

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

ارزیابی کیفیت طرح غدیر «عضویت فراگیر کتابخانه‌ها»

سیروس علیدوستی

اصغر اسدی

ویراستار ادبی: الهام حریریان توکلی

اردیبهشت ماه ۱۳۸۵

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

Iranian Research Institute
for Scientific Information
and Documentation
(IRANDOC)

تجدیدی

شماره: NO. ۳۳ / ۵۰۴
تاریخ: Date ۱۳۸۵ / ۱۲ / ۶
پست: Ref.

بدین وسیله انجام پروژه «ارزیابی کیفیت طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه‌ها» توسط آقایان دکتر سیروس علیدوستی و اصغر اسدی در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران و گزارش علمی آن بر اساس نظر هیئت داوران تأیید می‌شود.
لازم می‌داند مراتب قدردانی و سپاس خود را به تمامی همکاران این پروژه تقدیم دارد.

با تشکر

حسین غریبی

رئیس پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

تهران - خیابان انقلاب، چهارراه فلسطین، شماره ۱۱۸۸ صندوق پستی: ۱۳۷۱-۱۳۱۸۵

تلفن: ۶۶۹۵۱۳۳۰ (خط ۱۰) - ۶۶۲۹۲۹۸۰ (خط ۵) دورنگار: ۶۶۴۴۲۲۵۴ تلفن گویا: ۶۶۴۹۲۹۵۴

1188, Enqelab Ave, Tehran, Iran, P.O. Box: 13185 - 1371 Tel: (+9821) 6649 4955 - 6646 2548

Fax: (+9821) 6646 2254 Email: info@irandoc.ac.ir

www.irandoc.ac.ir

خرد هر کجا گنجی آرد پدید
ز نام خدا سازد آن را کلید

چکیده

طرح غدیر (عضویت فراگیر کتابخانه‌ها) با هدف ایجاد امکان دسترسی مستقیم افراد زیر پوشش به منابع کتابخانه‌های دانشگاهی و تخصصی توسط پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران طراحی شده و از سال ۱۳۷۸، پس از یک دوره آزمایشی با همکاری ۲۴۰ کتابخانه به اجرا درآمده است. بر اساس این طرح، اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از محلی که به عنوان مبدأ برای آنها تعیین شده است.

در این پژوهش طرح غدیر (عضویت فراگیر کتابخانه‌ها) بر مبنای مدل «سروکوال» از دیدگاه اعضا، کتابخانه‌های همکار و کتابخانه‌های غیر همکار، مورد بررسی قرار گرفته است.

ارزیابی کیفیت خدمات طرح، پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا و لزوم ادامه فعالیت آن از دیدگاه آنها، بخش عمده‌ای از پژوهش حاضر را به خود اختصاص داده است. در این پژوهش میزان رضایت کتابخانه‌های همکار و تاثیرات منفی طرح غدیر بر کتابخانه‌ها و میزان آگاهی پاسخ‌گویان از طرح و پاسخ به نیازهای اعضا و همچنین لزوم ادامه طرح از دیدگاه کتابخانه‌های همکار و غیر همکار طرح نیز مورد بررسی قرار گرفته و داده‌های آماری تحلیل شده است.

در خصوص کتابخانه‌های غیر همکار، دلایل عضو نشدن آنان در مرحله اول اجرای طرح، میزان آشنایی آنها، ارزیابی آنها از میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی اعضا، لزوم ادامه طرح از دیدگاه آنها، و میزان تمایل آنان به عضویت در دور جدید، مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج بدست آمده از این پژوهش به دست‌اندرکاران طرح کمک می‌کند تا مسائل استفاده کنندگان طرح را تشخیص دهند، شکاف بین ادراک از وضع موجود و خواسته‌ها / انتظارات آنها را درک نمایند و در جهت کاهش آن گام بردارند.

فهرست مطالب

۱	فصل اول: کلیات
۲	۱. مقدمه
۳	۲. اهمیت پژوهش
۴	۳. اهداف پژوهش
۴	۳-۱. هدف کلی:
۴	۳-۲. هدفهای جزئی:
۴	۴. سؤالهای پژوهش
۴	۴-۱. سؤال کلی:
۴	۴-۲. سؤالهای جزئی:
۶	فصل دوم: بررسی نوشتجات
۷	۱. مقدمه
۷	۲. ارزیابی عملکرد
۸	۳. رضایت مشتری
۹	۴. کیفیت خدمت
۱۲	۵. ارتباط بین کیفیت خدمات و رضایت مشتری
۱۴	۶. انتظارات مشتریان
۱۴	۶-۱. چگونگی شکل گیری انتظارات
۱۴	۶-۲. سطوح متفاوت انتظارات مشتریان
۱۶	۷. مدل‌های سنجش کیفیت خدمات و رضایت مشتری
۱۶	۷-۱. مدل رضایت/نارضایتی مشتری (Shi, Holahan and Jurket 2004, 123)
۱۷	۷-۲. مدل رضایت و وفاداری کاربران (Martensen and Gronholdt 2003, 140)
۱۸	۷-۳. مدل «ای. سی. اس. آی»
۱۹	۷-۴. مدل «ای. پی. اس. آی»
۲۰	۷-۵. مدل امتیازات متوازن
۲۳	۷-۶. مدل ارزیابی خدمت
۲۴	۷-۷. مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت
۲۵	۷-۸. مدل مالکوم بالدریج
۲۹	۷-۹. مدل کانو

۳۱	۱۰-۷. مدل «سروکوال»
۴۱	۱۱-۷. مدل «لیب کوآل»
۴۴	۸. نتیجه گیری
۴۵	فصل سوم: طرح غدیر عضویت فراگیر کتابخانه‌ها
۴۶	۱. مقدمه
۴۶	۲. دسترسی غیر مستقیم و دسترسی مستقیم
۵۰	۳. طرح غدیر (عضویت فراگیر کتابخانه‌ها): مدل منطقی
۵۰	۳-۱. هدف
۵۰	۳-۲. پوشش
۵۰	۳-۳. سازوکارها
۵۱	۳-۴. فرایندهای منطقی
۵۵	فصل چهارم: روش تحقیق
۵۶	۱. ابزار پژوهش
۵۶	۱-۱. ساخت پرسشنامه
۶۲	۱-۲. اعتبار و روایی پرسشنامه
۶۴	۲. جامعه پژوهش
۶۴	۲-۱. اعضای طرح
۶۵	۲-۲. کتابخانه‌های عضو یا همکار طرح
۶۵	۲-۳. کتابخانه‌های غیر عضو یا غیر همکار طرح
۶۵	۳. برآورد حجم نمونه
۶۵	۳-۱. اعضای طرح
۶۶	۳-۲. کتابخانه‌های عضو یا همکار
۶۶	۳-۳. کتابخانه‌های غیر عضو یا غیر همکار
۶۶	۴. گردآوری داده‌ها
۶۶	۴-۱. اعضای طرح
۶۶	۴-۲. کتابخانه‌های همکار و غیر همکار
۶۷	۵. اصلاح داده‌ها و آزمونهای آماری
۶۷	۵-۱. کنترل خطای ورود اطلاعات
۶۷	۵-۲. اصلاح داده‌های پژوهش
۶۸	۶. توصیف نمونه
۶۸	۶-۱. اعضای طرح
۷۱	۶-۲. کتابخانه‌های همکار
۸۰	۶-۳. کتابخانه‌های غیر همکار

فصل پنجم: یافته‌ها ۸۴

۱- اعضا ۸۵

۱-۱. میزان رضایتمندی و انتظار / تمایل اعضای طرح از طرح غدیر ۸۵

۲-۱. پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا و لزوم ادامه طرح از دیدگاه اعضا ۱۱۳

۲- کتابخانه‌های همکار ۱۱۵

۱-۲. میزان رضایتمندی از عملکرد، و انتظارات کتابخانه‌های همکار طرح غدیر از مرکز ۱۱۵

۲-۲. تاثیر طرح غدیر بر کتابخانه‌های همکار ۱۴۲

۳-۲. میزان آگاهی کتابخانه‌های همکار از نتایج اجرای طرح غدیر ۱۴۸

۲-۴. پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا ۱۴۹

۲-۵. لزوم ادامه طرح غدیر ۱۵۰

۲-۶. پوشش طرح غدیر در دور جدید اجرای طرح ۱۵۱

۲-۷. تمایل به عضویت کتابخانه‌ها در دور جدید طرح غدیر ۱۵۲

۳. کتابخانه‌های غیر همکار طرح ۱۶۱

۳-۱. دلایل عضو نشدن کتابخانه‌ها در دور جاری اجرای طرح ۱۶۱

۳-۲. پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا ۱۶۲

۳-۳. لزوم ادامه طرح غدیر ۱۶۳

۳-۴. میزان آگاهی از نتایج اجرای طرح غدیر ۱۶۳

۳-۵. تمایل به عضویت کتابخانه در دور جدید طرح غدیر ۱۶۴

فصل ششم: خلاصه و نتیجه‌گیری ۱۶۸

۱- اعضا ۱۶۹

۱-۱. بررسی میزان رضایت اعضا از طرح و تحلیل شکاف بین خدمت دریافت شده و انتظار/ تمایل اعضا از طرح ۱۶۹

۱-۲. پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا توسط طرح ۱۷۰

۱-۳. لزوم ادامه طرح از دیدگاه اعضا ۱۷۰

۲. کتابخانه‌های عضو (همکار طرح) ۱۷۱

۲-۱. بررسی میزان رضایت کتابخانه‌های همکار از مرکز و تحلیل شکاف بین خدمت دریافت شده و انتظار/

تمایل این کتابخانه‌ها از مرکز ۱۷۱

۲-۲. تاثیر منفی طرح غدیر بر کتابخانه‌ها ۱۷۳

۲-۳. میزان آگاهی پاسخ‌گویان از نتایج اجرای طرح ۱۷۳

۲-۴. پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا توسط طرح از دیدگاه کتابخانه‌های همکار طرح ۱۷۳

۲-۵. لزوم ادامه طرح از دیدگاه کتابخانه‌های همکار طرح ۱۷۳

۲-۶. تمایل به عضویت کتابخانه‌های همکار طرح در دور جدید اجرای طرح ۱۷۳

۳. کتابخانه‌های غیر همکار طرح ۱۷۴

۳-۱. دلایل عضو نشدن کتابخانه‌های غیر همکار در مرحله اول اجرای طرح ۱۷۴

۲-۳. پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا توسط طرح از دیدگاه کتابخانه‌های غیر همکار	۱۷۴
۳-۳. لزوم ادامه طرح از دیدگاه کتابخانه‌های غیر همکار طرح	۱۷۴
۴-۳. میزان آگاهی کتابخانه‌های غیر همکار طرح از نتایج اجرای طرح	۱۷۴
۵-۳. تمایل به عضویت کتابخانه‌های غیر همکار طرح در دور جدید اجرای آن	۱۷۵
فصل هفتم: محدودیتها و پیشنهادها	۱۷۶
۱- محدودیتها	۱۷۷
۲- پیشنهادها	۱۷۷
کتاب نامه	۱۷۹
پیوستها	۱۸۲

فهرست جدولها

- جدول ۱. ابعاد کیفیت خدمات از نظر «سورشاندار» و همکاران..... ۱۱
- جدول ۲. معیارهای ارزیابی سال ۲۰۰۰ بالدریج برای عملکرد عالی (Paiste 2003-122)..... ۲۹
- جدول ۳. تطبیق ابعاد دهگانه اصلی با ابعاد «سروکوال» برای ارزیابی کیفیت خدمات ۳۴
- جدول ۴. ابعاد کیفیت خدمات در مدل «سروکوال» (Kassim and Bojei 2002, 848)..... ۳۵
- جدول ۵. سازه‌های تأثیر گذار بر شکافها در مدل «سروکوال» (Parasuraman, Berry, and Zeithml 1991, 338)..... ۳۶
- جدول ۶. مقایسه بین شیوه‌های دسترسی غیر مستقیم و مستقیم به منابع کتابخانه‌ها..... ۴۹
- جدول ۷. سازه‌ها و مقیاسهای مدل «سروکوال»..... ۵۷
- جدول ۸. فراوانی پاسخ‌گویان پیش‌آزمون بر اساس مقطع تحصیلی..... ۵۸
- جدول ۹. فراوانی پاسخ‌گویان پیش‌آزمون بر اساس مؤسسه‌ای که از طریق آن عضو طرح شده‌اند..... ۵۹
- جدول ۱۰. فراوانی پاسخ‌گویان پیش‌آزمون بر اساس جنس..... ۵۹
- جدول ۱۱. فراوانی پاسخ‌گویان پیش‌آزمون بر اساس گروه آموزشی..... ۶۰
- جدول ۱۲. سازه‌ها و مقیاسهای پژوهش..... ۶۰
- جدول ۱۳. روایی سازه‌ها و پرسشهای پژوهش..... ۶۴
- جدول ۱۴. اعضای طرح غدیر به تفکیک عنوان عضویت (بهمن ماه ۱۳۸۳)..... ۶۴
- جدول ۱۵. ترکیب پاسخ‌گویان از نظر جنس - اعضا..... ۶۸
- جدول ۱۶. ترکیب پاسخ‌گویان از نظر مقطع تحصیلی - اعضا..... ۶۸
- جدول ۱۷. ترکیب پاسخ‌گویان از نظر رشته تحصیلی - اعضا..... ۶۹
- جدول ۱۸. ترکیب پاسخ‌گویان از نظر دانشگاه / مؤسسه پژوهشی - اعضا..... ۶۹
- جدول ۱۹. اسامی کتابخانه‌های همکار مورد پژوهش..... ۷۱
- جدول ۲۰. ترکیب پاسخ‌گویان از نظر جنس - کتابخانه‌های همکار..... ۷۶
- جدول ۲۱. ترکیب پاسخ‌گویان از نظر سن - کتابخانه‌های همکار..... ۷۶
- جدول ۲۲. ترکیب پاسخ‌گویان از نظر سابقه کار در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی - کتابخانه‌های همکار..... ۷۶
- جدول ۲۳. ترکیب پاسخ‌گویان از نظر سابقه کار در کتابخانه‌ای که در آن مشغول بکار هستند - کتابخانه‌های همکار..... ۷۷
- جدول ۲۴. ترکیب پاسخ‌گویان از نظر میزان تحصیلات - کتابخانه‌های همکار..... ۷۷
- جدول ۲۵. ترکیب پاسخ‌گویان از نظر رشته تحصیلی - کتابخانه‌های همکار..... ۷۸
- جدول ۲۶. ترکیب پاسخ‌گویان از نظر پست سازمانی - کتابخانه‌های همکار..... ۷۹
- جدول ۲۷. ترکیب پاسخ‌گویان از نظر موقعیت جغرافیایی - کتابخانه‌های همکار..... ۸۰
- جدول ۲۸. اسامی کتابخانه‌های غیر همکار مورد پژوهش..... ۸۰
- جدول ۲۹. ترکیب پاسخ‌دهندگان از نظر جنس - کتابخانه‌های غیر همکار..... ۸۱
- جدول ۳۰. ترکیب پاسخ‌گویان از نظر سن - کتابخانه‌های غیر همکار..... ۸۱
- جدول ۳۱. ترکیب پاسخ‌دهندگان از نظر سابقه کار در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی - کتابخانه‌های غیر همکار..... ۸۲
- جدول ۳۲. ترکیب پاسخ‌دهندگان از نظر سابقه کار در کتابخانه‌ای که در آن مشغول بکار هستند - کتابخانه‌های غیر همکار..... ۸۲
- جدول ۳۳. ترکیب پاسخ‌دهندگان از نظر میزان تحصیلات - کتابخانه‌های غیر همکار..... ۸۲
- جدول ۳۴. ترکیب پاسخ‌گویان از نظر رشته تحصیلی - کتابخانه‌های غیر همکار..... ۸۳
- جدول ۳۵. ارزیابی پاسخ‌گویان در مورد رضایت از طرح..... ۸۵
- جدول ۳۶. میزان رضایت اعضا از طرح بر حسب مقطع تحصیلی..... ۸۶
- جدول ۳۷. میزان رضایت اعضا از طرح غدیر به تفکیک واحدهای ارائه‌دهنده خدمات..... ۸۶

جدول ۳۸.	میزان رضایت اعضا از مرکز به تفکیک گویه‌ها	۸۶
جدول ۳۹.	میزان رضایت اعضا از کتابخانه‌های مقصد به تفکیک گویه‌ها	۸۷
جدول ۴۰.	میزان رضایت اعضا از کتابخانه‌های مبدا به تفکیک گویه‌ها	۸۸
جدول ۴۱.	میزان رضایت اعضا از موارد عمومی (مرتبط با سه واحد) به تفکیک گویه‌ها	۸۹
جدول ۴۲.	میزان رضایت اعضای هیئت علمی از طرح غدیر به تفکیک واحدهای ارائه خدمات	۹۰
جدول ۴۳.	میزان رضایت دانشجویان دکترای تخصصی از طرح غدیر به تفکیک واحدهای ارائه خدمات	۹۰
جدول ۴۴.	میزان رضایت دانشجویان کارشناسی ارشد از طرح غدیر به تفکیک واحدهای ارائه خدمات	۹۰
جدول ۴۵.	میزان کیفیت خدمت دریافت شده (رضایت از وضع موجود) اعضا از طرح بر مبنای سروکوال	۹۰
جدول ۴۶.	میزان خدمت دریافت شده (رضایت از وضع موجود) اعضا از طرح بر اساس مقطع تحصیلی پاسخگویان بر مبنای سروکوال	۹۱
جدول ۴۷.	خدمت دریافت شده (وضع موجود) اعضا از طرح بر مبنای ابعاد سروکوال	۹۱
جدول ۴۸.	تمایل / انتظار اعضا از طرح بر مبنای ابعاد سروکوال	۹۲
جدول ۴۹.	خدمت دریافت شده (وضع موجود) اعضای هیئت علمی از طرح بر مبنای ابعاد سروکوال	۹۲
جدول ۵۰.	تمایل / انتظار اعضای هیئت علمی از طرح بر مبنای ابعاد سروکوال	۹۲
جدول ۵۱.	خدمت دریافت شده (وضع موجود) دانشجویان دکترای تخصصی بر مبنای ابعاد سروکوال	۹۳
جدول ۵۲.	تمایل / انتظار دانشجویان دکترای تخصصی از طرح بر مبنای ابعاد سروکوال	۹۳
جدول ۵۳.	خدمت دریافت شده (وضع موجود) دانشجویان کارشناسی ارشد از طرح بر مبنای ابعاد سروکوال	۹۳
جدول ۵۴.	تمایل / انتظار دانشجویان کارشناسی ارشد از طرح بر مبنای ابعاد سروکوال	۹۴
جدول ۵۵.	خدمت دریافت شده (وضع موجود) اعضا از طرح بر اساس مقاطع مختلف تحصیلی پاسخگویان بر مبنای ابعاد سروکوال	۹۴
جدول ۵۶.	تمایل / انتظار اعضا از طرح بر اساس مقاطع مختلف تحصیلی پاسخگویان بر مبنای ابعاد سروکوال	۹۴
جدول ۵۷.	شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضا از طرح بر اساس ابعاد سروکوال	۹۷
جدول ۵۸.	شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضای هیئت علمی بر اساس ابعاد سروکوال	۹۸
جدول ۵۹.	شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار دانشجویان دکترای تخصصی از طرح بر اساس ابعاد سروکوال	۹۹
جدول ۶۰.	شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار دانشجویان کارشناسی ارشد از طرح بر اساس ابعاد سروکوال	۱۰۰
جدول ۶۱.	شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضا از طرح بر مبنای مقاطع تحصیلی پاسخگویان بر اساس ابعاد سروکوال	۱۰۱
جدول ۶۲.	شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضا از طرح از بعد گویه‌های عینیات	۱۰۲
جدول ۶۳.	شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضا از طرح از بعد گویه‌های پاسخگویی	۱۰۴
جدول ۶۴.	شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضا از طرح از بعد گویه‌های اطمینان خاطر	۱۰۵
جدول ۶۵.	شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضا از طرح از بعد گویه‌های اعتماد	۱۰۶
جدول ۶۶.	شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضا از طرح از بعد گویه‌های همدلی	۱۰۷
جدول ۶۷.	میزان پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا از دیدگاه اعضا	۱۱۳
جدول ۶۸.	میزان پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا از دیدگاه اعضا با توجه به مقاطع تحصیلی پاسخگویان	۱۱۳
جدول ۶۹.	فراوانی پاسخهای اعضا در مورد لزوم ادامه طرح	۱۱۴
جدول ۷۰.	لزوم ادامه طرح با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی پاسخگویان	۱۱۴
جدول ۷۱.	میزان کیفیت خدمت دریافت شده (رضایت از وضع موجود) کتابخانه‌های همکار از مرکز بر مبنای سروکوال	۱۱۵
جدول ۷۲.	میزان خدمت دریافت شده (رضایت از وضع موجود) کتابخانه‌های همکار از مرکز بر اساس مقطع تحصیلی پاسخگویان بر مبنای سروکوال	۱۱۵
جدول ۷۳.	میزان خدمت دریافت شده (وضع موجود) کتابخانه‌های همکار از مرکز بر اساس موقعیت جغرافیایی پاسخگویان بر مبنای سروکوال	۱۱۶
جدول ۷۴.	خدمت دریافت شده (وضع موجود) کتابخانه‌های همکار از مرکز بر مبنای ابعاد سروکوال	۱۱۶
جدول ۷۵.	تمایل / انتظار کتابخانه‌های همکار از مرکز بر مبنای ابعاد سروکوال	۱۱۷
جدول ۷۶.	خدمت دریافت شده (وضع موجود) دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم بر مبنای ابعاد سروکوال - کتابخانه‌های همکار	۱۱۷

- جدول ۷۷. تمایل / انتظار دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم بر مبنای ابعاد سروکوال - کتابخانه‌های همکار.....۱۱۷
- جدول ۷۸. خدمت دریافت شده (وضع موجود) دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی بر مبنای ابعاد سروکوال - کتابخانه‌های همکار
.....۱۱۸
- جدول ۷۹. تمایل (انتظار) دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی بر مبنای ابعاد سروکوال - کتابخانه‌های همکار.....۱۱۸
- جدول ۸۰. خدمت دریافت شده (وضع موجود) دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی بر مبنای ابعاد سروکوال - کتابخانه‌های
همکار.....۱۱۸
- جدول ۸۱. تمایل (انتظار) دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی بر مبنای ابعاد سروکوال - کتابخانه‌های همکار.....۱۱۹
- جدول ۸۲. خدمت دریافت شده (وضع موجود) دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد بر مبنای ابعاد سروکوال -
کتابخانه‌های همکار.....۱۱۹
- جدول ۸۳. تمایل (انتظار) دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد بر مبنای ابعاد سروکوال - کتابخانه‌های همکار.....۱۱۹
- جدول ۸۴. خدمت دریافت شده (وضع موجود) کتابخانه‌های همکار بر اساس مقاطع مختلف تحصیلی بر مبنای ابعاد سروکوال ۱۲۰
- جدول ۸۵. تمایل / انتظار کتابخانه‌های همکار از مرکز بر اساس مقاطع مختلف تحصیلی بر مبنای ابعاد سروکوال۱۲۰
- جدول ۸۶. خدمت دریافت شده (وضع موجود) پاسخگویان مستقر در تهران از مرکز بر مبنای ابعاد سروکوال - کتابخانه‌های
همکار.....۱۲۱
- جدول ۸۷. تمایل / انتظار پاسخگویان مستقر در تهران از مرکز بر مبنای ابعاد سروکوال - کتابخانه‌های همکار.....۱۲۱
- جدول ۸۸. خدمت دریافت شده (رضایت از وضع موجود) پاسخگویان مستقر در شهرستان بر مبنای ابعاد سروکوال - کتابخانه‌های
همکار.....۱۲۱
- جدول ۸۹. تمایل (انتظار) پاسخگویان مستقر در شهرستان بر مبنای ابعاد سروکوال - کتابخانه‌های همکار.....۱۲۲
- جدول ۹۰. خدمت دریافت شده و تمایل / انتظار کتابخانه‌های همکار از مرکز بر اساس موقعیت جغرافیایی بر مبنای ابعاد
سروکوال.....۱۲۲
- جدول ۹۱. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار کتابخانه‌های همکار بر اساس ابعاد سروکوال.....۱۲۵
- جدول ۹۲. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار دارندگان مدرک دیپلم بر اساس ابعاد سروکوال - کتابخانه‌های
همکار.....۱۲۶
- جدول ۹۳. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار دارندگان مدرک کاردانی بر اساس ابعاد سروکوال - کتابخانه‌های
همکار.....۱۲۷
- جدول ۹۴. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار دارندگان مدرک کارشناسی بر اساس ابعاد سروکوال - کتابخانه‌های
همکار.....۱۲۸
- جدول ۹۵. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار دارندگان مدرک کارشناسی ارشد بر اساس ابعاد سروکوال
کتابخانه‌های همکار.....۱۲۹
- جدول ۹۶. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار کتابخانه‌های همکار بر مبنای مقاطع تحصیلی پاسخ‌گویان بر اساس
ابعاد سروکوال.....۱۳۰
- جدول ۹۷. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار پاسخ‌گویان مستقر در تهران بر اساس ابعاد سروکوال - کتابخانه‌های
همکار.....۱۳۱
- جدول ۹۸. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار پاسخ‌گویان مستقر در شهرستان بر اساس ابعاد سروکوال -
کتابخانه‌های همکار.....۱۳۲
- جدول ۹۹. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار کتابخانه‌های همکار بر مبنای استقرار پاسخ‌گویان بر اساس ابعاد
سروکوال.....۱۳۳
- جدول ۱۰۰. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار کتابخانه‌های همکار از مرکز با توجه به گویه‌های بعد عینیات...۱۳۳
- جدول ۱۰۱. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار کتابخانه‌های همکار از مرکز با توجه به گویه‌های بعد پاسخگویی
.....۱۳۴
- جدول ۱۰۲. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار کتابخانه‌های همکار از مرکز با توجه به گویه‌های بعد اطمینان
خاطر.....۱۳۶
- جدول ۱۰۳. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار کتابخانه‌های همکار از مرکز با توجه به گویه‌های اعتماد...۱۳۷
- جدول ۱۰۴. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار کتابخانه‌های همکار از مرکز با توجه به گویه‌های بعد همدلی ۱۳۸
- جدول ۱۰۵. تأثیر منفی طرح بر کتابخانه.....۱۴۲

- جدول ۱۰۶. ارزیابی پاسخ‌گویان از مخدوش شدن ارزشهای حاکم بر کتابخانه توسط اعضای طرح..... ۱۴۳
- جدول ۱۰۷. مخدوش شدن ارزشهای حاکم بر کتابخانه توسط اعضای طرح با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی پاسخ‌گویان .. ۱۴۳
- جدول ۱۰۸. مختل شدن امور عادی کتابخانه از دیدگاه کتابخانه‌های همکار ۱۴۳
- جدول ۱۰۹. مختل شدن امور عادی کتابخانه با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی پاسخ‌گویان..... ۱۴۴
- جدول ۱۱۰. کافی نبودن فرصت کتابداران برای خدمت به اعضای اصلی کتابخانه از دیدگاه کتابخانه‌های همکار ۱۴۴
- جدول ۱۱۱. کافی نبودن فرصت کتابداران برای خدمت به اعضای اصلی کتابخانه با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی پاسخ‌گویان ۱۴۵
- جدول ۱۱۲. کافی نبودن فضا برای استفاده اعضای اصلی کتابخانه، به دلیل مراجعه اعضای طرح از دیدگاه پاسخ‌گویان..... ۱۴۵
- جدول ۱۱۳. کافی نبودن فضا برای استفاده اعضای اصلی کتابخانه با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی پاسخ‌گویان ۱۴۶
- جدول ۱۱۴. مواجهه شدن کتابخانه با کمبود مجموعه برای اعضای اصلی به دلیل مراجعه اعضای طرح از دیدگاه پاسخ‌گویان ... ۱۴۶
- جدول ۱۱۵. مواجهه شدن کتابخانه با کمبود مجموعه برای اعضای اصلی به دلیل مراجعه اعضای طرح با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی پاسخ‌گویان ۱۴۷
- جدول ۱۱۶. کافی نبودن تجهیزات کتابخانه برای اعضای اصلی به دلیل استفاده اعضای طرح از دیدگاه پاسخ‌گویان..... ۱۴۷
- جدول ۱۱۷. کافی نبودن تجهیزات کتابخانه برای اعضای اصلی به دلیل استفاده اعضای طرح با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی پاسخ‌گویان ۱۴۸
- جدول ۱۱۸. میزان آگاهی کتابخانه‌های همکار از نتایج اجرای طرح غدیر ۱۴۸
- جدول ۱۱۹. آگاهی کتابخانه‌های همکار از نتایج اجرای طرح با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی پاسخ‌گویان..... ۱۴۹
- جدول ۱۲۰. ارزیابی کتابخانه‌های همکار در مورد پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا توسط طرح ۱۴۹
- جدول ۱۲۱. پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا توسط طرح از دیدگاه کتابخانه‌های همکار با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی پاسخ‌گویان..... ۱۵۰
- جدول ۱۲۲. ارزیابی کتابخانه‌های همکار در مورد لزوم ادامه طرح ۱۵۰
- جدول ۱۲۳. لزوم ادامه طرح، از دیدگاه کتابخانه‌های همکار با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی پاسخ‌گویان..... ۱۵۱
- جدول ۱۲۴. سازمانهای تحت پوشش طرح غدیر در دور جدید اجرای طرح از دید پاسخ‌گویان..... ۱۵۱
- جدول ۱۲۵. افراد تحت پوشش طرح غدیر در دور جدید اجرای طرح از دیدگاه پاسخ‌گویان ۱۵۲
- جدول ۱۲۶. ارزیابی پاسخ‌گویان از تمایل به عضویت کتابخانه در دور جدید طرح غدیر ۱۵۲
- جدول ۱۲۷. شرایط عضویت کتابخانه‌ها در دور جدید اجرای طرح از دیدگاه پاسخ‌گویان ۱۵۳
- جدول ۱۲۸. دلایل عضو نشدن کتابخانه‌ها در دور جدید اجرای طرح ۱۵۶
- جدول ۱۲۹. شرایط عضویت کتابخانه‌ها و فراوانی آنها در دور جدید اجرای طرح ۱۵۷
- جدول ۱۳۰. شرایط عضویت دارای بیشترین فراوانی ۱۵۹
- جدول ۱۳۱. دلایل عضو نشدن کتابخانه‌ها و فراوانی آنها در دور جدید اجرای طرح..... ۱۶۰
- جدول ۱۳۲. دلایل عضو نشدن کتابخانه‌ها در دور جاری اجرای طرح..... ۱۶۱
- جدول ۱۳۳. ارزیابی پاسخ‌گویان در مورد پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا توسط طرح ۱۶۲
- جدول ۱۳۴. پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا توسط طرح با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی پاسخ‌گویان..... ۱۶۲
- جدول ۱۳۵. ارزیابی پاسخ‌گویان در مورد لزوم ادامه طرح ۱۶۳
- جدول ۱۳۶. لزوم ادامه طرح با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی پاسخ‌گویان..... ۱۶۳
- جدول ۱۳۷. میزان آگاهی پاسخ‌گویان از نتایج اجرای طرح غدیر ۱۶۴
- جدول ۱۳۸. آگاهی از نتایج اجرای طرح با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی پاسخ‌گویان ۱۶۴
- جدول ۱۳۹. ارزیابی پاسخ‌گویان از تمایل به عضویت کتابخانه در دور جدید طرح غدیر ۱۶۴
- جدول ۱۴۰. شرایط عضویت کتابخانه‌ها در دور جدید اجرای طرح..... ۱۶۵
- جدول ۱۴۱. دلایل عضو نشدن کتابخانه‌ها در دور جدید اجرای طرح ۱۶۶
- جدول ۱۴۲. شرایط عضویت کتابخانه‌ها و فراوانی آنها در دور جدید اجرای طرح ۱۶۶
- جدول ۱۴۳. دلایل عضو نشدن کتابخانه‌ها و فراوانی آنها در دور جدید اجرای طرح..... ۱۶۷
- جدول ح ۱. میزان خدمت دریافت شده (رضایت از وضع موجود) اعضا از طرح غدیر به ترتیب میانگین پاسخها ۲۱۵
- جدول ح ۲. تمایل / انتظار اعضا از طرح غدیر به ترتیب میانگین پاسخها ۲۱۸
- جدول ح ۳. خدمت دریافت شده (وضع موجود) اعضای هیئت علمی از طرح غدیر به ترتیب میانگین پاسخها..... ۲۲۱

- جدول ح ۴. تمایل / انتظار اعضای هیئت علمی از طرح غدیر به ترتیب میانگین پاسخها ۲۲۴
- جدول ح ۵. خدمت دریافت شده (وضع موجود) دانشجویان دکتری تخصصی از طرح غدیر به ترتیب میانگین پاسخها ۲۲۷
- جدول ح ۶. انتظار / تمایل دانشجویان دکتری تخصصی از طرح غدیر به ترتیب میانگین پاسخها ۲۳۰
- جدول ح ۷. خدمت دریافت شده (وضع موجود) دانشجویان کارشناسی ارشد از طرح غدیر به ترتیب میانگین پاسخها ۲۳۳
- جدول ح ۸. تمایل / انتظار دانشجویان کارشناسی ارشد از طرح به ترتیب میانگین پاسخها ۲۳۶
- جدول ح ۹. تحلیل شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضای طرح غدیر به ترتیب اندازه شکاف ۲۳۹
- جدول ح ۱۰. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضای طرح غدیر به ترتیب اندازه شکاف به تفکیک ابعاد ... ۲۴۲
- جدول ح ۱۱. تحلیل شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضای هیئت علمی از طرح غدیر به ترتیب اندازه شکاف ۲۴۴
- جدول ح ۱۲. تحلیل شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار دانشجویان دکتری تخصصی از طرح غدیر به ترتیب اندازه شکاف ۲۴۷
- جدول ح ۱۳. تحلیل شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار دانشجویان کارشناسی ارشد از طرح غدیر به ترتیب اندازه شکاف ۲۵۰
- جدول ح ۱۴. میزان خدمت دریافت شده (رضایت از وضع موجود) کتابخانه‌های عضو از مرکز به ترتیب میانگین پاسخها ۲۵۳
- جدول ح ۱۵. انتظار / تمایل کتابخانه‌های همکار طرح از مرکز به ترتیب میانگین پاسخها ۲۵۵
- جدول ح ۱۶. خدمت دریافت شده (وضع موجود) دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم از مرکز به ترتیب میانگین پاسخها ۲۵۷
- جدول ح ۱۷. انتظار / تمایل دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم از مرکز به ترتیب میانگین پاسخها ۲۵۹
- جدول ح ۱۸. خدمت دریافت شده (وضع موجود) دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی از مرکز به ترتیب میانگین پاسخها .. ۲۶۱
- جدول ح ۱۹. تمایل / انتظار دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی از مرکز به ترتیب میانگین پاسخها ۲۶۳
- جدول ح ۲۰. خدمت دریافت شده (وضع موجود) دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد از مرکز به ترتیب میانگین پاسخها ۲۶۵
- جدول ح ۲۱. تمایل / انتظار دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد از مرکز به ترتیب میانگین پاسخها ۲۶۷
- جدول ح ۲۲. تحلیل شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار کتابخانه‌های همکار از مرکز ۲۶۹
- جدول ح ۲۳. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار کتابخانه‌های همکار طرح به ترتیب اندازه شکاف ۲۷۱
- جدول ح ۲۴. تحلیل شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی از مرکز ۲۷۲
- جدول ح ۲۵. تحلیل شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد از مرکز .. ۲۷۴

فهرست شکلها

- نمودار ۱. ادراک مشتری از کیفیت فنی و کارکردی (Palmer 2001, 209)..... ۱۱
- نمودار ۲. عوامل تأثیرگذار بر انتظارات از خدمت (Lovelock and Wright 1999, 90)..... ۱۵
- نمودار ۳. مدل مفهومی رضایت/ نارضایتی مشتری (Shi, Holahan, and Jurket 2004, 123)..... ۱۶
- نمودار ۴. مدل وفاداری و رضایت کاربران کتابخانه (Martensen and Gronholdt 2003, 141)..... ۱۸
- نمودار ۵. مدل ساختاری «آی. سی. اس. آی» (Bruhn and Grund 2000, s1020)..... ۱۹
- نمودار ۶. مدل «ای. پی. اس. آی» (Westlund et al, 2001 875)..... ۲۰
- نمودار ۷. مدل امتیازات متوازن (Kaplan and Norton 1996, 7-8)..... ۲۲
- نمودار ۸. مدل ارزیابی خدمت (Herbert 1994, 5-6)..... ۲۳
- نمودار ۹. مدل بنیاد اروپایی کیفیت (Waal 2001, 109)..... ۲۵
- نمودار ۱۰. چارچوب اعطای جایزه بالدريج (Okland 1995, 150)..... ۲۷
- نمودار ۱۱. معیارهای بالدريج برای چارچوب عالی عملکرد: دیدگاهی سیستمی..... ۲۸
- نمودار ۱۲. مدل کانو (Tan and Pawtra 2001, 421)..... ۳۰
- نمودار ۱۳. مدل مفهومی کیفیت خدمت (Parasuraman, Zeithaml, and Berry 1985, 41)..... ۳۲
- نمودار ۱۴. تعیین‌کننده‌های کیفیت خدمت دریافت شده..... ۳۴
- نمودار ۱۵. مدل توسعه‌یافته کیفیت خدمت (Parasuraman, Berry and Zeitham 1991, 340)..... ۳۸
- نمودار ۱۶. ابعاد کیفیت خدمات کتابخانه (Cook et al 2001, 265)..... ۴۲
- نمودار ۱۷. متغیرهای دسترسی غیر مستقیم یا امانت بین کتابخانه‌ها..... ۴۸
- نمودار ۱۸. مدل منطقی عضویت..... ۵۱
- نمودار ۱۹. مدل منطقی دسترسی مستقیم..... ۵۲
- نمودار ۲۰. مدل منطقی جبران خسارت..... ۵۳
- نمودار ۲۱. مدل منطقی تصفیه حساب..... ۵۴
- نمودار ۲۲. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضا از طرح بر اساس ابعاد سروکوال..... ۹۷
- نمودار ۲۳. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضای هیئت علمی از طرح بر اساس ابعاد سروکوال..... ۹۸
- نمودار ۲۴. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار دانشجویان دکترای تخصصی از طرح بر اساس ابعاد سروکوال..... ۹۹
- نمودار ۲۵. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار دانشجویان کارشناسی ارشد از طرح بر اساس ابعاد سروکوال..... ۱۰۰
- نمودار ۲۶. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضا از طرح از بعد گویه‌های عینیات..... ۱۰۳
- نمودار ۲۷. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضا از طرح از بعد گویه‌های پاسخگویی..... ۱۰۵
- نمودار ۲۸. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضا از طرح از بعد گویه‌های اطمینان خاطر..... ۱۰۶
- نمودار ۲۹. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضا از طرح از بعد گویه‌های اعتماد..... ۱۰۷
- نمودار ۳۰. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضا از طرح از بعد گویه‌های همدلی..... ۱۰۸
- نمودار ۳۱. شکاف خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار پاسخ‌گویان (اعضا) از طرح بر اساس گویه‌ها..... ۱۰۹
- نمودار ۳۲. شکاف خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضای هیئت علمی بر اساس گویه‌ها..... ۱۱۰
- نمودار ۳۳. شکاف خدمات دریافت شده و انتظار / تمایل دانشجویان دکترای تخصصی بر اساس گویه‌ها..... ۱۱۱
- نمودار ۳۴. شکاف خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار دانشجویان کارشناسی ارشد بر اساس گویه‌ها..... ۱۱۲
- نمودار ۳۵. شکاف خدمت دریافت شده و انتظار / تمایل کتابخانه‌های همکار از مرکز بر مبنای ابعاد سروکوال..... ۱۲۵
- نمودار ۳۶. شکاف خدمت دریافت شده و انتظار / تمایل دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم از مرکز بر مبنای ابعاد سروکوال..... ۱۲۶
- نمودار ۳۷. شکاف خدمت دریافت شده و انتظار / تمایل دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی از مرکز بر مبنای ابعاد سروکوال..... ۱۲۷

- نمودار ۳۸. شکاف خدمت دریافت شده و انتظار / تمایل دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی از مرکز بر مبنای ابعاد سروکوال - کتابخانه‌های همکار..... ۱۲۸
- نمودار ۳۹. شکاف خدمت دریافت شده و انتظار / تمایل دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد از مرکز بر مبنای ابعاد سروکوال - کتابخانه‌های همکار ۱۲۹
- نمودار ۴۰. شکاف خدمت دریافت شده و انتظار / تمایل کتابخانه‌های مستقر در تهران از مرکز بر مبنای ابعاد سروکوال..... ۱۳۱
- نمودار ۴۱. شکاف خدمت دریافت شده و انتظار / تمایل کتابخانه‌های مستقر در شهرستان از مرکز بر مبنای ابعاد سروکوال..... ۱۳۲
- نمودار ۴۲. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار پاسخ‌گویان از بعد گویه‌های عینیات..... ۱۳۴
- نمودار ۴۳. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار پاسخ‌گویان از بعد گویه‌های پاسخ‌گویی..... ۱۳۵
- نمودار ۴۴. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار پاسخ‌گویان از بعد گویه‌های اطمینان خاطر..... ۱۳۶
- نمودار ۴۵. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار پاسخ‌گویان از بعد گویه‌های اعتماد..... ۱۳۷
- نمودار ۴۶. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار پاسخ‌گویان از بعد گویه‌های همدلی..... ۱۳۸
- نمودار ۴۷. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار کتابخانه‌های همکار از مرکز بر اساس گویه‌ها..... ۱۳۹
- نمودار ۴۸. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی از مرکز بر اساس گویه‌ها..... ۱۴۰
- نمودار ۴۹. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد بر اساس گویه‌ها - کتابخانه‌های همکار..... ۱۴۱

فصل اول:

کلیات

۱. مقدمه

کارآیی خدمات، تا حد زیادی به برآوردن خواسته‌های استفاده‌کنندگان بستگی دارد. به همین علت خدمات باید برحسب میزان رضایت استفاده‌کننده ارزیابی شود. بدون تردید هنگامی می‌توان کیفیت مطلوب خدمات را تضمین نمود که، انتظار استفاده‌کننده از خدمت مورد نظر برآورده شده و یا چیزی فراتر از انتظار به او عرضه شده باشد. دست‌اندرکاران ارائه‌دهنده خدمات، برای دستیابی به چنین نتیجه‌ای باید با برقرارنمودن ارتباط تنگاتنگ با جامعه استفاده‌کننده، از علایق، فعالیتها و نیازهای اطلاعاتی آنان آگاه شوند و از این آگاهی در جهت رفع نیازها و خواسته‌های استفاده‌کنندگان، برطرف نمودن کاستیها و افزایش کارآیی خدمت بهره‌جویند. علاوه بر این، دریافت بازخور از استفاده‌کننده‌گان، برای ارائه‌دهندگان خدمات اهمیت زیادی دارد و آگاهی از چگونگی عملکرد یکی از عوامل کلیدی موفقیت آنها در ارائه خدمات می‌باشد.

طرح غدیر (عضویت فراگیر کتابخانه‌ها) با هدف ایجاد امکان دسترسی مستقیم افراد زیر پوشش به منابع کتابخانه‌های دانشگاهی و تخصصی توسط پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران طراحی شده و از سال ۱۳۷۸، پس از یک دوره آزمایشی با همکاری ۲۴۰ کتابخانه به اجرا درآمده است. بر اساس این طرح، اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از محلی که به عنوان مبدأ برای آنها تعیین شده است، یک کارت عضویت در طرح و سه کارت امانت دریافت می‌کنند و به عضویت طرح درمی‌آیند. اعضای این طرح با استفاده از کارت عضویت می‌توانند به تمامی کتابخانه‌های زیر پوشش که با نام کتابخانه‌های مقصد شناخته می‌شوند، مراجعه و از تمامی خدمات آنها در محل استفاده کنند و در صورت نیاز، با سپردن هر کارت امانت، یک جلد کتاب امانت بگیرند. در این پژوهش کیفیت و چگونگی تحقق اهداف طرح غدیر و رضایت و انتظار استفاده‌کنندگان از خدمات مربوط مورد سنجش قرار گرفته و با استفاده از نسخه تعدیل شده مدل «سروکوال»^۱ این طرح، از ابعاد و زوایای متعدد ارزیابی شده است.

نتایج بدست آمده از این پژوهش به دست‌اندرکاران طرح کمک خواهد کرد تا مسائل استفاده‌کنندگان طرح را تشخیص داده، شکاف بین ادراک از وضع موجود و خواسته‌ها / انتظارات آنها را درک نموده، در جهت کاهش آن گام بردارند.

1 ServQual

۲. اهمیت پژوهش

سازمانهای مختلف که در پی دستیابی به موقعیت ممتاز و مزایای منحصر به فرد در بازار رقابت جهانی هستند، به اهمیت ارائه خدمات فراتر از انتظار مشتریان و جلب رضایت آنان آگاهی دارند. این سازمانها برای کنترل و افزایش کیفیت خدمات، طرز تلقی مشتریان از کیفیت خدمات را به صورت مستمر ارزیابی می کنند و با شناسایی دلایل و ریشه های کمبود کیفیت خدمات، برای بهبود آن، اقدامهای مناسبی انجام می دهند.

درک میزان رضایت استفاده کنندگان و فراگرد شناخت نیازها و انتظارات آنها، در حوزه کتابخانه ها و علوم اطلاع رسانی نیز چون سایر حوزه ها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین دلیل، به عنوان اولین گام، بررسی کیفیت خدمت طرح غدیر اهمیت پیدا می کند. گرچه در علوم کتابداری و اطلاع رسانی مقوله بررسی رضایت استفاده کنندگان خدمات، موضوعی غیر قابل مشاهده نیست، اما هنوز یک مدل نظری پذیرفته شده عام و مورد قبول همگان - که ابزاری برای سنجش رضایت استفاده کنندگان از خدمات کتابخانه ای ارائه کند - وجود ندارد. از آنجا که ابزار «سروکوال»، ارزیابی و استنباط استفاده کنندگان از کیفیت خدمات را امکان پذیر ساخته است و با مشخص نمودن شکاف بین انتظارات / خواسته های استفاده کنندگان و ادراک آنها از عملکرد واقعی خدمت، سازمانها را در شناسایی ریشه های کمبود کیفیت خدمات و کاربست سیاستهای مناسب جهت رفع آنها یاری می نماید، می تواند به عنوان ابزاری در راستای تحقق هدف پژوهش به کار گرفته شود.

۳. اهداف پژوهش

۱-۳. هدف کلی:

- بررسی کیفیت کلی طرح غدیر از دیدگاه استفاده کنندگان.

۲-۳. هدفهای جزئی:

- بررسی میزان رضایت استفاده کنندگان از طرح؛
- بررسی میزان انتظارات استفاده کنندگان از طرح؛
- بررسی شکاف بین خدمات دریافت شده و انتظارات / خواسته‌های آنها از طرح؛
- بررسی میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی اعضای طرح؛
- بررسی کیفیت ارائه خدمات از طرف مرکز هماهنگ کننده (پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران) به کتابخانه‌های همکار طرح؛
- شناسایی عملکرد مرکز هماهنگ کننده از دیدگاه گروه‌های مختلف؛
- بررسی آثار طرح غدیر بر کتابخانه‌های همکار طرح؛
- بررسی لزوم ادامه طرح غدیر و پوشش آن در اجرای دور جدید، از دیدگاه اعضا و کتابخانه‌های همکار؛
- بررسی میزان تمایل کتابخانه‌های همکار و غیرهمکار به عضویت در دور جدید اجرای طرح.

۴. سؤالیهای پژوهش

۱-۴. سؤال کلی:

- کیفیت کلی طرح غدیر از دیدگاه استفاده کنندگان چگونه است؟

۲-۴. سؤالیهای جزئی:

- میزان رضایت استفاده کنندگان از طرح تا چه حد است؟
- میزان انتظارات استفاده کنندگان از طرح تا چه حد است؟

- شکاف بین خدمات دریافت شده و انتظارات / خواسته‌های استفاده‌کنندگان از طرح چقدر است؟
- نیازهای اطلاعاتی اعضای طرح تا چه حد برآورده شده است؟
- کیفیت ارائه خدمات از طرف مرکز هماهنگ‌کننده به کتابخانه‌های همکار طرح تا چه حد است؟
- عملکرد مرکز هماهنگ‌کننده از دیدگاه گروه‌های مختلف پاسخ‌گو چگونه است؟
- تاثیراتی که طرح غدیر بر کتابخانه‌های همکار طرح داشته کدامند؟
- لزوم ادامه طرح غدیر از دیدگاه اعضا و کتابخانه‌های همکار طرح تا چه حدی است و پوشش آن در دور جدید اجرای طرح باید شامل کدام افراد و سازمانها باشد؟
- میزان تمایل کتابخانه‌های همکار و غیرهمکار طرح به عضویت در دور جدید اجرای طرح تا چه حد است؟

فصل دوم:

بررسی نوشتجات

۱. مقدمه

تمرکز فعالیتها و فرایندهای سازمانی بر رضایت مشتریان و ارائه بهترین خدمات به آنان، برای بقای بلندمدت سازمانها اهمیت بسیار زیادی دارد. سازمانها با درک اهمیت رضایت مشتریان، دریافته‌اند که، باید به انتظارات و خواسته‌های آنان گوش فرادهند. به همین دلیل لازم است میزان رضایت مشتریان را از خدمات ارائه شده اندازه‌گیری کنند و نظر آنها را درباره انتظار و ادراکشان از خدماتی که دریافت می‌دارند، جویاشوند.

بر این اساس، در ادامه، ابتدا مفاهیم رضایت مشتری، کیفیت خدمت و ارتباط بین کیفیت خدمت و رضایت مشتری بررسی می‌شود. سپس مدل‌های سنجش کیفیت خدمات و رضایت مشتری شامل رضایت/ نارضايتی مشتری، «اس.سی.اس.آی.»^۱، «ای.بی.پی.اس.آی.»^۲، امتیازات متوازن، ارزیابی خدمت، بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، مالکولم بالدريج و کانو به طور خلاصه بیان می‌شوند. در نهایت نیز مدل «سروکوال»^۳ به دلیل قابلیت مقایسه انتظارات و ادراکهای گروههای گوناگون مشتریان درباره کیفیت خدمات، به عنوان مدل ارزیابی طرح غدیر انتخاب و به تفصیل بیان می‌شود.

۲. ارزیابی عملکرد

عملکرد سازمانها را می‌توان از ابعاد گوناگونی مانند: مالی در مقابل غیر مالی و کیفی در مقابل کمی ارزیابی کرد. در گذشته تمرکز بر روی ارزیابی عملکرد مالی مانند: میزان فروش، سود، بدهی و بازگشت سرمایه بود. این معیارها، با توجه به محیط متغیر بیرونی با ظرفیتهای و مهارتهای مورد نیاز شرکتها و سازمانهای امروزی تناسب چندانی ندارند. علاوه بر شاخصهای مالی، شاخصهای متعدد دیگری نیز برای ارزیابی ارائه شده‌است که از میان آنها می‌توان به کیفیت، رضایت مشتری، نوآوری و سهم بازار اشاره کرد.

در حالی که بسیاری از سازمانها برای بهبود مستمر عملکرد خود به فلسفه مدیریت کیفیت جامع^۴ روی آورده‌اند؛ هنوز سازمانهای بسیاری با همان رویکرد سنتی برای ارزیابی عملکرد خود، بر مقیاسهای مالی تکیه می‌کنند. از دهه ۱۹۹۰ به بعد، معرفی استانداردهای متعدد بین‌المللی و ارائه

1 ACSI

2 EPSI

3 ServQual

4 Total Quality Management (TQM)

جایزه‌های کیفیت مانند: مالکوم بالدریج و «ای.اف.کیو.ام.»^۱ کمک کرده است، تا هزاران سازمان، عملکردشان را از طریق بازنگری مدیریت و ممیزیهای داخلی و خارجی اندازه‌گیری و ارزیابی کنند. برخی سازمانها به جای پیروی از استانداردها یا معیارهای جایزه‌های شناخته شده از روشهایی دیگری مانند خود ارزیابی^۲ برای سنجش کیفیت بهره می‌گیرند. (Chin, Pun, and Lau 2003, 443) از جمله روشهای معتبر دیگر برای ارزیابی عملکرد، تمرکز بر رضایت مشتریان یا ارزیابی کیفیت خدمات از دیدگاه مشتری است. از این دیدگاه، کیفیت خدمات به عنوان خروجی فرایندی محسوب می‌شود که در آن مشتری خدمتی را که دریافت کرده، با انتظاری که از آن خدمت دارد مقایسه و آن را ارزیابی می‌کند. به عبارت دیگر، خدمت دریافت شده در مقابل خدمت مورد انتظار اندازه‌گیری می‌شود (Ueltschy et al. 2004, 902).

۳. رضایت مشتری

رضایت مشتری، عبارت است از: ارزیابی ذهنی او از خدمتی که دریافت کرده است. این ارزیابی بر روابط بین ادراک مشتری از خدمتی که دریافت کرده و ویژگیهای عینی آن خدمت استوار است (Herbert 1994, 5). سطوح گوناگون و متنوع رضایت یا نارضایتی مشتریان بعد از استفاده از یک خدمت، به میزان برآورده شدن انتظارات آنها از آن خدمت بستگی دارد. چون رضایت حالتی احساسی است. واکنش مشتری بعد از خرید یک کالا یا استفاده از یک خدمت می‌تواند عصبانیت، نارضایتی، بی‌تفاوتی^۳ خوشحالی یا شادمانی^۴ باشد.

هر چند همه سازمانها به دنبال ارائه خدماتی برای جلب رضایت مشتری هستند، اما این تنها هدف آنها نیست. زیرا سازمانها نمی‌توانند دیگر اهداف اصولی و اساسی کسب و کار مانند: به دست آوردن مزیت رقابتی یا سودآوری را نادیده بگیرند؛ اما باید به این نکته توجه کنند که؛ رضایت مشتریان می‌تواند نتایج مفیدی را برای سازمان به ارمغان آورد. رضایت بیشتر مشتریان، منجر به وفاداری بیشتر آنها به سازمان و محصولات آن می‌شود. در بلندمدت نیز قابلیت سودآوری با حفظ مشتریان خوب و وفادار، از قابلیت سودآوری جذب مشتریان جدید - برای جایگزینی با مشتریانی که از دست داده‌اند - بیشتر می‌شود. مشتریانی که رضایت بالایی داشته باشند، دیدگاه مثبت خود را برای دیگران بیان و در

1 EFQM
2 self-assessment
3 neutrality
4 delight

گفتار و کردار برای سازمان تبلیغ می‌کنند. به این ترتیب، هزینه جذب مشتریان جدید کاهش می‌یابد (Lovelock and Wright 1999, 100).

رضایت مشتری به عنوان یکی از عناصر کلیدی برای ایجاد و حفظ مزیت رقابتی در کانون توجه سازمانها قرار دارد. اطمینان و اعتماد مشتریان به یک سازمان، ناشی از رضایت آنها و این رضایت ناشی از انتظارات آنهاست. همزمان با رشد دانش، فرایند رضایت مشتریان از خدمات و کالاها به صورت مجزا مورد توجه قرار گرفتند. پژوهشهای انجام شده نشان می‌دهند که رضایت مشتری از خدمات، مهمتر از رضایت او از کالاهاست. چرا که در حوزه خدمات، رابطه مثبت بین رضایت و سود و رشد، بیشتر و شدیدتر از حوزه کالا است (Ueltschy et al. 2004, 902).

۴. کیفیت خدمت^۱

واژه «کیفیت» مفهومی ذهنی است که به خوبی تعریف نشده است (Paiste 2003, 327) و تعریف آن در قالب چند کلمه، کار ساده‌ای نیست (Palmer 2001, 327). انجمن آمریکایی کیفیت^۲، کیفیت را با دو مفهوم به کار می‌برد: ۱) ویژگیهای کالا یا خدمت که توانایی برآورده کردن نیازها را دارد ۲) کالا یا خدمت بدون نقص. مدیریت کیفیت فراگیر که بر پایه نظریه «ادوارد دمنینگ»^۳ استوار است، ارزش حفظ تمرکز بر مشتری^۴ و مشتری‌گرایی را دربردارد (Paiste 2003, 327-328). از دیدگاه «لاولاک» و «رایت» کیفیت به درجه یا میزانی گفته می‌شود که یک خدمت بخصوص، مشتریان را با برآوردن نیازها، خواستها و انتظاراتشان ارضا می‌کند (Lovelock and Wright 1999, 8). به اعتقاد برخی دیگر از نویسندگان، کیفیت خدمات، خروجی یک فرایند ارزیابی است. در این فرایند، مشتری خدمتی را که دریافت کرده با انتظاری که از آن خدمت دارد، مقایسه و آن را ارزیابی می‌کند. به عبارت دیگر خدمت دریافت شده در مقابل خدمت مورد انتظار اندازه‌گیری می‌شود. علاوه بر این، کیفیت خدمات به عنوان شکاف بین انتظارات مشتری و ادراکهای آنها از خدماتی که دریافت می‌کنند نیز تعریف شده است (Ueltschy et al. 2004, 902).

1 service quality

2 the American Society for Quality

3 Edwards Deming

4 customer focus

کیفیت در مفهوم اساسی آن، به عنوان «سازگاری و مطابقت با ضرورتها»^۱ تعریف شده است. در تعریفی دیگر، کیفیت بر مبنای برآورده ساختن نیازهای مشتریان استوار است. بر این اساس، کیفیت به مفهوم تناسب داشتن کالا یا خدمت با کاربرد آن است. این دو تعریف می‌توانند در قالب مفهوم کیفیت ادراک شده توسط مشتری ترکیب شوند. بنابراین کیفیت تنها می‌تواند به وسیله مشتریان تعریف شود.

برخی از تحلیل‌گران کیفیت خدمات، تلاش کرده‌اند تا بین مقیاسهای عینی^۲ کیفیت و مقیاسهایی که بر پایه ادراکهای ذهنی مشتریان استوار است تمایز قایل شوند. در این زمینه «سوان»^۳ و «کامبز»^۴ دو بعد مهم برای کیفیت خدمات مشخص کرده‌اند. کیفیت ابزاری^۵ یکی از این دو بعد است که جنبه‌های فیزیکی خدمت را توصیف می‌کند، در حالی که بعد احساسی^۶، به جنبه‌های ناملموس یا روانشناختی آن مربوط می‌شود. «گرونروز»^۷ با توسعه این ایده، کیفیت فنی^۸ و کیفیت کارکردی^۹ را به عنوان دو جز اصلی کیفیت بیان می‌کند. کیفیت فنی به جنبه‌های قابل فنی شدن^۹ خدمت اشاره دارد که مشتریان در تعامل با یک سازمان خدماتی دریافت می‌کنند. چرا که مشتری و عرضه‌کننده خدمت به آسانی می‌توانند آن را اندازه‌گیری کنند. هر چند کیفیت فنی مبنای مهمی برای کیفیت خدمت به حساب می‌آید، اما تنها عامل تعیین‌کننده کیفیت خدمت دریافت شده نیست. از آنجایی که خدمت، تعامل مستقیم مشتری و عرضه‌کننده را دربر دارد، مشتریان از چگونگی ارائه کیفیت فنی نیز تأثیر می‌پذیرند. این همان چیزی است که «گرونروز» از آن به عنوان کیفیت کارکردی یاد می‌کند. کیفیتی که نمی‌تواند همانند کیفیت فنی، به‌طور عینی اندازه‌گیری شود. وی در تعریف ادراک مشتری از کیفیت، نقش مهمی برای تصویر کلی سازمان خدماتی^{۱۰} قائل است. این تصور بر پایه هر دو کیفیت (فنی و کارکردی) قرار دارد. نمودار یک، مفهوم‌سازی کیفیت خدمت «گرونروز» را نشان می‌دهد (Palmer 2001, 208).

1 conforming to requirements

2 objective measure

3 Swan and Combs

4 instrumental quality

5 expressive dimension

6 Gronroos

7 technical quality

8 functional quality

9 quantifiable aspects

10 service firm's corporate image

نمودار ۱. ادراک مشتری از کیفیت فنی و کارکردی (Palmer 2001, 209)

«سورشاندار»^۱ و همکاران وی، در تلاش برای مفهوم‌سازی کیفیت خدمات، پنج عامل کیفیت خدمت را شناسایی کردند که از دیدگاه مشتری کلیدی محسوب می‌شوند (جدول ۱). این عوامل عبارت‌اند از: (Sureshchandar, Rajendra, and Anantharman, 2003, 235)

- خدمت اصلی^۲؛
- عنصر انسانی ارائه خدمت؛
- نظام‌مندی ارائه خدمت^۳؛
- عوامل ملموس خدمت؛
- مسئولیت اجتماعی.

جدول ۱. ابعاد کیفیت خدمات از نظر «سورشاندار» و همکاران

(Sureshchandar, Rajendra, and Anantharman, 2003, 235)

1 Sureshchandar

2 core service

3 systematization of service delivery

عوامل کلیدی کیفیت	شرح
خدمت اصلی	خدمت اصلی، نشان‌دهنده محتوای خدمت است و ویژگی‌هایی را نشان می‌دهد که در این خدمت عرضه می‌شوند.
عنصر انسانی ارائه خدمت	این عامل به جنبه‌های انسانی اشاره دارد که باعث کاهش کیفیت خدمت می‌شوند، مانند: اعتماد، پاسخگویی، اطمینان و همدلی.
نظام‌مند بودن ارائه خدمت	این عامل به فرایندها، رویه‌ها، نظامها و فناوری‌هایی اشاره دارد که با استفاده از آنها خدمت به صورت پیوسته ارائه می‌شود. مشتریان همواره انتظار دارند که فرایند ارائه خدمت کاملاً استاندارد، کارا و ساده باشد به نحوی که بتوانند خدمت را بدون وقفه یا سؤال از ارائه‌دهنده آن، کسب کنند.
عوامل ملموس خدمت	عوامل ملموس، تسهیلاتی مانند: تجهیزات، ماشین‌آلات و ظاهر کارکنان یا عوامل محیطی هستند، که در ارائه خدمت استفاده می‌شوند.
مسئولیت اجتماعی	مسئولیت اجتماعی به یک سازمان کمک می‌کند تا به عنوان یک شهروند سازمانی، رفتار اخلاقی را در حوزه کارش تشویق کند. این رفتارها بر ارزیابی کلی مشتریان از کیفیت خدمت و وفاداری آنان نسبت به سازمان تأثیر می‌گذارند.

۵. ارتباط بین کیفیت خدمات و رضایت مشتری

مروری بر نوشتجات رضایت مشتری و کیفیت خدمات مشخص می‌کند که واژه‌های «کیفیت» و «رضایت» اغلب مترادف انگاشته و به جای هم به کار برده شده‌اند. هر چند که هر دو مفهوم مرتبط به هم و در حال ترکیب هستند، با این وجود هنوز شکافهایی در درک دو مفهوم، روابط آنها با یکدیگر، پیش‌نیازها^۱ و پیامدهایشان^۲ وجود دارد. در برخی از موارد نیز تفاوت‌هایی بین این دو مفهوم وجود دارد. شناخت تفاوت «کیفیت» و «رضایت» برای مدیران و محققان اهمیت زیادی دارد. در حقیقت ارائه‌دهندگان خدمات باید بدانند که آیا هدفشان داشتن مشتریانی است که از عملکرد آنها راضی هستند یا ارائه سطح بهینه‌ای از کیفیت خدمات، برای آنها در الویت است. رضایت، واکنشی احساسی در برابر تجربه عدم تأیید^۳ است. رضایت یا نارضایتی مشتریان به صورت واکنشی شناختی و به عنوان پاسخی به مجموعه‌ای از خدمات ظاهر می‌شود. رضایت تجربه بعد از مصرف^۴ است که با مقایسه

1 antecedent
2 consequences
3 disconfirmation
4 post consumption

کیفیت دریافت شده و کیفیت مورد انتظار به وجود می‌آید، در حالی که کیفیت خدمت، به ارزیابی کلی از سیستم ارائه خدمت یک سازمان اشاره دارد (Palmer 2001, 210). کیفیت خدمات با انتظارات مشتریان مرتبط است در حالی که رضایت، مقایسه‌ای است شخصی و گذراست که بر واکنشهای احساسی و شخصی نسبت به خدمت استوار است. رضایت می‌تواند مادی^۱ یا احساسی^۲ باشد (Stein 1999, 46).

در حالی که بیشتر پژوهشها، کیفیت خدمت را پیش‌نیازی اساسی برای رضایت مشتری می‌دانند، شواهد محکمی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد رضایت، پیش‌نیازی حیاتی برای کیفیت خدمت است. به عبارت دیگر، رضایت و کیفیت رابطه‌ای تنگاتنگ دارند. رضایت بر روی ارزیابی کیفیت خدمت تأثیر می‌گذارد و در مقابل، ارزیابی از کیفیت خدمت بر روی رضایت تأثیرگذار است. این درحالی است که هر دو در کمک به استفاده‌کنندگان از خدمت برای جهت‌گیری در تقاضاهای آینده اهمیت زیادی دارند. نتیجه یک مطالعه تجربی درباره رابطه بین کیفیت و رضایت نشان می‌دهد که تفاوت کلیدی بین آنها این است که، کیفیت به جنبه‌های مدیریتی ارائه خدمت^۳ مربوط می‌شود در حالی که رضایت منعکس‌کننده تجربه‌های مشتری از همان خدمت است. بر اساس این مطالعه، بهبود کیفیتی که بر مبنای نیازهای مشتری نباشد، رضایت او را جلب نخواهد کرد (Palmer 2001, 210). بدین ترتیب مشتری بهترین و به اعتقاد برخی، تنها داور کیفیت خدمات است (Stein 1999, 47).
بر اساس تعاریف مبتنی بر خدمت^۴، کیفیت با رضایت مشتری مساوی است و به صورت زیر تعریف می‌شود:

خدمت دریافت شده

رضایت =

خدمت مورد انتظار

بر اساس این تعریف، کیفیت خدمت بستگی به برآورده شدن انتظارات مشتری دارد. اگر درک مشتری از خدمتی که در عمل دریافت می‌کند، بیش از انتظارش باشد خوشحال خواهد شد. در مقابل اگر این درک پایین‌تر از انتظار وی باشد، ناراحت خواهد شد.

۱ material

۲ emotional

۳ managerial delivery of service

۴ service-based definitions

۶. انتظارات مشتریان^۱

برای این پرسش که مشتریان چه انتظاری از خدمات دارند پاسخ واحدی وجود ندارد، چرا که مشتریان انتظارات متفاوتی از انواع خدمات دارند. به همین دلیل، عرضه کنندگان خدمات نیاز دارند تا انتظارات مشتریان را در حوزه خدمت خاص خود تشخیص داده و درک کنند.

۶-۱. چگونگی شکل‌گیری انتظارات

مشتریان هنگام ارزیابی کیفیت خدمت، آن را با استانداردهای درونی^۲ خاصی که قبل از دریافت خدمت دارند مقایسه می‌کنند. این استانداردها، مبنای انتظار مشتریان هستند. انتظارات افراد اغلب با تجربه قبلی یا مقایسه خدمت با دیگر خدمات در صنعت مشابه، یا مقایسه آن با خدمات مرتبط در صنایع متفاوت، تحت تأثیر قرار می‌گیرد. اگر مشتریان تجربه‌های شخصی مرتبطی نداشته باشند، ممکن است بر اساس عواملی مانند: تبلیغات یا نظرهای دیگران تصمیم بگیرند (Lovelock and Wright 1999, 88-89).

۶-۲. سطوح متفاوت انتظارات مشتریان

انتظارات مشتریان اجزای گوناگونی را در بر می‌گیرد. این اجزا شامل: خدمت مطلوب یا دلخواه^۳، خدمت مکفی^۴، خدمت پیش‌بینی شده^۵ و منطقه تحمل^۶ است (Lovelock and Wright 1999, 88-91) این اجزا به‌طور خلاصه در مدل انتظارات مشتریان (نمودار دو) نشان داده شده‌اند.

۶-۲-۱. **خدمت مطلوب:** خدمت مطلوب یا دلخواه نوعی از خدمت است که مشتریان انتظار دارند آن را بدست آورند. در این گونه خدمت، مشتری سطحی از کیفیت را خواهان است که اعتقاد دارد، می‌تواند و باید دریافت کند. «نیازهای شخصی» و اعتقاد درباره آنچه که امکان‌پذیر است، بر این سطح از خدمت تأثیر می‌گذارند. هرچند که مشتریان ترجیح می‌دهند خدمت مناسبی را دریافت کنند، اما معمولاً انتظارات غیرمنطقی و افراطی^۷ ندارند و این مسئله را درک کرده‌اند که سازمانها همواره نمی‌توانند بهترین خدمت ممکن را ارائه دهند. به همین دلیل مشتریان دارای سطح پایین‌تری از

1 customer expectations

2 internal standards

3 desired service

4 adequate service

5 predicted service

6 zone of tolerance

7 extravagant

انتظارات برای خدمت قابل قبول^۱ هستند. این سطح پایین انتظار که خدمت مکفی نامیده می‌شود، حداقل خدمتی است که مشتری می‌پذیرد، بدون آنکه موجب نارضایتی وی شود. «گزینه‌های خدمت» و «عوامل موقعیتی» مرتبط با کاربرد خدمت در یک موقعیت خاص، بر انتظار مشتری از خدمت مکفی تأثیر دارند.

نمودار ۲. عوامل تأثیرگذار بر انتظارات از خدمت (Lovelock and Wright 1999, 90)

۲-۲-۶. **خدمت پیش‌بینی شده:** خدمت پیش‌بینی شده، سطحی از کیفیت خدمت است که به اعتقاد مشتری، سازمان واقعاً ارائه خواهد کرد. این برآورد از سطح خدمت پیش‌بینی شده، مستقیماً بر سطح خدمت مکفی تأثیر می‌گذارد. اگر سطح خدمت پیش‌بینی شده بالا باشد، سطح خدمت مکفی نیز بیشتر از هنگامی خواهد بود که سطح پایین‌تری برای خدمت پیش‌بینی شده باشد.

۳-۲-۶. **منطقه تحمل:** به دامنه‌ای که مشتریان تفاوت در سطح خدمات را می‌پذیرند، منطقه تحمل گفته می‌شود. همچنان‌که در نمودار دو دیده می‌شود، خدمت مکفی سطح حداقلی است که مشتریان می‌پذیرند. خدمت پایین‌تر از این سطح، نارضایتی و ناخرسندی به وجود خواهد آورد. خدمتی که بالاتر از خدمت مطلوب و دلخواه باشد، موجب خوشحالی و شگفتی خواهد شد. منطقه تحمل مشتریان ممکن است بر اساس عواملی مانند: رقابت، قیمت و اهمیت خدمت خاص، کاهش یا افزایش یابد.

¹ acceptable service

۷. مدل‌های سنجش کیفیت خدمات و رضایت مشتری

۱-۱. مدل رضایت / نارضایتی مشتری^۱ (Shi, Holahan and Jurket 2004, 123)

این مدل بر مبنای نظریهٔ عدم پذیرش^۲ شکل گرفته است. این نظریه یکی از شایع‌ترین نظریه‌ها برای پیش‌بینی رضایت و نارضایتی مشتری است. مفاهیم اصلی و پایه‌ای تشکیل‌دهندهٔ این نظریه در نمودار سه نشان داده شده‌اند. بر اساس این نظریه، مشتریان پیش از خرید در ذهن خود دارای استانداردهایی^۳ هستند که به فعالیت خرید آنها، جهت می‌دهد. مشتریان بعد از خرید یک کالا یا خدمت، عملکرد آن را با استانداردهای پیش از خرید خود مقایسه می‌کنند. هنگامی که این عملکرد بیشتر و بزرگتر از انتظارات (یا استانداردهای پیش از خرید) باشد، در نتیجهٔ عدم پذیرش مثبت^۴، رضایت حاصل می‌شود. هنگامی که این عملکرد پایین‌تر از انتظارات باشد، در نتیجهٔ عدم پذیرش منفی، نارضایتی اتفاق می‌افتد. پذیرش هنگامی تحقق می‌یابد که عملکرد با انتظارات برابر باشد. نتیجهٔ این وضعیت، رضایت متوسط یا بی‌تفاوتی خواهد بود. بنابراین، میزانی که مشتری رضایت یا نارضایتی را تجربه می‌کند، به اندازه و جهت عدم تأیید بستگی دارد.

نمودار ۳. مدل مفهومی رضایت / نارضایتی مشتری (Shi, Holahan, and Jurket 2004, 123)

در این نظریه، عملکرد به عنوان ادراک ذهنی^۵ مشتریان از کیفیت محصول یا خدمت، بعد از استفاده از آن تعریف می‌شود. بر اساس نوشته‌های بازاریابی، عملکرد دارای چند چهره است. به این ترتیب، رضایت مشتری تنها با ارزیابی یک عامل تعیین نمی‌شود، بلکه از ارزیابی اجزای متعدد

1 customer satisfaction/ dissatisfaction model

2 disconfirmation

3 prepurchase standards

4 positive disconfirmation

5 subjective

عملکرد ناشی می‌شود. در حوزه کتابخانه‌ها و اطلاع‌رسانی، این اجزا شامل صحت، کامل بودن، دقت و اعتبار محصول اطلاعاتی است.

۲-۲. مدل رضایت و وفاداری کاربران^۱ (Martensen and Gronholdt 2003, 140)

«مارتن سن» و «گران هولت»^۲ بر مبنای مطالعه نوشته‌ها و تمرکز بر روی گروه‌های استفاده‌کننده از خدمات کتابخانه‌ها و با اقتباس از مدل «ای.پی.سی.اس.آی.»^۳ مدل رضایت و وفاداری کاربران را ارائه دادند. این مدل، رضایت کاربران را با تعیین‌کننده‌ها و پیامدهای رضایت و در نهایت وفاداری آنان ارتباط می‌دهد. تعیین‌کننده‌های رضایت که در سمت راست نمودار چهار مشخص شده‌اند، شش بعد کیفیت را نشان می‌دهند که عبارت‌اند از: منابع الکترونیک^۴ (وب کتابخانه، کاتالوگ‌های برخط، سیستم‌های جستجوی داده‌ها و دسترسی به انتشارات الکترونیک)، مجموعه انتشارات چاپ شده^۵، سایر خدمات کتابخانه، تسهیلات فنی (کامپیوتر و دستگاه تکثیر)، محیط کتابخانه (فضا، اطاق مطالعه، ساعات کار) و جنبه‌های انسانی خدمات کاربران^۶ (دانش کارکنان کتابخانه، دوستانه بودن و مفید و یاری دهنده بودن). روابط اصلی علت و معلولی موجود در نمودار چهار نشان می‌دهند که چه عواملی به رضایت و وفاداری کاربر کمک می‌کنند.

1 the user satisfaction and loyalty model

2 Martensen and Gronholdt

3 European Customer Satisfaction Index (ECSI)

4 electronic resource

5 printed publication

6 human side of user service

نمودار ۴. مدل وفاداری و رضایت کاربران کتابخانه (Martensen and Gronholdt 2003, 141)

۳-۷. مدل «آی. سی. اس. آی»^۱

«آی. سی. اس. آی» پروژه انجمن کیفیت آمریکا، مرکز ملی پژوهش‌های کیفیت دانشکده بازرگانی دانشگاه میشیگان و «آرتور اندرسون»^۲ است که هدف آن ایجاد اطلاعات جامع و دقیق درباره رضایت مشتری است و به عنوان شاخص موفقیت اقتصادی شرکتها، صنایع و اقتصاد ملی عمل می‌کند.

این مدل که بر مبنای، مدلی ساختاری استوار است، دارای شش متغیر است. نمودار پنج، این مدل را همراه با متغیرها و روابط بین آنها نشان می‌دهد (Bruhn and Ground 2000, s1020).

همان‌گونه که در نمودار پنج مشاهده می‌شود، رضایت مشتری دارای سه پیش‌زمینه است که عبارت‌اند از: کیفیت ادراک شده^۳، ارزش مشتری^۴ و انتظارات مشتری^۵ که انتظار می‌رود کیفیت

1 the American Customer Satisfaction Index model (ACSI)

2 Arthur Anderson

3 perceived quality

4 customer value

5 customer expectation

دریافت شده یا عملکرد محصول، اثر مثبت و مستقیمی بر رضایت مشتری داشته باشد. دومین تعیین کننده رضایت مشتری، ارزش دریافت شده یا سطح دریافت شده از کیفیت محصول در مقایسه با قیمت پرداخت شده است. اضافه کردن ارزش دریافت شده، اطلاعات قیمت را به مدل اضافه می کند و قابلیت مقایسه نتایج را بین شرکتها، صنایع و بخشها افزایش می دهد. سومین تعیین کننده یعنی انتظارات مشتریان، بیان کننده تجربه مصرف قبلی و پیش بینی توانایی عرضه کننده برای ارائه خدمات با کیفیت در آینده است. براساس نظریه «اگزیت - ویس»^۱ نتیجه افزایش رضایت مشتریان، کاهش شکایتهای^۲ و افزایش وفادرای آنان می باشد. هنگام نارضایتی، مشتریان به سمت رقبا می روند یا صدای شکایت آنان بلند می شود. افزایش رضایت نیز، وفاداری مشتری را که تضمین کننده سودآوری است، افزایش می دهد (Anderson and Fornel 2000, s874).

نمودار ۵. مدل ساختاری «آی. سی. اس. آی.» (Bruhn and Grund 2000, s1020)

۴-۷. مدل «ای. پی. اس. آی»^۳

بر اساس مدل «ای. پی. اس. آی» دستیابی به نتایج معنادار بر حسب روابط علی، مستلزم رویکرد ساختاری است. بنابراین در این مدل رضایت مشتری در چارچوب یک مدل ساختاری اندازه گیری شده است. این مدل از یک سو با جهت دهندگان اصلی و از سوی دیگر با نتایج اصلی ارتباط می یابد. مبنای چارچوب این مدل در نمودار شش نشان داده شده است.

1 exit-voice

2 complaints

3 European Performance Satisfaction Index: (EPSI)

همان‌گونه که در نمودار مشاهده می‌شود، مهمترین و اصلی‌ترین پیامد رضایت مشتری، وفاداری است. توانمندسازهای عمده شامل: کیفیت ویژگیهای خدمات یا کالایی است که مشتری دریافت می‌کند، عامل تصور، انتظارات مشتری و ارزش دریافت شده نیز به مدل افزوده شده‌اند. این مدل نشانگر ارتباط مستقیم میان جهت‌دهنده‌ها و رضایت مشتریان است و ارتباط غیر مستقیمی را با تخمین عامل ارزش دریافت شده نشان می‌دهد (Westlund et al 2001, 874-875).

نمودار ۶. مدل «ای. پی. اس. آی» (Westlund et al, 2001 875)

۲-۵. مدل امتیازات متوازن^۱

مدل امتیازات متوازن بوسیله «کاپلان» و «نورتون»^۲ ابداع شده است. شاخصهای کمی عملکرد که بیشتر مالی هستند، اطلاعاتی درباره اتفاقات گذشته ارائه می‌دهند. این اطلاعات برای شرکتهای عصر صنعت - که در آنها سرمایه‌گذاری بلند مدت روی ظرفیتهای و روابط با مشتری حیاتی نیست - مناسب هستند. اما شرکتهای عصر اطلاعات باید ارزش آینده را از طریق سرمایه‌گذاری در زمینه مشتریان، عرضه‌کنندگان، کارکنان، فرایندها و فناوری ایجاد کنند. به همین دلیل، شاخصهای مالی برای چنین شرکتهایی کافی نیست.

1 the balanced scorcard

2 Kaplan and Norton

مدل امتیازات متوازن، شاخصهای مالی گذشته را با شاخصهایی تکمیل می کند که عملکرد آینده را جهت می دهند. هدفها و شاخصهای مدل امتیازات متوازن، از چشم انداز^۱ و راهبرد سازمان نشأت می گیرند. این هدفها و شاخصها، سازمان را از چهار دیدگاه مالی^۲، مشتری^۳، فرایند داخلی^۴ و یادگیری و رشد^۵ به عملکرد، مورد بررسی قرار می دهند. این چهار دیدگاه، چارچوبی برای امتیازهای متوازن فراهم می کند (Kaplan and Norton 1996, 7-8).

پارامترهای به کار برده شده برای ارزیابی این چهار دیدگاه عبارت اند از: (Scherer 2002)

- هدفهای کلی^۶: برای موفقیت، نیازمند انجام چه کاری هستیم.
- مقیاس^۷: برای اینکه بدانیم موفق هستیم، نیازمند به کارگیری چه پارامترهایی هستیم.
- هدفهای کمی^۸: برای تعیین موفقیت مقیاسها، چه ارزش کمی ای را به کار خواهیم برد.
- ابتکار^۹: برای دستیابی به هدفهایمان باید چه فعالیتی انجام دهیم.

امتیازات متوازن تاکید می کند که، مقیاسهای مالی و غیر مالی باید بخشی از سیستم اطلاعاتی برای کارکنان در همه سطوح سازمان باشند. کارکنان باید پیامدهای مالی تصمیمها و اقدامهایشان را درک کنند. مدیران ارشد اجرایی نیز باید جهت های موفقیت مالی بلند مدت را بشناسند.

1 vision
2 financial
3 customer
4 internal process
5 learning and growth
6 goals
7 measures
8 targets
9 initiatives

نمودار ۷. مدل امتیازات متوازن (Kaplan and Norton 1996, 7-8)

مدل امتیازات متوازن، فراتر از سیستم ارزیابی عملیات صرف است. سازمانهای نوآور این مدل را به عنوان یک سیستم مدیریت راهبردی برای مدیریت راهبرد، در بلند مدت به کار می‌برند. (Kaplan and Norton 1996, 7-8). هر چند که چهار دیدگاه یاد شده ویژگیهایی بودند که در ابتدا در این مدل بیان شدند، اما عامل پنجمی نیز به آن اضافه گردید که دیدگاه عرضه کننده^۱ نامیده می‌شود. سئوالی که باید در این زمینه پرسیده شود این است که، انتظار ما از عرضه کنندگان چیست (Neely et al 2002, 59).

۶-۲. مدل ارزیابی خدمت^۲

مدل ارزیابی کیفیت خدمت، پیش زمینه‌ها^۳ و پیامدهای رضایت مشتری را در برخورد با خدمت ارائه می‌دهد (نمودار ۸). این مدل، چارچوبی را برای پژوهش برنامه‌ریزی شده بر روی ارزیابیهای خدمت محور فراهم می‌سازد. بر اساس اولین بخش از مدل، نگرشهای قبلی^۴ بر انتظارات از یک خدمت خاص، تأثیر می‌گذارند. دومین قسمت بیان می‌کند که واکنش مشتری بعد از تجربه خدمت، به مقایسه انتظارات قبلی مشتری و خدمت دریافت شده واقعی وابسته است. قسمت سوم نیز، بیانگر اسنادها^۵ است. مشتریان قبل از تعیین سطوح رضایتشان، سعی در کشف علت عدم پذیرش دارند و با توجه به آن سطح رضایتشان را اصلاح می‌کنند. سرانجام کیفیت خدمت دریافت شده، به رضایت از خدمت - که، به نوبه خود منجر به رفتارهای بعدی در مقابل سازمان خدماتی می‌شود - منجر می‌گردد (Herbert 1994, 5-6).

نمودار ۸. مدل ارزیابی خدمت (Herbert 1994, 5-6)

- 1 suppliers
- 2 models of service evaluation
- 3 antecedents
- 4 preattitudes
- 5 attributions

۷-۷. مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت^۱

موسسه اروپایی مدیریت کیفیت، برای ارزیابی سازمانهای موفق، مدلی را با عنوان مدل «ایی. اف. کیو. ام.» ارائه کرده است. این مدل اغلب بوسیله شرکت‌های بزرگ به عنوان ساختاری برای مدیریت و توسعه کیفیت به کار برده می‌شود (Anderson and Fornell 2000, 874). این مدل ابزاری برای مقایسه نتایج واقعی عملکرد، با اهداف کیفی سازمان، در زمان معین، بوجود آورده است و چگونگی بهبود این نتایج را نشان می‌دهد. مدل «ایی. اف. کیو. ام.» نه عامل دارد که این عوامل از دو بعد مورد بررسی قرار می‌گیرند. بعد اول شامل نتایجی است که سازمان بدست آورده است و در برگیرنده رضایت کارکنان^۲، رضایت مشتریان^۳، اثر آن بر روی جامعه^۴ و نتایج کلی مالی^۵ سازمان است. باید مشخص شود که کارکنان، مشتریان و جامعه درباره سازمان چگونه فکر می‌کنند و چگونه کسب رضایت می‌کنند.

بعد دوم در برگیرنده توانمندکننده‌هایی است که فعالیتهای سازمان برای رسیدن به نتایج را شامل می‌شود. عوامل این بعد شامل رهبری^۶، مدیریت منابع انسانی^۷، دورنما و راهبرد^۸، فرایند کار^۹ و منابع است. تناسب^{۱۰} بین توانمندکننده‌ها و نتایج، موفقیت سازمان را تعیین می‌کند. ایده اصلی شکل دهنده این مدل در این نکته خلاصه می‌شود که سازمان باید با شیوه‌های متفاوتی به اجزای مدل توجه کند. عوامل توانمندکننده، چگونگی دستیابی به نتایج را تعیین می‌کنند. رهبران باید با نشان دادن تعهد در ایجاد فرهنگ بهبود، افراد سازمان را به بهبود مستمر ترغیب نمایند. مدیریت منابع انسانی باید به منظور استفاده بهینه از دانش کارکنان و ایجاد انگیزش در آنان تلاش نماید. از منابع (مالی، فیزیکی و فناوری) باید به صورت بهینه استفاده شود. فرایندها به خوبی مدیریت و کنترل شوند و بطور مستمر بهبود یابند. به عنوان نقطه شروع دورنما و راهبرد سازمان باید به طور مشخص تنظیم شود (Waal 2001, 109-110).

1 European Foundation for Quality Management (EFQM)

2 employee satisfaction

3 customer satisfaction

4 effect on society

5 organizational result

6 leadership

7 human resource management

8 vision and strategy

9 process

10 alignment

نمودار ۹. مدل بنیاد اروپایی کیفیت (Waal 2001, 109)

۸-۲. مدل مالکوم بالدريج

در سال ۱۹۸۷ «جایزه کیفیت ملی مالکوم بالدريج»^۱ برای سازمانهای آمریکائی طراحی شد و سالانه جایزه‌ای با همین نام به شرکتهای موفق اعطا می‌شود. بسیاری از سازمانها، حتی در صورتی که نخواهند وارد فرایند دریافت جایزه بالدريج شوند، بر ضرورت ارزیابی خودشان با معیارهای بالدريج تأکید دارند. در هر صورت این مدل مبنایی عالی برای خود ممیزی^۲ فراهم می‌کند که به وسیله آن تعیین حوزه‌هایی که باید بر آنها تمرکز کرد، تعیین و زمینه‌الگوبرداری^۳ داخلی و خارجی فراهم می‌شود.

هدفهای مدل بالدريج عبارتند از:

- شناخت و آگاهی از کیفیت به عنوان عنصر کلیدی رقابت؛
- درک ضرورتهای کیفیت عالی؛
- اشاعه اطلاعات مربوط به راهبردهای کیفیت عالی و منافع حاصل از آن.

1 the Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA)

2 self audit

3 benchmarking

معیارهای جایزه بالدریج بر پایه ده ارزش اساسی استوار هستند:

- کیفیت مشتری مدار^۱؛
- رهبری؛
- بهبود مستمر؛
- مشارکت و توسعه کارکنان؛
- پاسخ سریع؛
- طراحی کیفیت و پیش گیری^۲؛
- دورنمای بلند مدت^۳؛
- مدیریت از طریق حقایق؛
- مشارکت، توسعه و بهبود؛
- مسئولیت سازمانی و شهروندی.

1 customer-driven quality
2 design quality and prevention
3 long-rang outlook

نمودار ۱۰. چارچوب اعطای جایزه بالدریج (Okland 1995, 150)

این ارزشها در قالب چارچوبی هفت طبقه‌ای ریخته شده‌اند که برای ارزیابی سازمانها مورد استفاده قرار می‌گیرند. نمودار ۱۰ چگونگی روابط و ترکیب هر کدام از این طبقه‌ها را نشان می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، این مدل دارای چهار عنصر اساسی است که عبارت‌اند: از توانمندکننده و جهت دهنده^۱، سیستم، مقیاسهای پیشرفت^۲ و هدف (آرمان)^۳. جهت دهنده مدیر اجرایی ارشد.

این سیستم دربرگیرنده مجموعه‌ای از فرایندها است که برای برآوردن ضرورت‌های عملکرد و کیفیت سازمان به خوبی طراحی شده‌اند. مقیاسهای عملکرد برای ایجاد ارتباط میان فعالیتها و اقدامها با

1 driver
2 measures of progress
3 goal

ارزشهای مشتری و عملکرد سازمانی، مبنایی نتیجه مدار^۱ فراهم می‌سازند. آرمان و هدف اساسی فرایند کیفیت ارائه کالا یا خدمت به مشتری است (Oakland 1995, 148-149). ایده اصلی این مدل مانند مدل «ای. اف. کیو. ام.» بر این عقیده استوار است که؛ در ارزیابی سازمان باید به همه اجزا توجه کرد (Waal 2001, 110).

در سال ۲۰۰۰ مدل بالدریج تغییراتی یافت که نمودار ۱۱ دیدگاه سیستمی و روابط علی بین حوزه‌های فرعی آن را نشان می‌دهد. طبقه‌های اصلی و وزن معیارهای ارزیابی مدل بالدریج در سال ۲۰۰۰ نیز در جدول دو نشان داده شده‌اند (Paiste 2003, 122).

نمودار ۱۱. معیارهای بالدریج برای چارچوب عالی عملکرد: دیدگاهی سیستمی

(Ojanen, Piippo, and Tuominen 2002, 121)

در نهایت می‌توان گفت، بهینه‌سازی معیارهای به کار برده شده در جایزه‌های مدل‌های کیفیت برای هر سازمان ضروری است. هم‌پوشانی وسیعی بین جایزه‌های مختلف وجود دارد اما عمده‌ترین معیارها عبارت‌اند از: فرایند سازمانی، سیستم، مدیریت کیفیت، مدیریت منابع انسانی، نتایج و رضایت مشتری (Oakland 1995, 151).

1 results – oriented basis

جدول ۲. معیارهای ارزیابی سال ۲۰۰۰ بالدریج برای عملکرد عالی (Paiste 2003-122)

امتیاز		معیار ارزیابی	
۱۲۵	۸۵	۱-۱. رهبری سازمان ۲-۱. مسئولیت اجتماعی	۱. رهبری
۸۵	۴۰	۱-۲. ایجاد راهبرد ۲-۲. آماده‌سازی و اجرای راهبرد	۲. برنامه‌ریزی راهبردی
۸۵	۴۰	۱-۳. دانش مشتری و بازار ۲-۳. رضایت مشتری و ارتباط با او	۳. تمرکز بر مشتری و بازار
۸۵	۴۰	۱-۴. اندازه‌گیری عملکرد سازمان ۲-۴. تحلیل عملکرد سازمانی	۴. اطلاعات و تحلیل
۸۵	۳۵	۱-۵. سیستمهای کاری ۲-۵. آموزش توسط کارکنان ۳-۵. رضایت کارکنان	۵. تمرکز بر منابع انسانی
۸۵	۵۵	۱-۶. فرایند خدمت و محصول ۲-۶. فرایند پشتیبانی ۳-۶. فرایندهای تامین کنندگان و شرکا	۶. مدیریت فرایندها
۴۵۰	۱۱۵	۱-۷. نتایج مرتبط با مشتریان ۲-۷. نتایج تجاری و مالی ۳-۷. نتایج منابع انسانی ۴-۷. نتایج تامین کنندگان و شرکا ۵-۷. نتایج اثر بخشی سازمانی	۷. نتایج تجاری سازمان
۱۰۰۰		کل امتیاز	

۹-۲. مدل کانو

«کانو» و همکاران وی در سال ۱۹۸۴ مدلی را برای طبقه‌بندی ویژگیهای یک خدمت یا کالا بر اساس میزان ایجاد رضایت در مشتریان و پاسخگویی به نیازهای آنان، ارائه کردند. این مدل، الگوی طبقه‌بندی نیازهای مشتریان کانو نامیده می‌شود (نمودار ۱۲).
در این مدل نیازهای زیر وجود دارند (Ton and Pawitra 2001, 421-422).

نمودار ۱۲. مدل کانو (Tan and Pawtra 2001, 421)

• آنچه باید باشد یا نیازهای اصلی^۱

این دسته از نیازها به گونه‌ای است که پاسخ نگفتن به آنها یا ارائه عملکرد ضعیف در این خصوص، نارضایتی مشتریان را به دنبال خواهد داشت. با این وجود، توجه به این نیازها و حتی ارائه عملکرد مطلوب در این زمینه، رضایت مشتریان را به دنبال نخواهد داشت و تنها از نارضایتی آنان جلوگیری می‌کند.

• نیازهای عملکردی یا یک بعدی^۲

رضایت مشتریان در مورد این نیازها، ارتباط خطی^۳ با ویژگی خدمت و نحوه ارائه آن دارد. پاسخ مطلوب به این نیازها منجر به افزایش رضایت مشتریان می‌شود. به‌عنوان مثال در هنگام خرید، ارائه

1 the must be or basic needs
2 the one-dimensional or performance needs
3 linear

تخفیف به مشتریان باعث رضایتمندی آنان می‌شود. هر قدر میزان تخفیف بیشتر باشد، رضایتمندی مشتریان نیز بیشتر خواهد شد.

- نیازهای انگیزشی یا جذاب^۱

در این دسته از نیازها، رضایت مشتریان به واسطه رابطه فراطبیعی با ویژگی خدمت ارتباط پیدا می‌کند. این نوع نیازها از سوی مشتری به عنوان یک ضرورت تلقی نمی‌شوند. در نتیجه، برآورده نکردن این گروه از ضرورت‌های کیفیت، موجب نارضایتی مشتری نمی‌شود، ولی ارائه آنها در کالا یا خدمت رضایت بسیار بالایی در پی خواهد داشت.

۲-۱۰. مدل «سروکوال»^۲

با وجود افزایش اهمیت کیفیت خدمات، تا اوایل دهه ۱۹۸۰ پژوهش‌های علمی و دانشگاهی کمی بر روی مفهوم‌سازی کیفیت و تعیین ابعاد آن صورت گرفته بود. در سال ۱۹۸۵ «پاراشورامان»، «بری» و «زیتهمل»، مدل مفهومی کیفیت خدمات را ارائه دادند (نمودار ۱۳) این مدل نشان می‌داد که ادراک مشتریان از عملکرد کیفیت خدمات از مجموعه چهار شکاف^۳ مجزا، که در سازمان اتفاق می‌افتند، تأثیر می‌پذیرد (Parasuraman, Berry, and Zeithaml 1991, 337). به عقیده آنها ارزیابی مشتریان از خدمت، عامل ایجاد کننده فاصله و تفاوت بین خدمت مورد انتظار و خدمت ارائه شده است (Tanand Pawitra, 419) آنها بر این نکته تأکید ویژه‌ای داشتند که کیفیت خدمت، بر پایه احساس مشتریان از خدمتی که باید دریافت دارند و خدمتی که دریافت کرده‌اند، استوار است (Kassim and Bajei 2002, 845). آنها شکاف‌های زیر را به عنوان عوامل موفق نشدن برمی‌شمارند.

شکاف ۱: تفاوت بین انتظارات مشتری و ادراک مدیریت^۴

این عامل از ناآگاهی مدیریت از انتظارات مشتری در مورد یک خدمت خاص، ناشی می‌شود.

1 The attractive or excitement needs

2 ServQual

3 gap

4 gap between customer expectation and management perception

نمودار ۱۳. مدل مفهومی کیفیت خدمت (Parasuraman, Zeithaml, and Berry 1985, 41)

شکاف ۲: شکاف بین ادراک مدیریت و ویژگیهای کیفیت خدمت^۱

این شکاف از اختلاف بین انتظارات مشتریان و دیدگاه مدیریت نسبت به این انتظارات، نشأت

می گیرد.

شکاف ۳: شکاف بین ویژگیهای کیفیت خدمت و خدمت ارائه شده^۲

حتی در زمانی که شاخصهای ارائه خدمت عالی وجود داشته باشند، عملکرد ضعیف کارکنان

ممکن است سبب شود که خدمت ارائه شده در حد و اندازه استاندارد تعیین شده نباشد. این اتفاق

منجر به شکاف و تفاوت می شود.

1 gap between management's perception and service quality specifications

2 gap between service quality specifications and service delivery

شکاف ۴: تفاوت بین خدمت ارائه شده و ارتباطات خارجی^۱

انتظارات مشتریان از یک خدمت یا محصول، براساس پیامهای تبلیغاتی ارائه دهندگان خدمت که در برگیرنده تعهدات و وعده‌های آنان است، شکل می‌گیرد. در صورتی که بین تصویری از خدمت که به واسطه تبلیغات در ذهن مشتریان شکل گرفته، با ویژگی خدماتی که در واقعیت ارائه شده است، فاصله و تفاوت وجود داشته باشد بین خدمت یا محصول ارائه شده و مورد انتظار شکاف ایجاد می‌شود.

شکاف ۵: شکاف بین خدمت درک شده و خدمت ارائه شده^۲

این شکاف هنگامی ایجاد می‌شود که یکی از موارد پیشین یا تعدادی از آنها به‌وقوع بپیوندد (Tan and Pawitra 2001, 419).

«پاراشورامان» و همکاران وی در مطالعه اولیه خود در سال ۱۹۸۵ میلادی ۱۰ تعیین‌کننده عمده برای کیفیت خدمات ارائه کردند (نمودار ۱۴). این تعیین‌کننده‌ها عبارت‌اند از: دسترسی^۳، ارتباطات^۴، شایستگی^۵، احترام و ادب^۶، درستی و صحت^۷، اعتماد^۸، پاسخگویی^۹، امنیت^{۱۰}، عینیات (قابل لمس بودن)^{۱۱} و درک مشتری^{۱۲} (Parasuraman, Zeithaml, and Berry 1985, 47).

1 gap between service delivery and external communication

2 gap between perceived service and delivered service

3 access

4 communication

5 competence

6 courtesy

7 credibility

8 reliability

9 responsiveness

10 security

11 tangibles

12 understanding the customer

نمودار ۱۴. تعیین کننده‌های کیفیت خدمت دریافت شده

با ادامه آزمایش‌های تجربی و روان‌سنجی^۱، پژوهشگران یاد شده در سال ۱۹۸۸ بر ایجاد و توسعه رویه‌ای برای کمی کردن^۲ ارزیابی مشتریان از عملکرد کیفیت خدمت تمرکز نمودند. در این مطالعه ۱۰ تعیین کننده‌های کیفیت خدمات در قالب ابزار «سروکوال» ادغام شدند (جدول ۳).

جدول ۳. تطبیق ابعاد دهگانه اصلی با ابعاد «سروکوال» برای ارزیابی کیفیت خدمات

ابعاد دهگانه ارزیابی کیفیت خدمات	ابعاد «سروکوال»	عینیات	اعتماد	پاسخگویی	اطمینان	همدلی
عینیات		///				
اعتماد			///			
پاسخگویی				///		
شایستگی احترام و ادب درستی و صحت امنیت					///	
دسترسی ارتباطات درک مشتری						///

1 empirical and psychometric testing

2 quantifying

به گفته پایه گذاران این مدل، گر چه هر صنعت خدماتی برخی جنبه‌های خاص خود دارد، با این وجود پنج بُعد کیفیت برای تمامی انواع خدمات وجود دارند که در همه سازمانهای خدماتی کاربرد دارند. این ابعاد عبارتند از:

- عینیات یا عوامل قابل لمس: امکانات فیزیکی، تجهیزات، پرسنل و وسایل ارتباطی؛
 - اعتماد: توانایی انجام خدمت تعهد شده به صورت صحیح، درست و معتبر؛
 - پاسخگویی: تمایل به همکاری، کمک به مشتریان، ارائه خدمات سریع و بی‌درنگ به آنان؛
 - اطمینان^۱: دانش، تواضع، ادب، مهربانی کارکنان و توانایی آنان در نشان دادن اطمینان و اعتماد به نفس؛
 - همدلی^۲: توجه ویژه به مشتریان.
- جدول چهار ابعاد پنجگانه و شاخصهای هر کدام از ابعاد را نشان می دهد.

جدول ۴. ابعاد کیفیت خدمات در مدل «سروکوال» (Kassim and Bojei 2002, 848)

ابعاد	شاخصها
عینیات یا عوامل قابل لمس	تجهیزات روزآمد و کارآمد امکانات فیزیکی جذاب و چشمگیر کارکنان مؤدب و کاردان، با ظاهری آراسته لوازم و امکانات ارتباطی جذاب
پاسخگویی	اطلاع رسانی به مشتریان درباره زمان ارائه خدمت سرعت در ارائه خدمت تمایل به همکاری و کمک به مشتری تمایل به پاسخگویی همیشگی به درخواستهای مشتریان
اطمینان	کارکنانی که قادرند اعتماد به نفس را در مشتریان ایجاد کنند (کارکنان با اعتماد به نفس) مشتریان از روبروشدن و تعامل با کارکنان خرسند و خشنود باشند (مشتری خرسند) کارکنانی که مؤدب، فروتن و متواضع اند (کارکنان مؤدب) کارکنانی که دانش کافی برای پاسخگویی به سئوالات مشتریان دارند (کارکنان با دانش)

1 assurance

2 empathy

ابعاد	شاخصها
اعتماد	ارائه خدمت تعهد شده اشتیاق برای حل مشکلات و مسائل ارائه خدمات صحیح، دقیق و سریع ارائه خدمات در زمان تعهد شده برطرف کردن نواقص گزارش شده بصورت رایگان
همدلی	توجه ویژه کارکنان به مشتریان دقت نظر، توجه قلبی و حمایت از مشتری احترام به علائق مشتریان شناسایی نیازها و خواسته‌های مشتریان توسط کارکنان ساعات کاری مفید و مناسب برای مشتریان

پژوهشگران یاد شده در مطالعه سوم خود در سال ۱۹۹۱ میلادی مجموعه‌ای از سازه‌های^۱ بالقوه را مشخص کردند که، در ایجاد چهار شکاف کیفیت خدمات تأثیرگذار هستند. بیشتر این سازه‌ها دربرگیرنده فرایندهای کنترل و ارتباطات هستند (جدول ۵). نمودار ۱۵ مدل توسعه یافته‌ای از کیفیت خدمات است که سازه‌های سازمانی متعدد و روابط آنها را با شکافهای کیفیت خدمات نشان می‌دهد (Parasuraman, Berry, and Zeithml 1991, 338; Mik and Mike 1996).

جدول ۵. سازه‌های تأثیرگذار بر شکافها در مدل «سروکوال» (Parasuraman, Berry, and Zeithml 1991, 338)

سازه‌های تأثیرگذار بر شکاف ۱:

- بازاریابی پژوهش محور^۲: میزان فعالیتی که مدیران برای درک نیازها و انتظارات مشتریان به‌طور رسمی یا غیر رسمی برای جمع‌آوری اطلاعات انجام می‌دهند.
- ارتباطات رو به بالا^۳: میزان فعالیت مدیریت عالی به منظور تسهیل جریان اطلاعات رو به بالا از سوی کارکنان سطوح پایین‌تر.
- سطوح مدیریت^۴: تعداد سطوح لایه‌های مدیریتی بین سطوح بالا و پایین سازمان.

1 construct

2 marketing research orientation

3 upward communications

4 level of management

سازدهای تأثیرگذار بر شکاف ۲:

- تعهد مدیریت به کیفیت خدمات^۱: میزان توجه مدیریت به کیفیت خدمات به عنوان هدف راهبردی و کلیدی.
- هدف گذاری: وجود فرایندی رسمی برای تعیین اهدافی کیفیت خدمات.
- استانداردسازی وظیفه^۲: میزان استفاده از فناوری و برنامه‌های آموزشی برای استانداردسازی یک خدمت.
- درک از امکان‌پذیری^۳: میزان اعتماد مدیران به برآورده شدن انتظارات مشتریان.

سازدهای تأثیرگذار بر شکاف ۳:

- کار تیمی^۴: میزان تلاش همه کارکنان برای دستیابی به هدف مشترک.
- تناسب کارمند با شغل^۵: ارتباط بین مهارتها و شغل کارکنان.
- تناسب فناوری - شغل: مناسب بودن ابزارها و فناوریهایی که کارکنان برای انجام وظایفشان به کار می‌برند.
- کنترل ادراک شده^۶: میزان ادراک کارکنان از کنترل شغلشان و توانایی ارائه عملکردی منعطف.
- سیستم کنترل مربوط به سرپرستی^۷: میزان ارزیابی کارکنان بر مبنای آنچه که انجام می‌دهند و نه کمیت ستانده.
- تضاد نقش^۸: میزان اعتقاد کارکنان به توانایی برآورده ساختن تقاضاهای همه افرادی (مشتریان داخلی و خارجی) که باید به آنها خدمت ارائه کنند.
- ابهام در نقش^۹: میزان بی اطمینانی کارکنان درباره انتظار مدیران و سرپرستان از آنها و چگونگی برآورده ساختن این انتظارات.

سازدهای تأثیرگذار بر شکاف ۴:

- ارتباطات افقی^{۱۰}: میزان ارتباطات و هماهنگی بین بخشهای مختلف درگیر با مشتری.
- میل به انجام خدمت بیش از تعهد^{۱۱}: میزان فشاری که شرکت برای تعهد بیشتر از آنچه که می‌تواند ارائه کند، متحمل می‌شود.

-
- 1 MCSQ
 - 2 task standardization
 - 3 perception of feasibility
 - 4 team work
 - 5 employee- job fit
 - 6 perceived control
 - 7 supervisory control systems
 - 8 role conflict
 - 9 role ambiguity
 - 10 horizontal communication
 - 11 propensity to over promise

نمودار ۱۵. مدل توسعه یافته کیفیت خدمت (Parasuraman, Berry and Zeitham 1991, 340)

در آخرین اصلاحات به عمل آمده در مدل «سروکوال» خدمت به مشتری به چهار بخش اصلی تقسیم شده است: (Tan and Pawitra 2001, 419- 420):

۱. اجزای تشکیل دهنده خدمت مورد انتظار؛
 ۲. پیش‌نیازهای خدمت مطلوب و ایده‌آل؛
 ۳. پیش‌نیازهای خدمت کافی و مناسب؛
 ۴. پیش‌زمینه‌های خدمت پیش‌بینی شده و خدمت ایده‌آل به صورت توأم.
- در سال ۱۹۹۴ «پاراشورمان»، «زیتهمل» و «بری» با بازنگری مدل «سروکوال»، ابعاد پنجگانه اصلی و اولیه کیفیت خدمات را به سه بعد کاهش دادند. این سه بعد عبارت‌اند از: اعتماد، عینیات یا عوامل قابل لمس و ترکیبی از سه عامل پاسخگویی، اطمینان و همدلی (Caruana, Ewing, and Ramaseshan 2000, 60). آنها در پی پژوهشها و نوشته‌های پیشین خود، سه موضوع زیربنایی دیگر را در خصوص خدمات ارائه کردند (Asubonteg, McCleary, and Swan 1996, 63):
- ارزیابی کیفیت خدمت برای مشتریان به مراتب سخت‌تر از سنجش کیفیت کالاهاست.
 - درک کیفیت خدمت از مقایسه انتظارات مشتریان با خدمت ارائه شده ناشی می‌شود.
 - برآورد کیفیت تنها از خروجی یک خدمت ناشی نمی‌شود بلکه ارزیابی فرایند ارائه خدمت را نیز دربرمی‌گیرد.

۱۰-۱-۱-۲. **کاربردهای مدل «سروکوال»:** هدف اولیه و اساسی در ایجاد و توسعه مدل «سروکوال»، تلاش برای فراهم آوردن ابزاری برای اندازه‌گیری کیفیت خدمات است که با تغییرات و اصلاحات کوچک بتواند در طیف گسترده‌ای از خدمات و صنایع به کار برده شود. این مدل نه تنها نگرش و دیدگاه مشتریان را درباره کیفیت خدمت ارزیابی می‌کند، بلکه معیاری را برای ارزیابی انتظار مشتریان از چگونگی کیفیت خدمت ارائه می‌کند (Mik and Mike 1996). «سروکوال» دارای عمومی‌ترین و مشهورترین پرسشنامه استاندارد شده برای اندازه‌گیری کیفیت خدمات است. این مدل در حوزه‌های مختلف دانشگاهی و اجرایی (Carurana, Ewing and Ramaseshan 2000, 57) و مؤسسات انتفاعی و غیر انتفاعی (Cook and thompson 2000a, 249) با اندکی تغییر (Finn and Kayande 2004, 43) به کار برده شده است. نتایج یک بررسی نشانگر ۴،۶۶۲ مورد پژوهش^۱ در زمینه این مدل است (Caruana, Ewing and Ramaseshan 2000, 58). از این میان می‌توان به درمانگاهها و موسسات درمانی دندان‌پزشکی، مراکز کارایی و موسسات بازرگانی، فروشگاههای لاستیک، خرده

۱ فهرست برخی از این پژوهشها در پیوست الف آمده است.

فروشیهای زنجیره‌ای، بانکها، مراکز کنترل آفات، خشکشویی، رستورانهای ارائه دهنده غذاهای آماده، بیمه، مخابرات، کتابخانه‌ها و خدمات اطلاع‌رسانی، دفترهای خدمات مسافرتی و هتلها اشاره نمود.

ضریب آلفای کرونباخ برای ابعاد این مدل در بیشتر مطالعات و پژوهشهای انجام شده نزدیک به هم است. کمترین میزان ضریب آلفا ۰/۵۹ و بالاترین میزان آن ۰/۹۷ بوده است (Asubonteng, McCleary, and Swan 1996, 66). به‌طور کلی با توجه به نتایج پژوهشهای انجام شده می‌توان مزایای مدل «سروکوال» را به این شرح خلاصه کرد (Tan and Pawitra 2001, 420):

- تصویر خوبی درباره دیدگاه مشتریان در برخورد با خدمت ارائه می‌کند، بطور مثال: تعیین نسبت اهمیت، رضایت یا انتظار مشتریان.
- به مدیران این هشدار و آگاهی را می‌دهد که علاوه بر رویکرد خود، دیدگاه مشتریان را نیز لحاظ کنند.
- قادر است نقاط قوت و ضعف را شناسایی و مشخص کند.
- امکان مقایسه، محک زدن و تحلیل وضعیت موجود سازمان را در مقایسه با سازمانهای مشابه فراهم می‌سازد.
- در صورت به‌کارگیری مستمر، می‌تواند خواسته‌ها، الیته‌ها و انتظارات مشتریان را نشان دهد.

۷-۱-۲. کاربرد مدل «سروکوال» در کتابخانه‌ها: کتابخانه‌ها به عنوان عرضه‌کنندگان خدمات

اطلاع‌رسانی یکی از کاربران مدل «سروکوال» برای اندازه‌گیری عملکرد هستند. مطالعات زیادی درباره ارزیابی عملکرد کتابخانه‌ها صورت گرفته است، اما این ارزیابی‌ها به‌ندرت به ادراک مشتری از عملکرد خدمات پرداخته‌اند. به عبارت دیگر، ممکن است کتابخانه‌ها استانداردهای عملکرد خود را رعایت، اما در برآوردن خواسته‌های مشتریان کوتاهی کنند. پژوهشگران بر نیاز کتابخانه‌ها به ارزیابی کیفیت خدماتشان از دیدگاه مشتری تأکید دارند. به عقیده آنان کتابخانه‌ها به‌طور سنتی کیفیت را به عنوان کارایی ارزیابی می‌کنند، اما از دیدگاه مشتری غفلت می‌ورزند. چنین نگرشی مخاطره‌آمیز است زیرا فناوریهای جدید افراد را قادر ساخته است تا در کنار کتابخانه‌های محلی^۱ از سایر منابع اطلاعات نیز بهره‌مند شوند. این واقعیت به معنی بی‌نیازی از ارزیابی عملکرد کتابخانه‌ها نیست، بلکه نشانگر کافی نبودن مقیاس عملکرد به تنهایی است. برای تعیین فعالیت واقعی کتابخانه‌ها، ارزیابی عملکرد می‌تواند با ادراک و برداشت ذهنی مشتریان از عملکرد کامل شود (Landrum and Prybutok 2004, 629). پژوهشگران برای پاسخ به این نیاز، مدل «سروکوال» را به عنوان ابزاری برای سنجش و

1 local

اندازه‌گیری کیفیت خدمات انواع کتابخانه‌های عمومی، دانشگاهی و پژوهشی به کار برده‌اند (Nimsomboon and Nagata 2003, 6).

۲-۱۱. مدل «لیب کوآل»^۱

در اکتبر ۱۹۹۹ میلادی انجمن کتابخانه‌های پژوهشی^۲ ابزاری جدید ارائه کرد تا به وسیله آن، کتابخانه‌های پژوهشی قادر به اندازه‌گیری کیفیت خدماتی باشند، که به اعضای خود ارائه می‌کنند. این ابتکار عمل پاسخی به تقاضای رو به افزایش، برای سنجش پاسخگویی در بخش خدمات اجتماعی و به طور خاص، سنجش کیفیت خدمات ارائه شده در کتابخانه‌های پژوهشی بود. این ابزار جدید از سوی انجمن کتابخانه‌های پژوهشی، «لیب کوآل» نام گرفته است (Cook et al 2001, 265).

«لیب کوآل» که بر اساس بنیاد «سرو کوآل» بنا شده است، کیفیت خدمات کتابخانه‌ها را با توجه به شرایط فعلی و روند جاری، با ارائه ابزارهایی اندازه‌گیری و تعیین می‌کند. نتایج حاصل از کاربرد «لیب کوآل» کمک می‌کند تا ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌ها و تعیین معیارهای مناسب با کیفیت بهتری نسبت به شاخصهای موجود، انجام شود.

بر اساس پژوهشهای به عمل آمده در دانشگاه «ای اند ام»^۳ در سالهای ۱۹۹۵، ۱۹۹۷ و ۱۹۹۹ ابعاد زیر برای سنجش خدمات کتابخانه از مدل «سرو کوآل» منتج گردید (نمودار ۱۶).

۱. تأثیر خدمت^۴: که سه بُعد اطمینان^۵، همدلی^۶ و پاسخگویی^۷ مدل «سرو کوآل» را در بر می‌گیرد.

۲. قابلیت اعتماد^۸: توانایی ارائه خدمات با دقت، سرعت و صحت.

۳. کتابخانه به عنوان مکان^۹: به مفهومی معادل بُعد عینیات یا عوامل قابل لمس در مدل «سرو کوآل» اشاره دارد. محتوای اصلی این بعد به ظاهر فیزیکی و قابل مشاهده امکانات، تجهیزات و کارکنان و ارتباط آنان با نیازهای موجود اختصاص دارد.

1 LibQual

2 the association of research libraries (arl)

3 A & M

4 affect of service

5 assurance

6 empathy

7 responsiveness

8 reliability

9 library as place

نمودار ۱۶. ابعاد کیفیت خدمات کتابخانه (Cook et al 2001, 265)

در بهار سال ۲۰۰۰ پژوهشی بر اساس پنج بُعد زیر و با لحاظ نمودن ۴۱ مورد از خدمات

کتابخانه‌ها به عمل آمد (Cook et al 2001, 266; Blixrud 2002, 155-158):

۱. تأثیر خدمت؛
۲. اعتبار؛
۳. کتابخانه به عنوان مکان؛
۴. فراهم آوردن مجموعه‌های فیزیکی^۱؛
۵. دسترسی به اطلاعات^۲.

1 provision of physical collections
2 access to information

این پژوهش با استفاده از پرسشنامه الکترونیکی، به صورت تصادفی در میان استفاده‌کنندگان خدمات کتابخانه‌ها انجام شد و از آنان درخواست گردید که حداقل انتظارات و نیز حداکثر مطلوبیت مورد نظر خود را از خدمات کتابخانه مشخص کنند. داده‌های جمع‌آوری شده با مدل سلسله‌مراتبی تحلیل عاملی^۱ تحلیل شد.

در سال ۲۰۰۱ میلادی پژوهش دیگری به عمل آمد که با لحاظ نمودن ۵۱ مورد از خدمات کتابخانه‌ها جامعیت بیشتری نسبت به پژوهش قبلی داشت. این پژوهش پنج عامل زیر را دربرداشت (Blixrud 2002, 158):

۱. اثر خدمت؛

۲. کتابخانه به عنوان مکان؛

۳. اعتماد؛

۴. خوداتکایی^۲؛

۵. دسترسی به اطلاعات.

تحلیل اطلاعات بدست آمده این فرضیه را تأیید کرد که ابعاد و جنبه‌هایی که ذهنیت یک کاربر (استفاده‌کننده) را از چگونگی ارائه خدمت شکل می‌دهد، موارد زیر را دربردارد:

۱. تأثیر خدمت: پاسخگویی، اطمینان، همدلی و اعتماد (ابعاد انسانی خدمات کتابخانه‌ها).

۲. کتابخانه به عنوان مکان: محیطی خردمندانه و مبتنی بر اندیشه. محیطی که ممکن است حتی در صورت وجود امکانات و تجهیزات فیزیکی کافی و مناسب، ایجاد نشود.

۳. کنترل شخصی^۳: توانایی جهت دادن و هدایت^۴ اطلاعات جهانی در کل و اطلاعات شبکه جهانی وب به طور خاص.

۴. دسترسی به اطلاعات: همه‌گیر و جامع بودن دسترسی، به معنی ارائه اطلاعات در قالب^۵، مکان^۶ و زمان مورد درخواست و داشتن مجموعه‌های جامع^۷. وجود مجموعه‌های فنی، دسترسی آسان و توجه به زمان مورد نیاز برای دستیابی به این منابع و مستندات اثربخش، همگی از اجزای تشکیل دهنده بعد دسترسی به اطلاعات هستند.

1 hierarchical model of factor analysis

2 self reliance

3 personal control

4 nevigat

5 format

6 location

7 comprehensive collections

۸. نتیجه‌گیری

امروزه سازمانها بیش از هر زمان دیگری به ارزیابی دیدگاه‌های مشتریان خود درباره خدمات ارائه شده و نیز میزان برآورده شدن انتظارات مشتریان از این خدمات نیاز دارند، زیرا به خوبی می‌دانند نداشتن اطلاعات کافی درباره انتظارات و بازخورد نظرهای مشتریان تا چه حد برای سازمانها مشکل آفرین خواهد شد. یکی از محدودیتهای سنجش کیفیت خدمات، توجه بیشتر به رضایت مشتریان و غفلت از شناسایی نیازها و انتظارات آنهاست. با این وجود مدل «سروکوال» امکان قابل ملاحظه‌ای را برای مقایسه انتظارات و ادراکهای مشتریان از کیفیت خدمات فراهم می‌کند. این مدل نه تنها دیدگاههای مشتریان را درباره کیفیت خدمات فعلی جمع‌بندی می‌کند، بلکه معیاری نیز برای بیان انتظارات آنها فراهم می‌سازد.

فصل سوم:

«طرح غدیر:

عضویت فراگیر کتابخانه‌ها»

۱. مقدمه

توسعه دسترسی کاربران به منابع، شالوده اشتراک منابع و همکاری بین کتابخانه‌ها است^۱. دسترسی به منابع کتابخانه‌ها می‌تواند در سطحهای گوناگون صورت پذیرد. به طور کلی، چهار سطح برای دسترسی وجود دارد که می‌توان آنها را با توجه به مفهوم جامع «منابع» بدین شکل مطرح کرد:

۱. شناسایی منابع مورد نیاز؛

۲. پی بردن به وجود منابع مورد نیاز در یک کتابخانه؛

۳. دسترسی به منابع مورد نیاز بدون مراجعه به کتابخانه‌ای که آنها را در اختیار دارد؛

۴. حضور در محل وجود منابع مورد نیاز و دسترسی مستقیم به آنها.

بنابراین از دیدگاه کاربران، دو روش برای دسترسی به منابع کتابخانه‌هایی که عضو آنها نیستند وجود دارد: دسترسی غیر مستقیم و دسترسی مستقیم. دسترسی غیر مستقیم به منابع کتابخانه‌ها به عنوان «امانت بین کتابخانه‌ها» شناخته می‌شود. طرح غدیر (عضویت فراگیر کتابخانه‌ها) نیز سازوکاری است که برای دسترسی مستقیم به منابع کتابخانه‌ها به اجرا درآمده است. در این فصل این دو گونه دسترسی تشریح و مدل‌های منطقی طرح غدیر ارائه می‌شود.

۲. دسترسی غیر مستقیم و دسترسی مستقیم

دسترسی غیر مستقیم بیشتر با عنوان «امانت بین کتابخانه‌ها» مطرح می‌شود. این نوع دسترسی شیوه‌ای برای دسترسی است که از طریق آن، کاربران می‌توانند به واسطه یک کتابخانه، منابع مورد نیاز خود را از عرضه کننده یا کتابخانه‌ای دیگر دریافت و استفاده کنند. فرد درخواست کننده اطلاعات می‌تواند عضو کتابخانه واسط باشد یا بر اساس سازوکارهایی امکان استفاده از آن را داشته باشد. امانت بین کتابخانه‌ها، پاسخ به تقاضای کاربری است که، نمی‌تواند منابع مورد نیاز خود را در کتابخانه‌ای که عضو آن است به دست آورد. در این شیوه، کتابخانه واسط، طرف کتابخانه عرضه کننده منابع قرار می‌گیرد و کاربر به نوبه خود در مقابل کتابخانه واسط مسئولیت دارد.

مسیری که یک تقاضا در امانت بین کتابخانه‌ها طی می‌کند تا به تامین کننده نهایی برسد و در مقابل، منبع درخواستی به کاربر تحویل داده شود، می‌تواند از یک یا چند کتابخانه واسط تشکیل شده باشد. تعداد کتابخانه‌های واسط به ریخت‌شناسی شبکه امانت بین کتابخانه‌ها بستگی دارد. نقل و انتقال

۱ تمام این فصل از (علیدوستی ۱۳۸۰) نقل شده است.

تقاضاها و منابع می‌تواند به گونه‌های زیادی انجام پذیرد. پست، پیک، تلفن، دورنگار و شبکه‌های الکترونیکی از جمله ابزارهای نقل و انتقال در امانت بین کتابخانه‌ها هستند. نوع ابزار انتقال تاثیر زیادی بر سرعت، هزینه و اطمینان در امانت بین کتابخانه‌ها دارد. عرضه‌کننده منابع مورد نیاز کاربران می‌تواند یک کتابخانه یا هر نوع عرضه‌کننده دیگری به جز کتابخانه باشد (نمودار ۱۷).

نمودار ۱۷. متغیرهای دسترسی غیر مستقیم یا امانت بین کتابخانه‌ها

دسترسی مستقیم، شیوه دیگری است که از طریق آن، کاربران می‌توانند بدون واسطه و به صورت مستقیم به کتابخانه‌ای که عضو آن نیستند، مراجعه و منابع مورد نیاز خود را دریافت و استفاده کنند. در این روش کتابخانه واسط حذف می‌شود و تقاضا بصورت مستقیم به عرضه کننده منابع ارائه می‌گردد. هرچند این دو شیوه به عنوان دو روش جایگزین مطرح شده‌اند، اما مقایسه آنها نشان می‌دهد که این دو شیوه دسترسی مکمل یکدیگر هستند. جدول شش این دو شیوه را در مقایسه با یکدیگر نشان می‌دهد.

جدول ۶. مقایسه بین شیوه‌های دسترسی غیر مستقیم و مستقیم به منابع کتابخانه‌ها

دسترسی غیر مستقیم	دسترسی مستقیم
به عنوان محدودیت اصلی، محدود به آن دسته از منابع کتابخانه‌هاست که به صورت غیر مستقیم قابل استفاده هستند مانند: کتابهای غیر مرجع.	در استفاده از بیشتر منابع کتابخانه‌ها مانند: منابع مرجع، خدمات، کارشناسان، تجهیزات، فضا و ... محدودیتی ندارد.
آن دسته از مواد غیر قابل امانت یا تکثیر را شامل نمی‌شود.	تمامی موادی که در کتابخانه‌ها وجود دارند را، شامل می‌شود.
برای تکثیر منابعی که قابل امانت دادن نیستند، نیاز به تجهیزات گران قیمت دارد.	امکان استفاده از اصل منابع را بدون نیاز به تکثیر فراهم می‌کند.
هنگامی امکان‌پذیر است که مشخصات دقیقی کتاب‌شناختی مواد مورد نیاز معلوم باشد.	هنگامی که اطلاعات دقیقی از مواد مورد نیاز در دست نباشد - مثلاً هنگامی که پژوهشگری به دنبال سوابق علمی یک موضوع باشد - کارآمد است.
برخی از سفارش‌ها ممکن است به دلیل نداشتن آگاهی کامل از مفاد مدارک، بی‌ربط یا بی‌اهمیت از کار در آیند.	چون انتخاب براساس اصل مدارک صورت می‌گیرد، امکان خطا از میان می‌رود.
برای دسترسی غیر مستقیم به منابع کتابخانه‌ها، نیاز به یک کتابخانه یا نهاد واسط وجود دارد.	بدون نیاز به واسطه و به صورت مستقیم انجام می‌پذیرد.
علاوه بر واسطه، به سیستم‌های ارتباطی مانند: پست و مخابرات نیز وابسته است.	به سیستم‌های ارتباطی وابسته نیست.
هنگامی که کتابخانه امانت دهنده مواد یا ارائه‌دهنده خدمات نزدیک باشد، زمان و هزینه‌ای که باید صرف شود، توجه اقتصادی ندارد.	هنگامی که کتابخانه امانت دهنده یا ارائه دهنده خدمات دور باشد، صرفه‌ای ندارد.
هنگامی که به هر دلیل، ارتباط بین کاربران و کتابخانه یا نهاد واسط محدود یا قطع شود، امکان‌پذیر نیست.	برای انجام، نیازی به کتابخانه یا نهاد واسط نیست.
تاثیر این روش بر استقلال کتابخانه‌ها نسبتاً کم‌تر است. بنابراین برای انجام آن مقاومت کم‌تری از طرف کتابخانه‌ها پدید می‌آید.	به دلیل حضور کاربران در کتابخانه‌ها تاثیر این روش بر استقلال کتابخانه‌ها نسبتاً بیشتر است بنابراین کتابخانه‌ها برای انجام آن مقاومت بیشتری از خود نشان می‌دهند.

۳. طرح غدیر (عضویت فراگیر کتابخانه‌ها): مدل منطقی

دسترسی مستقیم به منابع کتابخانه‌ها به صورت جامع در ایران از نیمه دوم سال ۱۳۷۴ با اجرای آزمایشی طرحی آغاز گردید که پس از آن با عنوان «عضویت فراگیر کتابخانه‌ها» یا «طرح غدیر» ادامه یافت.^۱ این طرح، سازوکار جدیدی برای همکاری بین کتابخانه‌ها در ایران است که برای اشتراک در انواع منابع کتابخانه‌ها و دسترسی مستقیم به آنها طراحی شده است. براساس این طرح، کاربران می‌توانند بدون آنکه عضو کتابخانه‌های زیر پوشش طرح باشند، مانند اعضای معمولی با مراجعه مستقیم به آنها، از منابعشان استفاده کنند.^۲

۳-۱. هدف

ایجاد امکان دسترسی مستقیم به منابع کتابخانه‌های دانشگاهی و تخصصی کشور از طریق یک نظام رسمی، هماهنگ، برنامه‌ریزی شده و جامع برای تمامی افرادی که به این منابع نیاز دارند.

۳-۲. پوشش

۴ سازمان‌ها: دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
۴ کاربران: دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای پیمانی و رسمی هیئت علمی.

۳-۳. سازوکارها

عضویت کتابخانه‌ها در این طرح اختیاری است. در مواردی که کتابخانه‌ای از عضویت در این طرح خودداری کند، اعضای وابسته به آن در این طرح پذیرفته نمی‌شوند.

۱ این طرح با عنوان «طرح تعمیم خدمات کتابخانه‌های تخصصی به افراد غیر عضو» به اجرای آزمایشی درآمد.
۲ آنچه با عنوان «طرح غدیر: عضویت فراگیر کتابخانه‌ها» از تیرماه سال ۱۳۷۸ در سطح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اجرا درآمده است، نسبت به طرح اصلی از لحاظ پوشش، محدودتر است.

۳-۴. فرایندهای منطقی

عضویت فراگیر کتابخانه‌ها، دارای چهار فرایند منطقی به این شرح است:
 ۴ عضویت: عضویت، اولین قدم در استفاده از این طرح است. همان‌گونه که در نمودار ۱۸ نشان داده شده است، کاربران می‌توانند تقاضای خود را برای استفاده از این تسهیلات به یک نهاد واسط - که ممکن است یک کتابخانه یا سازمان دیگری باشد - ارائه کنند. نهاد واسط این تقاضا را به یک مرکز هماهنگ کننده ارسال می‌دارد. مرکز هماهنگ کننده نیز مجوز استفاده از تسهیلات طرح را صادر می‌کند و از طریق نهاد واسط در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

نمودار ۱۸. مدل منطقی عضویت

۴ دسترسی مستقیم: کاربران با داشتن مجوزهای صادر شده از طرف مرکز هماهنگ کننده می توانند با مراجعه حضوری به کتابخانه های زیر پوشش، مستقیماً از منابع آنها در محل استفاده کنند. همان گونه که نمودار ۱۹ نشان می دهد، کاربران به کتابخانه های مقصد مراجعه و با ارائه مجوز خود، از آنها درخواست خدمات می کنند و این کتابخانه ها نیز با مشاهده مجوز و احراز اعتبار آن، خدمات خود را مستقیماً به آنان ارائه می کنند.

نمودار ۱۹. مدل منطقی دسترسی مستقیم

۴ جبران خسارتها: در صورت ایجاد خسارت مرکز هماهنگ کننده، هر گونه خسارت وارد شده به کتابخانه های مقصد را مستقیماً جبران می کند. این فرایند در نمودار ۲۰ نشان داده شده است. مرکز هماهنگ کننده پس از جبران خسارت کتابخانه مقصد، نهاد واسط را از موضوع آگاه می سازد. نهاد واسط، کاربر را به بازپرداخت خسارت وارده به مرکز هماهنگ کننده و ادار می کند.

نمودار ۲۰. مدل منطقی جبران خسارت

۴ تصفیه حساب: تصفیه حساب، مرحله پایانی استفاده از این طرح است. کاربران هنگامی که بخواهند یا لازم باشد به عضویت خود پایان دهند، باید تصفیه حساب کنند. فرایند تصفیه حساب در نمودار ۲۱ نشان داده شده است. به این منظور، کاربران باید تقاضای خود را به همراه مجوزهایی که دریافت کرده‌اند به نهاد واسط ارائه نمایند و در صورتی که مشکلی وجود نداشته باشد، تصفیه حساب خود را دریافت کنند. در غیر اینصورت ابتدا باید خسارت‌های وارده را جبران کنند.

نمودار ۲۱. مدل منطقی تصفیه حساب

فصل چہارم:

روش تحقیق

۱. ابزار پژوهش

پرسشنامه یکی از ابزارهای اصلی برای گردآوری داده‌های لازم در پیمایش، به‌ویژه پیمایشهای بزرگ‌مقیاس است (Collis and Hussey 2003, 173; de Vaus 2002, 4-6). این ابزار پژوهش، روشی مؤثر برای گردآوری داده‌ها به شکل ساخت‌یافته و قابل مدیریت به حساب می‌آید (Wilkinson and Birmingham 2003; Payne and Payne 2004, 186). پژوهشهای پیشین در زمینه بررسی کیفیت خدمات و رضایت مشتری از خدمات، نیز ابزار پرسشنامه به میزان زیادی به کار رفته است.

۱-۱. ساخت پرسشنامه

برای گردآوری داده‌های لازم در این پژوهش، سه پرسشنامه در چهار مرحله بر اساس الگوی «دواس» طراحی و نهایی شدند (de Vaus 2002, 94-121, 181-192). پرسشنامه اول به منظور ارزیابی طرح غدیر از دیدگاه افراد عضو طرح، پرسشنامه دوم برای ارزیابی طرح از دیدگاه کتابخانه‌های همکار طرح و پرسشنامه سوم نیز برای دریافت نظر از کتابخانه‌هایی، که در حال حاضر با طرح غدیر همکاری ندارند.

۱-۱-۱. طراحی معیارها و مقیاسها: بیشتر سازه‌هایی^۱ که در پژوهشهای علوم اجتماعی بررسی می‌شوند، مستقیماً قابل سنجش و اندازه‌گیری نیستند. معمولاً چنین سازه‌هایی در پدیده‌ای مورد مطالعه پنهان هستند. برای بررسی چنین سازه‌هایی باید معیارهایی^۲ طراحی شوند که به عنوان جایگزین یا نماینده^۳ آنها عمل کنند (Straub and Carlson 1989) این موضوع در مطالعات مربوط به سنجش رضایت مشتری از کیفیت خدمات نیز صادق است در اینگونه مطالعات برای سنجش بسیاری از سازه‌ها باید به طراحی معیارهای جایگزین پرداخته شود.

در این پژوهش، برای ساخت معیارها و مقیاسهای^۴ لازم برای سنجش و اندازه‌گیری سازه کیفیت خدمت، از مدل «سروکوال» استفاده شده است. در این مدل، کیفیت خدمت از پنج بعد عینیات یا عوامل قابل لمس، پاسخگویی، اطمینان، اعتماد و همدلی بررسی می‌شود. این ابعاد به نوبه خود شامل

1 construct
2 measure
3 surrogate
4 scale

۲۲ مقیاس و شاخص هستند (جدول ۷). برای ارزیابی طرح غدیر، ابتدا این مقیاسها جرح و تعدیل گردید و سپس، پرسشنامه اولیه تدوین شد.

جدول ۷. سازه‌ها و مقیاسهای مدل «سروکوال»

سازه‌ها	معیارها / مقیاسها
۱. عینیت یا عوامل قابل لمس (tangibility)	۱-۱. تجهیزات روزآمد و کارآمد؛ ۲-۱. امکانات فیزیکی جذاب و چشمگیر؛ ۳-۱. کارکنان مؤدب و کاردان با ظاهری آراسته؛ ۴-۱. امکانات ارتباطی جذاب.
۲. اعتماد (reliability)	۱-۲. ارائه خدمت تعهد شده؛ ۲-۲. اشتیاق برای حل مشکلات و مسائل؛ ۳-۲. ارائه خدمات صحیح، دقیق و سریع؛ ۴-۲. ارائه خدمات در زمان تعهد شده؛ ۵-۲. برطرف کردن نواقص گزارش شده به صورت رایگان.
۳. پاسخگویی (responsiveness)	۱-۳. اطلاع‌رسانی به مشتریان در خصوص زمان ارائه خدمت؛ ۲-۳. سرعت در ارائه خدمت؛ ۳-۳. تمایل به همکاری و کمک به مشتری؛ ۴-۳. تمایل به پاسخگویی همیشگی به خواستها و درخواست‌های مشتریان.
۴. اطمینان خاطر (assurance)	۱-۴. کارکنانی که قادرند اعتماد به نفس در مشتریان ایجاد کنند؛ ۲-۴. مشتریان از روبرو شدن و تعامل با کارکنان خرسند و خشنود باشند؛ ۳-۴. کارکنانی که مؤدب، فروتن و متواضع‌اند؛ ۴-۴. کارکنانی که دانش کافی برای پاسخگویی به سئوالات مشتریان را دارند.
۵. همدلی (emphaty)	۱-۵. توجه خاص و ویژه کارکنان به مشتریان؛ ۲-۵. دقت نظر، توجه قلبی و حمایت از مشتری؛ ۳-۵. احترام به علائق مشتریان؛ ۴-۵. شناسایی نیازها و خواسته‌های مشتریان توسط کارکنان؛ ۵-۵. ساعات کاری مفید و مناسب برای مشتریان.

رضایت مشتریان از کیفیت طرح غدیر به صورت شکاف بین انتظارات و ادراکهای استفاده‌کنندگان از چگونگی کیفیت طرح غدیر تعریف می‌شود. بدین منظور هر گویه در پرسشنامه از

دو بعد سنجیده می‌شود. بعد اول سنجش وضع موجود یا خدماتی است که تاکنون استفاده کنندگان دریافت کرده‌اند و بعد دیگر به سنجش انتظار آنها از کیفیت خدمات می‌پردازد.

۱-۱-۲. **آزمون پرسشها:** این مرحله از آزمون به بررسی جمله‌بندی پرسشها، چگونگی خواندن و تفسیر پرسشها، کافی بودن دامنه پاسخها، به‌اندازه بودن پرسشها و مانند آنها اشاره دارد. این مرحله از آزمون پرسشنامه، با ارائه آن به افراد صاحب‌نظر در حوزه پژوهش انجام می‌شود. این افراد باید از هدف و چگونگی آزمون آگاه باشند.

برای آزمون پرسشهای پژوهش، دو نفر از افراد صاحب‌نظر برگزیده شدند. یک نفر از این افراد عضو هیئت علمی و مجری پروژه طرح غدیر و نفر دیگر نیز مسئول مستقیم اجرای طرح و هماهنگ کننده کتابخانه‌های همکار بودند. سیاهه سازه‌ها، معیارها و مقیاسهای هر سازه به همراه پرسشنامه‌های اولیه در اختیار این افراد قرار گرفت، و پس از دریافت نظرهای ایشان، پرسشنامه‌ها اصلاح شدند (پیوست‌های «ب»، «پ» و «ت»).

۱-۱-۳. **آزمون پرسشنامه:** در این مرحله، پرسشنامه اصلاح شده مربوط به اعضای طرح غدیر، برای آزمون در اختیار ۱۰۰ نفر از پاسخ‌گویانی که دارای ویژگیهای جامعه پژوهش بودند قرار گرفت. از میان پرسشنامه‌های توزیع شده، تعداد ۷۷ پرسشنامه بازگردانده شدند. آزمون این مرحله بدون آگاهی پاسخ‌گویان از آزمایشی بودن پرسشنامه انجام شد. به این ترتیب شرایط آزمون مانند شرایط واقعی بود. هدف از این آزمون ارزیابی تک‌تک پرسشها و همچنین آزمون پرسشنامه به عنوان یک کل بود (Miller 2002, 304). جدولهای ۸ تا ۱۱ توزیع فراوانی پاسخگویان به این پرسشنامه را نشان می‌دهند.

جدول ۸. فراوانی پاسخ‌گویان پیش‌آزمون بر اساس مقطع تحصیلی

درصد	فراوانی	مقطع تحصیلی
۱/۳	۱	عضو هیئت علمی
۱/۳	۱	دانشجوی مقطع دکترای تخصصی
۹۷/۴	۷۵	دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد
۱۰۰	۷۷	جمع

جدول ۹. فراوانی پاسخ‌گویان پیش‌آزمون بر اساس مؤسسه‌ای که از طریق آن عضو طرح شده‌اند

مؤسسه / دانشگاه	فراوانی	درصد
شهید بهشتی	۷	۹/۱
تهران	۳	۳/۹
صنعتی شریف	۷	۹/۱
علامه طباطبائی	۶	۷/۸
خواجه نصیر الدین طوسی	۵	۶/۵
علم و صنعت	۷	۹/۱
تربیت مدرس	۱۶	۲۰/۸
صنعتی اصفهان	۱	۱/۳
اصفهان	۱	۱/۳
امیر کبیر	۴	۵/۲
تبریز	۳	۳/۹
صنعتی سهند	۱	۱/۳
باهنر کرمان	۱	۱/۳
اراک	۲	۲/۶
سمنان	۳	۳/۹
علوم و مطالعات فرهنگی	۱	۱/۳
چمران اهواز	۱	۱/۳
الزهرا	۲	۲/۶
تربیت معلم	۲	۲/۶
شیراز	۱	۱/۳
بوعلی همدان	۱	۱/۳
بی‌جواب	۲	۲/۶
جمع	۷۷	۱۰۰

جدول ۱۰. فراوانی پاسخ‌گویان پیش‌آزمون بر اساس جنس

جنس	فراوانی	درصد
زن	۲۵	۳۲/۵
مرد	۵۲	۶۷/۵
جمع	۷۷	۱۰۰

جدول ۱۱. فراوانی پاسخ‌گویان پیش‌آزمون بر اساس گروه آموزشی

گروه آموزشی	فراوانی	درصد
علوم انسانی	۲۹	۳۷/۷
علوم پایه	۱۳	۱۶/۹
فنی مهندسی	۳۲	۴۱/۶
کشاورزی و دامپزشکی	۲	۲/۶
بی‌جواب	۱	۱/۳
کل	۷۷	۱۰۰

۱-۴. **ویرایش نهایی پرسشنامه:** در این مرحله، ویرایش نهایی پرسشنامه بر اساس یافته‌های مرحله سوم تدوین شد. اطمینان از درک معنای پرسشها، تکراری نبودن پرسشها، کفایت مقیاسها و پاسخ‌گویی کامل از مواردی بودند که در این مرحله به انجام رسیدند. به این ترتیب از رفع کاستیهای ممکن در طراحی پرسشنامه اطمینان حاصل شد (Remenyi et al. 1998, 151).

در نتیجه انجام پیش‌آزمون، برای این پژوهش سه پرسشنامه تدوین شد. یکی از پرسشنامه‌ها به گردآوری اطلاعاتی پیرامون میزان رضایت و انتظارات اعضا از طرح غدیر (پیوست «ث»)، دیگری به گردآوری اطلاعاتی از کتابخانه‌های همکار پیرامون رضایت و انتظارات آنها از پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران به عنوان مرکز هماهنگ کننده طرح و تأثیری که اجرای طرح بر کتابخانه‌ها داشته است (پیوست «ج») و سومین پرسشنامه برای بررسی دلایل عضو نشدن کتابخانه‌های غیر همکار در دور اول اجرای طرح و انتظارات آنها از دور جدید طرح اختصاص یافت (پیوست «چ»). جدول ۱۲، سازه‌ها و مقیاسهای مربوط به پرسشنامه نهایی (مربوط به اعضای طرح) را نشان می‌دهد.

جدول ۱۲. سازه‌ها و مقیاسهای پژوهش

مقیاسها	سازه‌ها
روشن بودن مقررات عضویت و استفاده از تسهیلات طرح روشن بودن و سادگی تکمیل فرمهای طرح (فرم درخواست عضویت، برگ آمار و ...) هزینه عضویت در طرح سرعت فرایند عضویت در طرح؛ سادگی استفاده از تسهیلات طرح برای اعضا؛ کامل بودن مستندات و اطلاعات دریافت شده در هنگام عضویت (کارت‌های عضویت و امانت، راهنمای طرح، برگه‌های آمار، فرم درخواست برگ آمار)؛	۱. عینیات یا عوامل قابل لمس (tangibility)

مقیاسها	سازه‌ها
<p>تعداد کارتهای امانت (۳ کارت)؛ مهلت امانت هر کتاب (۳ هفته)؛ مهلت مجاز دیرکرد در بازگرداندن هر کتاب (۲ هفته)؛ تعداد کتابخانه‌های مقصد؛ پراکندگی جغرافیایی کتابخانه‌های مقصد؛ روزآمدی منابع کتابخانه‌های مقصد؛ بهره‌مندی کتابخانه‌های مقصد از فناوریهای روز؛ امکان استفاده اعضا از تجهیزات و امکانات کتابخانه‌های مقصد؛ امکان امانت کتاب از کتابخانه‌های مقصد؛ امکان استفاده از پایان‌نامه‌های کتابخانه‌های مقصد در محل؛ سهولت ورود به محل کتابخانه‌های مقصد؛</p>	
<p>اطلاع‌رسانی درباره وجود این طرح و تسهیلات آن؛ اطلاع‌رسانی درباره چگونگی و مقررات عضویت استفاده از تسهیلات طرح؛ گویایی و روزآمدی راهنمای طرح؛ راهنمایی متقاضیان عضویت و اعضا توسط مبدأ؛ تمایل به پاسخگویی به پرسشهای متقاضیان عضویت و اعضا توسط مبدأ؛ سرعت در دریافت خدمات از کتابخانه‌های مقصد؛ راهنمایی اعضا در هنگام مراجعه به کتابخانه‌های مقصد؛ تمایل کتابداران کتابخانه‌های مقصد در پاسخ‌گویی به پرسشهای اعضا؛ آمادگی همیشگی کتابخانه‌های مقصد برای ارائه خدمات به اعضا در چارچوب طرح.</p>	<p>۲. پاسخگویی (responsiveness)</p>
<p>احترام و ادب کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح در برخورد با اعضا؛ مهربانی و خوشرویی کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح در برخورد با اعضا؛ دانش کتابداران درباره طرح و مقررات و فرایندهای آن؛ حفظ اطلاعات شخصی متقاضیان عضویت و اعضا توسط کتابخانه‌های همکار؛ فراهم‌سازی آسایش خاطر و امنیت متقاضیان عضویت و اعضا توسط کتابخانه‌های همکار.</p>	<p>۳. اطمینان خاطر (assurance)</p>
<p>انجام مراحل پذیرش درخواست عضویت متقاضیان عضویت در اولین مراجعه به مبدأ؛ دریافت مستندات عضویت (کارت عضویت، کارت امانت) در مدت تعیین شده؛ دریافت مستندات عضویت بدون خطا و اشتباه؛ پذیرش و جبران خطا و اشتباه از سوی مبدأ در صورتی که عامل آن مبدأ باشد؛ وجود اشتیاق در مبدأ برای پذیرش عضو؛</p>	<p>۴. اعتماد (reliability)</p>

<p>دریافت خدمات در اولین مراجعه به کتابخانه‌های مقصد؛ دریافت خدمات وعده داده شده از طرف کتابخانه‌های مقصد در مدت تعیین شده؛ پذیرش و جبران خطا و اشتباه از سوی کتابخانه‌های مقصد در صورتی که عامل آن کتابخانه‌های مقصد باشند؛ وجود اشتیاق در کتابخانه‌های مقصد برای حل مشکلات اعضا.</p>	
<p>مناسب بودن روزها و ساعت کار کتابخانه‌های مقصد؛ آشنایی کتابداران در کتابخانه‌های همکار طرح با نیازهای اعضا؛ توجه خاص و ویژه کتابداران در کتابخانه‌های همکار طرح به اعضا؛ احترام کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح به خواسته‌های اعضا.</p>	<p>۵. همدلی (emphaty)</p>

۱-۲. اعتبار و روایی پرسشنامه

«کارمینز» و «زلیر» اندازه‌گیری را در پژوهش به معنای فرایند مرتبط ساختن مفاهیم انتزاعی با شاخصها و مشاهدات تجربی تعریف می‌کنند. بر این اساس، اندازه‌گیری بر ارتباط متقابل میان شاخصهای تجربی یا پاسخهای قابل مشاهده با مفاهیم غیر قابل مشاهده واقعی و نهفته تمرکز دارد. هنگامی که این ارتباط قوی باشد، واکاوی شاخصهای تجربی می‌تواند به استنباطهای مفیدی دربارهٔ ارتباط میان مفاهیم نهفته رهنمون شود. در اینجا این پرسش پیش می‌آید که چگونه می‌توان تعیین کرد که، یک شاخص تجربی یا مجموعه‌ای از شاخصهای تجربی تا چه حد نمایانگر یک مفهوم نظری است؛ به عبارت دیگر، کیفیت مطلوب یک ابزار اندازه‌گیری چیست؟

ابزارهای اندازه‌گیری تجربی باید دو ویژگی اساسی داشته باشند. این دو ویژگی به نام اعتبار^۱ و روایی^۲ شناخته می‌شوند. اینکه یک ابزار پژوهش تا چه حد آنچه را که واقعاً باید اندازه‌گیری کند، اندازه می‌گیرد به عنوان اعتبار آن ابزار شناخته می‌شود. روایی نیز میزان ارائهٔ نتایج مشابهی است که یک ابزار در کاربردهای مختلف به دست می‌دهد. (Carmines and Zeller 1979, 10-11).

۱-۲-۱. اعتبار: اعتبار پرسشنامهٔ این پژوهش از دو بعد دنبال شد. این دو بعد به عنوان اعتبار محتوا^۳

و اعتبار سازه^۴ شناخته می‌شوند.

1 validity
2 reliability
3 content validity
4 construct validity

اعتبار محتوا: اعتبار محتوای یک ابزار، به میزان پوشش ابعاد موضوع مورد مطالعه توسط محتوای مقیاسهای به کار رفته اشاره دارد به عبارت دیگر، بررسی اعتبار محتوا به این سوال پاسخ می‌دهد که محتوای مقیاسهای به کار رفته در ابزار، تا چه حد تمامی ابعاد مربوط به موضوع مورد مطالعه را در بر گرفته و آنها را تبیین می‌کنند. تعیین اعتبار محتوا همراه با قضاوت انجام می‌شود. چنین قضاوتی درباره اعتبار محتوا می‌تواند از سوی پژوهشگر صورت پذیرد یا بر عهده یک گروه صاحب نظر قرار گیرد (Cooper and Schindler 2001, 211-212). اعتبار محتوای پرسشنامه این پژوهش از هر دو راه دنبال شد. در وهله اول، با تعریف دقیق هر یک از سازه‌های پژوهش و معیارهای سنجش هر سازه از اعتبار محتوای پرسشنامه اطمینان حاصل شد. در وهله دوم، معیارها و مقیاسهای هر سازه، در اختیار دو نفر از افراد صاحب نظر در حوزه پژوهش قرار گرفت. هر یک از این افراد به صورت مستقل درباره پوشش محتوای معیارها و مقیاسها اظهار نظر کردند و در مجموع، اعتبار محتوای پرسشنامه تأیید شد.

اعتبار سازه: اعتبار سازه، یک ابزار را از لحاظ انطباق آن با نتایجی که از دیدگاه نظری از آن ابزار انتظار می‌رود ارزیابی می‌کند. این اعتبار با مقایسه نتایج کاربرد ابزار جدید برای اندازه‌گیری یک سازه و نظریه با ابزار معتبری انجام می‌شود که برای اندازه‌گیری آن سازه وجود دارد (de Vaus 2002, 54). برای تأمین اعتبار سازه پرسشنامه، تلاش شد از مقیاسهای مدل «سروکوال» استفاده شود که قبلاً اعتبار آنها در تحقیقات متعددی (پیوست «الف») به اثبات رسیده بود.

۱-۲-۲. **روایی:** یکی از روشهای معتبر برای سنجش میزان پایایی یک پرسشنامه، اندازه‌گیری هم‌خوانی^۱ پاسخهای یک فرد به یک قلم از مقیاس با پاسخهای او به اقلام دیگر همان مقیاس، یا همبستگی قلم به قلم^۲ است. به این ترتیب، معیاری برای روایی کل پرسشنامه به دست می‌آید. آماره‌ای که این معیار را نشان می‌دهد به نام «ضریب آلفای کرونباخ»^۳ نامیده می‌شود که اندازه آن بین صفر و یک متغیر است. هر چه میزان این شاخص بالاتر باشد، پایایی مقیاس بیشتر است. اما به عنوان یک قاعده کلی، میزان آلفا دست کم باید ۰/۷ باشد (de Vaus 2002, 184). این رقم برای پژوهشهای اکتشافی در حد ۰/۶ نیز قابل قبول است (Robinson, Shaver, and Wrightsman 1991). جدول ۱۳ میزان ضریب آلفای کرونباخ را برای هر یک از مقیاسها نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های گردآوری شده در مرحله پیش‌آزمون، تمامی مقیاسها دارای ضریبی بالاتر از ۰/۷ بوده‌اند.

1 consistency

2 item-item correlations

3 Cronbach's alpha coefficient

جدول ۱۳. روایی سازه‌ها و پرسشهای پژوهش

ضریب آلفای مقیاس	شماره پرسشها	تعداد پرسشها	سازه‌ها
.۹۳	۱-۱۸	۱۸	عینیات(انتظار)
.۹۱	۱-۱۸	۱۸	عینیات(وضع موجود)
.۹۳	۱۹-۲۷	۹	پاسخگویی(انتظار)
.۹۴	۱۹-۲۷	۹	پاسخگویی(وضع موجود)
.۹۴	۲۸-۳۲	۵	اطمینان(انتظار)
.۹۲	۲۸-۳۲	۵	اطمینان(وضع موجود)
.۹۳	۳۳-۴۱	۹	اعتماد(انتظار)
.۹۵	۳۳-۴۱	۹	اعتماد(وضع موجود)
.۸۸	۴۲-۴۵	۴	همدلی(انتظار)
.۹۰	۴۲-۴۵	۴	همدلی(وضع موجود)

۲. جامعه پژوهش

جامعه این پژوهش، از سه بخش تشکیل می‌شود: افرادی که عضو طرح غدیر هستند، کتابخانه‌هایی که با طرح غدیر همکاری می‌کنند و کتابخانه‌هایی که با این طرح همکاری نمی‌کنند.

۲-۱. اعضای طرح

اعضای هیئت علمی، دانشجویان مقطع دکترای تخصصی و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مؤسسات پژوهشی و دانشگاه‌هایی که کتابخانه یا سازمان آنان به عضویت طرح درآمده‌اند اعضای طرح غدیر هستند. جدول ۱۴ اعضای طرح غدیر را به تفکیک عنوانی که به عضویت طرح درآمده‌اند نشان می‌دهد:

جدول ۱۴. اعضای طرح غدیر به تفکیک عنوان عضویت (بهمن ماه ۱۳۸۳)

تعداد	عنوان
۸۷۸	اعضای هیئت علمی
۷۳۷	دانشجویان مقطع دکترای تخصصی
۹۷۰۰	دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
۱۱۲۲۴	جمع

۲-۲. کتابخانه‌های عضو یا همکار طرح

کتابخانه‌های زیر پوشش طرح که عضویت در آن را پذیرفته‌اند و به عنوان کتابخانه‌های عضو یا همکار نامیده می‌شوند، تعداد کتابخانه‌های همکار طرح ۲۴۰ کتابخانه وابسته به ۶۶ دانشگاه و مؤسسه پژوهشی است.

۳-۲. کتابخانه‌های غیرعضو یا غیرهمکار طرح

کتابخانه‌های زیر پوشش طرح که عضویت در آن را نپذیرفته‌اند و به عنوان کتابخانه‌های غیرعضو یا غیرهمکار نامیده می‌شوند.

۳. برآورد حجم نمونه

۳-۱. اعضای طرح

هنگامی که در تجزیه و تحلیل داده‌ها با محاسبه میانگین سروکار داشته باشیم، حجم نمونه با فرمول زیر محاسبه می‌شود (Remenyi et al. 1998, 195-204):

$$n = \frac{z_{\alpha/2}^2 \times d^2}{e}$$

که در آن:

n حجم نمونه:

Z عرض فاصله اطمینان:

δ^2 واریانس جامعه:

e حداکثر خطای قابل قبول:

در محاسبه حجم نمونه، هنگامی که واریانس جامعه را در اختیار نداشته باشیم، می‌توانیم به جای آن از واریانس نمونه (s^2) استفاده کنیم. با فرض ۰/۰۰۵ خطای قابل قبول و دامنه تغییرات پاسخ هر پرسش از ۱ تا ۵، برای مقدار e خواهیم داشت:

$$e = \frac{5+1}{2} \times 0.005 = 0.015$$

انحراف معیار نمونه گردآوری شده در پیش‌آزمون پرسشنامه از طریق محاسبه انحراف معیار پاسخهای مربوط به مقیاسهای گوناگون و محاسبه میانگین آنها، معادل ۰/۹۶ بود. به این ترتیب حجم نمونه مورد نیاز در این پژوهش در سطح اطمینان ۹۵ درصد به صورت زیر خواهد بود:

$$n = \frac{1.96^2 \times 96^2}{0.015} = 409$$

حجم نمونه بدست آمده معادل ۴۰۹ پاسخگو می‌باشد، با وجود این به منظور اطمینان از بازگشت پرسشنامه‌ها تعداد ۶۰۰ پرسشنامه توزیع که در نهایت ۵۲۷ پرسشنامه قابلیت تحلیل یافت.

۲-۳. کتابخانه‌های عضو یا همکار

در پژوهش حاضر کل کتابخانه‌های همکار طرح غدیر مورد پژوهش قرار گرفته است.

۳-۳. کتابخانه‌های غیر عضو یا غیر همکار

در پژوهش حاضر کل کتابخانه‌های غیر همکار طرح غدیر مورد پژوهش قرار گرفته است.

۴. گردآوری داده‌ها

۱-۴. اعضای طرح

برای توزیع و گردآوری پرسشنامه در پیمایشها راههای متنوعی وجود دارند. یکی از این راهها، توزیع و گردآوری حضوری آنهاست. در این صورت، پرسشنامه‌ها در محل کار پاسخ‌گویان در اختیار آنان قرار می‌گیرد و پس از تکمیل در همان موقع یا با فاصله زمانی مناسب، گردآوری می‌شوند (Saunders, Lewis, and Thornhill 2003, 282). این روش نسبت به روشهای دیگر از نرخ بازگشت بسیار بالاتری برخوردار است (Saunders, Lewis, and Thornhill 2003, 314). بر این اساس، با مراجعه حضوری به کتابخانه‌هایی که همکار طرح غدیر بودند، پرسشنامه‌های پژوهش در اختیار اعضای که برای دریافت خدمات طرح مراجعه کرده بودند قرار گرفت و در همان موقع پرسشنامه‌های تکمیل شده گردآوری شد.

۲-۴. کتابخانه‌های همکار و غیر همکار

در خصوص کتابخانه‌های همکار و غیر همکار طرح نیز پرسشنامه‌ها به سه روش: مراجعه حضوری، پست و پست الکترونیکی در اختیار پاسخگویان قرار گرفت و برای جمع‌آوری آنها از سه روش گفته شده استفاده شد.

۶. توصیف نمونه

۱-۶. اعضای طرح

در ادامه ترکیب پاسخ‌گویان از نظر جنس، مقطع تحصیلی، گروه آموزشی و دانشگاه / مؤسسه پژوهشی که به عضویت طرح درآمده‌اند ذکر می‌شود.

۱-۶-۱. ترکیب پاسخ‌گویان از نظر جنس: جدول ۱۵ ترکیب پاسخ‌گویان را از نظر جنس نشان

می‌دهد.

جدول ۱۵. ترکیب پاسخ‌گویان از نظر جنس - اعضا

جنس	فراوانی	درصد
زن	۲۰۸	۳۹/۵
مرد	۳۱۴	۵۹/۶
بی جواب	۵	۰/۹
جمع	۵۲۷	۱۰۰

همانگونه که در جدول مشخص است، ۳۹/۵ درصد از پاسخ‌گویان (۲۰۸ نفر) زن و ۵۹/۶ درصد از آنان (۳۱۴ نفر) مرد بوده‌اند و ۰/۹ درصد نیز به این سؤال پاسخ نداده‌اند.

۱-۶-۲. ترکیب پاسخ‌گویان از نظر مقطع تحصیلی: جدول ۱۶ ترکیب پاسخ‌گویان را از نظر مقطع

تحصیلی را نشان می‌دهد.

جدول ۱۶. ترکیب پاسخ‌گویان از نظر مقطع تحصیلی - اعضا

میزان تحصیلات	فراوانی	درصد	کل جامعه	نسبت به کل جامعه
عضو هیئت علمی	۹	۱/۷	۸۷۸	۱/۰۲
دانشجوی دکتری تخصصی	۴۴	۸/۳	۷۳۷	۵/۹۷
دانشجوی کارشناسی ارشد	۴۶۷	۸۸/۶	۹۷۰۰	۴/۸۱
بی جواب	۷	۱/۳		
جمع	۵۲۷	۱۰۰	۱۱۲۲۴	

همانگونه که از جدول مشخص است، ۱/۷ درصد (نه نفر) از پاسخ‌گویان عضو هیئت علمی، ۸/۳ درصد (۴۴ نفر) دانشجوی دکترای تخصصی، ۸۸/۶ درصد (۴۶۷ نفر) دانشجوی کارشناسی ارشد بوده و ۳/۴ درصد نیز به این سؤال پاسخ نداده‌اند.

۳-۱-۶. ترکیب پاسخ‌گویان از نظر گروه آموزشی: جدول ۱۷ ترکیب پاسخ‌گویان را از نظر گروه آموزشی نشان می‌دهد.

جدول ۱۷. ترکیب پاسخ‌گویان از نظر رشته تحصیلی - اعضا

گروه آموزشی	فراوانی	درصد
علوم انسانی	۱۷۰	۳۲/۳
علوم پایه	۱۷۱	۳۲/۴
فنی - مهندسی	۱۶۶	۳۱/۵
کشاورزی و دامپزشکی	۳	۰/۶
علوم پزشکی	۱	۰/۲
هنر	۷	۱/۳
بی‌جواب	۹	۱/۷
جمع	۵۲۷	۱۰۰

همانگونه که در جدول ۱۷ آمده است، گروه‌های آموزشی علوم پایه و علوم انسانی دارای بیشترین فراوانی و علوم پزشکی دارای کمترین فراوانی است.

۴-۱-۶. ترکیب پاسخ‌گویان از نظر دانشگاه / مؤسسه پژوهشی: جدول ۱۸ ترکیب پاسخ‌گویان از نظر دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی که به عضویت طرح غدیر درآمده‌اند را نشان می‌دهد.

جدول ۱۸. ترکیب پاسخ‌گویان از نظر دانشگاه / مؤسسه پژوهشی - اعضا

ردیف	دانشگاه / مؤسسه پژوهشی	فراوانی	درصد
۱	دانشگاه شهید بهشتی تهران	۱۰۹	۲۰/۶۸
۲	دانشگاه تربیت معلم	۵۵	۱۰/۴۴
۳	دانشگاه علم و صنعت	۵۲	۹/۸۷
۴	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۴۸	۹/۱۱
۵	دانشگاه تربیت مدرس تهران	۳۴	۶/۴۵
۶	دانشگاه الزهرا	۳۴	۶/۴۵
۷	دانشگاه تهران	۱۹	۳/۶۱

ردیف	دانشگاه / مؤسسه پژوهشی	فراوانی	درصد
۸	دانشگاه علامه طباطبائی	۱۷	۳/۲۳
۹	دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی	۱۵	۲/۸۵
۱۰	دانشگاه شهید باهنر کرمان	۱۴	۲/۶۶
۱۱	دانشگاه اصفهان	۱۱	۲/۰۹
۱۲	دانشگاه هنر تهران	۸	۱/۵۲
۱۳	دانشگاه ولیعصر رفسنجان	۷	۱/۳۳
۱۴	دانشگاه تربیت معلم سبزوار	۷	۱/۳۳
۱۵	دانشگاه خواجه نصیر	۶	۱/۱۴
۱۶	دانشگاه تبریز	۶	۱/۱۴
۱۷	دانشگاه صنعتی شاهرود	۶	۱/۱۴
۱۸	دانشکده علوم تهران	۵	۱/۹۵
۱۹	دانشگاه زنجان	۵	۱/۹۵
۲۰	مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان	۵	۱/۹۵
۲۱	دانشگاه خلیج فارس	۴	۱/۷۶
۲۲	دانشگاه مازندران	۴	۱/۷۶
۲۳	دانشگاه شهید چمران اهواز	۴	۱/۷۶
۲۴	دانشگاه علوم پایه دامغان	۴	۱/۷۶
۲۵	دانشگاه صنعتی شریف	۳	۱/۵۷
۲۶	دانشگاه ارومیه	۳	۱/۵۷
۲۷	دانشگاه بیرجند	۳	۱/۵۷
۲۸	دانشگاه کاشان	۳	۱/۵۷
۲۹	دانشگاه اراک	۲	۱/۳۸
۳۰	دانشگاه شیراز	۲	۱/۳۸
۳۱	دانشکده جغرافیا	۲	۱/۳۸
۳۲	پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران	۲	۱/۳۸
۳۳	دانشگاه شهید بهشتی لرستان	۱	۱/۱۹
۳۴	دانشگاه آزاد اسلامی	۱	۱/۱۹
۳۵	دانشکده فنی تهران	۱	۱/۱۹
۳۶	مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک	۱	۱/۱۹
۳۷	پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی	۱	۱/۱۹
۳۸	دانشگاه هرمزگان	۱	۱/۱۹

ردیف	دانشگاه / مؤسسه پژوهشی	فراوانی	درصد
۳۹	پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی	۱	۱۹/۱
۴۰	دانشکده علوم اداری	۱	۱۹/۱
۴۱	دانشگاه بین‌المللی امام خمینی	۱	۱۹/۱
۴۲	دانشگاه یزد	۱	۱۹/۱
۴۳	مؤسسه بیمه اکو	۱	۱۹/۱
۴۴	پارک علم و فناوری گیلان	۱	۱۹/۱
۴۵	دانشگاه صنعتی اصفهان	۱	۱۹/۱
۴۶	دانشگاه شهرکرد	۱	۱۹/۱
۴۷	دانشگاه تربیت معلم آذربایجان	۱	۱۹/۱
۴۸	دانشکده شیمی دانشگاه علوم پایه دامغان	۱	۱۹/۱
۴۹	دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین	۱	۱۹/۱
۵۰	دانشگاه صنعتی اصفهان	۱	۱۹/۱
۵۱	بی‌جواب	۱۰	۱۹/۱
جمع		۵۲۷	۱۰۰

همانگونه که در جدول نمایان است دانشگاه شهید بهشتی تهران با ۲۰/۶۸ درصد (۱۰۹ نفر) بیشترین فراوانی را دارد.

۲-۶. کتابخانه‌های همکار

همانطور که ذکر شد، کل جامعه آماری برای گردآوری داده‌ها در نظر گرفته شد و پرسشنامه در بین کتابخانه‌هایی که عضو طرح بودند توزیع گردید و در نهایت از میان پرسشنامه‌های برگردانده شده از طرف ۱۳۱ کتابخانه (جدول ۱۹)، ۱۷۸ پرسشنامه قابل تحلیل تشخیص داده شد.

جدول ۱۹. اسامی کتابخانه‌های همکار مورد پژوهش

ردیف	نام کتابخانه
۱	کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی
۲	کتابخانه دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران
۳	کتابخانه دانشگاه تربیت مدرس
۴	کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا
۵	کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی
۶	کتابخانه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

ردیف	نام کتابخانه
۷	کتابخانه دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
۸	کتابخانه دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
۹	کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
۱۰	کتابخانه دانشکده فیزیک علم و صنعت
۱۱	کتابخانه دانشکده حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
۱۲	کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۳	کتابخانه دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
۱۴	کتابخانه دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی
۱۵	کتابخانه دانشکده مهندسی برق
۱۶	کتابخانه دانشکده علوم دانشگاه تهران
۱۷	کتابخانه دانشکده علوم دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
۱۸	کتابخانه دانشکده معماری و شهرسازی شهید یزدان پرست (علم و صنعت)
۱۹	کتابخانه دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت
۲۰	کتابخانه دکتر مصاحب (بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی)
۲۱	کتابخانه مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
۲۲	کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
۲۳	کتابخانه گروه زیست‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی
۲۴	کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف
۲۵	کتابخانه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
۲۶	کتابخانه پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
۲۷	کتابخانه دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۲۸	کتابخانه دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۲۹	کتابخانه دانشکده برق و کامپیوتر شهید بهشتی
۳۰	کتابخانه مؤسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
۳۱	کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه تربیت معلم
۳۲	کتابخانه دانشکده مهندسی صنایع خواجه نصیرالدین طوسی
۳۳	کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
۳۴	کتابخانه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
۳۵	کتابخانه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
۳۶	کتابخانه دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم
۳۷	کتابخانه مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو

ردیف	نام کتابخانه
۳۸	کتابخانه دانشکده علوم دانشگاه شهید بهشتی
۳۹	کتابخانه دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
۴۰	کتابخانه مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
۴۱	کتابخانه مرکز ملی اقیانوس‌شناسی
۴۲	کتابخانه دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۴۳	کتابخانه دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه تربیت معلم
۴۴	کتابخانه دانشگاه علم و صنعت ایران
۴۵	کتابخانه علوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۴۶	کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت معلم تهران
۴۷	کتابخانه دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت تهران
۴۸	کتابخانه دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبائی
۴۹	کتابخانه استاد شهید مطهری
۵۰	کتابخانه دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر
۵۱	کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
۵۲	کتابخانه مرکزی دانشگاه هرمزگان
۵۳	کتابخانه پارک علم فناوری استان سمنان
۵۴	کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه ارومیه
۵۵	کتابخانه دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اصفهان
۵۶	کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
۵۷	کتابخانه دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان
۵۸	کتابخانه مرکزی دانشگاه شهرکرد
۵۹	کتابخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
۶۰	کتابخانه مرکزی دانشگاه زنجان
۶۱	کتابخانه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان
۶۲	کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت معلم سبزوار
۶۳	کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه رازی کرمانشاه
۶۴	کتابخانه دانشکده فنی دانشگاه مازندران
۶۵	کتابخانه و مرکز اسناد مرکز خراسان
۶۶	کتابخانه دانشکده فنی دانشگاه ارومیه
۶۷	کتابخانه خوارزمی دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
۶۸	کتابخانه شهید کوروش نیازی دانشگاه فردوسی مشهد

ردیف	نام کتابخانه
۶۹	کتابخانه مرکزی دانشگاه هنر اصفهان
۷۰	کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گیلان
۷۱	کتابخانه دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد
۷۲	کتابخانه مرکزی دانشگاه یزد
۷۳	کتابخانه آموزشکده دامپزشکی شهیرزاد دانشگاه سمنان
۷۴	کتابخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه همدان
۷۵	کتابخانه آموزشکده دامپزشکی دانشگاه رازی کرمانشاه
۷۶	کتابخانه شهید مطهری دانشگاه رازی کرمانشاه
۷۷	کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه
۷۸	کتابخانه مرکزی دانشگاه اراک
۷۹	کتابخانه مرکزی دانشگاه بیرجند
۸۰	کتابخانه و مرکز اسناد مرکز شیراز
۸۱	کتابخانه مرکزی دانشگاه منابع طبیعی گرگان
۸۲	کتابخانه دانشکده هنر دانشگاه فردوسی مشهد
۸۳	کتابخانه دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
۸۴	کتابخانه دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
۸۵	کتابخانه مرکزی پژوهشگاه علوم انسانی
۸۶	کتابخانه دانشکده علوم دانشگاه تهران
۸۷	کتابخانه مرکزی دانشگاه شریف
۸۹	کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس
۹۰	کتابخانه مرکز تحقیقات بیوشیمی
۹۱	کتابخانه دانشگاه پیام نور مرکز زرین شهر
۹۲	کتابخانه جمعیت شناسی دانشگاه شیراز
۹۳	کتابخانه دانشکده مهندسی بیرجند
۹۴	کتابخانه و مرکز اسناد مرکز اراک
۹۵	کتابخانه دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان
۹۶	کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان
۹۷	کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
۹۸	کتابخانه دانشکده تربیت بدنی دانشگاه اصفهان
۹۹	کتابخانه دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان
۱۰۰	کتابخانه مرکزی دانشگاه ایلام

ردیف	نام کتابخانه
۱۰۱	کتابخانه دانشگاه بوعلی سینا
۱۰۲	کتابخانه دانشگاه علوم پایه دامغان
۱۰۳	کتابخانه مرکزی دانشگاه اصفهان
۱۰۴	کتابخانه دانشکده دامپزشکی شهید چمران اهواز
۱۰۵	کتابخانه دانشگاه پیام نور نجف آباد
۱۰۶	کتابخانه مجتمع علوم انسانی یزد
۱۰۷	کتابخانه شهیر زبرجد دانشگاه صنعت الکترونیک دانشگاه شیراز
۱۰۸	کتابخانه دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه اصفهان
۱۰۹	کتابخانه دانشگاه سیستان و بلوچستان
۱۱۰	کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه بیرجند
۱۱۱	کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز
۱۱۲	کتابخانه دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز
۱۱۳	کتابخانه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی
۱۱۴	کتابخانه دانشکده علوم دانشگاه کاشان
۱۱۵	کتابخانه دکتر مفتاح دانشکده کشاورزی شیراز
۱۱۶	کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه گیلان
۱۱۷	کتابخانه و مرکز اسناد مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
۱۱۸	کتابخانه مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب سازمان پژوهش های علمی ایران
۱۱۹	کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه بوعلی سینای همدان
۱۲۰	کتابخانه دانشگاه بین المللی امام خمینی
۱۲۱	کتابخانه پارک علوم و فناوری استان فارس
۱۲۲	کتابخانه و مرکز اسناد تبریز
۱۲۳	کتابخانه دانشکده علوم انسانی کاشان
۱۲۴	کتابخانه دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
۱۲۵	کتابخانه دانشکده شیمی دانشگاه تبریز
۱۲۶	کتابخانه مرکزی دانشگاه لرستان
۱۲۷	کتابخانه مرکزی دانشگاه مازندران
۱۲۸	کتابخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
۱۲۹	کتابخانه پردیس کرج دانشگاه هنر
۱۳۰	کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه گیلان
۱۳۱	کتابخانه دانشکده فیزیک دانشگاه امیرکبیر

۲-۶-۱. ترکیب پاسخ‌گویان از نظر جنس: جدول ۲۰ ترکیب پاسخ‌گویان را از نظر جنس نشان

می‌دهد.

جدول ۲۰. ترکیب پاسخ‌گویان از نظر جنس - کتابخانه‌های همکار

جنس	فراوانی	درصد
زن	۱۰۱	۵۶/۷
مرد	۷۱	۳۹/۹
بی جواب	۶	۳/۴
جمع	۱۷۸	۱۰۰

همانگونه که در جدول مشخص است، ۵۶/۷ درصد از پاسخ‌گویان (۱۰۱ نفر) زن و ۳۹/۹ درصد از آنان (۷۱ نفر) مرد بوده‌اند و ۳/۴ درصد نیز به این سؤال پاسخ نداده‌اند.

۲-۶-۲. ترکیب پاسخ‌گویان از نظر سن: ترکیب سنی پاسخ‌گویان بین ۶۱-۲۰ سال بوده و میانگین

سنی آنها ۳۹/۱۷ سال است. جدول ۲۱ ترکیب پاسخ‌گویان از نظر سن را نشان می‌دهد.

جدول ۲۱. ترکیب پاسخ‌گویان از نظر سن - کتابخانه‌های همکار

سن	فراوانی	۲۰-۲۵	۲۶-۳۰	۳۱-۳۵	۳۶-۴۰	۴۱-۴۵	۴۶-۵۰	۵۱-۵۵	۵۵ به بالا	جمع
۱۰	۷	۲۲	۲۸	۴۶	۳۰	۱۶	۱۷	۴	۱۷۸	

۲-۶-۳. ترکیب پاسخ‌گویان از نظر سابقه کار در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی: سابقه خدمت

پاسخ‌گویان در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی بین ۱-۳۴ سال بوده و میانگین سابقه آنها ۱۳/۷ سال می‌باشد. جدول ۲۲ ترکیب پاسخ‌گویان را از نظر سابقه کار در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی نشان

می‌دهد.

جدول ۲۲. ترکیب پاسخ‌گویان از نظر سابقه کار در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی - کتابخانه‌های همکار

سابقه کار	فراوانی	۱-۵	۶-۱۰	۱۱-۱۵	۱۶-۲۰	۲۱-۲۵	۲۶-۳۰	۳۱-۳۵	۳۶-۴۰	جمع
۱۰	۲	۲۱	۱۱	۳۱	۳۵	۳۰	۳۸	۱۷۸		

۴-۲-۶. ترکیب پاسخ‌گویان از نظر سابقه کار در کتابخانه‌ای که در آن مشغول بکار هستند: سابقه خدمت پاسخ‌گویان در کتابخانه‌ای که در آن مشغول بکار هستند بین ۰/۵-۳۴ سال و میانگین سابقه آنها ۱۰ سال است. جدول ۲۳ ترکیب پاسخ‌گویان را از نظر سابقه کار در کتابخانه‌ای که در آن مشغول به کار هستند، نشان می‌دهد.

جدول ۲۳. ترکیب پاسخ‌گویان از نظر سابقه کار در کتابخانه‌ای که در آن مشغول بکار هستند - کتابخانه‌های همکار

سابقه کار	ترا	۰-۱	۱-۵	۵-۱۰	۱۰-۱۵	۱۵-۲۰	۲۰-۲۵	۲۵-۳۰	۳۰-۳۵	۳۵-۴۰	۴۰-۴۵	۴۵-۵۰
فراوانی	۷	۱	۶	۴	۲۸	۳۱	۴۲	۵۹	۱۷۸			

۵-۲-۶. ترکیب پاسخ‌گویان از نظر میزان تحصیلات: جدول ۲۴ ترکیب پاسخ‌گویان را از نظر میزان تحصیلات نشان می‌دهد.

جدول ۲۴. ترکیب پاسخ‌گویان از نظر میزان تحصیلات - کتابخانه‌های همکار

میزان تحصیلات	فراوانی	درصد
دیپلم	۱۵	۸/۴
کاردانی	۴	۲/۲
کارشناسی	۱۰۰	۵۶/۲
کارشناسی ارشد و بالاتر	۵۳	۲۹/۸
بی‌جواب	۶	۳/۴
جمع	۱۷۸	۱۰۰

همانگونه که در جدول مشخص است، ۵۶/۲ درصد (۱۰۰ نفر) از پاسخ‌گویان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، ۲۹/۸ درصد (۵۳ نفر) دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، ۲/۲ درصد (۴ نفر) دارای مدرک تحصیلی کاردانی و ۸/۴ درصد (۱۵ نفر) از آنان دارای مدرک تحصیلی دیپلم بوده و ۳/۴ درصد نیز به این سؤال پاسخ نداده‌اند.

۶-۲-۶. ترکیب پاسخ گویان از نظر رشته تحصیلی: جدول ۲۵ ترکیب پاسخ گویان را از نظر رشته تحصیلی نشان می دهد.

جدول ۲۵. ترکیب پاسخ گویان از نظر رشته تحصیلی - کتابخانه های همکار

درصد	فراوانی	رشته تحصیلی
۵۳/۹	۹۶	علوم کتابداری و اطلاع رسانی
۱/۱	۲	شیمی آلی
۱/۱	۲	بیوتکنولوژی
۱/۶	۱	مهندسی صنایع
۱/۷	۳	فیزیک
۳/۴	۶	علوم سیاسی
۱/۱	۲	روانشناسی تربیتی
۱/۶	۱	مهندسی برق
۱/۷	۳	مدیریت دولتی
۱/۶	۱	مکانیک
۱/۶	۱	ادبیات نمایشی
۱/۱	۲	ریاضی کاربردی
۱/۱	۲	علوم اجتماعی
۱/۱	۲	علوم ارتباطات
۱/۶	۱	حقوق جزا و جرم شناسی
۱/۱	۲	مدیریت برنامه ریزی آموزشی
۱/۶	۱	مدارک پزشکی
۱/۶	۱	اقتصاد
۳/۴	۶	زبان و ادبیات فارسی
۱/۶	۱	ادبیات عرب
۱/۶	۱	روانشناسی کودکان استثنایی
۲/۲	۴	مترجمی
۱/۶	۱	جراحی دامپزشکی
۱/۶	۱	جغرافیای طبیعی
۱/۶	۱	زیست شناسی
۱/۶	۱	میکروبیولوژی

درصد	فراوانی	رشته تحصیلی
۱۶	۱	زمین شناسی
۱۶	۱	علوم تربیتی
۲/۲	۴	سایر
۸/۴	۱۵	دیپلم
۶/۷	۱۲	بی جواب
۱۰۰	۱۷۸	جمع

همانگونه که در جدول ۲۵ آمده است، ۵۳/۹ درصد (۹۶ نفر) از پاسخ گویان در رشته تحصیلی علوم کتابداری و اطلاع رسانی فارغ التحصیل شده اند.

۶-۲-۷. ترکیب پاسخ گویان از نظر پست سازمانی: جدول ۲۶ ترکیب پاسخ گویان را از نظر رشته تحصیلی نشان می دهد.

جدول ۲۶. ترکیب پاسخ گویان از نظر پست سازمانی - کتابخانه های همکار

درصد	فراوانی	پست سازمانی
۴۲/۷	۷۶	مدیر کتابخانه
۳۷/۱	۶۶	کتابدار
۶/۷	۱۲	معاون مدیر
۵/۶	۱۰	کارشناس مسئول کتابخانه
۱/۶	۱	جمعدار کتابخانه
۱/۶	۱	مسئول طرح غدیر
۱/۱	۲	کارشناس فهرست نویسی
۱/۱	۲	مسئول بخش سفارشات داخلی و خارجی
۱/۶	۱	کارشناس آزمایشگاه
۱/۶	۱	سرپرست بخش امانت
۱/۶	۱	مسئول روابط عمومی
۱/۶	۱	مسئول واحد پشتیبانی فنی کتابخانه
۱/۶	۱	سایر
۱/۷	۳	بی جواب
۱۰۰	۱۷۸	جمع

همانگونه که جدول نمایانگر آن است پست سازمانی مدیر کتابخانه با ۴۲/۷ درصد بیشترین فراوانی را دارد.

۶-۲-۸. ترکیب پاسخ‌گویان از نظر موقعیت جغرافیایی: جدول ۲۷ ترکیب پاسخ‌گویان را از نظر موقعیت جغرافیایی نشان می‌دهد.

جدول ۲۷. ترکیب پاسخ‌گویان از نظر موقعیت جغرافیایی - کتابخانه‌های همکار

موقعیت جغرافیایی	فراوانی	درصد
تهران	۷۱	۳۹/۹
شهرستان	۱۰۷	۶۰/۱
جمع	۱۷۸	۱۰۰

همچنان‌که در جدول مشخص است ۳۹/۹ درصد (۷۱ نفر) از پاسخ‌دهندگان مربوط به تهران و ۶۰/۱ درصد (۱۰۷ نفر) مربوط به شهرستان بوده‌اند.

۶-۳. کتابخانه‌های غیر همکار

همان‌طور که ذکر شد کل کتابخانه‌های غیر همکار طرح به منظور گردآوری داده‌ها انتخاب گردید و پرسشنامه بین آنها توزیع شد. در نهایت ۲۰ کتابخانه (جدول ۲۸) پرسشنامه را تکمیل و عودت دادند که تحلیلهای آماری بر روی این پرسشنامه‌ها انجام پذیرفت.

جدول ۲۸. اسامی کتابخانه‌های غیر همکار مورد پژوهش

ردیف	نام کتابخانه
۱	کتابخانه پژوهشکده صنایع رنگ ایران
۲	کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی
۳	کتابخانه مرکز مطالعات و تحقیقات و ارزشیابی آموزش سازمان سنجش کشور
۴	کتابخانه دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
۵	کتابخانه دانشکده دامپزشکی تهران
۶	کتابخانه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
۷	کتابخانه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد
۸	کتابخانه دانشکده خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران
۹	کتابخانه مرکزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
۱۰	کتابخانه دانشکده علوم دانشگاه تهران
۱۱	کتابخانه آموزشکده کشاورزی شیروان وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد
۱۲	کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ردیف	نام کتابخانه
۱۳	کتابخانه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی رامین
۱۴	کتابخانه دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
۱۵	کتابخانه دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
۱۶	کتابخانه مرکز آمار و اطلاعات امور رایانه‌ای دانشگاه فردوسی
۱۷	کتابخانه مرکزی دانشگاه قم
۱۸	کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
۱۹	کتابخانه دانشکده کشاورزی (شهید مقصدلو) دانشگاه فردوسی مشهد
۲۰	کتابخانه پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

۳-۶-۱. ترکیب پاسخ‌دهندگان از نظر جنس: جدول ۲۹ ترکیب پاسخ‌دهندگان را از نظر جنس

نشان می‌دهد.

جدول ۲۹. ترکیب پاسخ‌دهندگان از نظر جنس - کتابخانه‌های غیر همکار

جنس	فراوانی	درصد
زن	۱۱	۵۵
مرد	۹	۴۵
جمع	۲۰	۱۰۰

همانگونه که از جدول مشخص است، ۵۵ درصد از پاسخ‌دهندگان (۱۱ نفر) زن و ۴۵ درصد از

آنان (۹ نفر) مرد بوده‌اند.

۳-۶-۲. ترکیب پاسخ‌دهندگان از نظر سن: ترکیب سنی پاسخ‌دهندگان بین ۲۴-۵۰ سال بوده و

میانگین سنی آنها ۳۷/۴ سال است. جدول ۳۰ ترکیب پاسخ‌دهندگان را از نظر سن نشان می‌دهد.

جدول ۳۰. ترکیب پاسخ‌گویان از نظر سن - کتابخانه‌های غیر همکار

سن	بی‌جواب	۲۰-۲۵	۲۶-۳۰	۳۱-۳۵	۳۶-۴۰	۴۱-۴۵	۴۶-۵۰	جمع
فراوانی	۱	۲	۲	۵	۴	۲	۴	۲۰

۳-۶-۳. ترکیب پاسخ‌دهندگان از نظر سابقه کار در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی: سابقه خدمتی

پاسخ‌دهندگان در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی بین ۲۸-۵ سال بوده و میانگین سابقه آنها ۱۰/۵ سال

است. جدول ۳۱ ترکیب پاسخ‌دهندگان را از نظر سابقه کار در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی

نشان می‌دهد.

جدول ۳۱. ترکیب پاسخ‌دهندگان از نظر سابقه کار در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی - کتابخانه‌های غیر همکار

سابقه کار	بی‌جواب	۲۶-۳۰	۲۱-۲۵	۱۶-۲۰	۱۱-۱۵	۶-۱۰	۰-۵	جمع
فراوانی	۲	۲	۰	۳	۳	۳	۷	۲۰

۴-۳-۶. ترکیب پاسخ‌دهندگان از نظر سابقه کار در کتابخانه‌ای که در آن مشغول بکار هستند: سابقه خدمتی پاسخ‌دهندگان در کتابخانه‌ای که در آن مشغول بکار هستند بین ۲۶-۵ سال بوده و میانگین سابقه آنها ۸/۵ سال است. جدول ۳۲ ترکیب پاسخ‌دهندگان را از نظر سابقه کار در کتابخانه‌ای که در آن مشغول به کار هستند، نشان می‌دهد.

جدول ۳۲. ترکیب پاسخ‌دهندگان از نظر سابقه کار در کتابخانه‌ای که در آن مشغول بکار هستند - کتابخانه‌های غیر همکار

سابقه کار	بی‌جواب	۲۶-۳۰	۲۱-۲۵	۱۶-۲۰	۱۱-۱۵	۶-۱۰	۰-۵	جمع
فراوانی	۱	۱	۱	۳	۲	۱	۱۱	۲۰

۵-۳-۶. ترکیب پاسخ‌دهندگان از نظر میزان تحصیلات: جدول ۳۳ ترکیب پاسخ‌دهندگان را از نظر میزان تحصیلات نشان می‌دهد.

جدول ۳۳. ترکیب پاسخ‌دهندگان از نظر میزان تحصیلات - کتابخانه‌های غیر همکار

میزان تحصیلات	فراوانی	درصد
دیپلم	۲	۱۰
کارشناسی	۱۰	۵۰
کارشناسی ارشد و بالاتر	۸	۴۰
جمع	۲۰	۱۰۰

همانگونه که در جدول مشخص است، ۵۰ درصد (۱۰ نفر) از پاسخ‌دهندگان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، ۴۰ درصد (هشت نفر) دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر و ۱۰ درصد از آنان دارای مدرک تحصیلی دیپلم بوده‌اند.

۶-۳-۶. ترکیب پاسخ‌دهندگان از نظر رشته تحصیلی: جدول ۳۴ ترکیب پاسخ‌دهندگان را از نظر مقطع تحصیلی نشان می‌دهد.

جدول ۳۴. ترکیب پاسخ‌گویان از نظر رشته تحصیلی - کتابخانه‌های غیر همکار

درصد	فراوانی	رشته تحصیلی
۶۵	۱۳	علوم کتابداری
۵	۱	ماشینهای کشاورزی
۵	۱	جغرافیای طبیعی
۵	۱	کشاورزی - زراعت
۱۰	۲	سایر
۱۰	۲	بی جواب
۱۰۰	۲۰	جمع

همانگونه که در جدول آمده است، ۶۵ درصد (۱۳ نفر) از پاسخ‌دهندگان در رشته تحصیلی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی فارغ‌التحصیل شده‌اند.

فصل پنجم:

یافته‌ها

۱- اعضا

۱-۱. میزان رضایتمندی و انتظار / تمایل اعضای طرح از طرح غدیر

بررسی چگونگی میزان رضایت اعضا از طرح و خدمات دریافتی آنها به دو شیوه انجام پذیرفت. ابتدا سوال کلی با این مضمون که: «به طور کلی از طرح غدیر در چه حدی رضایت دارید» مطرح گردید و سپس شکاف بین خدمات دریافت شده (وضع موجود) و تمایل / انتظار آنها مورد سنجش قرار گرفت. برای دستیابی به این هدف بر مبنای ابعاد سروکوال، گویۀ هریک از ابعاد طراحی شد و گویه‌ها و به تفکیک کل جامعه و گروه‌های مختلف تحصیلی، محاسبه و بر اساس اندازه شکاف رتبه‌بندی شد؛ که در ادامه به تفصیل بیان می‌شوند.

۱-۱-۱. رضایت کلی اعضا از طرح: به طور کلی میزان رضایت اعضا از طرح غدیر بالاتر از متوسط و نسبتاً زیاد (میانگین ۳/۷) ارزیابی شده است. این در حالی است که ۳۵/۳ درصد (۱۸۶ نفر) از پاسخ‌گویان آن را در حد متوسط، ۴۷/۸ درصد (۲۵۲ نفر) زیاد، ۱۲/۱ درصد (۶۴ نفر) بسیار زیاد، ۳/۶ درصد (۱۹ نفر) کم و ۱/۶ درصد (۳ نفر) بسیار کم ارزیابی نموده‌اند و ۱/۶ درصد (۳ نفر) نیز به این سوال پاسخ نداده‌اند.

جدول ۳۵ فراوانی پاسخ‌گویان به موضوع را نشان می‌دهد:

جدول ۳۵. ارزیابی پاسخ‌گویان در مورد رضایت از طرح

میزان رضایت	فراوانی	درصد
بسیار کم	۳	۱/۶
کم	۱۹	۳/۶
در حد متوسط	۱۸۶	۳۵/۳
زیاد	۲۵۲	۴۷/۸
بسیار زیاد	۶۴	۱۲/۱
بی جواب	۳	۱/۶
جمع	۵۲۷	۱۰۰

جدول ۳۶ میزان رضایت اعضا را بر حسب مقطع تحصیلی نشان می‌دهد.

جدول ۳۶. میزان رضایت اعضا از طرح بر حسب مقطع تحصیلی

میانگین	تعداد	مقطع تحصیلی
۴/۱۳	۹	عضو هیئت علمی
۳/۶۱	۴۴	دانشجوی دکتری تخصصی
۳/۶۸	۴۶۷	دانشجوی کارشناسی ارشد

همچنان که ملاحظه می‌شود اعضای هیئت علمی نسبت به سایر گروه‌ها رضایت بیشتری (در حد بالاتر از زیاد) از طرح دارند و دانشجویان دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد به یک میزان ابراز رضایت نموده‌اند.

۱-۱-۱-۱. میزان رضایت اعضا از طرح غدیر به تفکیک واحدهای ارائه‌دهنده خدمات: جدول

۳۷ میزان رضایت اعضا را از هر یک از واحدهای ارائه دهنده خدمات نشان می‌دهد.

جدول ۳۷. میزان رضایت اعضا از طرح غدیر به تفکیک واحدهای ارائه‌دهنده خدمات

واحد	Mean	sd	t	df	Sig.
مرکز	3.44	0.60	131.19	524	0.00
مقصد	3.29	0.69	108.62	523	0.00
مبدا	3.53	0.77	104.65	523	0.00
عمومی	3.48	0.73	108.20	523	0.00

همچنان که در جدول مشخص است میزان رضایت پاسخ‌گویان از واحدها در حد نسبتاً زیاد و بالاتر از متوسط است این در حالی است که از مبدا رضایت بیشتری نسبت به سایر واحدها دارند.

۱-۱-۱-۲. میزان رضایت اعضا از واحدهای ارائه دهنده خدمات طرح غدیر به تفکیک گویه‌ها:

جدولهای ۳۸ تا ۴۰ میزان رضایت اعضا از واحدهای ارائه دهنده خدمات را به تفکیک گویه‌ها نشان می‌دهند.

جدول ۳۸. میزان رضایت اعضا از مرکز به تفکیک گویه‌ها

ردیف	گویه	Mean	sd	t	df	Sig.
۱	دریافت مستندات عضویت بدون خطا و اشتباه	3.94	0.92	96.0	505	0.00
۲	کامل بودن مستندات و اطلاعات دریافت شده در هنگام عضویت	3.90	1.00	88.8	514	0.00

ردیف	گویه	Mean	sd	t	df	Sig.
۳	روشن بودن و سادگی تکمیل فرمهای طرح (فرم درخواست عضویت، برگ آمار و ...)	3.72	0.98	85.8	514	0.00
۴	هزینه عضویت در طرح	3.64	1.15	72.0	517	0.00
۵	روشن بودن مقررات عضویت و استفاده از تسهیلات طرح	3.56	0.94	87.0	522	0.00
۶	دریافت مستندات عضویت در مدت تعیین شده	3.54	1.09	73.4	514	0.00
۷	سادگی استفاده از تسهیلات طرح برای اعضا	3.47	0.99	79.8	515	0.00
۸	گویایی و روزآمدی راهنمای طرح	3.40	0.94	81.9	514	0.00
۹	مهلت مجاز دیرکرد در بازگرداندن هر کتاب	3.36	1.15	66.3	512	0.00
۱۰	مهلت امانت هر کتاب	3.22	1.16	62.9	514	0.00
۱۱	تعداد کارتهای امانت	3.22	1.20	60.9	517	0.00
۱۲	اطلاع رسانی درباره وجود این طرح و تسهیلات آن	3.05	1.12	61.9	516	0.00
۱۳	سرعت فرایند عضویت در طرح	2.82	1.25	51.0	513	0.00

همچنان که در جدول ۳۸ مشخص است در خصوص گویه‌های مربوط به مبدا، پاسخ‌گویان از دریافت مستندات عضویت بدون خطا و اشتباه، کامل بودن مستندات و اطلاعات دریافت شده در هنگام عضویت، روشن بودن و سادگی تکمیل فرمهای طرح (فرم درخواست عضویت، برگ آمار و ...) بیشترین رضایت و از اطلاع رسانی درباره وجود این طرح، تسهیلات آن و سرعت فرایند عضویت در طرح نسبت به سایر گویه‌ها کمترین رضایت را داشته‌اند.

جدول ۳۹. میزان رضایت اعضا از کتابخانه‌های مقصد به تفکیک گویه‌ها

ردیف	گویه	Mean	sd	t	df	Sig.
۱	تعداد کتابخانه‌های مقصد	3.27	1.13	65.8	516	0.00
۲	پراکندگی جغرافیایی کتابخانه‌های مقصد	3.36	1.11	68.9	512	0.00
۳	روزآمدی منابع کتابخانه‌های مقصد	2.95	1.02	65.4	510	0.00
۴	بهره‌مندی کتابخانه‌های مقصد از فناوریهای روز	2.95	1.03	65.1	513	0.00
۵	امکان استفاده اعضا از تجهیزات و امکانات کتابخانه‌های مقصد	3.15	1.03	69.3	516	0.00
۶	امکان امانت کتاب از کتابخانه‌های مقصد	3.47	0.98	80.6	512	0.00
۷	امکان استفاده از پایان‌نامه‌های کتابخانه‌های مقصد در محل	3.28	1.16	63.3	497	0.00
۸	سادگی ورود به محل کتابخانه‌های مقصد	3.51	1.14	69.8	515	0.00
۹	سرعت در دریافت خدمات از کتابخانه‌های مقصد	3.36	0.98	78.1	518	0.00
۱۰	راهنمایی اعضا در هنگام مراجعه به کتابخانه‌های مقصد	3.31	1.05	71.5	514	0.00

ردیف	گویه	Mean	sd	t	df	Sig.
۱۱	تمایل کتابداران کتابخانه‌های مقصد در پاسخ گویی به پرسشهای اعضا	3.25	1.08	68.6	519	0.00
۱۲	آمادگی همیشگی کتابخانه‌های مقصد برای ارائه خدمات به اعضا در چارچوب طرح	3.18	1.09	65.9	513	0.00
۱۳	دریافت خدمات در اولین مراجعه به کتابخانه‌های مقصد	3.62	1.02	79.6	503	0.00
۱۴	دریافت خدمات وعده داده شده از طرف کتابخانه‌های مقصد در صورتی که عامل آن کتابخانه‌های مقصد باشند	3.57	0.98	80.2	481	0.00
۱۵	پذیرش و جبران خطا و اشتباه از سوی کتابخانه‌های مقصد در صورتی که عامل آن کتابخانه‌های مقصد باشند	3.42	1.02	69.8	436	0.00
۱۶	وجود اشتیاق در کتابخانه‌های مقصد برای حل مشکلات اعضا	3.27	1.04	69.8	493	0.00
۱۷	مناسب بودن روزها و ساعت کار کتابخانه‌های مقصد	3.21	1.09	67.1	517	0.00

همچنان که در جدول ۳۹ مشخص است در خصوص گویه‌های مربوط به مقصد، پاسخ‌گویان از دریافت مستندات عضویت بدون خطا و اشتباه، دریافت مستندات عضویت در مدت تعیین شده، گویائی و روزآمدی راهنمای طرح بیشترین رضایت و از وجود اشتیاق در کتابخانه‌های مقصد برای حل مشکلات اعضا و مناسب بودن روزها و ساعت کار کتابخانه‌های مقصد نسبت به سایر گویه‌ها کمترین رضایت را داشته‌اند.

جدول ۴۰. میزان رضایت اعضا از کتابخانه‌های مبدا به تفکیک گویه‌ها

ردیف	گویه	Mean	sd	t	df	Sig.
۱	فراهم سازی آسایش خاطر و امنیت متقاضیان عضویت و اعضا توسط مبدا	3.75	0.94	89.5	500	0.00
۲	انجام مراحل پذیرش درخواست عضویت متقاضیان عضویت در اولین مراجعه به مبدا	3.70	1.05	79.9	514	0.00
۳	پذیرش و جبران خطا و اشتباه از سوی مبدا در صورتی که عامل آن مبدا باشد	3.64	1.07	69.9	421	0.00
۴	وجود اشتیاق در مبدا برای پذیرش عضو	3.60	1.11	73.1	506	0.00
۵	تمایل به پاسخگویی به پرسشهای متقاضیان عضویت و اعضا توسط مبدا	3.48	1.04	76.2	519	0.00
۶	راهنمایی متقاضیان عضویت و اعضا توسط مبدا	3.38	1.14	67.4	519	0.00

همچنان که در جدول ۴۰ مشخص است در خصوص گویه‌های مربوط به مبدا، پاسخ‌گویان از فراهم‌سازی آسایش خاطر و امنیت متقاضیان عضویت و اعضا توسط مبدا و انجام مراحل پذیرش درخواست عضویت متقاضیان عضویت در اولین مراجعه به مبدا، بیشترین رضایت و از راهنمایی متقاضیان عضویت و اعضا توسط مبدا نسبت به سایر گویه‌ها کمترین رضایت را داشته‌اند.

جدول ۴۱. میزان رضایت اعضا از موارد عمومی (مرتبط با سه واحد) به تفکیک گویه‌ها

ردیف	گویه	Mean	sd	t	df	Sig.
۱	حفظ اطلاعات شخصی متقاضیان عضویت و اعضا توسط کتابخانه‌های همکار طرح	3.95	0.82	106.6	492	0.00
۲	احترام و ادب کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح در برخورد با اعضا	3.65	1.01	82.1	517	0.00
۳	مهربانی و خوشرویی کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح در برخورد با اعضا	3.62	1.06	78.0	517	0.00
۴	احترام کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح به علایق اعضا	3.48	1.03	76.0	505	0.00
۵	دانش کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح درباره‌ی طرح و مقررات و فرایندهای آن	3.39	1.02	75.1	513	0.00
۶	آشنایی کتابداران در کتابخانه‌های همکار طرح با نیازهای اعضا	3.35	1.02	74.2	512	0.00
۷	توجه خاص و ویژه کتابداران در کتابخانه‌های همکار طرح به اعضا	3.33	0.97	77.6	508	0.00
۸	اطلاع‌رسانی درباره‌ی چگونگی و مقررات عضویت و استفاده از تسهیلات طرح	3.15	1.09	65.5	514	0.00

۱-۱-۳. میزان رضایت اعضا از واحدهای ارائه‌دهنده خدمات طرح غدیر به تفکیک مقطع تحصیلی: جدولهای ۴۲ تا ۴۴ میزان رضایت اعضا از طرح غدیر را به تفکیک واحدهای ارائه خدمات بر اساس مقطع تحصیلی نشان می‌دهند. همچنان که در جدولها مشخص است در کلیه مقاطع تحصیلی از مبدا رضایت بیشتری نسبت به سایر واحدها وجود دارد.

جدول ۴۲. میزان رضایت اعضای هیئت علمی از طرح غدیر به تفکیک واحدهای ارائه خدمات

واحد	Mean	sd	t	df	Sig.
مرکز	3.97	0.47	25.1	8	0.00
مقصد	3.90	0.37	31.2	8	0.00
مبدا	4.13	0.56	21.8	8	0.00
عمومی	4.08	0.71	17.1	8	0.00

جدول ۴۳. میزان رضایت دانشجویان دکترای تخصصی از طرح غدیر به تفکیک واحدهای ارائه خدمات

واحد	Mean	sd	t	df	Sig.
مرکز	3.45	0.74	30.90	43	0.00
مقصد	3.17	0.82	25.49	43	0.00
مبدا	3.57	0.89	26.52	43	0.00
عمومی	3.45	0.84	27.18	43	0.00

جدول ۴۴. میزان رضایت دانشجویان کارشناسی ارشد از طرح غدیر به تفکیک واحدهای ارائه خدمات

واحد	Mean	sd	t	df	Sig.
مرکز	3.43	0.58	127.10	464	0.00
مقصد	3.29	0.67	104.55	463	0.00
مبدا	3.52	0.76	99.66	463	0.00
عمومی	3.46	0.72	103.41	463	0.00

۱-۱-۲. میزان کیفیت خدمت دریافت شده (رضایت از وضع موجود) اعضا از طرح بر مبنای سروکوال: میزان کیفیت خدمت دریافت شده اعضا از طرح بر مبنای سروکوال در حد بالاتر از متوسط و نسبتاً زیاد است. جدول ۴۵ میزان رضایت پاسخگویان از طرح را نشان می دهد.

جدول ۴۵. میزان کیفیت خدمت دریافت شده (رضایت از وضع موجود) اعضا از طرح بر مبنای سروکوال

sig	df	t	sd	mean
0	524	127.47	0.61	3.42

۱-۲-۱-۱. میزان کیفیت خدمت دریافت شده (رضایت از وضع موجود) اعضا از طرح به تفکیک

مقطع تحصیلی پاسخگویان: جدول ۴۶ میزان رضایت از طرح را بر اساس مقطع تحصیلی نشان می‌دهد.

جدول ۴۶. میزان خدمت دریافت شده (رضایت از وضع موجود) اعضا از طرح بر اساس مقطع تحصیلی پاسخگویان بر مبنای سروکوال

مقطع تحصیلی	mean	sd	t	df	sig
عضو هیئت علمی	3.99	0.39	30.68	8	0.00
دانشجوی دکتری تخصصی	3.38	0.74	30.41	43	0.00
دانشجوی کارشناسی ارشد	3.40	0.59	122.94	464	0.00

همچنان که در جدول مشخص است بر اساس ابعاد سروکوال، اعضای هیئت علمی نسبت به سایر گروه‌ها رضایت بیشتری (در حد بالاتر از زیاد) از طرح دارند در حالی که دانشجویان دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد به یک میزان ابراز رضایت نموده‌اند.

۱-۳-۱. خدمت دریافت شده (وضع موجود) و تمایل (انتظار) اعضا از طرح بر مبنای ابعاد

سروکوال از دیدگاه تمام پاسخگویان: جدولهای ۴۷ و ۴۸ خدمت دریافت شده (رضایت از وضع موجود) و تمایل / انتظار اعضا از طرح را بر مبنای ابعاد سروکوال از دیدگاه کلیه پاسخ‌گویان نشان می‌دهد.

جدول ۴۷. خدمت دریافت شده (وضع موجود) اعضا از طرح بر مبنای ابعاد سروکوال

ردیف	بعد	mean	sd	t	df	sig
۱	عینیات (Tangibility)	3.35	0.63	524	122.53	0.00
۲	پاسخگویی (Responsiveness)	3.28	0.76	523	99.50	0.00
۳	اطمینان خاطر (assurance)	3.66	0.77	521	109.34	0.00
۴	اعتماد (reliability)	3.59	0.73	521	111.89	0.00
۵	همدلی (emphaty)	3.34	0.82	521	93.25	0.00

جدول ۴۸. تمایل / انتظار اعضا از طرح بر مبنای ابعاد سروکوال

ردیف	بعد	mean	sd	t	df	sig
۱	عینیات (Tangibility)	4.30	0.53	521	184.66	0.00
۲	پاسخگویی (Responsiveness)	4.38	0.58	519	170.76	0.00
۳	اطمینان خاطر (assurance)	4.46	0.60	512	169.57	0.00
۴	اعتماد (reliability)	4.41	0.60	511	165.79	0.00
۵	همدلی (emphaty)	4.46	0.59	515	171.63	0.00

نتایج به دست آمده نشان می دهد که میزان خدمت دریافت شده (رضایت از وضع موجود) از طرح در حد نسبتاً زیاد است و بیشترین رضایت آنها مربوط به بعد اطمینان خاطر (میانگین ۳/۶۶) می باشد. در حالی که بیشترین انتظار را نیز از ابعاد اطمینان خاطر و همدلی دارند، هرچند که تفاوت چندانی بین این ابعاد وجود ندارد.

۱-۳-۱-۱. خدمت دریافت شده (وضع موجود) و تمایل / انتظار بر مبنای ابعاد سروکوال به تفکیک مقاطع مختلف تحصیلی پاسخ گویان:

جدول ۴۹. خدمت دریافت شده (وضع موجود) اعضای هیئت علمی از طرح بر مبنای ابعاد سروکوال

ردیف	بعد	mean	sd	t	df	sig
۱	عینیات (Tangibility)	3.91	0.41	8	28.96	0.00
۲	پاسخگویی (Responsiveness)	4.02	0.47	8	25.83	0.00
۳	اطمینان خاطر (assurance)	4.27	0.70	8	18.29	0.00
۴	اعتماد (reliability)	4.11	0.51	8	23.92	0.00
۵	همدلی (emphaty)	3.75	0.70	8	16.16	0.00

جدول ۵۰. تمایل / انتظار اعضا هیئت علمی از طرح بر مبنای ابعاد سروکوال

ردیف	بعد	mean	sd	t	df	sig
۱	عینیات (Tangibility)	4.68	0.28	8	49.83	0.00
۲	پاسخگویی (Responsiveness)	4.66	0.31	8	45.68	0.00
۳	اطمینان خاطر (assurance)	4.69	0.36	8	38.85	0.00
۴	اعتماد (reliability)	4.73	0.36	8	39.90	0.00
۵	همدلی (emphaty)	4.81	0.50	8	29.04	0.00

جدولهای ۴۹ و ۵۰ نشان می‌دهد که میزان خدمت دریافت شده (وضع موجود) اعضای هیئت علمی از طرح در حد زیاد است و بیشترین رضایت آنها مربوط به بعد اطمینان خاطر (میانگین ۴/۲۷) است. در حالی که بیشترین انتظار را نیز از ابعاد همدلی و اعتماد دارند، هرچند که تفاوت چندانی بین ابعاد وجود ندارد.

جدول ۵۱. خدمت دریافت شده (وضع موجود) دانشجویان دکترای تخصصی بر مبنای ابعاد سروکوال

ردیف	بعد	mean	sd	t	df	sig
۱	عینیات (Tangibility)	3.28	0.76	43	28.76	0.00
۲	پاسخگویی (Responsiveness)	3.19	0.84	43	25.06	0.00
۳	اطمینان خاطر (assurance)	3.67	0.83	43	29.41	0.00
۴	اعتماد (reliability)	3.64	0.90	43	26.97	0.00
۵	همدلی (emphaty)	3.33	0.98	43	22.61	0.00

جدول ۵۲. تمایل / انتظار دانشجویان دکترای تخصصی از طرح بر مبنای ابعاد سروکوال

ردیف	بعد	mean	Sd	t	df	sig
۱	عینیات (Tangibility)	4.40	0.54	43	53.73	0.00
۲	پاسخگویی (Responsiveness)	4.47	0.62	43	47.91	0.00
۳	اطمینان خاطر (assurance)	4.60	0.51	43	60.27	0.00
۴	اعتماد (reliability)	4.53	0.56	43	53.98	0.00
۵	همدلی (emphaty)	4.49	0.62	43	47.71	0.00

میزان خدمت دریافت شده (وضع موجود) دانشجویان دکترای تخصصی از مرکز در حد نسبتاً زیاد است و بیشترین رضایت آنها مربوط به بعد اطمینان خاطر (میانگین ۳/۶۷) است. در حالی که بیشترین انتظار را نیز از همین بعد دارند.

جدول ۵۳. خدمت دریافت شده (وضع موجود) دانشجویان کارشناسی ارشد از طرح بر مبنای ابعاد سروکوال

ردیف	بعد	mean	Sd	t	df	sig
۱	عینیات (Tangibility)	3.34	0.61	464	118.47	0.00
۲	پاسخگویی (Responsiveness)	3.27	0.74	463	95.04	0.00
۳	اطمینان خاطر (assurance)	3.65	0.76	461	103.36	0.00
۴	اعتماد (reliability)	3.57	0.72	461	107.38	0.00
۶	همدلی (emphaty)	3.32	0.80	461	89.20	0.00

جدول ۵۴. تمایل / انتظار دانشجویان کارشناسی ارشد از طرح بر مبنای ابعاد سروکوال

ردیف	بعد	mean	sd	t	df	sig
۱	عینیات (Tangibility)	4.28	0.53	461	172.58	0.00
۲	پاسخگویی (Responsiveness)	4.36	0.59	459	159.57	0.00
۳	اطمینان خاطر (assurance)	4.44	0.61	452	155.58	0.00
۴	اعتماد (reliability)	4.38	0.61	452	153.17	0.00
۶	همدلی (emphaty)	4.45	0.59	455	160.82	0.00

میزان خدمت دریافت شده (وضع موجود) دانشجویان کارشناسی ارشد از طرح در حد نسبتاً زیاد بوده و بیشترین رضایت آنها مربوط به بعد اطمینان خاطر (میانگین ۳/۶۵) است. در حالی که بیشترین انتظار را نیز از ابعاد همدلی و اطمینان خاطر دارند.

جدولهای ۵۵ و ۵۶ میانگین خدمات دریافت شده (رضایت از وضع موجود) و تمایل / انتظار اعضا از طرح را بر مبنای ابعاد سروکوال بر اساس مقاطع مختلف تحصیلی پاسخگویان نشان می‌دهند.

جدول ۵۵. خدمت دریافت شده (وضع موجود) اعضا از طرح بر اساس مقاطع مختلف تحصیلی پاسخگویان بر مبنای ابعاد سروکوال

ردیف	بعد	عضو هیئت علمی	دانشجوی دکترای تخصصی	دانشجوی کارشناسی ارشد
۱	عینیات (Tangibility)	3.91	3.28	3.34
۲	پاسخگویی (Responsiveness)	4.02	3.19	3.27
۳	اطمینان خاطر (assurance)	4.27	3.67	3.65
۴	اعتماد (reliability)	4.11	3.64	3.57
۵	همدلی (emphaty)	3.75	3.33	3.32

جدول ۵۶. تمایل / انتظار اعضا از طرح بر اساس مقاطع مختلف تحصیلی پاسخگویان بر مبنای ابعاد سروکوال

ردیف	بعد	عضو هیئت علمی	دانشجوی دکترای تخصصی	دانشجوی کارشناسی ارشد
۱	عینیات (Tangibility)	4.68	4.40	4.28
۲	پاسخگویی (Responsiveness)	4.66	4.47	4.36
۳	اطمینان خاطر (assurance)	4.69	4.60	4.44
۴	اعتماد (reliability)	4.73	4.53	4.38
۵	همدلی (emphaty)	4.81	4.49	4.45

همچنان که در جدول مشخص است اعضای هیئت علمی بیشترین رضایت را از خدمات طرح دارند. از دیدگاه انتظارات نیز، در بین مقاطع مختلف تحصیلی، اعضای هیئت علمی بیشترین انتظار را از ابعاد مختلف دارند. فقط در بعد پاسخگویی دانشجویان دکترای تخصصی بیشترین انتظار را دارا هستند.

۱-۱-۴. خدمت دریافت شده (رضایت از وضع موجود) و تمایل / انتظار اعضای طرح بر اساس **گویه‌ها:** در ادامه، میزان خدمت دریافت شده و تمایل / انتظار پاسخگویان از طرح به تفکیک گویه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کل پاسخ‌گویان: از بعد گویه‌ها، پاسخ‌گویان از گویه‌های حفظ اطلاعات شخصی متقاضیان عضویت و اعضا توسط کتابخانه‌های همکار طرح، دریافت مستندات عضویت بدون خطا و اشتباه، کامل بودن مستندات و اطلاعات دریافت شده در هنگام عضویت بیشترین رضایت و از گویه‌های سرعت فرایند عضویت در طرح، بهره‌مندی کتابخانه‌های مقصد از فناوریهای روز، روزآمدی منابع کتابخانه‌های مقصد و اطلاع‌رسانی درباره وجود این طرح و تسهیلات آن، کمترین رضایت را داشته‌اند (جدول ح ۱)^۱ در حالی که بیشترین انتظار / تمایل آنها از گویه‌های مناسب بودن روزها و ساعت کار کتابخانه‌های مقصد، تعداد کتابخانه‌های مقصد و مهربانی و خوشرویی کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح در برخورد با اعضا بوده و کمترین انتظار / تمایل آنها مربوط به هزینه عضویت در طرح و مهلت مجاز دیرکرد در بازگرداندن هر کتاب است (جدول ح ۲).

اعضای هیئت علمی: از بعد گویه‌ها اعضای هیئت علمی از گویه‌های امکان امانت کتاب از کتابخانه‌های مقصد، کامل بودن مستندات و اطلاعات دریافت شده در هنگام عضویت و سادگی ورود به محل کتابخانه‌های مقصد بیشترین رضایت، و از گویه‌های بهره‌مندی کتابخانه‌های مقصد از فناوریهای روز و روزآمدی منابع کتابخانه‌های مقصد، کمترین رضایت را داشته‌اند (جدول ح ۳). در حالی که بیشترین انتظار / تمایل آنها از گویه‌های تعداد کارتهای امانت و تعداد کتابخانه‌های مقصد بوده و کمترین انتظار / تمایل آنها مربوط به هزینه عضویت در طرح و مهلت مجاز دیرکرد در بازگرداندن هر کتاب است (جدول ح ۴).

۱ جدول «ح ۱» پیوست ح

دانشجویان دکترای تخصصی: از بعد گویه‌ها، دانشجویان دکترای تخصصی از گویه‌های حفظ اطلاعات شخصی متقاضیان عضویت و اعضا توسط کتابخانه‌های همکار طرح و دریافت مستندات عضویت بدون خطا و اشتباه بیشترین رضایت و از گویه‌های امکان استفاده از پایان نامه‌های کتابخانه‌های مقصد در محل و بهره‌مندی کتابخانه‌های مقصد از فناوریهای روز، کمترین رضایت را داشته‌اند (جدول ح ۵). در حالی که بیشترین انتظار / تمایل آنها از گویه‌های مهربانی و خوشرویی کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح در برخورد با اعضا و روزآمدی منابع کتابخانه‌های مقصد بوده و کمترین انتظار / تمایل آنها مربوط به هزینه عضویت در طرح و مهلت مجاز دیرکرد در بازگرداندن هر کتاب است (جدول ح ۶).

دانشجویان کارشناسی ارشد: از بعد گویه‌ها دانشجویان کارشناسی ارشد از گویه‌های حفظ اطلاعات شخصی متقاضیان عضویت و اعضا توسط کتابخانه‌های همکار طرح، دریافت مستندات عضویت بدون خطا و اشتباه بودن مستندات و اطلاعات دریافت شده در هنگام عضویت، بیشترین رضایت و از گویه‌های سرعت فرایند عضویت در طرح، روزآمدی منابع کتابخانه‌های مقصد و بهره‌مندی کتابخانه‌های مقصد از فناوریهای روز کمترین رضایت را داشته‌اند (جدول ح ۷). در حالی که بیشترین انتظار / تمایل آنها از گویه‌های مناسب بودن روزها و ساعت کار کتابخانه‌های مقصد، تعداد کتابخانه‌های مقصد و احترام و ادب کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح در برخورد با اعضا بوده و کمترین انتظار / تمایل آنها مربوط به هزینه عضویت در طرح است (جدول ح ۸).

۱-۵. تحلیل شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضای طرح بر اساس ابعاد سروکوال: جدول ۵۷ شکاف بین خدمات دریافت شده و انتظار / تمایل بر اساس ابعاد سروکوال را در کل جامعه آماری نشان می‌دهد.

جدول ۵۷. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضا از طرح بر اساس ابعاد سروکوال

ردیف	بعد	mean	sd	انتظار	وضع موجود	t	df	sig
۱	عینیات (Tangibility)	-0.96	0.66	4.30	3.34	-33.17	519	0.00
۲	پاسخگویی (Responsiveness)	-1.10	0.79	4.37	3.32	-31.43	516	0.00
۳	اطمینان خاطر (assurance)	-0.81	0.79	4.46	3.65	-23.28	509	0.00
۴	اعتماد (reliability)	-0.83	0.78	4.40	3.58	-23.84	508	0.00
۵	همدلی (emphaty)	-1.13	0.90	4.46	3.33	-28.38	512	0.00

همچنان که در جدول مشخص است ابعاد همدلی (۱/۱۳-) و پاسخگویی (۱/۱۰-) بیشترین شکاف و بعد اطمینان خاطر (۸۱/-) کمترین شکاف را دارند.

نمودار ۲۲. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضا از طرح بر اساس ابعاد سروکوال

۱-۵-۱-۱. تحلیل شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضا از طرح بر اساس ابعاد سروکوال بر مبنای مقاطع تحصیلی پاسخ‌گویان:

اعضای هیئت علمی: جدول ۵۸ شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضای هیئت علمی بر اساس ابعاد سروکوال را نشان می‌دهد.

جدول ۵۸. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضای هیئت علمی بر اساس ابعاد سروکوال

ردیف	بعد	mean	sd	انتظار	وضع موجود	t	df	sig
۱	عینیات (Tangibility)	-0.77	0.37	4.67	3.91	-6.29	8	0.00
۲	پاسخگویی (Responsiveness)	-0.64	0.36	4.66	4.02	-5.30	8	0.00
۳	اطمینان خاطر (assurance)	-0.42	0.54	4.68	4.26	-2.33	8	0.05
۴	اعتماد (reliability)	-0.63	0.46	4.73	4.10	-4.05	8	0.00
۵	همدلی (emphaty)	-1.06	0.63	4.80	3.75	-4.99	8	0.00

همچنان‌که در جدول مشخص است بعد همدلی بیشترین شکاف و بعد اطمینان خاطر کمترین شکاف را در بین اعضای هیئت علمی دارد.

نمودار ۲۳. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضای هیئت علمی از طرح بر اساس ابعاد سروکوال

دانشجویان دکترای تخصصی: جدول ۵۹ شکاف بین خدمات دریافت شده و انتظار / تمایل دانشجویان دکترای تخصصی بر اساس ابعاد سروکوال را نشان می‌دهد.

جدول ۵۹. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار دانشجویان دکترای تخصصی از طرح بر اساس ابعاد سروکوال

ردیف	بعد	mean	sd	تمایل / انتظار	وضع موجود	t	df	sig
۱	عینیات (Tangibility)	-1.13	0.71	4.40	3.27	-10.55	43	0.00
۲	پاسخگویی (Responsiveness)	-1.28	0.87	4.47	3.18	-9.76	43	0.00
۳	اطمینان خاطر (assurance)	-0.93	0.84	4.59	3.67	-7.32	43	0.00
۴	اعتماد (reliability)	-0.88	0.90	4.52	3.64	-6.54	43	0.00
۵	همدلی (emphaty)	-1.16	1.01	4.48	3.32	-7.66	43	0.00

همچنان‌که در جدول مشخص است بعد پاسخگویی بیشترین شکاف و بعد اعتماد کمترین شکاف را بین دانشجویان دکترای دارد.

نمودار ۲۴. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار دانشجویان دکترای تخصصی از طرح بر اساس ابعاد سروکوال

دانشجویان کارشناسی ارشد: جدول ۶۰ شکاف بین خدمات دریافت شده و انتظار / تمایل دانشجویان کارشناسی ارشد بر اساس ابعاد سروکوال را نشان می‌دهد.

جدول ۶۰. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار دانشجویان کارشناسی ارشد از طرح بر اساس ابعاد سروکوال

ردیف	بعد	mean	sd	انتظار	وضع موجود	t	df	sig
۱	عینیات (Tangibility)	-0.95	0.66	4.28	3.33	-31.04	459	0.00
۲	پاسخگویی (Responsiveness)	-1.09	0.79	4.36	3.27	-29.62	456	0.00
۳	اطمینان خاطر (assurance)	-0.80	0.78	4.43	3.63	-21.76	449	0.00
۴	اعتماد (reliability)	-0.82	0.78	4.38	3.56	-22.53	449	0.00
۵	همدلی (emphaty)	-1.13	0.90	4.45	3.32	-26.81	452	0.00

همانگونه که ملاحظه می‌شود بعد همدلی بیشترین شکاف و بعد اطمینان خاطر کمترین شکاف را در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دارا است.

نمودار ۲۵. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار دانشجویان کارشناسی ارشد از طرح بر اساس ابعاد سروکوال

جدول ۶۱ شکاف بین خدمات دریافت شده و انتظار / تمایل دارندگان بر مبنای مقاطع تحصیلی پاسخ‌گویان را بر اساس ابعاد سروکوال نشان می‌دهد. بر اساس این جدول، بعد همدلی در بین همه مقاطع تحصیلی، بیشترین شکاف را داشته است.

جدول ۶۱. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضا از طرح بر مبنای مقاطع تحصیلی پاسخ‌گویان بر اساس ابعاد سروکوال

ردیف	بعد	عضو هیئت علمی	دانشجوی دکتری تخصصی	دانشجوی کارشناسی ارشد
۱	عینیت (Tangibility)	-0.77	-1.13	-0.95
۲	پاسخگویی (Responsiveness)	-0.64	-1.28	-1.09
۳	اطمینان خاطر (assurance)	-0.42	-0.93	-0.80
۴	اعتماد (reliability)	-0.63	-0.88	-0.82
۵	همدلی (emphaty)	-1.06	-1.16	-1.13

۱-۵-۲. تحلیل شکاف بین خدمات دریافت شده و انتظار / تمایل به تفکیک گویه‌های هر یک از ابعاد:

بعد عینیات: جدول ۶۲ شکاف بین خدمات دریافت شده و انتظار / تمایل از بعد عینیات را به تفکیک گویه‌ها نشان می‌دهد.

جدول ۶۲. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضا از طرح از بعد گویه‌های عینیات

ردیف	گویه	شکاف	sd	انتظار	وضع موجود	t	df	sig
۱	روزآمدی منابع کتابخانه‌های مقصد	-1.54	1.23	4.47	2.93	-28.08	500	0
۲	سرعت فرایند عضویت در طرح	-1.52	1.61	4.33	2.81	-21.16	498	0
۳	بهره‌مندی کتابخانه‌های مقصد از فناوریهای روز	-1.49	1.14	4.44	2.95	-29.22	496	0
۴	مکان استفاده اعضا از تجهیزات و امکانات کتابخانه‌های مقصد	-1.27	1.20	4.40	3.13	-23.64	498	0
۵	تعداد کتابخانه‌های مقصد	-1.26	1.29	4.51	3.25	-22.03	502	0
۶	مکان استفاده از پایان نامه‌های کتابخانه‌های مقصد در محل	-1.16	1.24	4.42	3.27	-20.51	483	0
۷	تعداد کارتهای امانت	-1.14	1.44	4.34	3.19	-17.76	502	0
۸	مهلت امانت هر کتاب	-1.09	1.36	4.29	3.20	-17.90	497	0
۹	سادگی ورود به محل کتابخانه‌های مقصد	-0.94	1.19	4.43	3.49	-17.62	497	0
۱۰	مکان امانت کتاب از کتابخانه‌های مقصد	-0.93	1.07	4.40	3.46	-19.36	494	0
۱۱	سادگی استفاده از تسهیلات طرح برای اعضا	-0.91	1.16	4.36	3.45	-17.61	500	0
۱۲	پراکندگی جغرافیایی کتابخانه‌های مقصد	-0.84	1.45	4.17	3.33	-12.79	485	0
۱۳	روشن بودن مقررات عضویت و استفاده از تسهیلات طرح	-0.77	1.06	4.30	3.54	-16.29	506	0
۱۴	مهلت مجاز دیرکرد در بازگرداندن هر کتاب	-0.74	1.47	4.08	3.34	-11.18	493	0
۱۵	روشن بودن و سادگی تکمیل فرمهای طرح (فرم درخواست عضویت، برگ آمار و ...)	-0.54	1.15	4.23	3.69	-10.35	487	0
۱۶	کامل بودن مستندات و اطلاعات دریافت شده در هنگام عضویت	-0.51	1.06	4.38	3.87	-10.54	488	0
۱۷	هزینه عضویت در طرح	-0.02	1.24	3.64	3.61	-0.40	492	0.7

نمودار ۲۶. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضا از طرح از بعد گویه‌های عینیات

در بعد عینیات، بیشترین شکاف مربوط به روزآمدی منابع کتابخانه‌های مقصد (۱/۵۴-)، سرعت فرایند عضویت در طرح (۱/۵۲-) و بهره‌مندی کتابخانه‌های مقصد از فناوریهای روز (۱/۴۹-) و کمترین شکاف مربوط به هزینه عضویت در طرح (۰/۰۲-) و کامل بودن مستندات و اطلاعات ارائه شده برای اعضا (۰/۵۱-) است.

بعد پاسخگویی: جدول ۶۳ شکاف بین خدمات دریافت شده و انتظار / تمایل از بعد پاسخگویی را به تفکیک گویه‌ها نشان می‌دهد.

جدول ۶۳. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضا از طرح از بعد گویه‌های پاسخگویی

ردیف	گویه	شکاف	sd	انتظار	وضع موجود	t	df	sig
۱	اطلاع رسانی درباره وجود طرح و تسهیلات آن	-1.33	1.30	4.38	3.05	-23.15	505	0.00
۲	آمادگی همیشگی کتابخانه‌های مقصد برای ارائه خدمات به اعضا در چارچوب طرح	-1.32	1.16	4.49	3.17	-25.28	495	0.00
۳	اطلاع رسانی درباره چگونگی و مقررات عضویت و استفاده از تسهیلات طرح	-1.21	1.24	4.34	3.13	-21.90	501	0.00
۴	تمایل کتابداران کتابخانه‌های مقصد به پاسخ گویی به پرسشهای اعضا	-1.21	1.17	4.46	3.24	-23.19	500	0.00
۵	راهنمایی اعضا در هنگام مراجعه به کتابخانه‌های مقصد	-1.08	1.17	4.38	3.30	-20.66	501	0.00
۶	سرعت در دریافت خدمات از کتابخانه‌های مقصد	-1.00	1.11	4.35	3.49	-20.27	503	0.00
۷	راهنمایی متقاضیان عضویت و اعضا توسط مبدا	-0.97	1.28	4.33	3.36	-17.06	506	0.00
۸	گویایی و روزآمدی راهنمای طرح	-0.93	1.05	4.32	3.39	-19.82	497	0.00
۹	تمایل به پاسخگویی به پرسشهای متقاضیان عضویت و اعضا توسط مبدا	-0.89	1.10	4.36	3.47	-18.24	504	0.00

در بعد پاسخگویی، اطلاع رسانی درباره وجود این طرح و تسهیلات آن (-۱/۳۳) و آمادگی همیشگی کتابخانه‌های مقصد برای ارائه خدمات به اعضا در چارچوب طرح (-۱/۳۲) دارای بیشترین شکاف و تمایل به پاسخگویی به پرسشهای متقاضیان عضویت و اعضا توسط مبدا (-۱/۸۹) کمترین شکاف را دارا است.

نمودار ۲۷. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضا از طرح از بعد گویه‌های پاسخگویی

بعد اطمینان خاطر: جدول ۶۴ شکاف بین خدمات دریافت شده و انتظار / تمایل را از بعد اطمینان خاطر به تفکیک گویه‌ها نشان می‌دهد.

جدول ۶۴. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضا از طرح از بعد گویه‌های اطمینان خاطر

ردیف	گویه	شکاف	sd	انتظار	وضع موجود	t	df	sig
۱	دانش کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح درباره‌ی طرح و مقررات و فرایندهای آن	-1.07	1.12	4.45	3.38	-21.38	493	0.00
۲	مهربانی و خوشرویی کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح در برخورد با اعضا	-0.90	1.09	4.50	3.60	-18.47	502	0.00
۳	احترام و ادب کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح در برخورد با اعضا	-0.86	1.07	4.49	3.63	-17.88	500	0.00
۴	فراهم سازی آسایش خاطر و امنیت متقاضیان عضویت و اعضا توسط مبداء	-0.71	1.07	4.43	3.72	-14.54	480	0.00
۵	حفظ اطلاعات شخصی متقاضیان عضویت و اعضا توسط کتابخانه‌های همکار طرح	-0.48	0.94	4.41	3.93	-11.19	474	0.00

در بعد اطمینان خاطر، دانش کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح درباره‌ی طرح، مقررات و فرایندهای آن، دارای بیشترین شکاف (۱/۰۷-) بوده و کمترین شکاف مربوط به حفظ اطلاعات شخصی متقاضیان عضویت و اعضا توسط کتابخانه‌های همکار طرح (۴۸-) است.

نمودار ۲۸. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضا از طرح از بعد گویه‌های اطمینان خاطر

بعد اعتماد: جدول ۶۵ شکاف بین خدمات دریافت شده و انتظار / تمایل اعضا از طرح را از بعد اعتماد به تفکیک گویه‌ها نشان می‌دهد.

جدول ۶۵. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضا از طرح از بعد گویه‌های اعتماد

ردیف	گویه	شکاف	sd	انتظار	وضع موجود	t	df	sig
۱	وجود اشتیاق در کتابخانه‌های مقصد برای حل مشکلات اعضا	-1.14	1.22	4.39	3.25	-20.42	479	0.00
۲	دریافت خدمات وعده داده شده از طرف کتابخانه‌های مقصد	-0.89	1.09	4.43	3.54	-17.50	462	0.00
۳	پذیرش و جبران خطا و اشتباه از سوی کتابخانه‌های مقصد در صورتی که عامل آن کتابخانه‌های مقصد باشد	-0.89	1.15	4.30	3.41	-15.92	420	0.00
۴	دریافت مستندات عضویت در مدت تعیین شده	-0.87	1.29	4.38	3.51	-14.94	493	0.00
۵	وجود اشتیاق در مبدا برای پذیرش عضو	-0.86	1.23	4.45	3.58	-15.42	483	0.00
۶	دریافت خدمات در اولین مراجعه به کتابخانه‌های مقصد	-0.85	1.08	4.45	3.60	-17.32	484	0.00
۷	پذیرش و جبران خطا و اشتباه از سوی مبدا در صورتی که عامل آن مبدا باشد	-0.80	1.11	4.40	3.60	-14.48	404	0.00
۸	انجام مراحل پذیرش درخواست عضویت متقاضیان عضویت در اولین مراجعه به مبدا	-0.76	1.17	4.43	3.67	-14.38	490	0.00
۹	دریافت مستندات عضویت بدون خطا و اشتباه	-0.48	0.99	4.41	3.93	-10.58	477	0.00

نمودار ۲۹. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضا از طرح از بعد گویه‌های اعتماد

در بعد اعتماد، بیشترین شکاف مربوط به وجود اشتیاق در کتابخانه‌های مقصد برای حل مشکلات اعضا (۱/۱۴-) و کمترین شکاف مربوط به دریافت مستندات عضویت بدون خطا و اشتباه (۴۸-) است. بعد همدلی: جدول ۶۶ شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار از بعد همدلی را به تفکیک گویه‌ها نشان می‌دهد.

جدول ۶۶. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضا از طرح از بعد گویه‌های همدلی

ردیف	گویه	شکاف	sd	انتظار	وضع موجود	t	df	sig
۱	مناسب بودن روزها و ساعات کار کتابخانه‌های مقصد	-1.33	1.26	4.52	3.19	-23.66	500	0.00
۲	آشنایی کتابداران در کتابخانه‌های همکار طرح با نیازهای اعضا	-1.09	1.16	4.43	3.35	-20.91	496	0.00
۳	توجه خاص و ویژه کتابداران در کتابخانه‌های همکار طرح به اعضا	-1.09	1.07	4.41	3.32	-22.44	491	0.00
۴	احترام کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح به علائق اعضا	-1.00	1.14	4.46	3.46	-19.32	486	0.00

در بعد همدلی مناسب بودن روزها و ساعت کار کتابخانه‌های مقصد دارای بیشترین شکاف (۱/۳۳-) و احترام کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح به علایق اعضا دارای کمترین شکاف (۱-) است.

نمودار ۳۰. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضا از طرح از بعد گویه‌های همدلی

۱-۵-۳. تحلیل شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضا از طرح بر اساس گویه‌ها: جدول ح نه شکاف بین خدمات دریافت شده و انتظار / تمایل کل پاسخ‌گویان را بر اساس گویه‌ها نشان می‌دهد. با مشاهده جدول ح ۱۰ مشخص می‌شود که بیشترین شکاف مربوط به روزآمدی منابع کتابخانه‌های مقصد (۱/۵۴-)، سرعت فرایند عضویت در طرح (۱/۵۲-) و بهره‌مندی کتابخانه‌های مقصد از فناوریهای روز (۱/۴۹-) و کمترین شکاف مربوط به هزینه عضویت در طرح (۰/۰۲-)، دریافت مستندات عضویت بدون خطا و اشتباه (۰/۴۸-) و حفظ اطلاعات شخصی متقاضیان عضویت و اعضا توسط کتابخانه‌های همکار طرح (۰/۴۸-) است. نتایج منعکس‌کننده این مطلب است که گویه‌های ابعاد عینیات، پاسخگویی و همدلی جزء ده شکاف بزرگ هستند.

نمودار ۳۱. شکاف خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار پاسخ‌گویان (اعضا) از طرح بر اساس گویه‌ها

۱-۵-۴. تحلیل شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضا از طرح بر اساس گویه‌ها به تفکیک مقطع تحصیلی:

اعضای هیئت علمی: جدول ح ۱۱ شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضای هیئت علمی از طرح غدیر را بر اساس گویه‌ها نشان می‌دهد. مشاهده جدول مشخص می‌نماید که؛ بیشترین شکاف مربوط به بهره‌مندی کتابخانه‌های مقصد از فناوریهای روز، روزآمدی منابع کتابخانه‌های مقصد و امکان استفاده از پایان‌نامه‌های کتابخانه‌های مقصد در محل می‌باشد و کمترین شکاف مربوط به روشن بودن مقررات عضویت، استفاده از تسهیلات طرح، حفظ اطلاعات شخصی متقاضیان عضویت و اعضا توسط کتابخانه‌های همکار طرح است.

نمودار ۳۲. شکاف خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضای هیئت علمی بر اساس گویه‌ها

دانشجویان دکترای تخصصی: جدول ح ۱۲ شکاف بین خدمات دریافت شده و انتظار / تمایل
 دانشجویان دکترای تخصصی از طرح غدیر را بر اساس گویه‌ها نشان می‌دهد. با مشاهده جدول مشخص می‌شود که بیشترین شکاف مربوط به روزآمدی منابع کتابخانه‌های مقصد، اطلاع‌رسانی درباره چگونگی و مقررات عضویت و استفاده از تسهیلات طرح می‌باشد و کمترین شکاف مربوط به حفظ اطلاعات شخصی متقاضیان عضویت و اعضا توسط کتابخانه‌های همکار طرح و هزینه عضویت در طرح است.

نمودار ۳۳. شکاف خدمات دریافت شده و انتظار / تمایل دانشجویان دکترای تخصصی بر اساس گویه‌ها

دانشجویان کارشناسی ارشد: جدول ح ۱۳ شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار
 دانشجویان کارشناسی ارشد از طرح غدیر را بر اساس گویه‌ها نشان می‌دهد. مشاهده جدول نشان می‌دهد که بیشترین شکاف مربوط به سرعت فرایند عضویت در طرح، روزآمدی منابع کتابخانه‌های مقصد و بهره‌مندی کتابخانه‌های مقصد از فناوریهای روز می‌باشد و کمترین شکاف مربوط به حفظ اطلاعات شخصی متقاضیان عضویت و اعضا توسط کتابخانه‌های همکار طرح و دریافت مستندات عضویت بدون خطا و اشتباه است. این در حالی است که هزینه عضویت در طرح دارای شکاف مثبت است.

نمودار ۳۴. شکاف خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار دانشجویان کارشناسی ارشد بر اساس گویه‌ها

۲-۱. پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا و لزوم ادامه طرح از دیدگاه اعضا

۲-۱-۱. پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا: پاسخ گویان، پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا توسط طرح غدیر را در حد زیاد (میانگین ۳/۶۸) ارزیابی نموده‌اند. این در حالی است که ۳۷/۴ درصد (۱۹۷ نفر) از پاسخ گویان، آن را در حد متوسط، ۴۴/۴ درصد (۲۳۴ نفر) زیاد، ۱۱/۲ درصد (۵۹ نفر) بسیار زیاد، ۵/۹ درصد (۳۱ نفر) کم و ۴/۴ درصد (دو نفر) بسیار کم ارزیابی نموده‌اند و ۸/۸ درصد (چهار نفر) نیز پاسخ نداده‌اند. جدول ۶۷ فراوانی پاسخهای پاسخ گویان را نشان می‌دهد.

جدول ۶۷. میزان پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا از دیدگاه اعضا

پاسخ به نیاز اعضا	فراوانی	درصد
بسیار کم	۲	۱/۴
کم	۳۱	۵/۹
در حد متوسط	۱۹۷	۳۷/۴
زیاد	۲۳۴	۴۴/۴
بسیار زیاد	۵۹	۱۱/۲
بی جواب	۴	۸/۸
جمع	۵۲۷	۱۰۰

جدول ۶۸ میزان پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا توسط طرح را با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی پاسخ گویان نشان می‌دهد.

جدول ۶۸. میزان پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا از دیدگاه اعضا با توجه به مقاطع تحصیلی پاسخ گویان

میزان تحصیلات	تعداد	میانگین
عضو هیئت علمی	۸	۴
دانشجوی دکتری تخصصی	۴۴	۳/۵۹
دانشجوی کارشناسی ارشد	۴۶۵	۳/۶۱

همچنان که در جدول مشخص است اعضای هیئت علمی، پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا توسط طرح را نسبت به سایر گروهها موفق تر ارزیابی نموده‌اند.

۲-۲-۱. لزوم ادامه طرح غدیر: اعضای طرح؛ لزوم ادامه آن را در حد بالاتر از زیاد (میانگین ۴/۵۴) ارزیابی نموده‌اند. این در حالی است که ۵/۷ درصد (۳۰ نفر) از پاسخ گویان آن را در حد

متوسط، ۲۸/۸ درصد (۱۵۲ نفر) زیاد، ۶۳/۲ درصد (۳۳۳ نفر) بسیار زیاد، ۱/۷ درصد (۹ نفر) کم ارزیابی نموده‌اند و ۱/۶ درصد (۳ نفر) نیز پاسخ نداده‌اند. جدول ۶۹ فراوانی پاسخ اعضای طرح را نسبت به لزوم ادامه طرح نشان می‌دهد.

جدول ۶۹. فراوانی پاسخهای اعضا در مورد لزوم ادامه طرح

درصد	فراوانی	لزوم ادامه طرح
۰	۰	بسیار کم
۱/۷	۹	کم
۵/۷	۳۰	در حد متوسط
۲۸/۸	۱۵۲	زیاد
۶۳/۲	۳۳۳	بسیار زیاد
۱/۶	۳	بی جواب
۱۰۰	۵۲۷	جمع

جدول ۷۰ لزوم ادامه طرح را با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی پاسخ‌گویان نشان می‌دهد.

جدول ۷۰. لزوم ادامه طرح با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی پاسخ‌گویان

میانگین	تعداد	میزان تحصیلات
۴/۶۵	۸	عضو هیئت علمی
۴/۴۵	۴۴	دانشجوی دکتری تخصصی
۴/۵۶	۴۶۵	دانشجوی کارشناسی ارشد

همچنان‌که در جدول مشخص است اعضای هیئت علمی نسبت به سایر گروهها تاکید بیشتری بر ادامه طرح داشته‌اند. هر چند تفاوت چندانی بین آنها وجود ندارد.

۲- کتابخانه‌های همکار

۱-۲. میزان رضایتمندی از عملکرد، و انتظارات کتابخانه‌های همکار طرح غدیر از مرکز

به منظور بررسی چگونگی ارائه خدمات به کتابخانه‌های همکار طرح از طرف مرکز هماهنگ کننده، شکاف بین خدمات دریافت شده (وضع موجود) و تمایل / انتظار آنها بر مبنای ابعاد، گویه هریک از ابعاد و گویه‌ها به تفکیک کل جامعه، گروه‌های مختلف تحصیلی، موقعیت جغرافیای پاسخگویان، محاسبه و بر اساس اندازه شکاف رتبه‌بندی شد که در ادامه به تفصیل بیان می‌شوند.

۱-۱-۲. میزان کیفیت خدمت دریافت شده (رضایت از وضع موجود) کتابخانه‌های همکار از

مرکز بر مبنای سروکوال: میزان رضایت پاسخگویان از عملکرد مرکز در خصوص طرح غدیر در حد بالاتر از متوسط و نسبتاً زیاد است. جدول ۷۱ میزان رضایت پاسخگویان از عملکرد مرکز را نشان می‌دهد.

جدول ۷۱. میزان کیفیت خدمت دریافت شده (رضایت از وضع موجود) کتابخانه‌های همکار از مرکز بر مبنای سروکوال

sig	df	t	sd	mean
.00	176	60.65	.76	3.50

۱-۱-۱-۲. میزان کیفیت خدمت دریافت شده (رضایت از وضع موجود) کتابخانه‌های همکار از مرکز بر

اساس سروکوال به تفکیک مقطع تحصیلی پاسخگویان: جدول ۷۲ میزان رضایت از عملکرد مرکز را بر اساس مقطع تحصیلی نشان می‌دهد.

جدول ۷۲. میزان خدمت دریافت شده (رضایت از وضع موجود) کتابخانه‌های همکار از مرکز بر اساس مقطع تحصیلی پاسخگویان بر مبنای سروکوال

sig	df	t	sd	mean	مقطع تحصیلی
.00	14	12.01	0.84	3.44	دیپلم
.00	3	15.87	0.32	4.38	کاردانی
.00	99	27.76	0.77	3.41	کارشناسی
.00	51	44.46	0.70	3.69	کارشناسی ارشد و بالاتر

همچنان که در جدول مشخص است دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی ارشد بیشترین رضایت را از عملکرد مرکز دارند.

۲-۱-۲. میزان خدمت دریافت شده (رضایت از وضع موجود) بر اساس موقعیت جغرافیایی پاسخگویان:

جدول ۷۳. میزان خدمت دریافت شده (وضع موجود) کتابخانه‌های همکار از مرکز بر اساس موقعیت جغرافیایی پاسخگویان بر مبنای سروکوال

sig	df	t	sd	mean	موقعیت جغرافیایی
.00	69	37.51	0.74	3.34	تهران
00.	106	48.52	0.77	3.60	شهرستان

همچنان که در جدول مشخص است پاسخگویانی که در شهرستان مستقر هستند رضایت بیشتری نسبت به پاسخگویان مستقر در تهران دارند.

۲-۱-۳. خدمت دریافت شده (وضع موجود) و تمایل (انتظار) کتابخانه‌های همکار از مرکز بر مبنای ابعاد سروکوال از دیدگاه کلیه پاسخگویان: جدولهای ۷۴ و ۷۵ خدمت دریافت شده (وضع موجود) و تمایل / انتظار کتابخانه‌های همکار از مرکز را بر مبنای ابعاد سروکوال از دیدگاه کلیه پاسخگویان نشان می‌دهد.

جدول ۷۴. خدمت دریافت شده (وضع موجود) کتابخانه‌های همکار از مرکز بر مبنای ابعاد سروکوال

sig	df	t	sd	mean	بعد
0.00	173	62.4	0.83	3.94	عینیات (Tangibility)
0.00	175	55.8	0.85	3.58	پاسخگویی (Responsiveness)
0.00	170	51.2	0.91	3.58	اطمینان خاطر (assurance)
0.00	175	52.6	0.84	3.34	اعتماد (reliability)
0.00	164	43.4	0.96	3.25	همدلی (emphaty)

جدول ۷۵. تمایل / انتظار کتابخانه‌های همکار از مرکز بر مبنای ابعاد سروکوال

sig	df	t	sd	mean	بعد
0.00	154	79.9	0.69	4.45	عینیات (Tangibility)
0.00	157	84.9	0.66	4.43	پاسخگویی (Responsiveness)
0.00	166	90.3	0.63	4.42	اطمینان خاطر (assurance)
0.00	164	91.1	0.62	4.41	اعتماد (reliability)
0.00	161	78.6	0.71	4.39	همدلی (emphaty)

با بررسی نتایج می‌توان مشاهده نمود که میزان خدمت دریافت شده (رضایت از وضع موجود) از مرکز در حد نسبتاً زیاد است و بیشترین رضایت آنها مربوط به بعد اطمینان خاطر (میانگین ۳/۹۴) است. در حالی که بیشترین انتظار را نیز از ابعاد اطمینان خاطر و همدلی دارند، هرچند تفاوت چندانی بین این ابعاد وجود ندارد.

۱-۳-۱-۲. خدمت دریافت شده (وضع موجود) و تمایل / انتظار کتابخانه‌های همکار از مرکز بر مبنای ابعاد سروکوال به تفکیک مقاطع مختلف تحصیلی پاسخ‌گویان:

جدول ۷۶. خدمت دریافت شده (وضع موجود) دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم بر مبنای ابعاد سروکوال - کتابخانه‌های همکار

sig	df	t	sd	mean	بعد
0.00	14	21.2	0.71	3.87	عینیات (Tangibility)
0.00	13	14.4	0.94	3.61	پاسخگویی (Responsiveness)
0.00	14	18.3	0.73	3.46	اطمینان خاطر (assurance)
0.00	14	13.1	1.00	3.36	اعتماد (reliability)
0.00	14	10.5	1.13	3.06	همدلی (emphaty)

جدول ۷۷. تمایل / انتظار دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم بر مبنای ابعاد سروکوال - کتابخانه‌های همکار

sig	df	t	sd	mean	بعد
0.00	12	14.3	1.05	4.19	عینیات (Tangibility)
0.00	13	15.4	1.01	4.14	پاسخگویی (Responsiveness)
0.00	13	21.2	0.72	4.09	اطمینان خاطر (assurance)
0.00	12	13.7	1.07	4.05	اعتماد (reliability)
0.00	13	14.7	1.03	4.04	همدلی (emphaty)

میزان خدمت دریافت شده (وضع موجود) دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم از مرکز در حد نسبتاً زیاد است و بیشترین رضایت آنها مربوط به بعد اطمینان خاطر (میانگین ۳/۸۷) است. در حالی که بیشترین انتظار را نیز از ابعاد اعتماد و پاسخگویی دارند، هرچند تفاوت چندانی بین ابعاد وجود ندارد.

جدول ۷۸. خدمت دریافت شده (وضع موجود) دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی بر مبنای ابعاد سروکوال - کتابخانه‌های همکار

sig	df	t	sd	mean	بعد
0.00	3	26.4	.35	4.63	عینیت (Tangibility)
0.00	3	24.6	.36	4.48	پاسخگویی (Responsiveness)
0.00	3	16.8	.52	4.38	اطمینان خاطر (assurance)
0.00	3	26.2	.32	4.31	اعتماد (reliability)
0.00	3	14.2	.57	4.10	همدلی (emphaty)

جدول ۷۹. تمایل (انتظار) دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی بر مبنای ابعاد سروکوال - کتابخانه‌های همکار

sig	df	t	sd	mean	بعد
0.00	3	57.0	.16	4.81	عینیت (Tangibility)
0.00	3	36.4	.25	4.70	پاسخگویی (Responsiveness)
0.00	2	19.4	.41	4.67	اطمینان خاطر (assurance)
0.00	3	18.3	.50	4.58	اعتماد (reliability)
0.00	3	21.7	.39	4.27	همدلی (emphaty)

میزان خدمت دریافت شده (وضع موجود) دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی از مرکز در حد خیلی زیاد بوده و بیشترین رضایت آنها مربوط به بعد اطمینان خاطر (میانگین ۴/۶۳) است. در حالی که بیشترین انتظار را نیز از بعد پاسخگویی دارند.

جدول ۸۰. خدمت دریافت شده (وضع موجود) دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی بر مبنای ابعاد سروکوال - کتابخانه‌های همکار

sig	df	t	sd	mean	بعد
0.00	97	43.0	0.89	3.87	عینیت (Tangibility)
0.00	98	40.5	0.87	3.52	پاسخگویی (Responsiveness)
0.00	95	36.3	0.94	3.48	اطمینان خاطر (assurance)
0.00	98	40.4	0.81	3.27	اعتماد (reliability)
0.00	91	30.0	1.00	3.13	همدلی (emphaty)

جدول ۸۱. تمایل (انتظار) دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی بر مبنای ابعاد سروکوال - کتابخانه‌های همکار

sig	df	t	sd	mean	بعد
0.00	87	67.7	0.62	4.47	عینیات (Tangibility)
0.00	90	67.8	0.63	4.47	پاسخگویی (Responsiveness)
0.00	92	79.1	0.54	4.46	اطمینان خاطر (assurance)
0.00	91	70.8	0.60	4.43	اعتماد (reliability)
0.00	92	63.1	0.67	4.39	همدلی (emphaty)

میزان خدمت دریافت شده (رضایت از وضع موجود) دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی از مرکز در حد نسبتاً زیاد بوده و بیشترین رضایت آنها مربوط به بعد اطمینان خاطر (میانگین ۴/۰۸) است. در حالی که بیشترین انتظار را نیز از ابعاد اطمینان خاطر و همدلی دارند.

جدول ۸۲. خدمت دریافت شده (وضع موجود) دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد بر مبنای ابعاد سروکوال - کتابخانه‌های همکار

sig	df	t	sd	mean	بعد
0.00	50	38.1	0.76	4.08	عینیات (Tangibility)
0.00	50	34.6	0.78	3.79	پاسخگویی (Responsiveness)
0.00	51	33.2	0.81	3.75	اطمینان خاطر (assurance)
0.00	51	31.8	0.79	3.50	اعتماد (reliability)
0.00	47	29.3	0.82	3.47	همدلی (emphaty)

جدول ۸۳. تمایل (انتظار) دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد بر مبنای ابعاد سروکوال - کتابخانه‌های همکار

sig	df	t	sd	mean	بعد
0.00	46	43.2	0.71	4.48	عینیات (Tangibility)
0.00	44	52.8	0.57	4.48	پاسخگویی (Responsiveness)
0.00	48	47.7	0.65	4.44	اطمینان خاطر (assurance)
0.00	47	42.5	0.72	4.44	اعتماد (reliability)
0.00	49	45.8	0.68	4.42	همدلی (emphaty)

میزان خدمت دریافت شده (وضع موجود) دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد از مرکز در حد بالاتر از متوسط بوده و بیشترین رضایت آنها مربوط به بعد اطمینان خاطر است که در حد

زیاد (میانگین ۴/۰۸) قرار دارد. در حالی که بیشترین انتظار را نیز از ابعاد اطمینان خاطر و همدلی دارند، هرچند تفاوت معنی داری بین ابعاد وجود ندارد.

جدولهای ۸۴ و ۸۵ میانگین خدمات دریافت شده (رضایت از وضع موجود) و خدمت مورد تمایل را بر مبنای ابعاد سروکوال بر اساس مقاطع مختلف تحصیلی نشان می دهد.

جدول ۸۴. خدمت دریافت شده (وضع موجود) کتابخانه های همکار بر اساس مقاطع مختلف تحصیلی بر مبنای ابعاد سروکوال

بعد	کارشناسی ارشد	کارشناسی	کاردانی	دیپلم
عینیات (Tangibility)	3.75	3.52	4.10	3.46
پاسخگویی (Responsiveness)	3.50	3.27	4.31	3.36
اطمینان خاطر (assurance)	4.08	3.87	4.63	3.87
اعتماد (reliability)	3.79	3.48	4.48	3.61
همدلی (emphaty)	3.47	3.13	4.38	3.06

جدول ۸۵. تمایل / انتظار کتابخانه های همکار از مرکز بر اساس مقاطع مختلف تحصیلی بر مبنای ابعاد سروکوال

بعد	کارشناسی ارشد	کارشناسی	کاردانی	دیپلم 1
عینیات (Tangibility)	4.44	4.43	4.70	4.09
پاسخگویی (Responsiveness)	4.42	4.46	4.81	4.14
اطمینان خاطر (assurance)	4.48	4.47	4.67	4.05
اعتماد (reliability)	4.44	4.39	4.27	4.19
همدلی (emphaty)	4.48	4.47	4.58	4.04

همچنان که در جدول مشخص است افرادی که دارای مدرک تحصیلی کاردانی می باشند بیشترین رضایت را از خدمات ارائه شده دارند و پس از آن افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، بیشترین رضایت را دارا هستند. از نظر انتظارات نیز در بین مقاطع مختلف تحصیلی افراد دارای مدرک تحصیلی کاردانی، بیشترین انتظار را از ابعاد مختلف دارا هستند. به غیر از بعد اعتماد که دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد بیشترین انتظار را دارند.

۲-۳-۱-۲. خدمت دریافت شده (وضع موجود) و تمایل / انتظار بر مبنای ابعاد سروکوال به تفکیک موقعیت جغرافیایی: جدولهای ۸۶ تا ۸۹ خدمت دریافت شده (وضع موجود) و تمایل / انتظار بر مبنای ابعاد سروکوال بر مبنای موقعیت جغرافیایی پاسخ گویان را نشان می دهند.

جدول ۸۶. خدمت دریافت شده (وضع موجود) پاسخگویان مستقر در تهران از مرکز بر مبنای ابعاد سروکوال - کتابخانه‌های همکار

sig	df	t	sd	mean	بعد
.000	69	33.40	.86	3.44	عینیات (Tangibility)
.000	69	30.60	.88	3.22	پاسخگویی (Responsiveness)
.000	68	39.03	.80	3.80	اطمینان خاطر (assurance)
.000	67	29.24	.94	3.34	اعتماد (reliability)
.000	67	27.67	.887	2.97	همدلی (emphaty)

جدول ۸۷. تمایل / انتظار پاسخگویان مستقر در تهران از مرکز بر مبنای ابعاد سروکوال - کتابخانه‌های همکار

sig	df	t	Sd	mean	بعد
.000	68	50.88	69	4.30	عینیات (Tangibility)
.000	69	44.76	70	4.29	پاسخگویی (Responsiveness)
.000	64	40.46	65	4.32	اطمینان خاطر (assurance)
.000	64	37.02	65	4.22	اعتماد (reliability)
.000	62	42.21	63	4.26	همدلی (emphaty)

میزان خدمت دریافت شده (وضع موجود) پاسخگویان مستقر در تهران از مرکز در حد متوسط بوده و بیشترین رضایت آنها مربوط به بعد اطمینان خاطر (میانگین ۳/۸۰) است. در حالی که بیشترین انتظار را نیز از ابعاد اطمینان خاطر دارند. هر چند تفاوت معنی داری بین ابعاد وجود ندارد.

جدول ۸۸. خدمت دریافت شده (رضایت از وضع موجود) پاسخگویان مستقر در شهرستان بر مبنای ابعاد سروکوال - کتابخانه‌های همکار

sig	df	t	sd	mean	بعد
.000	105	45.15	.83	3.66	عینیات (Tangibility)
.000	105	43.41	.81	3.41	پاسخگویی (Responsiveness)
.000	104	49.10	.83	4.02	اطمینان خاطر (assurance)
.000	102	43.85	.86	3.73	اعتماد (reliability)
.000	96	35.04	.96	3.44	همدلی (emphaty)

جدول ۸۹. تمایل (انتظار) پاسخگویان مستقر در شهرستان بر مبنای ابعاد سروکوال - کتابخانه‌های همکار

sig	df	t	Sd	mean	بعد
.000	95	80.04	.54	4.47	عینیات (Tangibility)
.000	96	97.23	.45	4.51	پاسخگویی (Responsiveness)
.000	89	81.50	.52	4.53	اطمینان خاطر (assurance)
.000	96	88.10	.50	4.49	اعتماد (reliability)
.000	94	86.29	.51	4.54	همدلی (emphaty)

میزان خدمت دریافت شده (وضع موجود) پاسخگویان مستقر در شهرستان از مرکز در حد نسبتاً زیاد بوده و بیشترین رضایت آنها مربوط به بعد اطمینان خاطر (میانگین ۴/۵۳) است. در حالی که بیشترین انتظار را از بعد همدلی دارند، هرچند تفاوت چندانی بین ابعاد وجود ندارد.

جدول ۹۰. خدمت دریافت شده و تمایل / انتظار کتابخانه‌های همکار از مرکز بر اساس موقعیت جغرافیایی بر مبنای ابعاد سروکوال

انتظار		وضع موجود		بعد
شهرستان	تهران	شهرستان	تهران	
4.47	4.30	3.66	3.44	عینیات (Tangibility)
4.51	4.29	3.41	3.22	پاسخگویی (Responsiveness)
4.53	4.32	4.02	3.80	اطمینان خاطر (assurance)
4.49	4.22	3.73	3.34	اعتماد (reliability)
4.54	4.26	3.44	2.97	همدلی (emphaty)

همچنان که در جدول ۹۰ مشخص است در کلیه ابعاد هم از نظر خدمت دریافت شده و هم از نظر انتظار، میانگین پاسخ پاسخگویان مستقر در شهرستان بالاتر از میانگین پاسخ پاسخگویان مستقر در تهران است.

۲-۱-۳. خدمت دریافت شده (رضایت از وضع موجود) و تمایل / انتظار کتابخانه‌های همکار از مرکز بر اساس گویه‌ها: در ادامه، میزان خدمت دریافت شده و تمایل / انتظار پاسخگویان از مرکز به تفکیک گویه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کل پاسخگویان: از بعد گویه‌ها، پاسخ‌گویان از گویه‌های احترام و ادب مسؤلان طرح در مرکز، مهربانی مسؤلان طرح در مرکز و دانش مسؤلان طرح در مرکز دربارهٔ مقررات و فرایندهای آن، بیشترین رضایت و از گویه‌های آشنایی مرکز با نیازهای کتابخانه‌های همکار در چارچوب طرح، توجه خاص و ویژه مرکز به کتابخانه‌های همکار و آموزش نمایندگان طرح از سوی مرکز کمترین

رضایت را داشته‌اند (جدول ح ۱۴). در حالی که بیشترین انتظار / تمایل آنها از گویه‌های دانش مسؤلان مرکز دربارهٔ مقررات و فرایندهای طرح، احترام و ادب آنان، جبران خسارتهای وارد شده به کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز و توجه ویژهٔ مرکز به کتابخانه‌های همکار می‌باشد و کمترین انتظار / تمایل آنها مربوط به مناسب بودن روزها و ساعت کار مرکز، روشن بودن و سادگی تکمیل فرمهای طرح و پذیرش اشتباه از سوی مرکز - در صورتی که عامل آن مرکز باشد - است (جدول ح ۱۵).

پاسخ‌گویان دارای مدرک تحصیلی دیپلم: پاسخ‌گویان دارای مدرک تحصیلی دیپلم از گویه‌های مهربانی و احترام و ادب مسؤلان طرح در مرکز بیشترین رضایت را اعلام کرده‌اند. آنان از گویه‌های اطلاع‌رسانی در مورد وجود طرح و تسهیلات آن، توجه خاص و ویژهٔ مرکز به کتابخانه‌های همکار و آشنایی با نیازهای کتابخانه‌های همکار در چارچوب طرح کمترین رضایت را داشته‌اند (جدول ح ۱۶). در حالی که بیشترین انتظار / تمایل آنها از گویه‌های جبران خسارتهای وارد شده به کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز، سادگی عضویت کتابخانه‌ها در طرح، دریافت خدمات وعده داده شده از طرف مرکز در مدت تعیین شده و جبران اشتباه از سوی مرکز - در صورتی که عامل آن مرکز باشد - بوده است و کمترین انتظار / تمایل آنها مربوط به روشن بودن فرایند ارتباطی مرکز با کتابخانه‌های همکار طرح، اطلاع‌رسانی در مورد وجود طرح و تسهیلات آن و روشن بودن مقررات عضویت کتابخانه‌ها در طرح است (جدول ح ۱۷).

پاسخ‌گویان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی: پاسخ‌گویان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی از گویه‌های احترام، ادب و مهربانی مسؤلان طرح در مرکز و مناسب بودن روزها و ساعت کار مرکز بیشترین رضایت را اعلام کرده‌اند و در گویه‌های سرعت در ارائهٔ خدمات به کتابخانه‌های همکار، آشنایی با نیازهای کتابخانه‌های همکار در چارچوب طرح، توجه ویژه به این کتابخانه‌ها و آموزش نمایندگان طرح کمترین رضایت را از مرکز داشته‌اند (جدول ح ۱۸). در حالی که بیشترین انتظار / تمایل آنها از مرکز در گویه‌های آموزش نمایندگان طرح، توجه خاص و ویژه به کتابخانه‌های همکار و احترام به علایق و نیازهای خاص کتابخانه‌های همکار و کمترین انتظار / تمایل آنها مربوط به پذیرش اشتباه از سوی مرکز - در صورتی که عامل آن مرکز باشد - و جبران آن است (جدول ح ۱۹).

پاسخ‌گویان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد: پاسخ‌گویان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد از گویه‌های احترام و ادب مسؤلان طرح، دانش مسؤلان طرح دربارهٔ مقررات و فرایندهای آن و مهربانی مسؤلان طرح در مرکز بیشترین رضایت و از گویه‌های آشنایی مرکز با نیازهای کتابخانه‌های همکار در چارچوب طرح، توجه خاص و ویژه به کتابخانه‌های همکار و آموزش نمایندگان طرح از

سوی مرکز، کمترین رضایت را داشته‌اند (جدول ح ۲۰). در حالی که بیشترین انتظار / تمایل آنها از گویه‌های احترام و ادب مسؤلان طرح در مرکز، کامل بودن مستندات و اطلاعات دریافت شده برای اعضا (کارتهای عضویت و امانت، راهنمای طرح، برگهای آمار، فرم درخواست برگ آمار، دانش مسؤلان طرح درباره مقررات و فرایندهای آن و جبران اشتباه از سوی مرکز_ در صورتی که عامل آن مرکز باشد_ و کمترین انتظار / تمایل آنها مربوط به راهنمایی مناسب از سوی مرکز هنگام مواجه شدن کتابخانه‌های همکار با مشکل و آمادگی همیشگی مرکز برای ارائه خدمات به کتابخانه‌های همکار در چارچوب طرح است (جدول ح ۲۱).

۲-۱-۴. تحلیل شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار کتابخانه‌های همکار از مرکز بر اساس ابعاد سروکوال: جدول ۹۱ شکاف بین خدمات دریافت شده و انتظار / تمایل بر اساس ابعاد سروکوال را در کل جامعه نشان می‌دهد.

جدول ۹۱. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار کتابخانه‌های همکار بر اساس ابعاد سروکوال

ردیف	بعد	شکاف	sd	وضع موجود	انتظار	t	df	sig
۱	عینیات (Tangibility)	-0.869	0.93	3.53	4.40	-11.93	163	0.00
۲	پاسخگویی (Responsiveness)	-1.106	1.02	3.31	4.42	-13.95	165	0.00
۳	اطمینان خاطر (assurance)	-0.537	0.99	3.90	4.44	-6.72	153	0.00
۴	اعتماد (reliability)	-0.809	1.11	3.56	4.37	-9.19	158	0.00
۵	همدلی (emphaty)	-1.150	1.05	3.26	4.44	-13.49	152	0.00

همچنان که در جدول مشخص است ابعاد همدلی (-۱/۱۵۰) و پاسخگویی (-۱/۱۰) بیشترین شکاف و بعد اطمینان خاطر (-۵۳) کمترین شکاف را دارد.

نمودار ۳۵. شکاف خدمت دریافت شده و انتظار / تمایل کتابخانه‌های همکار از مرکز بر مبنای ابعاد سروکوال

۱-۴-۱-۲. تحلیل شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار کتابخانه‌های همکار از مرکز بر اساس ابعاد سروکوال به تفکیک مقاطع تحصیلی پاسخ‌گویان:

دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم: جدول ۹۲ شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم را بر اساس ابعاد سروکوال را نشان می‌دهد.

جدول ۹۲. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار دارندگان مدرک دیپلم بر اساس ابعاد سروکوال - کتابخانه‌های همکار

ردیف	بعد	شکاف	sd	وضع موجود	انتظار	t	df	sig
۱	عینیت (Tangibility)	-0.56	0.93	3.46	4.08	-2.27	13.00	.041
۲	پاسخگویی (Responsiveness)	-0.74	1.69	3.36	4.14	-1.64	13.00	.125
۳	اطمینان خاطر (assurance)	-0.13	1.33	3.86	4.05	-0.35	12.00	.729
۴	اعتماد (reliability)	-0.57	1.50	3.61	4.18	-1.36	12.00	.199
۵	همدلی (emphaty)	-0.99	1.38	3.05	4.03	-2.69	13.00	.019

همچنان‌که در جدول مشخص است ابعاد همدلی و پاسخگویی بیشترین شکاف و بعد اطمینان خاطر کمترین شکاف را در بین دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم دارد.

نمودار ۳۶. شکاف خدمت دریافت شده و انتظار / تمایل دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم از مرکز بر مبنای ابعاد سروکوال

دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی: جدول ۹۳ شکاف بین خدمات دریافت شده و انتظار / تمایل دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی بر اساس ابعاد سروکوال را نشان می‌دهد.

جدول ۹۳. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار دارندگان مدرک کاردانی بر اساس ابعاد سروکوال - کتابخانه‌های همکار

ردیف	بعد	شکاف	sd	وضع موجود	انتظار	t	df	sig
۱	عینیات (Tangibility)	-0.60	0.59	4.10	4.70	-2.04	3.00	.134
۲	پاسخگویی (Responsiveness)	-0.49	0.37	4.31	4.80	-2.67	3.00	.076
۳	اطمینان خاطر (assurance)	-0.04	0.29	4.62	4.66	-1.00	2.00	.423
۴	اعتماد (reliability)	0.20	0.41	4.47	4.27	1.00	3.00	.391
۵	همدلی (emphaty)	-0.21	0.40	4.37	4.58	-1.04	3.00	.374

همچنان که در جدول مشخص است بعد عینیات بیشترین شکاف را در بین دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم داشته و بعد اعتماد فراتر از انتظارات آنها بوده است.

نمودار ۳۷. شکاف خدمت دریافت شده (وضع موجود) و انتظار / تمایل دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی از مرکز بر مبنای ابعاد سروکوال

دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی: جدول ۹۴ شکاف بین خدمات دریافت شده و انتظار / تمایل
دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی بر اساس ابعاد سروکوال را نشان می‌دهد.

جدول ۹۴. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار دارندگان مدرک کارشناسی بر اساس ابعاد سروکوال - کتابخانه‌های همکار

ردیف	ردیف	شکاف	sd	وضع موجود	انتظار	t	df	sig
۱	عینیات (Tangibility)	-0.97	0.94	3.45	4.43	-9.96	91.00	0.0
۲	پاسخگویی (Responsiveness)	-1.23	0.90	3.22	4.45	-13.24	92.00	0.0
۳	اطمینان خاطر (assurance)	-0.67	0.97	3.80	4.47	-6.45	87.00	0.0
۴	اعتماد (reliability)	-0.94	1.09	3.44	4.38	-8.26	91.00	0.0
۵	همدلی (emphaty)	-1.32	1.10	3.13	4.45	-11.30	88.00	0.0

همچنان که در جدول مشخص است ابعاد همدلی و پاسخگویی بیشترین شکاف و بعد اطمینان خاطر کمترین شکاف را در بین دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی دارد.

نمودار ۳۸. شکاف خدمت دریافت شده (وضع موجود) و انتظار / تمایل دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی از مرکز بر مبنای ابعاد سروکوال - کتابخانه‌های همکار

دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد: جدول ۹۵ شکاف بین خدمات دریافت شده و انتظار / تمایل دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد بر اساس ابعاد سروکوال را نشان می‌دهد.

جدول ۹۵. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار دارندگان مدرک کارشناسی ارشد بر اساس ابعاد سروکوال کتابخانه‌های همکار

ردیف	بعد	شکاف	sd	وضع موجود	انتظار	t	df	sig
۱	عینیات (Tangibility)	-0.71	0.87	3.72	4.43	-5.68	47.00	0.0
۲	پاسخگویی (Responsiveness)	-0.91	0.94	3.50	4.42	-6.81	48.00	0.0
۳	اطمینان خاطر (assurance)	-0.40	0.93	4.07	4.47	-2.92	45.00	0.0
۴	اعتماد (reliability)	-0.66	1.02	3.75	4.42	-4.40	45.00	0.0
۵	همدلی (emphaty)	-0.95	0.82	3.50	4.45	-7.48	41.00	0.0

همچنان که در جدول مشخص است ابعاد همدلی و پاسخگویی بیشترین شکاف و بعد اطمینان خاطر کمترین شکاف را در بین دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دارد.

نمودار ۳۹. شکاف خدمت دریافت شده (وضع موجود) و انتظار / تمایل دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد از مرکز بر مبنای ابعاد سروکوال - کتابخانه‌های همکار

جدول ۹۶ شکاف بین خدمات دریافت شده و انتظار / تمایل دارندگان بر مبنای مقاطع تحصیلی پاسخ‌گویان را بر اساس ابعاد سروکوال نشان می‌دهد.

جدول ۹۶. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار کتابخانه‌های همکار بر مبنای مقاطع تحصیلی پاسخ‌گویان بر اساس ابعاد سروکوال

ردیف	بعد	دیپلم	کاردانی	کارشناسی	کارشناسی ارشد
۱	عینیات (Tangibility)	-0.56	-0.60	-0.97	-0.71
۲	پاسخگویی (Responsiveness)	-0.74	-0.49	-1.23	-0.91
۳	اطمینان خاطر (assurance)	-0.13	-0.17	-0.67	-0.40
۴	اعتماد (reliability)	-0.57	0.20	-0.94	-0.66
۵	همدلی (emphaty)	-0.99	-0.21	-1.32	-0.95

بر اساس این جدول، به جز مقطع کاردانی که در آن بعد عینیات بیشترین شکاف را دارد، در بین همه مقاطع تحصیلی ابعاد همدلی و پاسخگویی بیشترین شکاف را داشته‌اند. بعد اطمینان خاطر نیز در بین همه مقاطع تحصیلی کمترین شکاف را دارا است.

۲-۱-۴-۲. تحلیل شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار بر اساس ابعاد سروکوال به تفکیک موقعیت جغرافیایی پاسخ‌گویان: جدول ۹۷ شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار پاسخ‌گویان مستقر در تهران بر اساس ابعاد سروکوال را نشان می‌دهد.

جدول ۹۷. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار پاسخ‌گویان مستقر در تهران بر اساس ابعاد سروکوال - کتابخانه‌های همکار

ردیف	بعد	شکاف	sd	وضع موجود	انتظار	t	df	sig
۱	عینیات (Tangibility)	-0.88	1.12	3.42	4.30	-6.46	67	0.0
۲	پاسخگویی (Responsiveness)	-1.09	1.30	3.20	4.29	-6.93	68	0.0
۳	اطمینان خاطر (assurance)	-0.55	1.26	3.76	4.31	-3.48	63	0.0
۴	اعتماد (reliability)	-0.90	1.424	3.31	4.21	-5.06	63	0.0
۵	همدلی (emphaty)	-1.28	1.10	2.97	4.25	-9.15	61	0.0

همچنان‌که در جدول مشخص است ابعاد همدلی و پاسخگویی بیشترین شکاف و بعد اطمینان خاطر کمترین شکاف را در بین پاسخ‌گویان مستقر در تهران دارند.

نمودار ۴۰. شکاف خدمت دریافت شده (وضع موجود) و انتظار / تمایل کتابخانه‌های مستقر در تهران از مرکز بر مبنای ابعاد سروکوال

جدول ۹۸ شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار پاسخ‌گویان مستقر در شهرستان را بر اساس ابعاد سروکوال نشان می‌دهد.

جدول ۹۸. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار پاسخ‌گویان مستقر در شهرستان بر اساس ابعاد سروکوال - کتابخانه‌های همکار

ردیف	بعد	شکاف	sd	وضع موجود	انتظار	t	df	sig
۱	عینیات (Tangibility)	-0.86	0.78	3.61	4.47	-10.86	95	0.0
۲	پاسخگویی (Responsiveness)	-1.12	0.76	3.39	4.51	-14.42	96	0.0
۳	اطمینان خاطر (assurance)	-0.53	0.75	4	4.5	-6.67	89	0.0
۴	اعتماد (reliability)	-0.75	0.84	3.73	4.48	-8.69	94	0.0
۵	همدلی (emphaty)	-1.06	1.02	3.46	4.52	-9.96	90	0.0

همچنان که در جدول مشخص است ابعاد پاسخگویی و همدلی بیشترین شکاف و بعد اطمینان خاطر کمترین شکاف را در بین پاسخ‌گویان مستقر در شهرستان دارند.

نمودار ۴۱. شکاف خدمت دریافت شده (وضع موجود) و انتظار / تمایل کتابخانه‌های مستقر در شهرستان از مرکز بر مبنای ابعاد سروکوال

جدول ۹۹ شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار را بر اساس موقعیت جغرافیایی پاسخ‌گویان نشان می‌دهد.

جدول ۹۹. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار کتابخانه‌های همکار بر مبنای استقرار پاسخ‌گویان بر اساس ابعاد سروکوال

ردیف	بعد	تهران	شهرستان
۱	عینیات (Tangibility)	-0.88	-0.86
۲	پاسخگویی (Responsiveness)	-1.09	-1.12
۳	اطمینان خاطر (assurance)	-0.55	-0.53
۴	اعتماد (reliability)	-0.90	-0.75
۵	همدلی (emphaty)	-1.28	-1.06

بر اساس جدول ذکر شده در بین پاسخگویان مستقر در تهران بعد همدلی و در بین پاسخگویان مستقر در شهرستان بعد پاسخگویی بیشترین شکاف را دارد و بعد اطمینان خاطر در هر دو گروه، کمترین شکاف را دارا است.

۱-۲-۳. تحلیل شکاف بین خدمات دریافت شده و انتظار / تمایل کتابخانه‌های همکار از مرکز به تفکیک گویه‌های هر یک از ابعاد:

بعد عینیات: جدول ۱۰۰ شکاف بین خدمات دریافت شده و انتظار / تمایل کتابخانه‌های همکار از مرکز را از بعد عینیات به تفکیک گویه‌ها نشان می‌دهد.

جدول ۱۰۰ شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار کتابخانه‌های همکار از مرکز با توجه به گویه‌های بعد عینیات

ردیف	گویه	شکاف	sd	وضع موجود	انتظار	t	df	sig
۱	روشن بودن مقررات عضویت کتابخانه‌ها در طرح	-0.848	1.22	3.52	4.37	-8.7	157	0.00
۲	روشن بودن و سادگی تکمیل فرمهای طرح	-0.781	1.08	3.57	4.35	-9.0	154	0.00
۳	سادگی عضویت کتابخانه‌ها در طرح	-0.762	1.31	3.62	4.39	-7.1	150	0.00
۴	کامل بودن مستندات و اطلاعات دریافت شده برای اعضا (کارتهای عضویت و امانت، راهنمای طرح، برگهای آمار، فرم درخواست برگ آمار)	-0.757	1.18	3.69	4.45	-7.9	151	0.00
۵	روشن بودن فرایند ارتباطی مرکز با کتابخانه‌های همکار طرح	-1.278	1.26	3.13	4.41	-12.7	157	0.00

در بعد عینیات، بیشترین شکاف مربوط به روشن بودن فرایند ارتباطی مرکز با کتابخانه‌های همکار طرح (۱/۲۸-) و کمترین شکاف مربوط به کامل بودن مستندات و اطلاعات ارائه شده برای اعضا (۷۵-/-) و سادگی عضویت کتابخانه‌ها (۷۶-/-) است.

نمودار ۴۲. شکاف بین خدمات دریافت شده (وضع موجود) و تمایل / انتظار پاسخ‌گویان از بعد گویه‌های عینیات

بعد پاسخگویی: جدول ۱۰۱ شکاف بین خدمات دریافت شده و انتظار / تمایل از بعد پاسخگویی را به تفکیک گویه‌ها نشان می‌دهد. در بعد پاسخگویی، آموزش نمایندگان طرح از سوی مرکز دارای بیشترین شکاف (۱/۹۳) و ارائه گزارش نتایج اجرای طرح به کتابخانه‌ها کمترین شکاف (۷۹-/-) را دارا است.

جدول ۱۰۱. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار کتابخانه‌های همکار از مرکز با توجه به گویه‌های بعد پاسخگویی

ردیف	گویه	شکاف	sd	وضع موجود	انتظار	t	df	sig
۱	اطلاع رسانی در مورد وجود طرح و تسهیلات آن	-1.329	1.26	3.11	4.44	-13.14	154	0.0
۲	اطلاع رسانی درباره چگونگی و مقررات عضویت کتابخانه‌ها در طرح	-1.129	1.29	3.29	4.42	-10.91	154	0.0
۳	گویایی آیین‌نامه طرح	-0.797	1.26	3.62	4.42	-7.84	152	0.0

ردیف	گویه	شکاف	sd	وضع موجود	انتظار	t	df	sig
۴	روزآمدسازی اطلاعات مورد نیاز کتابخانه توسط مرکز	-1.323	1.37	3.12	4.44	-12.14	157	0.0
۵	سرعت در ارائه خدمات به کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	-1.299	1.43	3.12	4.42	-11.05	146	0.0
۶	آموزش نمایندگان طرح از سوی مرکز	-1.923	1.58	2.54	4.46	-12.18	155	0.0
۷	تمایل به پاسخگویی به پرسشهای کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	-0.884	1.26	3.48	4.36	-13.14	146	0.0
۸	آمادگی همیشگی مرکز برای ارائه خدمات به کتابخانه‌های همکار در چارچوب طرح	-0.816	1.22	3.55	4.36	-10.91	146	0.0
۹	راهنمایی مناسب از سوی مرکز هنگام مواجه شدن کتابخانه‌های همکار با مشکل	-0.801	1.23	3.55	4.35	-7.84	145	0.0
۱۰	ارائه گزارش نتایج اجرای طرح به کتابخانه‌ها	-0.795	1.32	3.61	4.41	-12.14	150	0.0

نمودار ۴۳. شکاف بین خدمات دریافت شده (وضع موجود) و تمایل / انتظار پاسخ‌گویان از بعد گویه‌های پاسخ‌گویی

بعد اطمینان خاطر: جدول ۱۰۲ شکاف بین خدمات دریافت شده و انتظار/تمایل از بعد اطمینان خاطر را به تفکیک گویه‌ها نشان می‌دهد.

جدول ۱۰۲. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار کتابخانه‌های همکار از مرکز با توجه به گویه‌های بعد اطمینان خاطر

ردیف	گویه	شکاف	sd	وضع موجود	انتظار	t	df	sig
۱	دانش مسئولان طرح در مرکز درباره مقررات و فرایندهای آن	-0.586	1.10	3.88	4.47	-6.40	144	0.0
۲	مهربانی مسئولان طرح در مرکز	-0.309	1.15	4.09	4.40	-3.18	138	0.0
۳	احترام و ادب مسئولان طرح در مرکز	-0.254	0.97	4.23	4.49	-3.06	137	0.0
۴	فراهم سازی آسایش خاطر و امنیت کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	-0.925	1.25	3.53	4.45	-8.95	145	0.0
۵	حفظ اطلاعات کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	-0.489	1.10	3.84	4.33	-5.21	136	0.0

در بعد اطمینان خاطر فراهم سازی آسایش خاطر و امنیت کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز دارای بیشترین شکاف (۹۲۵/۰) بوده و کمترین شکاف مربوط به احترام و ادب مسئولان طرح در مرکز (۲۵/۰-) است.

نمودار ۴۴. شکاف بین خدمات دریافت شده (وضع موجود) و تمایل / انتظار پاسخ‌گویان از بعد گویه‌های اطمینان خاطر

بعد اعتماد: جدول ۱۰۳ شکاف بین خدمات دریافت شده و انتظار / تمایل از بعد اعتماد را به تفکیک گویه‌ها نشان می‌دهد.

جدول ۱۰۳. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار کتابخانه‌های همکار از مرکز با توجه به بعد گویه‌های اعتماد

ردیف	گویه	شکاف	sd	وضع موجود	انتظار	t	df	sig
۱	وجود اشتیاق در مرکز برای پذیرش کتابخانه‌ها در طرح	-0.624	1.43	3.73	4.36	-5.18	140	0.0
۲	دریافت خدمات در اولین مراجعه (حضور یا غیرحضور) به مرکز	-0.832	1.35	3.52	4.35	-7.06	130	0.0
۳	دریافت خدمات وعده داده شده از طرف مرکز در مدت تعیین شده	-1.121	1.21	3.32	4.44	-11.00	140	0.0
۴	پذیرش اشتباه از سوی مرکز در صورتی که عامل آن مرکز باشد	-0.669	1.04	3.62	4.29	-7.05	120	0.0
۵	جبران اشتباه از سوی مرکز در صورتی که عامل آن مرکز باشد	-0.699	1.09	3.69	4.39	-7.14	122	0.0
۶	جبران خسارت‌های وارد شده به کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	-0.887	1.07	3.59	4.47	-8.92	114	0.0

در بعد اعتماد، بیشترین شکاف مربوط به دریافت خدمات وعده داده شده از طرف مرکز در مدت تعیین شده (۱/۱۲-) و کمترین شکاف مربوط به وجود اشتیاق در مرکز برای پذیرش کتابخانه‌ها در طرح (۶۲-) و پذیرش اشتباه از سوی مرکز در صورتی که عامل آن مرکز باشد (۶۶-) است.

نمودار ۴۵. شکاف بین خدمات دریافت شده (وضع موجود) و تمایل / انتظار پاسخ‌گویان از بعد گویه‌های اعتماد

بعد همدلی: جدول ۱۰۴ شکاف بین خدمات دریافت شده و انتظار / تمایل از بعد همدلی را به تفکیک گویه‌ها نشان می‌دهد.

جدول ۱۰۴. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار کتابخانه‌های همکار از مرکز با توجه به گویه‌های بعد همدلی

ردیف	گویه	شکاف	sd	وضع موجود	انتظار	t	df	sig
۱	مناسب بودن روزها و ساعت کار مرکز	-0.478	1.01	3.84	4.32	-5.48	133	0.0
۲	آشنایی مرکز با نیازهای کتابخانه‌های همکار در چارچوب طرح	-1.387	1.27	3.02	4.41	-13.07	141	0.0
۳	توجه خاص و ویژه مرکز به کتابخانه‌های همکار	-1.476	1.31	3.01	4.48	-13.59	144	0.0
۴	احترام مرکز به علایق و نیازهای خاص کتابخانه‌های همکار	-1.263	1.24	3.24	4.50	-11.88	136	0.0

در بعد همدلی توجه خاص و ویژه مرکز به کتابخانه‌های همکار دارای بیشترین شکاف (۱/۴۷-) و مناسب بودن روزها و ساعت کار مرکز دارای کمترین شکاف (۷۸-) است.

نمودار ۴۶. شکاف بین خدمات دریافت شده (وضع موجود) و تمایل / انتظار پاسخ‌گویان از بعد گویه‌های همدلی

۱-۲-۴. تحلیل شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار کتابخانه‌های همکار از مرکز بر اساس گویه‌ها: جدول ح ۲۲ شکاف بین خدمات دریافت شده و انتظار / تمایل کتابخانه‌های همکار از مرکز را بر اساس گویه‌ها نشان می‌دهد. با مشاهده جدول ح ۲۳ مشخص می‌شود که بزرگترین شکاف مربوط به آموزش نمایندگان طرح از سوی مرکز (۱/۹۲-) و توجه خاص و ویژه مرکز به کتابخانه‌های همکار کتابخانه‌های همکار (۱/۴۸-) است. نتایج منعکس کننده این مطلب است که گویه‌های ابعاد پاسخگویی و همدلی جزء پنج شکاف بزرگ می‌باشند. کمترین شکاف نیز مربوط به گویه احترام و ادب (۲۵/-) و مهربانی مسئولان طرح در مرکز (۳۰/-) می‌باشند که هر دو مربوط به بعد اطمینان خاطر هستند.

نمودار ۴۲. شکاف بین خدمات دریافت شده (وضع موجود) و تمایل / انتظار کتابخانه‌های همکار از مرکز بر اساس گویه‌ها

کارشناسی: جدول ح ۲۴ شکاف بین خدمات دریافت شده و انتظار / تمایل دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی را بر اساس گویه‌ها نشان می‌دهد. با مشاهده جدول مشخص می‌شود که بزرگترین شکاف مربوط به آموزش نمایندگان طرح از سوی مرکز (۲/۲۳-) و توجه خاص و ویژه مرکز به کتابخانه‌های همکار (۱/۷۳-) است. کمترین شکاف نیز مربوط به گویه احترام و ادب مسئولان طرح در مرکز (۳۶-) و مهربانی مسئولان طرح در مرکز (۳۹-) می‌باشند.

نمودار ۴۸. شکاف بین خدمات دریافت شده (وضع موجود) و تمایل / انتظار دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی از مرکز بر اساس گویه‌ها

کارشناسی ارشد: جدول ح ۲۵ شکاف بین خدمات دریافت شده و انتظار / تمایل دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی را بر اساس گویه‌ها نشان می‌دهد. با مشاهده جدول مشخص می‌شود که بزرگترین شکاف مربوط به آموزش نمایندگان طرح از سوی مرکز (۱/۵۸-) و آشنایی مرکز با نیازهای کتابخانه‌های همکار در چارچوب طرح (۱/۲۵-) است. کمترین شکاف نیز مربوط به گویه احترام و ادب مسئولان طرح در مرکز (۲۴-) و مهربانی مسئولان طرح در مرکز (۳۲-) می‌باشند.

نمودار ۴۹. شکاف بین خدمات دریافت شده (وضع موجود) و تمایل / انتظار دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد بر اساس گویه‌ها - کتابخانه‌های همکار

۲-۲. تأثیر طرح غدیر بر کتابخانه‌های همکار

برای بررسی آثار منفی طرح بر کتابخانه‌های همکار، قسمت سوم پرسشنامه با شش گویه طراحی شد. مقیاس داده‌ها در این بخش از پرسشنامه، مقیاس ترتیبی است و بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت رتبه‌بندی و برای هر پاسخ نمره یک تا پنج به شرح زیر در نظر گرفته شده است.

کاملاً موافق	موافق	در حد متوسط	مخالف	کاملاً مخالف
۵	۴	۳	۲	۱

نتایج پاسخها حاکی از آن است که پاسخگویان (میانگین ۲/۳۰) اعتقادی به تأثیر منفی طرح بر کتابخانه‌ها ندارند. جدول ۱۰۵ میزان تأثیرات منفی طرح بر کتابخانه‌ها را از دیدگاه پاسخ‌گویان با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی آنها نشان می‌دهد.

جدول ۱۰۵. تأثیر منفی طرح بر کتابخانه

میزان تحصیلات	تعداد	میانگین
دیپلم	۱۴	۱/۴۴
کاردانی	۴	۰/۸۲
کارشناسی	۹۶	۱/۱۱
کارشناسی ارشد و بالاتر	۵۱	۱/۲۱

همچنان‌که در جدول مشخص است افرادی که دارای مدرک تحصیلی کاردانی هستند، نسبت به سایر گروهها مخالفت بیشتری با این امر داشته‌اند.

در ادامه به بررسی بیشتر این موضوع به تفکیک هر یک از گویه‌ها می‌پردازیم.

۲-۲-۱. مخدوش شدن ارزشهای حاکم بر کتابخانه توسط اعضای طرح: پاسخ‌گویان (میانگین

۲/۰۷) با مخدوش شدن ارزشهای حاکم بر کتابخانه توسط طرح غدیر مخالف بوده‌اند. جدول ۱۰۶ فراوانی پاسخ‌گویان را بر اساس میزان مخدوش شدن ارزشهای حاکم بر کتابخانه توسط طرح غدیر نشان می‌دهد.

همچنان‌که مشخص است ۴۳/۳ درصد از پاسخ‌گویان با مخدوش شدن ارزشهای حاکم بر کتابخانه توسط اعضای طرح کاملاً مخالف بوده و تنها ۸/۴ درصد کاملاً موافق بوده‌اند.

جدول ۱۰۶. ارزیابی پاسخ‌گویان از مخدوش شدن ارزشهای حاکم بر کتابخانه توسط اعضای طرح

درصد	فراوانی	آگاهی از نتایج
۴۳/۳	۷۷	کاملاً مخالف
۲۱/۳	۳۸	مخالف
۱۸	۳۲	در حد متوسط
۳/۴	۶	موافق
۸/۴	۱۵	کاملاً موافق
۵/۶	۱۰	بی‌جواب
۱۰۰	۱۷۸	جمع

جدول ۱۰۷. میزان مخدوش شدن ارزشهای حاکم بر کتابخانه توسط طرح غدیر را از دیدگاه پاسخ‌گویان با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی آنها نشان می‌دهد.

جدول ۱۰۷. مخدوش شدن ارزشهای حاکم بر کتابخانه توسط اعضای طرح با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی پاسخ‌گویان

میانگین	تعداد	میزان تحصیلات
۲/۲۱	۱۴	دیپلم
۱/۵	۴	کاردانی
۲/۰۲	۹۳	کارشناسی
۲/۱۲	۵۱	کارشناسی ارشد و بالاتر

همچنان‌که در جدول مشخص است افرادی که دارای مدرک تحصیلی کاردانی هستند، نسبت به سایر گروهها مخالفت بیشتری با این گویه داشته‌اند.

۲-۲-۲. مختل شدن امور عادی کتابخانه: پاسخ‌گویان (میانگین ۲/۰۹) با مختل شدن امور عادی کتابخانه توسط طرح غدیر مخالف بوده‌اند. جدول ۱۰۸ فراوانی پاسخ‌گویان را بر اساس مختل شدن امور عادی کتابخانه توسط طرح غدیر نشان می‌دهد.

جدول ۱۰۸. مختل شدن امور عادی کتابخانه از دیدگاه کتابخانه‌های همکار

درصد	فراوانی	آگاهی از نتایج
۴۳/۸	۷۸	کاملاً مخالف
۲۳	۴۱	مخالف
۱۰/۷	۱۹	در حد متوسط
۸/۴	۱۵	موافق
۸/۴	۱۵	کاملاً موافق

آگاهی از نتایج	فراوانی	درصد
بی جواب	۱۰	۵/۶
جمع	۱۷۸	۱۰۰

همچنان که مشخص است ۴۳/۸ در صد از پاسخ گویان با مختل شدن امور عادی کتابخانه به خاطر مراجعه اعضای طرح کاملاً مخالف بوده و تنها ۸/۴ درصد کاملاً موافق بوده‌اند. جدول ۱۰۹ میزان مختل شدن امور عادی کتابخانه با مراجعه اعضای طرح غدیر را از دیدگاه پاسخ گویان با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی آنها نشان می‌دهد.

جدول ۱۰۹. مختل شدن امور عادی کتابخانه با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی پاسخ گویان

میزان تحصیلات	تعداد	میانگین
دیپلم	۱۴	۱/۹۳
کاردانی	۴	۱/۷۵
کارشناسی	۹۳	۲/۰۸
کارشناسی ارشد و بالاتر	۵۱	۲/۱۸

همچنان که در جدول مشخص است افرادی که دارای مدرک تحصیلی کاردانی هستند، نسبت به سایر گروهها مخالفت بیشتری با این گویه داشته‌اند.

۲-۳. کافی نبودن فرصت کتابداران برای خدمت به اعضای اصلی کتابخانه: پاسخ گویان (میانگین ۲/۳۵) کافی نبودن فرصت کتابداران برای خدمت به اعضای اصلی کتابخانه به دلیل مراجعه اعضای طرح مخالف بوده‌اند. جدول ۱۱۰ فراوانی پاسخ گویان را بر اساس کافی نبودن فرصت کتابداران برای خدمت به اعضای اصلی کتابخانه نشان می‌دهد.

جدول ۱۱۰. کافی نبودن فرصت کتابداران برای خدمت به اعضای اصلی کتابخانه از دیدگاه کتابخانه‌های همکار

آگاهی از نتایج	فراوانی	درصد
کاملاً مخالف	۶۱	۳۴/۳
مخالف	۴۱	۲۳
در حد متوسط	۲۸	۱۵/۷
موافق	۲۱	۱۱/۸
کاملاً موافق	۱۷	۹/۶
بی جواب	۱۰	۵/۶
جمع	۱۷۸	۱۰۰

همچنان که مشخص است ۳۴/۳ درصد از پاسخ‌گویان با نبود فرصت کافی برای کتابداران برای خدمت به اعضای اصلی کتابخانه کاملاً مخالف بوده و ۹/۶ درصد کاملاً موافق بوده‌اند. جدول ۱۱۱ کافی نبودن فرصت کتابداران برای خدمت به اعضای اصلی کتابخانه را از دیدگاه پاسخ‌گویان با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی آنها نشان می‌دهد.

جدول ۱۱۱. کافی نبودن فرصت کتابداران برای خدمت به اعضای اصلی کتابخانه با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی پاسخ‌گویان

میانگین	تعداد	میزان تحصیلات
۲	۱۴	دیپلم
۲/۲۵	۴	کاردانی
۲/۴۳	۹۳	کارشناسی
۲/۲۵	۵۱	کارشناسی ارشد و بالاتر

همچنان که در جدول مشخص است افرادی که دارای مدرک تحصیلی دیپلم هستند، نسبت به سایر گروهها مخالفت بیشتری با این گویه داشته‌اند.

۲-۲-۴. کافی نبودن فضا برای استفاده اعضای اصلی کتابخانه، به دلیل مراجعه اعضای طرح: پاسخ‌گویان (میانگین ۲/۴۱) با نبود فضای کافی برای استفاده اعضای اصلی کتابخانه به دلیل مراجعه اعضای طرح مخالف بوده‌اند. جدول ۱۱۲ فراوانی پاسخ‌گویان را بر اساس نبود فضای کافی نشان می‌دهد.

جدول ۱۱۲. کافی نبودن فضا برای استفاده اعضای اصلی کتابخانه، به دلیل مراجعه اعضای طرح از دیدگاه پاسخ‌گویان

درصد	فراوانی	آگاهی از نتایج
۳۶	۶۴	کاملاً مخالف
۲۵/۳	۴۵	مخالف
۸/۴	۱۵	در حد متوسط
۱۰/۱	۱۸	موافق
۱۵/۷	۲۸	کاملاً موافق
۴/۵	۸	بی جواب
۱۰۰	۱۷۸	جمع

همچنان که مشخص است ۳۶ درصد از پاسخ‌گویان با کافی نبودن فضا برای استفاده اعضای اصلی کتابخانه به دلیل مراجعه اعضای طرح کاملاً مخالف بوده و ۱۵/۷ درصد کاملاً موافق بوده‌اند. جدول ۱۱۳ کافی نبودن فضا برای استفاده اعضای اصلی کتابخانه به دلیل مراجعه اعضای طرح را از دیدگاه پاسخ‌گویان با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی آنها نشان می‌دهد.

جدول ۱۱۳. کافی نبودن فضا برای استفاده اعضای اصلی کتابخانه با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی پاسخ‌گویان

میانگین	تعداد	میزان تحصیلات
۲/۱۴	۱۴	دیپلم
۲/۲۵	۴	کاردانی
۲/۵۴	۹۵	کارشناسی
۲/۲۹	۵۱	کارشناسی ارشد و بالاتر

همچنان که در جدول مشخص است افرادی که دارای مدرک تحصیلی دیپلم هستند، نسبت به سایر گروهها مخالفت بیشتری با این گویه داشته‌اند.

۲-۵. مواجه شدن کتابخانه با کمبود مجموعه برای اعضای اصلی به دلیل مراجعه اعضای طرح: پاسخ‌گویان (میانگین ۲/۳۷) با گویه مواجه شدن کتابخانه با کمبود مجموعه برای اعضای اصلی به دلیل مراجعه اعضای طرح مخالف بوده‌اند. جدول ۱۱۴ فراوانی پاسخ‌گویان را بر اساس کمبود مجموعه برای اعضای اصلی نشان می‌دهد.

جدول ۱۱۴. مواجه شدن کتابخانه با کمبود مجموعه برای اعضای اصلی به دلیل مراجعه اعضای طرح از دیدگاه پاسخ‌گویان

درصد	فراوانی	آگاهی از نتایج
۳۳/۷	۶۰	کاملاً مخالف
۲۵/۸	۴۶	مخالف
۱۲/۹	۲۳	در حد متوسط
۱۲/۴	۲۲	موافق
۱۰/۷	۱۹	کاملاً موافق
۴/۵	۸	بی جواب
۱۰۰	۱۷۸	جمع

همچنان که مشخص است ۳۳/۷ درصد از پاسخ‌گویان با مواجه شدن کتابخانه با کمبود مجموعه برای اعضای اصلی به دلیل مراجعه اعضای طرح، کاملاً مخالف بوده و ۱۰/۷ درصد کاملاً موافق بوده‌اند.

جدول ۱۱۵ مواجه شدن کتابخانه با کمبود مجموعه برای اعضای اصلی به دلیل مراجعه اعضای طرح را از دیدگاه پاسخ‌گویان با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی آنها نشان می‌دهد.

جدول ۱۱۵ مواجه شدن کتابخانه با کمبود مجموعه برای اعضای اصلی به دلیل مراجعه اعضای طرح با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی پاسخ‌گویان

میانگین	تعداد	میزان تحصیلات
۲	۱۴	دیپلم
۲/۲۵	۴	کاردانی
۲/۴۱	۹۶	کارشناسی
۲/۴۴	۵۰	کارشناسی ارشد و بالاتر

همچنان که در جدول مشخص است افرادی که دارای مدرک تحصیلی دیپلم هستند، نسبت به سایر گروهها مخالفت بیشتری با این گویه داشته‌اند.

۲-۲-۶. کافی نبودن تجهیزات کتابخانه برای اعضای اصلی به دلیل استفاده اعضای طرح: پاسخ‌گویان (میانگین ۲/۴۴) با کافی نبودن تجهیزات کتابخانه به دلیل استفاده اعضای طرح مخالف بوده‌اند. جدول ۱۱۶ فراوانی پاسخ‌گویان را بر اساس کافی نبودن تجهیزات کتابخانه برای اعضای اصلی نشان می‌دهد.

جدول ۱۱۶ کافی نبودن تجهیزات کتابخانه برای اعضای اصلی به دلیل استفاده اعضای طرح از دیدگاه پاسخ‌گویان

درصد	فراوانی	آگاهی از نتایج
۳۶/۵	۶۵	کاملاً مخالف
۲۱/۳	۳۸	مخالف
۱۱/۲	۲۰	در حد متوسط
۱۱/۸	۲۱	موافق
۱۴/۶	۲۶	کاملاً موافق
۴/۵	۸	بی جواب
۱۰۰	۱۷۸	جمع

همچنان که مشخص است ۳۶/۵ در صد از پاسخ گویان با کافی نبودن تجهیزات کتابخانه برای اعضای اصلی به دلیل استفاده اعضای طرح کاملاً مخالف بوده و ۱۴/۶ درصد کاملاً موافق بوده‌اند. جدول ۱۱۷ کافی نبودن تجهیزات کتابخانه برای اعضای اصلی به دلیل استفاده اعضای طرح را از دیدگاه پاسخ گویان با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی آنها نشان می‌دهد.

جدول ۱۱۷. کافی نبودن تجهیزات کتابخانه برای اعضای اصلی به دلیل استفاده اعضای طرح با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی پاسخ گویان

میانگین	تعداد	میزان تحصیلات
۲/۱۴	۱۴	دیپلم
۲/۵	۴	کاردانی
۲/۴۹	۹۶	کارشناسی
۲/۴۴	۵۰	کارشناسی ارشد و بالاتر

همچنان که در جدول مشخص است افرادی که دارای مدرک تحصیلی دیپلم هستند، نسبت به سایر گروهها مخالفت بیشتری با این گویه داشته‌اند.

۳-۲. میزان آگاهی کتابخانه‌های همکار از نتایج اجرای طرح غدیر

پاسخ گویان (میانگین ۲/۸۷) میزان آگاهی خود را از نتایج اجرای طرح، در حد متوسط ارزیابی نموده‌اند. جدول ۱۱۸ فراوانی پاسخ گویان را بر اساس میزان آگاهی آنان از نتایج اجرای طرح نشان می‌دهد.

جدول ۱۱۸. میزان آگاهی کتابخانه‌های همکار از نتایج اجرای طرح غدیر

درصد	فراوانی	آگاهی از نتایج
۷/۹	۱۴	بسیار کم
۱۶/۹	۳۰	کم
۵۳/۴	۹۵	در حد متوسط
۱۵/۲	۲۷	زیاد
۲/۸	۵	بسیار زیاد
۳/۹	۷	بی جواب
۱۰۰	۱۷۸	جمع

جدول ۱۱۹ میزان آگاهی از نتایج اجرای طرح را با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی پاسخ‌گویان نشان می‌دهد.

جدول ۱۱۹. آگاهی کتابخانه‌های همکار از نتایج اجرای طرح با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی پاسخ‌گویان

میانگین	تعداد	میزان تحصیلات
۲/۷۱	۱۴	دیپلم
۲/۷۵	۴	کاردانی
۲/۹۰	۹۶	کارشناسی
۲/۸۸	۵۱	کارشناسی ارشد و بالاتر

همچنان‌که در جدول مشخص است افرادی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد و بالاتر هستند، نسبت به سایر گروه‌ها آگاهی بیشتری از نتایج اجرای طرح داشته‌اند.

۴-۲. پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا

پاسخ‌گویان (میانگین ۳/۶۸) پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا توسط طرح غدیر را در حد زیاد ارزیابی نموده‌اند. این در حالی است که ۳۱/۵ درصد (۵۶ نفر) از پاسخ‌گویان، آن را در حد متوسط، ۴۶/۶ درصد (۸۳ نفر) زیاد، ۱۲/۴ درصد (۲۲ نفر) بسیار زیاد، ۳/۹ درصد (هفت نفر) کم و ۱/۱ درصد (دو نفر) بسیار کم ارزیابی نموده‌اند و ۴/۵ درصد (هشت نفر) نیز پاسخ نداده‌اند. جدول ۱۲۰ فراوانی پاسخ‌گویان را نسبت به موضوع نشان می‌دهد.

جدول ۱۲۰. ارزیابی کتابخانه‌های همکار در مورد پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا توسط طرح

درصد	فراوانی	پاسخ به نیاز اعضا
۱/۱	۲	بسیار کم
۳/۹	۷	کم
۳۱/۵	۵۶	در حد متوسط
۴۶/۶	۸۳	زیاد
۱۲/۴	۲۲	بسیار زیاد
۴/۵	۸	بی جواب
۱۰۰	۱۷۸	جمع

جدول ۱۲۱ میزان پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا توسط طرح را با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی پاسخ گویان نشان می دهد.

جدول ۱۲۱. پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا توسط طرح از دیدگاه کتابخانه های همکار با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی پاسخ گویان

میانگین	تعداد	میزان تحصیلات
۳/۷۱	۱۴	دیپلم
۳/۵	۴	کاردانی
۳/۷	۹۶	کارشناسی
۳/۷۲	۵۰	کارشناسی ارشد و بالاتر

همچنان که در جدول مشخص است پاسخ گویانی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر هستند، پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا توسط طرح را نسبت به سایر گروهها موفق تر ارزیابی نموده اند.

۲-۵. لزوم ادامه طرح غدیر

پاسخ گویان (میانگین ۴/۱۰) لزوم ادامه طرح غدیر را زیاد ارزیابی نموده اند. این در حالی است که ۱۴/۶ درصد (۲۶ نفر) از پاسخ گویان، آن را در حد متوسط، ۳۳/۷ درصد (۶۰ نفر) زیاد، ۳۹/۹ درصد (۷۱ نفر) بسیار زیاد، ۵/۱ درصد (نه نفر) کم و ۱/۷ درصد (سه نفر) بسیار کم ارزیابی نموده اند و ۵/۱ درصد (نه نفر) نیز پاسخ نداده اند.

جدول ۱۲۲ فراوانی پاسخ گویان به موضوع را نشان می دهد.

جدول ۱۲۲. ارزیابی کتابخانه های همکار در مورد لزوم ادامه طرح

درصد	فراوانی	لزوم ادامه طرح
۱/۷	۳	بسیار کم
۵/۱	۹	کم
۱۴/۶	۲۶	در حد متوسط
۳۳/۷	۶۰	زیاد
۳۹/۹	۷۱	بسیار زیاد
۵/۱	۹	بی جواب
۱۰۰	۱۲۸	جمع

جدول ۱۲۳ لزوم ادامه طرح را با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی پاسخ‌گویان نشان می‌دهد.

جدول ۱۲۳. لزوم ادامه طرح، از دیدگاه کتابخانه‌های همکار با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی پاسخ‌گویان

میانگین	تعداد	میزان تحصیلات
۳/۸۶	۱۴	دیپلم
۴/۵	۴	کاردانی
۴/۱۴	۹۶	کارشناسی
۴/۱۸	۵۰	کارشناسی ارشد و بالاتر

همچنان‌که در جدول مشخص است افرادی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر هستند، نسبت به سایر گروه‌ها تاکید بیشتری بر ادامه طرح داشته‌اند.

۲-۶. پوشش طرح غدیر در دور جدید اجرای طرح

۲-۶-۱. سازمانها: جدولهای ۱۲۴ و ۱۲۵ دیدگاههای پاسخ‌گویان در خصوص پوشش سازمانی و فردی طرح غدیر در دور جدید اجرای آن را نشان می‌دهد (لازم به توضیح است که پاسخ‌گویان می‌توانستند چند گزینه را به‌طور همزمان انتخاب نمایند).

جدول ۱۲۴. سازمانهای تحت پوشش طرح غدیر در دور جدید اجرای طرح از دید پاسخ‌گویان

ردیف	شرح	فراوانی
۱	وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	۱۳۶
۲	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	۵۹
۳	دانشگاه آزاد اسلامی	۳۴
۴	مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی وابسته به دیگر وزارتخانه‌ها	۶۳
۵	مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی غیر انتفاعی	۲۲
۶	تمامی سازمانهای متقاضی عضویت	۵۵
۷	بی‌جواب	۸

جدول ۱۲۴ نشانگر آن است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ۱۳۶ مورد بیشترین فراوانی را در خصوص پوشش طرح غدیر به خود اختصاص داده است.

۲-۶-۲. افراد:

جدول ۱۲۵ نشانگر آن است که دانشجویان تحصیلات تکمیلی با ۱۳۹ مورد و اعضای هیئت علمی با ۱۰۷ مورد بیشترین فراوانی را در خصوص پوشش طرح غدیر به خود اختصاص داده‌اند.

جدول ۱۲۵. افراد تحت پوشش طرح غدیر در دور جدید اجرای طرح از دیدگاه پاسخ‌گویان

ردیف	شرح	فراوانی
۱	دانشجویان کاردانی و کارشناسی	۳۱
۲	دانشجویان تحصیلات تکمیلی	۱۳۹
۳	اعضای هیئت علمی	۱۰۷
۴	دانش‌آموختگان کاردانی و کارشناسی	۱۶
۵	دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی	۵۲
۶	تمامی افراد متقاضی عضویت	۴۰
۷	افراد وابسته به سازمانهایی که کتابخانه دارند	۲۴
۸	کتابداران شاغل در کتابخانه‌ها	۱
۹	پژوهشگران و نویسندگان	۳
۱۰	دانشجویان کارشناسی	۱
۱۱	دانش‌آموزان نمونه و تیزهوش	۱
۱۲	بی‌جواب	۸

۲-۷. تمایل به عضویت کتابخانه‌ها در دور جدید طرح غدیر

جدول ۱۲۶ فراوانی پاسخ‌گویان به موضوع را نشان می‌دهد.

جدول ۱۲۶. ارزیابی پاسخ‌گویان از تمایل به عضویت کتابخانه در دور جدید طرح غدیر

درصد	فراوانی	تمایل به عضویت در کتابخانه
۷۰/۲	۱۲۵	بلی
۴/۵	۸	خیر
۲۰/۲	۳۶	مشروط
۵/۱	۹	بی‌جواب
۱۰۰	۱۷۸	جمع

همچنان که مشخص است ۷۰/۲ درصد (۱۲۵ نفر) از پاسخ‌گویان، تمایل به عضویت کتابخانه خود در دور جدید طرح غدیر را مثبت ارزیابی نموده‌اند. این در حالی است که ۴/۵ درصد (هشت نفر) آن را منفی و ۲۰/۲ درصد (۳۶ نفر) نیز ابراز داشته‌اند که کتابخانه آنها بصورت مشروط تمایل به عضویت در طرح غدیر را دارد. عضویت و دلایل عضو نشدن کتابخانه‌ها در جدولهای ۱۲۷ و ۱۲۸ آورده شده است.

جدول ۱۲۷. شرایط عضویت کتابخانه‌ها در دور جدید اجرای طرح از دیدگاه پاسخگویان

شرایط	پاسخ	سمت
۱. اولویت دادن خدمات امانت کتاب با اعضای اصلی کتابخانه باشد. ۲. قوانین و مقررات کتابخانه رعایت گردد.	مشروط	مدیر عضو تهران
۱. حق الزحمه وعده داده شده پرداخت گردد. ۲. اطلاع رسانی در رابطه با افرادی که تسویه حساب نموده‌اند کامل باشد. ۳. هر چند ماه یکبار آماری از کتابهایی که بازگردانده نشده گرفته شود و در پیگیری بازگردانی کتابها همکاری شود.	مشروط	مدیر عضو تهران
۱. تمایل سایر دانشگاهها و سازمانها برای عضویت مورد نظر قرار خواهد گرفت.	مشروط	مدیر عضو تهران
۱. در قبال خدماتی که توسط نمایندگان این طرح انجام می‌شود حق و حقوقی پرداخت شود. ۲. برای اعضای عضو طرح، طبق مقررات تنبیه و تشویق وجود داشته باشد.	مشروط	مدیر عضو تهران
۱. افزایش تعداد نمایندگان طرح با توجه به افزایش تعداد مراجعین؛ ۲. قدردانی از زحمات نمایندگان طرح (پرداخت حق الزحمه، تشویق‌نامه و ...) ۳. اطلاع رسانی به مدیران کتابخانه‌ها؛ ۴. تشکیل جلسات سالانه برای تبادل نظر نمایندگان طرح؛ ۵. اختصاص بودجه به کتابخانه‌های مشترک به منظور تجهیز بهتر کتابخانه.	مشروط	مدیر عضو تهران
۱. برای کلیه کتابدارانی که در کتابخانه کار می‌کنند حق الزحمه‌ای هر چند کم در نظر بگیرند.	مشروط	مدیر و نماینده تهران
۱. به این شرط که کتابخانه از نظر مالی امنیت داشته باشد و مرکز بتواند خسارت را سریعاً جبران نماید.	مشروط	مدیر و نماینده تهران
۱. حداقل تشویق. ۲. کوتاه کردن زمان امانت دادن کتابها.	مشروط	مدیر و نماینده تهران

سمت	پاسخ	شرایط
مدیر و نماینده تهران	مشروط	۱. افزایش نیروی انسانی و امکانات کتابخانه‌ای؛ ۲. باید فرقی بین کارکنان کتابخانه‌های همکار و غیر عضو باشد (حداقل امتیاز مثبت اداری، چون سرویس‌دهی طرح غدیر خارج از وظایف اداری می‌باشد).
مدیر و نماینده تهران	مشروط	۱. میزان بهره‌مندی کتابخانه‌های همکار طرح مشخص و معلوم شود. ۲. ارائه خدمات یک‌سویه و خارج از وظایف معمول بر کتابداران کتابخانه‌های همکار باید توأم با دریافت امتیاز باشد.
مدیر و نماینده تهران	مشروط	۱. برای ارائه خدمات، روز و ساعت معینی مشخص شود. ۲. برای استفاده‌کنندگان امکانی فراهم شود که با صدور کارت عضویت مخصوصی بتوانند به طور همزمان از چندین کتابخانه استفاده کنند. ۳. برای این که اعضا از قوانین کتابخانه‌ها پیروی کنند دست کتابخانه‌های سرویس‌دهنده برای سرویس ندادن به افرادی که تشخیص می‌دهد باز باشد.
مدیر و نماینده تهران	مشروط	۱. مرکز از فضا و امکانات هر کتابخانه اطلاع دقیقی داشته باشد. ۲. مرکز همواره از کتابخانه بازدید کند و از نزدیک با مشکلات طرح و کتابخانه آشنا شود. ۳. اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌های جمعی انجام شود.
مدیر و نماینده تهران	مشروط	۱. ارائه آموزش به نمایندگان طرح از سوی مرکز؛ ۲. گردهمایی مجریان و نمایندگان طرح جهت رفع موانع و مشکلات؛ ۳. قدردانی مادی و معنوی از همکاران طرح.
مدیر و نماینده تهران	مشروط	۱. آموزش استفاده‌کنندگان طرح؛ ۲. ارائه حق‌الزحمه‌ای جداگانه جهت کارکنان میز امانت کتابخانه‌های همکار؛ ۳. ملزم نمودن رعایت تمامی اصول طرح در کتابخانه‌ها.
مدیر عضو شهرستان	مشروط	۱. ایجاد کارگاه‌های آموزشی برای نمایندگان کتابخانه‌های تحت پوشش و اعضا توسط نمایندگان مرکز؛ ۲. ایجاد جلسات توجیهی توسط نمایندگان مرکز در دانشگاه‌ها برای نمایندگان؛ ۳. اطلاع‌رسانی به وسیله کاتالوگ و سایت ویژه، جهت روز آمد ساختن برنامه‌های طرح؛ ۴. بازدید از کتابخانه‌ها برای آشنایی با مشکلات اجرای طرح.
مدیر عضو شهرستان	مشروط	۱. ارسال کارتهای عضویت و امانت در زمان کوتاهتر از زمان قبلی؛ ۲. آشنایی بیشتر مرکز با مشکلات احتمالی کتابخانه‌های همکار؛ ۳. برگزاری جلسات با نمایندگان طرح غدیر.

شرایط	پاسخ	سمت
<p>۱. تامین منابع کافی؛</p> <p>۲. تدارک امکانات و فضا؛</p> <p>۳. برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی کافی.</p>	مشروط	مدیر عضو شهرستان
<p>۱. اولویت ارائه خدمات امانت کتاب با اعضای اصلی و دولتی کتابخانه مرکزی باشد.</p>	مشروط	مدیر عضو شهرستان
<p>۱. ارسال به موقع کارتهای عضویت و همراه داشتن اطلاعات لازم برای انجام کار؛</p> <p>۲. انعکاس دریافت کارتهای عضویت؛</p> <p>۳. همکاری مناسب کلیه کتابخانه‌های بزرگ.</p>	مشروط	مدیر عضو شهرستان
<p>۱. با توجه به منابع محدود کتابخانه و نظر به اینکه هدف اصلی طرح غدیر دسترسی آسان به منابع است شرط اصلی کتابخانه ما برای عضویت در این طرح امکان استفاده دانشجویان کارشناسی از این طرح خواهد بود.</p>	مشروط	مدیر و نماینده شهرستان
<p>۱. تهیه کارت بارکد شده.</p>	مشروط	مدیر و نماینده شهرستان
<p>۱. در آئین نامه طرح حق الزحمه‌ای برای نمایندگان طرح غدیر از طرف مراکز عضو در نظر گرفته شود.</p>	مشروط	مدیر و نماینده شهرستان
<p>۱. اعضا محترم هیئت علمی عضو شوند.</p> <p>۲. کارکنان محترم آن سازمان یا کتابخانه عضو شوند.</p> <p>۳. دانشجویان تحصیلات تکمیلی عضو شوند.</p> <p>۴. دانشجویان دوره‌های کارشناسی عضو شوند.</p> <p>۵. به مجریان این طرح در هر مرکز که به عنوان نماینده طرح می‌باشند حق الزحمه‌ای پرداخت شود.</p>	مشروط	مدیر و نماینده شهرستان
<p>۱. آموزش و اطلاع‌رسانی شفاف به کتابداران برای آگاهی لازم از رسالت این طرح؛</p> <p>۲. آشنائی و آگاهی دادن لازم و تعهد آور به افرادی که درخواست عضویت در این طرح را دارند؛</p> <p>۳. کمک به کتابخانه‌های تحت پوشش با همکاری مرکز جهت تقویت منابع و تجهیزات لازم برای کتابخانه‌های طرح؛</p> <p>۴. پیگیری لازم از طرف مرکز و جمع‌آوری آمار دقیق خدمات ارائه شده و پربار کردن نشریه طرح؛</p>	مشروط	نماینده شهرستان

شرایط	پاسخ	سمت
۳. اعزام نماینده از طرف مرکز برای برقراری تماس لازم با کتابخانه‌های تحت پوشش در طول سال برای ۱ الی ۲ بار و جمع آوری نقطه نظرات کتابداران محترم به منظور تشویق و دلگرمی کتابداران و آگاهی مدیران و مسئولان از هدف این طرح.		
۱. گزارش کامل از عملکرد مرکز به واحدهای مربوطه (کتابخانه‌های همکار)؛ ۲. ارائه امتیازات خاص به کتابخانه‌های تابع (تقدیر نامه،...) ۳. تشویق کتابخانه‌هایی که سرویس‌دهی مناسب و خدمات بیشتری ارائه دهند. ۴. حمایت از کتابخانه‌های همکار هنگام برخورد با مراجعین و اعضای طرح؛ ۵. آموزشهای لازم برای تمام نمایندگان و مدیران محترم کتابخانه‌ها.	مشروط	مدیر و نماینده
۱. این طرح با طرح امین یکی شود.	مشروط	نماینده
به علت تاثیر طرح غدیر بر کتابخانه‌ها که در بخش دوم پاسخ داده شد.	مشروط	نماینده

جدول ۱۲۸. دلایل عضو نشدن کتابخانه‌ها در دور جدید اجرای طرح

دلایل یا شرایط	پاسخ	سمت
۱. کمبود فضا؛ ۲. کمبود امکانات کتابخانه؛ ۳. کمبود پرسنل جهت پاسخگویی؛ ۴. نداشتن امتیاز و حمایت از طرف مرکز.	خیر	مدیر عضو تهران
۱. ذینفع نبودن مسئولین کتابخانه‌ها.	خیر	مدیر و نماینده تهران
۱. اکثر کتابخانه‌ها با معرفی نامه و روابط به سایر اعضا سرویس می‌دهند؛ ۲. توجه نبودن کتابخانه‌ها در علت و فلسفه طرح غدیر؛ ۳. بحث و جدلهای بی مورد مراجعین به علت نداشتن اطلاعات کافی در مورد طرح غدیر؛ ۴. تاخیرهای مکرر مراجعین برای بازگرداندن کتابها؛ ۵. نداشتن نشانی یا امکان دستیابی به مراجعین در صورت تاخیر.	خیر	مدیر و نماینده تهران
۱. تا به حال هیچکس به اینجا مراجعه نکرده است (عضو طرح غدیر) ولی بر طبق آئین نامه داخلی کتابخانه ما به تمام پژوهشگران، محققان و مراجعان سرویس می‌دهیم در صورت امکان کپی به آنها داده می‌شود. ۲. چون منابع در این کتابخانه تخصصی یک جلدی است دادن کتاب به خارج از	خیر	مدیر و نماینده شهرستان

دلائل یا شرایط	پاسخ	سمت
کتابخانه امکان استفاده را از بقیه استفاده کنندگان می گیرد.		
۱. با دریافت حق عضویت از افراد کتابخانه می تواند خود کفا باشد و بدین ترتیب زحمات کتابداران جبران گردد.	خیر	نماینده

با بررسی نظرهای پاسخ گویان، موارد ذکر شده در جدولهای ۱۲۹ و ۱۳۱ را می توان به عنوان شرایط لازم برای عضویت کتابخانه ها و دلایل عضو نشدن برخی از آنها در دور جدید اجرای طرح غدیر برشمرد. همچنین شرایطی که دارای بیشترین فراوانی بوده اند در جدول ۱۳۰ آورده شده است.

جدول ۱۲۹. شرایط عضویت کتابخانه ها و فراوانی آنها در دور جدید اجرای طرح

ردیف	شرط	فراوانی
توجه خاص به کتابخانه های همکار		
۱	پرداخت حق الزحمه به کتابداران و نمایندگان طرح و تقدیر از آنها بابت ارائه خدمات به اعضا؛	۱۱
۲	اختصاص بودجه به کتابخانه های همکار به منظور تجهیز بهتر کتابخانه؛	۱
۳	افزایش نیروی انسانی؛	۲
۴	افزایش امکانات کتابخانه ای (فضا و تجهیزات و...)	۳
۵	تامین منابع کافی؛	۱
۶	ارائه امتیازات خاص به کتابخانه های همکار طرح (تقدیر نامه،...)	۱
۷	تشویق کتابخانه هایی که سرویس دهی مناسب و خدمات بیشتری ارائه دهند؛	۱
۸	امنیت کتابخانه از نظر مالی و جبران سریع خسارت توسط مرکز.	۱
	جمع	۲۱
تغییر مقررات و فرآیندها		
۹	امکان استفاده دانشجویان کارشناسی از این طرح؛	۲
۱۰	عضو شدن اعضای هیئت علمی؛	۱
۱۱	عضو شدن کارکنان سازمان یا کتابخانه؛	۱
۱۲	عضو شدن دانشجویان تحصیلات تکمیلی؛	۱
۱۳	مشخص شدن روز و ساعت معین برای ارائه خدمات؛	۱
۱۵	کوتاه شدن مدت زمان امانت کتابها؛	۱
۱۶	مختار بودن کتابخانه ها برای ارائه دادن خدمات به افراد خاص؛	۱
۱۷	ملزم نمودن رعایت تمامی اصول طرح در کتابخانه ها؛	۱
۱۸	ارسال کارتهای عضویت و امانت در زمان کوتاهتر از زمان قبلی؛	۱
۱۹	تهیه کارت بارکد شده؛	۱
۲۰	تلفیق طرح غدیر با طرح امین؛	۱

ردیف	شرح	فراوانی
۲۱	اولویت ارائه خدمات امانت کتاب به اعضای اصلی کتابخانه؛	۱
۲۲	رعایت قوانین و مقررات موجود در کتابخانه؛	۱
۲۳	ایجاد مکانیزم تشویق و تنبیه برای اعضای طرح؛	۱
۲۴	حمایت از کتابخانه‌های همکار هنگام برخورد با مراجعین و اعضای طرح.	۱
	جمع	۱۲
اطلاع‌رسانی		
۲۵	برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی کافی؛	۱
۲۶	اطلاع‌رسانی کامل از عملکرد طرح از طریق نشریه، کاتالوگ، سایت ویژه و رسانه‌های جمعی به منظور روزآمد ساختن برنامه‌های طرح؛	۳
۲۷	اطلاع‌رسانی شفاف به کتابداران برای آگاهی لازم از رسالت این طرح؛	۱
۲۸	اطلاع‌رسانی کامل و دقیق به افراد متقاضی عضویت؛	۱
۲۹	اطلاع‌رسانی کامل در رابطه با افرادی که تسویه حساب نموده‌اند؛	۱
۳۰	اخذ آمار از کتابهای عودت داده شده و همکاری در بازگرداندن کتابها؛	۱
۳۱	اطلاع‌رسانی به مدیران کتابخانه‌ها.	۱
	جمع	۹
آشنایی با مشکلات کتابخانه‌ها		
۳۲	بازدید مستمر مرکز از کتابخانه‌ها و به منظور آشناسدن با مشکلات طرح و کتابخانه؛	۳
۳۳	آشنایی بیشتر مرکز با مشکلات احتمالی کتابخانه‌های همکار؛	۱
۳۴	تشکیل جلسات سالانه و گردهماییها به منظور تبادل نظر نمایندگان طرح و رفع مشکلات؛	۳
۳۵	اطلاع دقیق مرکز از فضا و امکانات هر کتابخانه.	۱
	جمع	۸
آموزش		
۳۶	ارائه آموزش به نمایندگان طرح از سوی مرکز؛	۱
۳۷	آموزش استفاده کنندگان طرح؛	۱
۳۸	آموزش نمایندگان از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی و جلسات توجیهی.	۳
	جمع	۵
سایر		
۳۹	تمایل سایر دانشگاهها و سازمانها برای عضویت؛	۱
۴۰	همکاری مناسب کتابخانه‌های بزرگ.	۱
	جمع	۲
نامفهوم		
۴۱	به علت تاثیر طرح غدیر بر کتابخانه‌ها که در بخش دوم پاسخ داده شد.	۱

ردیف	شرط	فراوانی
۴۲	انعکاس دریافت کارتهای عضویت؛	۱
۴۳	میزان بهره‌مندی کتابخانه‌های همکار طرح مشخص و معلوم شود.	۱
	جمع	۳
	جمع کل	۶۵

جدول ۱۳۰. شرایط عضویت دارای بیشترین فراوانی

ردیف	شرط	فراوانی
۱	پرداخت حق‌الزحمه به کتابداران و نمایندگان طرح و تقدیر از آنها بابت ارائه خدمات به اعضا؛	۱۱
۲	افزایش امکانات کتابخانه‌ای (فضا و تجهیزات و...)	۳
۳	اطلاع رسانی کامل از عملکرد طرح از طریق نشریه، کاتالوگ، سایت ویژه و رسانه‌های جمعی به منظور روزآمد ساختن برنامه‌های طرح؛	۳
۴	بازدید مستمر مرکز از کتابخانه‌ها و به منظور آشناسدن با مشکلات طرح و کتابخانه؛	۳
۵	تشکیل جلسات سالانه و گردهم‌آیها به منظور تبادل نظر نمایندگان طرح و رفع مشکلات؛	۳
۶	آموزش نمایندگان از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی و جلسات توجیهی؛	۳
۷	افزایش نیروی انسانی؛	۲
۸	امکان استفاده دانشجویان کارشناسی از این طرح.	۲

جدول ۱۳۱. دلایل عضو نشدن کتابخانه‌ها و فراوانی آنها در دور جدید اجرای طرح

فراوانی	دلیل	ردیف
	محدودیت منابع و امکانات	
۱	محدودیت فضا؛	۱
۱	محدودیت امکانات کتابخانه؛	۲
۱	محدودیت منابع؛	۳
۱	کمبود پرسنل؛	۴
۱	تاخیرهای مکرر مراجعین برای بازگرداندن کتابها.	۵
۵	جمع	
	نبود توجه خاص به کتابخانه‌ها	
۱	نداشتن امتیاز از طرف مرکز؛	۶
۱	ذینفع نبودن مسئولین کتابخانه‌ها؛	۷
۱	دریافت نکردن حق عضویت از افراد به منظور جبران خدمات کتابداران.	۸
۳	جمع	
	آموزش و اطلاع‌رسانی	
۱	توجه نبودن کتابخانه‌ها در مورد علت و فلسفه طرح غدیر؛	۹
۱	وارد کردن تنش به کتابخانه از سوی مراجعین طرح غدیر، ناشی از نداشتن اطلاعات کافی؛	۱۰
۱	نداشتن نشانی یا امکان دستیابی به مراجعین در صورت تاخیر.	۱۱
۳	جمع	
	نامفهوم	
۱	ارائه سرویس به سایر اعضا توسط اکثر کتابخانه‌ها با ارائه معرفی نامه.	۱۲
۱۲	جمع کل	

۳. کتابخانه‌های غیر همکار طرح

۱-۳. دلایل عضو نشدن کتابخانه‌ها در دور جاری اجرای طرح

جدول ۱۳۲ نشان‌دهنده مواردی است که باعث شدند تا کتابخانه‌های غیر همکار طرح در دور جاری اجرای طرح از عضویت در آن خودداری نمایند. لازم به توضیح است که پاسخ‌گویان می‌توانستند چند گزینه را بطور همزمان انتخاب نمایند

جدول ۱۳۲. دلایل عضو نشدن کتابخانه‌ها در دور جاری اجرای طرح

ردیف	شرح	فراوانی
۱	اطلاع‌رسانی دیر هنگام به کتابخانه؛	۳
۳	احتمال خسارت دیدن منابع کتابخانه؛	۹
۴	احتمال گم شدن منابع؛	۱۱
۵	بی‌اطمینانی به کتابخانه‌های همکار طرح؛	۲
۶	بی‌اطمینانی به توان هماهنگی مرکز؛	۲
۷	عدم موافقت مدیران مافوق کتابخانه؛	۶
۸	نبود موافقت کارکنان و مدیران کتابخانه؛	۲
۹	پرداخت نکردن پاداش بابت خدمات جدید؛	۶
۱۰	تاسیس کتابخانه بعد از انجام فراخوان طرح؛	۲
۱۱	کافی بودن مجموعه کتابخانه (کتاب، نشریه، ...) برای پذیرش اعضای طرح؛	۴
۱۲	کافی بودن امکانات کتابخانه (کامپیوتر، میز، صندلی، ...) برای پذیرش اعضای طرح؛	۴
۱۳	نبود نیروی انسانی کافی برای پذیرش اعضای طرح؛	۷
۱۷	نداشتن دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و تحصیلات تکمیلی؛	۱
۱۹	نبود اطمینان از تصفیه حساب قطعی اعضا با کتابخانه؛	۲
۲۰	تصمیم‌گیری دیر هنگام.	۱

جدول ۱۳۲ نشانگر آن است که احتمال گم شدن منابع با ۱۱ مورد و احتمال خسارت دیدن منابع با ۹ مورد بیشترین فراوانی را در مورد دلایل عضو نشدن کتابخانه دارا می‌باشند.

۲-۳. پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا

پاسخ‌گویان، پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا توسط طرح غدیر را بالاتر از متوسط (میانگین ۳/۴) ارزیابی نموده‌اند. این در حالی است که ۳۵ درصد (هفت نفر) از پاسخ‌گویان، آن را در حد متوسط، ۳۵ درصد (هفت نفر) زیاد و تنها پنج درصد (یک نفر) کم ارزیابی نموده‌اند و ۲۵ درصد (پنج نفر) نیز پاسخ نداده‌اند.

جدول ۱۳۳ فراوانی پاسخ‌گویان به موضوع را نشان می‌دهد.

جدول ۱۳۳. ارزیابی پاسخ‌گویان در مورد پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا توسط طرح

درصد	فراوانی	پاسخ به نیاز اعضا
۰	۰	بسیار کم
۵	۱	کم
۳۵	۷	در حد متوسط
۳۵	۷	زیاد
۰	۰	بسیار زیاد
۲۵	۵	بی جواب
۱۰۰	۲۰	جمع

جدول ۱۳۴ میزان پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا توسط طرح را با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی پاسخ‌گویان نشان می‌دهد.

جدول ۱۳۴. پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا توسط طرح با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی پاسخ‌گویان

میانگین	تعداد	میزان تحصیلات
۳	۲	دیپلم
۳/۴۲	۷	کارشناسی
۳/۵۰	۶	کارشناسی ارشد و بالاتر

همچنان که در جدول مشخص است پاسخ‌گویانی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر هستند، پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا توسط طرح را نسبت به سایر گروهها موفق‌تر ارزیابی نموده‌اند.

۳-۳. لزوم ادامه طرح غدیر

پاسخ گویان، لزوم ادامه طرح غدیر را در حد زیاد (میانگین ۴/۰۶) ارزیابی نموده‌اند. این در حالی است که ۵۵ درصد (۱۱ نفر) از پاسخ گویان، آن را در حد زیاد، ۱۰ درصد (دو نفر) در حد متوسط و ۱۵ درصد (سه نفر) بسیار زیاد ارزیابی نموده‌اند و ۲۰ درصد (چهار نفر) نیز پاسخ نداده‌اند. جدول ۱۳۵ فراوانی پاسخ گویان به موضوع را نشان می‌دهد.

جدول ۱۳۵. ارزیابی پاسخ گویان در مورد لزوم ادامه طرح

درصد	فراوانی	لزوم ادامه طرح
۰	۰	بسیار کم
۰	۰	کم
۱۰	۲	در حد متوسط
۵۵	۱۱	زیاد
۱۵	۳	بسیار زیاد
۲۰	۴	بی جواب
۱۰۰	۲۰	جمع

جدول ۱۳۶ لزوم ادامه طرح را با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی پاسخ گویان نشان می‌دهد.

جدول ۱۳۶. لزوم ادامه طرح با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی پاسخ گویان

میانگین	تعداد	میزان تحصیلات
۳/۵	۲	دیپلم
۳/۸۷	۸	کارشناسی
۴/۵۰	۶	کارشناسی ارشد و بالاتر

همچنان که در جدول مشخص است افرادی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر هستند، نسبت به سایر گروهها تاکید بیشتری بر ادامه طرح داشته‌اند.

۴-۳. میزان آگاهی از نتایج اجرای طرح غدیر

پاسخ گویان، میزان آگاهی خود از نتایج اجرای طرح را در حد متوسط (میانگین ۳/۱۲) ارزیابی نموده‌اند. جدول ۱۳۷ فراوانی پاسخ گویان را بر اساس میزان آگاهی آنان از طرح نشان می‌دهد

جدول ۱۳۷. میزان آگاهی پاسخ‌گویان از نتایج اجرای طرح غدیر

درصد	فراوانی	آگاهی از نتایج
۵	۱	بسیار کم
۱۰	۲	کم
۴۰	۸	در حد متوسط
۲۰	۴	زیاد
۵	۱	بسیار زیاد
۲۰	۴	بی جواب
۱۰۰	۲۰	جمع

جدول ۱۳۸ میزان آگاهی از نتایج اجرای طرح را با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی پاسخ‌گویان نشان می‌دهد.

جدول ۱۳۸. آگاهی از نتایج اجرای طرح با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی پاسخ‌گویان

میانگین	تعداد	میزان تحصیلات
۳	۲	دیپلم
۲/۸۵	۷	کارشناسی
۳/۴۲	۷	کارشناسی ارشد و بالاتر

همچنان‌که در جدول مشخص است افرادی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر هستند، نسبت به سایر گروه‌ها آگاهی بیشتری از نتایج اجرای طرح داشته‌اند.

۳-۵. تمایل به عضویت کتابخانه در دور جدید طرح غدیر

جدول ۱۳۹ فراوانی پاسخ‌گویان به موضوع را نشان می‌دهد.

جدول ۱۳۹. ارزیابی پاسخ‌گویان از تمایل به عضویت کتابخانه در دور جدید طرح غدیر

درصد	فراوانی	تمایل به عضویت در کتابخانه
۲۵	۵	بلی
۳۵	۶	خیر
۳۵	۶	مشروط
۱۵	۳	بی جواب
۱۰۰	۲۰	جمع

۲۵ درصد (پنج نفر) از پاسخ‌گویان، تمایل به عضویت کتابخانه خود در دور جدید طرح غدیر را مثبت ارزیابی نموده‌اند. این در حالی است که ۳۵ درصد (هفت نفر) آن را منفی و ۳۵ درصد (هفت نفر) نیز ابراز داشته‌اند که کتابخانه آنها بصورت مشروط تمایل به عضویت در طرح غدیر را دارد. شرایط عضویت در جدول ۱۴۰ و دلایل عضو نشدن کتابخانه‌ها در جدول ۱۴۱ آورده شده است.

جدول ۱۴۰. شرایط عضویت کتابخانه‌ها در دور جدید اجرای طرح

پاسخ	شرایط
خیر	۱. کم بودن منابع کتابخانه و استفاده از آنها توسط اعضای داخلی پژوهشکده؛ ۲. اکثر منابع در یک نسخه موجود است؛ ۳. طبق آیین‌نامه کتابخانه امکان امانت به افراد غیر از اعضای داخلی پژوهشکده وجود ندارد.
مشروط	۱. پرداخت پاداش بابت خدمات؛ ۲. موافقت کارکنان و مدیر کتابخانه؛ ۳. اطمینان به گم نشدن منابع؛ ۴. پرداخت خسارت در صورت گم شدن منابع.
خیر	۱. کم بودن منابع کتابخانه و استفاده از آنها توسط اعضای داخلی پژوهشکده؛ ۲. بدلیل اینکه اکثر منابع در یک نسخه موجود است؛ ۳. زیرا طبق آیین‌نامه کتابخانه امکان امانت به افراد غیر از اعضای داخلی پژوهشکده وجود ندارد.
خیر	۱. نبود نیروی کافی در واحد امانت؛ ۲. استفاده یک طرفه از کتابخانه پژوهشگاه؛ ۳. تاخیر در تحویل منابع به امانت گرفته شده.
خیر	۱. نبود نیروی کافی در واحد امانت؛ ۲. امکان گم شدن منابع.
خیر	۱. احتمال خسارت دیدن منابع کتابخانه؛ ۲. پرداخت نکردن پاداش بابت خدمات جدید و کمبود نیروی انسانی؛ ۳. امکانات ناکافی کتابخانه؛ ۴. امکان گم شدن منابع؛ ۵. موافقت نبودن همکاران کتابخانه.
خیر	۱. محدودیت اعضای دانشکده؛ ۲. محدودیت کتابهای کتابخانه.

جدول ۱۴۱. دلایل عضو نشدن کتابخانه‌ها در دور جدید اجرای طرح

پاسخ	دلایل
مشروط	۱. در صورت تقویت منابع موجود؛ ۲. در صورت تامین فضای کافی برای مطالعه؛ ۳. در صورت تامین منابع مالی جهت پرداخت حق‌الزحمه‌ها؛
مشروط	۱. با توجه به تخصصی و گران بودن منابع این کتابخانه تا حد امکان کتابها امانت داده نشود. ۲. همکاری لازم را از طریق دادن کپی آنها تا اندازه‌ای محدود اعلام می‌داریم.
مشروط	۱. مشروط به اینکه کتاب به امانت گرفته شده در موعد باز گردانده شود و در حفظ آن دقت شود.
مشروط	۱. پرداخت پاداش در قبال دادن خدمات؛ ۲. ایجاد اطمینان از جبران خسارت احتمالی؛ ۳. اطمینان از تسویه حساب قطعی اعضا.
مشروط	۱. بازگشت به موقع منابع ارسالی؛ ۲. در صورت مفقود شدن کتاب اصل کتاب تهیه گردد؛ ۳. همکاری دیگر دانشگاهها و موسسات؛ ۴. همکاری کتابخانه ما توسط کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس که عضو طرح و زیر مجموعه ما می‌باشد انجام می‌گیرد.

با بررسی نظرهای پاسخ‌گویان، موارد مطرح شده در جدولهای ۱۴۲ و ۱۴۳ را می‌توان به عنوان شرایط لازم عضویت و دلایل عضو نشدن کتابخانه‌ها در دور جدید اجرای طرح غدیر برشمرد.

جدول ۱۴۲. شرایط عضویت کتابخانه‌ها و فراوانی آنها در دور جدید اجرای طرح

ردیف	شرط	فراوانی
۱	موافقت کارکنان و مدیر کتابخانه؛	۱
۲	اطمینان به گم نشدن منابع؛	۱
۳	تقویت منابع موجود؛	۱
۴	تامین فضای مطالعه کافی؛	۱
۵	استفاده یک‌طرفه از مزایای طرح (امانت ندادن کتاب از سوی کتابخانه)؛	۱
۶	همکاری محدود تنها از طریق ارائه تصویر منابع؛	۱
۷	پرداخت پاداش و حق‌الزحمه به کتابداران در قبال دادن خدمات؛	۲
۸	ایجاد اطمینان از جبران خسارت احتمالی؛	۳
۹	بازگشت به موقع منابع؛	۲
۱۰	همکاری دیگر دانشگاهها و موسسات؛	۱
۱۱	اطمینان از تصفیه حساب قطعی اعضا.	۱

جدول ۱۴۳. دلایل عضو نشدن کتابخانه‌ها و فراوانی آنها در دور جدید اجرای طرح

ردیف	دلایل	فراوانی
۱	محدودیت منابع کتابخانه؛	۵
۲	محدودیت آئین‌نامه‌ای کتابخانه؛	۲
۳	کمبود نیروی انسانی؛	۳
۴	تاخیر در تحویل منابع به امانت گرفته شده؛	۱
۵	احتمال خسارت دیدن یا گم شدن منابع کتابخانه؛	۳
۶	پرداخت نکردن پاداش بابت خدمات جدید؛	۱
۷	کافی نبودن امکانات کتابخانه؛	۱
۸	نبود موافقت همکاران کتابخانه؛	۱
۹	محدودیت اعضای دانشکده.	۱
۱۰	استفاده یک طرفه از کتابخانه؛	۱
	همکاری کتابخانه توسط کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس انجام می‌پذیرد.	۱

فصل ششم:

خلاصه و نتیجه گیری

در پژوهش حاضر سعی بر این بوده است که طرح غدیر (عضویت فراگیر کتابخانه‌ها) از ابعاد متعدد مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور طرح غدیر، از دیدگاه اعضا، کتابخانه‌های همکار و کتابخانه‌های غیر همکار، مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاصل شده به شرح زیر است:

۱-۱ اعضا

ارزیابی کیفیت خدمات طرح، پاسخ به نیازهای اطلاعاتی آنها و لزوم ادامه فعالیت آن از دیدگاه اعضا، بخش عمده‌ای از پژوهش حاضر را به خود اختصاص داده است.

۱-۱-۱ بررسی میزان رضایت اعضا از طرح و تحلیل شکاف بین خدمت دریافت شده و انتظار/ تمایل اعضا از طرح

بررسی میزان رضایت اعضا از طرح و خدمات دریافتی به دو شیوه صورت پذیرفت. ابتدا در خصوص میزان رضایت اعضا، سوال کلی با این مضمون که «به طور کلی از طرح غدیر در چه حدی رضایت دارید» مطرح گردید و سپس شکاف بین خدمات دریافت شده (وضع موجود) و تمایل / انتظار آنها، بر مبنای ابعاد سروکوال مشخص گردید برای این منظور گویه هریک از ابعاد و گویه‌ها به تفکیک کل جامعه و گروه‌های مختلف تحصیلی، محاسبه و بر اساس اندازه شکاف رتبه‌بندی شد. به طور کلی میزان رضایت اعضا از طرح غدیر بالاتر از متوسط و نسبتاً زیاد (میانگین ۳/۷) ارزیابی شده است. در این راستا اعضای هیئت علمی نسبت به سایر گروه‌ها رضایت بیشتری (در حد بالاتر از زیاد) از طرح داشته و دانشجویان دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد به یک میزان اعلام رضایت نموده‌اند. میزان رضایت پاسخ‌گویان در خصوص واحدهای ارائه دهنده خدمت (مرکز هماهنگ کننده، مبدا و مقصد) در حد نسبتاً زیاد و بالاتر از متوسط است. این در حالی است که میزان رضایت از مبدا نسبت به سایر واحدها بیشتر است.

میزان کیفیت خدمت دریافت شده (رضایت از وضع موجود) از دیدگاه پاسخ‌گویان بر مبنای سروکوال در حد بالاتر از متوسط و نسبتاً زیاد (میانگین ۳/۴۲) می‌باشد. بر اساس ابعاد سروکوال، اعضای هیئت علمی نسبت به سایر گروه‌ها رضایت بیشتری (در حد بالاتر از زیاد) از طرح دارند و دانشجویان دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد به یک میزان ابراز رضایت نموده‌اند.

با توجه به ابعاد سروکوال، بیشترین رضایت اعضا مربوط به بعد اطمینان خاطر (میانگین ۳/۶۶) و کمترین رضایت به بعد پاسخ‌گویی (۳/۲۸) مربوط می‌باشد. همچنین اعضا بیشترین انتظار را از ابعاد اطمینان خاطر و همدلی دارند، هرچند که تفاوت چندانی بین ابعاد وجود ندارد.

با توجه به اینکه اعضای هیئت علمی بیشترین رضایت را از خدمات ارائه شده توسط طرح دارند، از نظر انتظارات نیز، به جز بعد پاسخ‌گویی که دانشجویان دکترای تخصصی بیشترین انتظار را دارند، در بین مقاطع مختلف تحصیلی بیشترین انتظار را از ابعاد مختلف دارا هستند.

از بعد گویه‌ها، پاسخ‌گویان از گویه‌های حفظ اطلاعات شخصی متقاضیان عضویت و اعضا توسط کتابخانه‌های همکار طرح، دریافت مستندات عضویت بدون خطا و اشتباه، کامل بودن مستندات و اطلاعات دریافت شده در هنگام عضویت بیشترین رضایت و از گویه‌های سرعت فرایند عضویت در طرح، بهره‌مندی کتابخانه‌های مقصد از فناوریهای روز، روزآمدی منابع کتابخانه‌های مقصد و اطلاع‌رسانی درباره وجود این طرح و تسهیلات آن، کمترین رضایت را داشته‌اند.

نتایج حاصل شده نشان می‌دهد که، ابعاد هم‌دلی (۱/۱۳-) و پاسخ‌گویی (۱/۱۰-) بیشترین شکاف و بعد اطمینان خاطر (۱/۸۱-) کمترین شکاف را در خصوص خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار دارا می‌باشند.

توجه به گویه‌ها نشان می‌دهد که بیشترین شکاف مربوط به روزآمدی منابع کتابخانه‌های مقصد (۱/۵۴-)، سرعت فرایند عضویت در طرح (۱/۵۲-) و بهره‌مندی کتابخانه‌های مقصد از فناوریهای روز (۱/۴۹-) است. کمترین شکاف نیز مربوط به هزینه عضویت در طرح (۱/۰۲-)، دریافت مستندات عضویت بدون خطا و اشتباه (۱/۴۸-) و حفظ اطلاعات شخصی متقاضیان عضویت و اعضا توسط کتابخانه‌های همکار طرح (۱/۴۸-) می‌باشد. نتایج حاصل شده گواه این مطلب است که گویه‌های ابعاد عینیات، پاسخ‌گویی و هم‌دلی از جمله ۱۰ شکاف بزرگ هستند.

۲-۱. پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا توسط طرح

پاسخ‌گویان، میزان پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا توسط طرح غدیر را در حد زیاد (میانگین ۳/۶۸) ارزیابی نموده‌اند. در این میان اعضای هیئت علمی، پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا توسط طرح را نسبت به سایر گروهها موفق‌تر ارزیابی نموده‌اند.

۳-۱. لزوم ادامه طرح از دیدگاه اعضا

پاسخ‌گویان، ادامه طرح را در حد بالاتر از زیاد (میانگین ۴/۵۴) ارزیابی نموده‌اند و اعضای هیئت علمی نسبت به سایر گروهها تاکید بیشتری بر ادامه طرح داشته‌اند، هر چند که تفاوت چندانی بین آنها وجود ندارد.

۲. کتابخانه های همکار طرح

بررسی عملکرد مرکز هماهنگ کننده در قبال کتابخانه های همکار طرح و تاثیراتی که طرح بر روی این کتابخانه ها داشته است، میزان تمایل آنان به عضویت در دور جدید طرح و همچنین لزوم ادامه و پوشش فردی و سازمانی طرح از دیدگاه آنها، بخش جداگانه ای از پژوهش حاضر را به خود اختصاص داده است. در این پژوهش، ابتدا به منظور بررسی چگونگی ارائه خدمات از طرف مرکز به کتابخانه های همکار طرح، شکاف بین خدمات دریافت شده (وضع موجود) و تمایل / انتظار آنها بر مبنای گویه ها و ابعاد، محاسبه و بر اساس اندازه شکاف رتبه بندی شد. سپس به منظور شناسایی عملکرد مرکز از دیدگاه گروه های مختلف، شکاف بین خدمات دریافت شده (وضع موجود) و تمایل / انتظار از دیدگاه آنان بر مبنای گویه ها و ابعاد محاسبه و بر اساس اندازه شکاف رتبه بندی شد. در مرحله سوم برای بررسی عملکرد مرکز در مورد گویه های هر یک از ابعاد، شکاف بین خدمات دریافت شده (وضع موجود) و انتظار / تمایل، به تفکیک گویه های هر یک از ابعاد محاسبه و بر اساس اندازه شکاف رتبه بندی شد. در نهایت در مرحله چهارم، تاثیراتی که طرح غدیر بر کتابخانه ها داشته است، لزوم ادامه طرح غدیر و نحوه پوشش آن در دور جدید اجرای طرح مورد بررسی قرار گرفت.

۲-۱. بررسی میزان رضایت کتابخانه های همکار از مرکز و تحلیل شکاف بین خدمات دریافت شده و انتظار / تمایل این کتابخانه ها از مرکز

با توجه به نتایج حاصل شده، ملاحظه می شود که میزان رضایت پاسخگویان از عملکرد مرکز در خصوص طرح غدیر در حد بالاتر از متوسط و نسبتاً زیاد (میانگین ۳/۵) می باشد. در این میان دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی ارشد بیشترین رضایت را از عملکرد مرکز دارند. همچنین میزان رضایت پاسخگویان مستقر در شهرستان بیشتر از میزان رضایت پاسخگویان مستقر در تهران می باشد. در خصوص ابعاد سروکوال، بیشترین رضایت مربوط به بعد اطمینان خاطر (میانگین ۳/۹۴) می باشد. در حالی که بیشترین انتظار را نیز از ابعاد اطمینان خاطر و همدلی دارند، هرچند تفاوت چندانی بین این ابعاد وجود ندارد.

بر اساس مقطع تحصیلی، افرادی که دارای مدرک تحصیلی کاردانی هستند بیشترین رضایت را از خدمات ارائه شده دارند و پس از آن افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، بیشترین رضایت را دارا هستند. در خصوص انتظارات نیز افراد دارای مدرک تحصیلی کاردانی - به جز بعد

اعتماد که دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد بیشترین انتظار را دارند- در بین مقاطع مختلف تحصیلی بیشترین انتظار را از ابعاد مختلف دارا هستند.

میزان خدمت دریافت شده (وضع موجود) پاسخ‌گویان مستقر در تهران از مرکز در حد متوسط می‌باشد. بیشترین رضایت آنها مربوط به بعد اطمینان خاطر (میانگین ۳/۸۰) است. در حالی که بیشترین انتظار را نیز از ابعاد اطمینان خاطر دارند، هرچند که تفاوت چندانی بین ابعاد وجود ندارد.

از نظر گویه‌های میزان خدمت دریافت شده (رضایت از وضع موجود)، کتابخانه‌های همکار طرح بیشترین رضایت را از احترام، ادب و مهربانی مسئولان طرح در مرکز، دانش آنان درباره مقررات و فرایندهای طرح، مناسب بودن روزها و ساعت کار مرکز داشته‌اند و کمترین رضایت آنها مربوط به گویه‌های آموزش نمایندگان طرح از سوی مرکز و توجه خاص و ویژه مرکز به کتابخانه‌های همکار می‌باشد.

از نظر ابعاد سروکوال، ابعاد همدلی (۱/۱۵۰-) و پاسخ‌گویی (۱/۱۰-) بیشترین شکاف و بعد اطمینان خاطر (۵۳-) کمترین شکاف را در بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار دارند. بر اساس مقطع تحصیلی پاسخ‌گویان، در بین همه مقاطع تحصیلی -به جز کاردانی که بعد عینیات بیشترین شکاف را داشته است- ابعاد همدلی و پاسخگویی بیشترین شکاف و بعد اطمینان خاطر کمترین شکاف را دارا می‌باشند.

در بین پاسخ‌گویان مستقر در تهران، بعد همدلی و در بین پاسخ‌گویان مستقر در شهرستان، بعد پاسخ‌گویی بیشترین شکاف را داشته است. بعد اطمینان خاطر نیز در بین پاسخ‌گویان مستقر در تهران و شهرستان کمترین شکاف را دارا می‌باشد.

از بعد گویه‌ها، بزرگترین شکاف مربوط به آموزش نمایندگان طرح از سوی مرکز (۱/۹۲-) و توجه خاص و ویژه مرکز به کتابخانه‌های همکار (۱/۴۸-) می‌باشد. نتایج، نشانگر این مطلب است که گویه‌های ابعاد پاسخگویی و همدلی از جمله پنج شکاف بزرگ می‌باشند. کمترین شکاف نیز مربوط به گویه‌های احترام، ادب (۲۵-) و مهربانی مسئولان طرح در مرکز (۳۰-) می‌باشند که هر دو مربوط به بعد اطمینان خاطر هستند.

۲-۲. تاثیر منفی طرح غدیر بر کتابخانه‌ها

پاسخها، حاکی از آن است که پاسخگویان با تاثیر مخرب طرح بر کتابخانه‌ها مخالف هستند (میانگین ۲/۳۰) و اعتقادی نسبت به این امر ندارند. افراد دارای مدرک تحصیلی کاردانی، نسبت به سایر گروهها مخالفت بیشتری با این گویه داشته‌اند.

۳-۲. میزان آگاهی پاسخ‌گویان از نتایج اجرای طرح

پاسخ‌گویان، میزان آگاهی خود از نتایج اجرای طرح را در حد متوسط (میانگین ۲/۸۷) ارزیابی نموده‌اند. این در حالی است که افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و بالاتر، نسبت به سایر گروهها آگاهی بیشتری از نتایج اجرای طرح داشته‌اند.

۴-۲. پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا توسط طرح از دیدگاه کتابخانه‌های همکار طرح

پاسخ‌گویان، پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا توسط طرح غدیر را در حد زیاد (میانگین ۳/۶۸) ارزیابی نموده‌اند. پاسخ‌گويانی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر هستند، پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا توسط طرح را نسبت به سایر گروهها موفق‌تر ارزیابی نموده‌اند.

۵-۲. لزوم ادامه طرح از دیدگاه کتابخانه‌های همکار طرح

پاسخ‌گویان، لزوم ادامه طرح غدیر را زیاد (میانگین ۴/۱۰) ارزیابی نموده‌اند و افرادی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر هستند، نسبت به سایر گروهها تاکید بیشتری بر ادامه طرح داشته‌اند.

۶-۲. تمایل به عضویت کتابخانه‌های همکار طرح در دور جدید اجرای طرح

در مورد تمایل به عضویت کتابخانه‌ها در دور جدید اجرای طرح، ۷۰/۲ درصد از پاسخ‌گویان، عضویت کتابخانه خود، در دور جدید اجرای طرح غدیر را مثبت ارزیابی نموده‌اند. این در حالی است که ۴/۵ درصد آن را منفی و ۲۰/۲ درصد نیز ابراز داشته‌اند که کتابخانه آنها به صورت مشروط تمایل دارد عضو طرح غدیر شود. پرداخت حق‌الزحمه به کتابداران و نمایندگان طرح و تقدیر از آنها بابت ارائه خدمات به اعضا با ۱۱ مورد بیشترین فراوانی را در این خصوص دارد.

۳. کتابخانه‌های غیر همکار طرح

در خصوص کتابخانه‌های غیر همکار، دلایل عضو نشدن آنان در مرحله اول اجرای طرح، میزان آشنایی آنها، ارزیابی آنها از میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی اعضا، لزوم ادامه طرح از دیدگاه آنها، و میزان تمایل آنان به عضویت در دور جدید، مورد بررسی قرار گرفت.

۳-۱. دلایل عضو نشدن کتابخانه‌های غیر همکار در مرحله اول اجرای طرح

احتمال گم شدن منابع با ۱۱ مورد و احتمال خسارت دیدن منابع با نه مورد بیشترین فراوانی را در مورد دلایل عضو نشدن کتابخانه‌ها در دور جاری اجرای طرح به خود اختصاص داده‌اند.

۳-۲. پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا توسط طرح از دیدگاه کتابخانه‌های غیر همکار

پاسخ‌دهندگان، پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا توسط طرح غدیر را بالاتر از متوسط (میانگین ۳/۴) ارزیابی نموده‌اند. پاسخ‌گویانی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر هستند، پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا توسط طرح را نسبت به سایر گروهها موفق‌تر ارزیابی نموده‌اند.

۳-۳. لزوم ادامه طرح از دیدگاه کتابخانه‌های غیر همکار طرح

پاسخ‌گویان، لزوم ادامه طرح غدیر را در حد زیاد (میانگین ۴/۰۶) ارزیابی نموده‌اند. افرادی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر هستند، نسبت به سایر گروهها تاکید بیشتری بر ادامه طرح داشته‌اند.

۳-۴. میزان آگاهی کتابخانه‌های غیر همکار طرح از نتایج اجرای طرح

پاسخ‌گویان، میزان آگاهی خود از نتایج اجرای طرح را در حد متوسط (میانگین ۳/۱۲) ارزیابی نموده‌اند. افرادی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر هستند، نسبت به سایر گروهها آگاهی بیشتری از نتایج اجرای طرح داشته‌اند.

۳-۵. تمایل به عضویت کتابخانه‌های غیرهمکار طرح در دور جدید اجرای آن

۳۰ درصد (پنج نفر) از پاسخ‌گویان، تمایل به عضویت کتابخانه خود در دور جدید طرح غدیر را مثبت ارزیابی نموده‌اند. این در حالی است که ۳۵ درصد (هفت نفر) آن را منفی و ۳۵ درصد (۷ نفر) نیز ابراز داشته‌اند که کتابخانه آنها بصورت مشروط آماده عضویت در طرح غدیر است.

فصل هفتم:

محدودیتها و پیشنهادها

۱- محدودیتها

اولین محدودیت این پژوهش، مربوط به نمونه آن می‌شود. همان‌گونه که در فصل سوم آمده است؛ پرسشنامه‌های پژوهش در اختیار اعضای که برای دریافت خدمات طرح به کتابخانه‌های همکار طرح غدیر مراجعه کرده بودند قرار گرفت است و در همان زمان پرسشنامه‌های تکمیل شده گردآوری شده است. به این ترتیب، هر چند اعضای نمونه با سوگیری خاصی انتخاب نشده‌اند؛ با این حال نمی‌توان انتخاب اعضای نمونه را کاملاً تصادفی دانست. به همین دلیل تفسیر نتایج این بخش باید با احتیاط صورت پذیرد.

علاوه بر این فقط اعضای فعلی طرح مورد پژوهش قرار گرفته‌اند و افرادی که در گذشته عضو طرح بوده‌اند و فارغ‌التحصیل شده‌اند از پژوهش حذف شده‌اند.

نکته قابل ذکر دیگر مربوط به کتابخانه‌ها است. هرچند که جامعه پژوهش، کلیه کتابخانه‌ها را شامل می‌شد، با این وجود ممکن است نتوان نظرات افرادی را که به پرسشنامه‌ها پاسخ داده‌اند را به کتابخانه تعمیم داد.

به دلیل تعداد زیاد سازه‌های این پژوهش، در طراحی پرسشنامه به مقیاسهایی با حداقل پرسشها اکتفا شد. به همین دلیل ممکن است با استفاده از مقیاسهایی گسترده‌تر به نتایجی با اعتبار و روایی بیشتر دست یافت.

۲- پیشنهادها

در این پژوهش ارزیابی کیفیت خدمات طرح غدیر با در نظر گرفتن کلیه عوامل درگیر در طرح می‌تواند آگاهی لازم را از خواسته‌ها، انتظارات و نیازهای اطلاعاتی آنان برای سیاست‌گذاران و متولیان طرح فراهم سازد، و انتظار می‌رود از این آگاهی در جهت رفع نیازها و خواسته‌های استفاده‌کنندگان، برطرف نمودن کاستیها و بالا بردن کارآیی خدمت بهره گرفته شود. ارزیابی دوره‌ای کیفیت خدمات طرح، با دریافت بازخور از استفاده‌کنندگان، مجریان طرح را در دستیابی به وضعیتی بهتر یاری می‌نماید.

این پژوهش به عنوان اولین پژوهش در زمینه ارزیابی کیفیت خدمات طرح غدیر نیاز به تکمیل و ادامه دارد. برای ارزیابی کیفیت خدمات مدل‌های مختلفی وجود دارد که در این پژوهش از مدل سروکوال استفاده شده است. استفاده از سایر مدل‌ها می‌تواند تقویت‌کننده نتایج این پژوهش باشد.

نتایج به دست آمده در بخش پیمایش این پژوهش، در خصوص سطح فعلی خدمات طرح غدیر است. تکرار پژوهش در دوره‌های زمانی گوناگون، اعتبار شاخصهای در نظر گرفته شده را، بیشتر خواهد کرد.

این پژوهش به صورت مقطعی^۱ انجام شد. بنابراین پیشنهاد می‌شود برای اطمینان از روابط میان متغیرها، این پژوهش به صورت طولی^۲ نیز انجام پذیرد.

رویکرد این پژوهش توصیفی بوده که پیشنهاد می‌شود با انجام پژوهشهای وسیعتر، بکارگیری سایر مدلها، و استفاده از رویکرد تبیینی، مدلی را برای تبیین عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات و رضایت استفاده کنندگان از طرح ارائه نمود.

همچنان که در محدودیتهای ذکر شد در پژوهش حاضر افرادی که فارغ التحصیل شده بودند مورد پژوهش قرار نگرفتند، به منظور رفع این محدودیت پیشنهاد می‌شود پرسشنامه طراحی شده بعد از تصفیه حساب به افراد داده شود تا نظریات آنها نیز در پژوهش منعکس شود.

علاوه بر این پیشنهاد می‌شود تا ساز و کاری برای ارزیابی برخط طرح ایجاد شود تا از این طریق بتوان به سادگی و در مقاطع مختلف به این امر مبادرت شود.

در نهایت از آنجا که نتایج حاصل از پژوهش ضعف در اطلاع رسانی و کافی نبودن آموزشهای ارائه شده از طرف مرکز را نشان می‌دهد، شایسته است توجه بیشتری به این امر صورت پذیرد.

1 sectional
2 longitudinal

کتابنامه

- علیدوستی، سیروس. ۱۳۸۰. اشتراک منابع و همکاری بین کتابخانه‌ها. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- Anderson, Eugene W. and Claes Fornell. 2000. Foundations of The American Customer Satisfaction Index. *Total Quality Management*. Vol. 11, No.7, pp. S869-S882.
- Asubonteng, Patrick, Karl J. McCleary and John E. Swan. 1996. SERVQUAL Revisited: A critical Review of Service Quality. *The Journal of Service Marketing*. Vol. 10, No. 6, pp. 62-81.
- Blixrud Julia c. 2002. Library Quality Assessment: LibQual+™. *Statistics in Practice – Measuring & Managing*. pp.155-161.
- Bruhn, Manfred and Michael A. Grund. 2000, Theory, Development and Implementation of National Customer Satisfaction Indices: The Swiss Index of Customer Satisfaction (SWICS). *Total Quality Management*, Vol.11, No. 7, pp. S1017-S1028.
- Carmines, Edward G., and Richard A. Zeller. 1979. *Reliability and validity assessment*. London: Sage.
- Caruana Albert, Michael T. Ewing and B. Ramaseshan. 2000. Assessment of The Three-Column Format SERVQUAL: An Experimental Approach. *Journal of Business Research*. Vol. 49, pp. 57-65.
- Chin, Kwai-Sang, Kit-Fai Pun and Henry Lau. 2003. Development of Knowledge-Based Self- Assessment System for Measuring Organizational Performance. *Expert Systems With Applications*. Vol. 24. Pp. 443-455.
- Collis, Jill, and Roger Hussey. 2003. *Business research*. 2nd ed. UK: Palgrave.
- Converse, Jean M., and Stanley Presser. 1986. *Survey Questions: Handcrafting the standardized questionnaire*. London: Sage.
- Cook, Collen and Bruce Thompson. 2000a. Reliability and Validity of Servqual Scores Used to Evaluate Perceptions of Library Service Quality. *The Journal of Academic Librarianship*. Vol. 26, No. 7, pp. 248-258.
- Cook, Collen and Bruce Thompson. 2000b. Higher-Order Factor Analytic Perspective on Users Perception of Library Service Quality. *Library & Information Science Research*, Vol. 22, No. 4, Pp. 393-404.
- Cook, Coollen, Fred Heath, Bruce Thompson and Russel Thompson. 2001. LibQual+: Service Quality Assessment in Research Libraries. *IFLA Journal*. Vol. 27, No. 4, pp. 264-268.

- Cooper, Donald R., and Pamela S. Schindler. 2001. *Business research methods*. 7th ed. Boston: McGraw-Hill.
- de Vaus, David. 2002. *Surveys in social research*. 5th ed. London: Routledge.
- Finn, Adam and Ujwal Kayande. 2004. Scale Modification: Alternative Approaches and Their Consequences. *Journal of Retailing*. Vol. 80, pp. 37-52.
- Hebert Françoise. 1994. service Quality: An Unobtrusive Investigation of Interlibrary Loan in Large Public Libraries in Canada. *Lisr*. Vol. 16. pp. 3-21.
- Kaplan, Robert S. and David P. Norton. 1996. *Translating Strategy into Action: The Balanced Scorecard*. Boston: Harvard Business School Press.
- Kassim, Norizan Mohd and Jamil Bojei. 2002. Service Quality: Gaps In The Malaysian Telemarketing Industry. *Journal of Business Research*. Vol. 55, pp. 845-852.
- Landrum, Hollis and Victor R. Prybutok. 2004. A Service Quality and Success Model for The Information Service Industry. *European Journal of Operational Research*. Vol. 156, pp. 628-642.
- Lovelock, Christopher and Lauren Wright. 1999. *Principles of Service Marketing and Management*. New Jersey: Prentice Hall.
- Martensen, Anne and Lars Gronholdt. 2003. Improving Library Users Perceived Quality, Satisfaction and Loyalty: An Integrated Measurement and Management System. *The Journal of Academic Librarianship*. Vol. 29, No. 3, Pp. 140-147.
- Mik, Wisniewski and Donnelly Mike. 1996. Measuring Service Quality in The Public Sector: The Potential for Servqual. *Total Quality Management*. Vol. 7, issue 4.
- Miller, Delbert C., and Neil J. Salkind. 2002. *Handbook of research design & Social measurement*. 6th ed. Thousand Oaks: Sage.
- Neely, and Others. 2002. Strategy and Performance: *Getting The Measure of Your Business*. UK: Cambridge University Press
- Nimsomboon, Narit and Haruki Nagata. 2003. *Assessment of Library Service Quality At Thammasat University Library System*.
http://www.LibQual.org/documents/admin/nagata_report0403.pdf assessment Isq at (20 Oct. 2004).
- Ojanen, Ville, Petteri Piippo and Markku Tuominen. 2002. Applying Quality Award Criteria In R&D Project Assessment. *International Journal of Production Economics*. Vol. 80. pp. 119-128.
- Okland, John S. 1995. *Total Quality Management*. Oxford: Butterworth-Heinemann Ltd.
- Paiste, Marsha Starr. 2003. Defining and Achieving Quality in Cataloging in Academic Libraries: A Literature Review. *Library Collections, Acquisitions & Technical Service*. Vol. 27, pp. 327-338.
- Palmer, Adrian. 2001. *Principles of Service Marketing*. Third edition. London: McGraw-hill companies.
- Parasuraman, A., Leonard L. Berry and Valarie A. Zeithaml. 1991. Perceived Service Quality as A Customer-Based Performance Measure: An Empirical Examination of Organizational Barriers Using An Extended Service Quality Model. *Human Resource Management*. Vol. 30. pp. 335-364.
- Parasuraman, A., Valarie A. Zeithaml and Leonard L. Berry. 1985. A Conceptual Model of Service Quality and its Implication for Future Research. *Journal of Marketing*. Vol. 49. pp 41-50.

- Payne, Geoff, and Judy Payne. 2004. *Key concepts in social research*. London: Sage.
- Remenyi, Dan, Brian Williams, Arthur Money, and Ethne Swartz. 1998. *Doing research in business and management: An introduction to process and method*. London: Sage.
- Robinson, J. P., P. R. Shaver, and L. S. Wrightsman. 1991. Criteria for scale selection and evaluation. In *Measures of personality and social psychological attitudes*, edited by J. P. Robinson, P. R. Shaver, and L. S. Wrightsman. San Diego, Calif: Academic Press.
- Saunders, Mark, Philip Lewis, and Adrian Thornhill. 2003. *Research methods for business students*. 3rd ed. London: Prentice-Hall.
- Scherer, Douglas. 2002. *Balanced Scorecard Overview*.
<http://www.coreparadigm.com/articles/balancedscorecard.pdf>.
- Shi, Xi, Patricia J. Holahan and M. Peter Jurkat. 2004. Satisfaction Formation Processes in Library Users: *Understanding Multisource Effects*. Vol. 30, No. 2, pp. 122-131.
- Stein, Joan. 1999. Designing User Satisfaction Surveys for Interlibrary Loan Services. *Performance Measurement and Metrics* Vol. 1, No. 1, pp. 45-61.
- Straub, Detmar W., and Curtis L. Carlson. 1989. Validating instruments in MIS research. *MIS Quarterly* (June): 147-169.
- Sureshchandar, G. S., Chandrasekharan Rajendran and R. N. Anantharman. 2003. Customer Perceptions of Service Quality in The Banking Sector of A Developing Economy: A Critical Analysis. *International Journal of Bank Marketing*. Vol. 21, No. 5, pp. 233-242.
- Tan, Kay C. and Theresia A. Pawitra. 2001. Integrating Servqual and Kanos Model into QFD for Service Excellence Development. *Managing Service Quality*. Vol 11, No 6. pp. 408-430.
- Ueltschy, Linda C., Michel Laroche, Robert D. Tamlia and Peter Yannopoulos. 2004. Cross-Cultural Invariance of Measures of Satisfaction and Service Quality. *Journal of Business Research*. Vol. 57, pp. 901-912.
- Waal, Andre A. De. 2001. *Power of Performance Management: How Leading Companies Create Sustained Value*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Westlund, Anders H. , Claes M. Cassel, Jan Eklof and Peter Hackl. 2001. Structural Analysis and Measurement of Customer Perceptions, Assuming Measurement and Specifications Errors. *Total Quality Management*, Vol.12, No. 7 & 8, pp. 837-881.
- Wilkinson, David, and Peter Birmingham. 2003. *Using research instruments: A guide for researchers*. London: RoutledgeFalmer.

پیوستها

پیوست الف:
پژوهشهای انجام شده با مدل
سروکوال

پیوست الف. برخی از پژوهشهای انجام شده با مدل «سروکوال»

سال پژوهش	نام محقق	حوزه
1988	Parasuraman, Berry, and Zeithmal	خدمات کتابخانه‌ای
1989	Woodside et al.	مراقبت‌های بهداشتی
1990	Carman	بیمارستان، کلینیک دندانپزشکی، مرکز کار یابی، فروشگاه لاستیک
1990	Reidenbach and Sandifer - Smallwood	مراقبت‌های بهداشتی
1990	Brensinger and Lambert	خدمات نقلیه
1990	Brensinger and Lambert	mail survey
1991	Parasuraman, Berry, and Zeithaml	بانک، بیمه، مخابرات
1991	Bojanic	حسابداری
1991	Finn and Lamb	خرده فروشی
1992	Bouman and van der Wiele	خدمات خودکار
1992	Babakus and Mangold	مراقبت‌های بهداشتی
1992	Lytle and Mokwa	مراقبت‌های بهداشتی
1992	Cronin and Taylor	بانکداری، کنترل آفات، خشکشویی، رستورانهای غذاهای فوری
1992	Babakus and Boller	شرکت تاسیسات برق و گاز
1992	Lytle and Mokwa	mail survey
1993	Freeman and Dart	حسابداری
1993	Vandamme and Leunis	بیمارستان
1993	Richard and Alloway	تحويل پیتزا در منزل
1993	Headley and Miller	مراقبت‌های بهداشتی
1993	Teas	خرده فروشیهای زنجیره‌ای
1993	Walbridge and Delen	مراقبت‌های بهداشتی
1994	Parasuraman, Zeithmal and Berry	بیمه، خدمات رایانه‌ای، خرده فروشی

سال پژوهش	نام محقق	حوزه
1994	Kettinger and Lee	خدمات اطلاعاتی
1994	Lapierre and Filiatrault	مهندسين مشاور
1994	Webster and Hung	هتل
1994	Bowers et al.	مراقبت‌های بهداشتی
1994	O Connor et al.	مراقبت‌های بهداشتی
1994	Mc Alexander et al.	مراکز دندانپزشکی مستقل
1994	Hebert	خدمات کتابخانه‌ای
1994	White	خدمات کتابخانه‌ای
1995	Akan	هتل
1995	Nelson and Nelson	دلالتان معاملات ملکی
1995	Bebko and Garg	مراقبت‌های بهداشتی
1995	Clow et al.	مراقبت‌های بهداشتی
1995	Licata et al.	مراقبت‌های بهداشتی
1995	Fusilier and Simpson	مرکز مراقبت‌های ایدز
1995	Edwards and Browne	خدمات کتابخانه‌ای
1996	Weekes, Scott, and Tidwell	حسابداری
1996	Johns and Tyas	مواد غذایی
1996	Dabholkar, Thorpe, and Rentz	خرده فروشی
1996	Nitecki	خدمات کتابخانه‌ای
1997	de Ruyter and Wetzels	فروشگاه لباس
1997	Coleman, Xiao, Bair and Chollett	خدمات کتابخانه‌ای
1997	Stein	خدمات کتابخانه‌ای
1998	Brown and Bell	خدمات بهداشتی - درمانی
1998	Andaleeb and Simmonds	خدمات کتابخانه‌ای
1999	Lam and Zhang	آژانس مسافرتی
1999	Wong, Dean, and White	هتل
1999	Philip and Stewart	اطلاعات بهداشتی
1999	Philip and Stewart	بهداشت روانی
2000	Frochot and Hughes	ابنیه تاریخی
2000	Lim and Tang	بیمارستان
2000	Oldfield and Baron	مدارس بازرگانی

سال پژوهش	نام محقق	حوزه
2000	Hoxley	خدمات ساختمانی
2000	Mehta, Lalwani, and Han	خرده فروشی
2000	Vazquez, Rodriguez-Del Bosque, Diaz, and Riuz	سوپرمارکت
2000	Engelland, Workman, and Singh	مسیر شغلی کارکنان اداری
2000	Cook and Thompson	خدمات کتابخانه
2001	Sureshchander, Rajendran, and Kamalanabhan	عمومی
2001	Philip and Hazlett	خدمات اطلاعاتی
2001	Barnes and Vigden	ریز شبکه
2001	Othman and Owen	بانکداری اسلامی
2002	Khatabi, and Thyagarajan	ارتباطات (مخابراتی)

(Finn and Kayande 2004; Cook and Thompson 2000b; Asubonteng, McCleary and Swan 1996)

پیوست ب:
ارزیابی طرح از دیدگاه افراد عضو
(پرسشنامه اولیه)

به نام خدا

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

عضو گرامی طرح غدیر

با سلام و احترام؛

نظر شما درباره کیفیت طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه‌ها چیست؟
این طرح با هدف تامین دسترسی مستقیم شما به منابع کتابخانه‌های دانشگاهی و تخصصی طراحی و از سال ۱۳۷۸ و پس از یک دوره آزمایشی به اجرا درآمده است. کاربران اصلی این طرح، اعضای آن هستند. بنابراین کامیابی طرح در گرو رضایت شما از خدماتی است که در چارچوب آن دریافت می‌کنید. بر این اساس، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران به عنوان مرکز هماهنگ‌کننده این طرح قصد دارد میزان رضایت شما را از آن ارزیابی کند. پرسشنامه پیوست به همین منظور طراحی شده است. موفقیت در شناخت کاستیهای این طرح و برطرف کردن آنها بستگی به پاسخهای دقیق شما دارد. لذا از جنابعالی تقاضا می‌شود با اختصاص بخشی از وقت خود و تکمیل این پرسشنامه به انجام بهتر این مهم مساعدت فرمایید. پاسخهای شما کاملاً محرمانه تلقی و تنها برای مقاصد پژوهشی استفاده می‌شوند.
پیشاپیش از همکاری جنابعالی سپاسگزاری می‌شود.

توفیق از اوست؛

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱. درباره پرسشنامه

هر گویه در پرسشنامه پیوست از دو بُعد سنجیده می‌شود. پاسخ شما به هر یک از این دو بُعد با علامت گذاری در یکی از خانه‌های مقابل آن صورت می‌گیرد. یکی از این دو بُعد به سنجش «وضع موجود» یا خدماتی اختصاص دارد که تاکنون دریافت کرده‌اید. در این بُعد، عدد (۱) نشان‌دهنده کمترین میزان رضایت و عدد (۵) نشان‌دهنده بیشترین میزان رضایت شما از خدماتی است که تاکنون دریافت داشته‌اید. بُعد دیگر نیز به سنجش «انتظار شما» یا خدماتی مربوط می‌شود که تمایل به دریافت دارید. به عنوان مثال، فرض کنید پاسخ شما به گویه «روزآمدی منابع کتابخانه‌های مقصد» به صورت زیر باشد:

ردیف	گویه‌ها	وضع موجود					انتظار/تمایل شما							
		زیاد					کم							
		۵	۴	۳	۲	۱	۵	۴	۳	۲	۱			
۱۸	روزآمدی منابع کتابخانه‌های مقصد			۵										

این پاسخ نشان می‌دهد که از نظر شما «روزآمدی منابع کتابخانه‌های مقصد» در وضع موجود در حد «متوسط» است اما شما انتظار (تمایل) دارید که «روزآمدی» این منابع در حد «زیاد» باشد. علاوه بر این، در ستون سمت راست با عنوان «اهمیت»، میزان اهمیت هر عامل برای شما با اختصاص عددی بین (۱) به عنوان کمترین اهمیت و (۱۰) به عنوان بیشترین اهمیت تعیین می‌شود. بدین ترتیب، اهمیت این عامل از نظر شما (۸) است.

در این پرسشنامه منظور از واژه‌های زیر عبارتهای مقابل آنهاست:

- طرح: طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه‌ها
- مبدأ: کتابخانه یا واحدی که از طریق آن به عضویت طرح درآمده‌اید.
- کتابخانه مقصد: کتابخانه‌هایی که با استفاده از کارتهای طرح غدیر می‌توانید به آنها مراجعه و از خدمات آنها استفاده کنید.
- متقاضی عضویت: فردی که برای درخواست عضویت خود به مبدأ مراجعه می‌کند.
- عضو: فردی که عضویت او پذیرفته شده و کارتهای عضویت در طرح و امانت را دریافت داشته است.

۲. درباره شما

۱. با کدام یک از عناوین زیر عضو طرح غدیر شده‌اید؟ عضو هیئت علمی ۱، دانشجوی مقطع دکترای تخصصی ۲، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ۳
۲. در کدام دانشگاه یا موسسه پژوهشی به عضویت طرح غدیر درآمدید؟
۳. در صورتی که دانشجو هستید، گروه آموزشی شما چیست؟ علوم انسانی ۱، علوم پایه ۲، فنی - مهندسی ۳، کشاورزی و دامپزشکی ۴، علوم پزشکی ۵، هنر ۶
۴. جنس: زن ۱، مرد ۲

۳. درباره طرح

ردیف	امین	انتظار/تمایل شما					گویه‌ها	وضع موجود							
		زیاد . کم						کم زیاد							
		۵	۴	۳	۲	۱		۵	۴	۳	۲	۱			
۱							روشن بودن مقررات عضویت در طرح برای متقاضیان عضویت								
۲							روشن بودن مقررات استفاده از تسهیلات طرح برای اعضا								
۳							روشن بودن فرمهای طرح (فرم درخواست عضویت، برگ آمار، و ...)								
۴							سهولت تکمیل فرمهای طرح (فرم درخواست عضویت، برگ آمار، و ...)								
۵							نزدیکی مبدأ								
۶							هزینه عضویت در طرح								
۷							نحوه پرداخت هزینه عضویت در طرح								
۸							سرعت فرایند عضویت در طرح								
۹							سهولت عضویت در طرح								
۱۰							سهولت استفاده از تسهیلات طرح برای اعضا								
۱۱							کامل بودن مستندات و اطلاعات دریافت شده در هنگام عضویت (کارت‌های عضویت و امانت، راهنمای طرح، برگ‌های آمار، فرم درخواست برگ آمار)								
۱۲							تعداد کارتهای امانت (۳ کارت)								
۱۳							مهلت امانت هر کتاب (۳ هفته)								
۱۴							مهلت مجاز دیرکرد در بازگرداندن هر کتاب (۲ هفته)								
۱۵							تعداد کتابخانه‌های مقصد								
۱۶							پراکندگی جغرافیایی کتابخانه‌های مقصد								
۱۷							تنوع کتابخانه‌های مقصد								
۱۸							روزآمدی منابع کتابخانه‌های مقصد								
۱۹							بهره‌مندی کتابخانه‌های مقصد از فناوریهای روز								

۲۰					امکان استفاده اعضا از تجهیزات و امکانات کتابخانه‌های مقصد				
۲۱					امکان امانت کتاب از کتابخانه‌های مقصد				
۲۲					امکان استفاده از پایان‌نامه‌های کتابخانه‌های مقصد در محل				
۲۳					امکان استفاده از سایر منابع کتابخانه‌های مقصد در محل (کتابها، نشریات ادواری، مواد دیداری و شنیداری، پایگاه‌های اطلاعات، مشاوره کتابداران و کارشناسان، سالن مطالعه، و امکانات تکثیر)				
۲۴					سهولت ورود به محل کتابخانه‌های مقصد				
۲۵					اطلاع‌رسانی درباره وجود این طرح و تسهیلات آن				
۲۶					اطلاع‌رسانی درباره چگونگی عضویت در طرح				
۲۷					اطلاع‌رسانی درباره مقررات عضویت در طرح				
۲۸					اطلاع‌رسانی درباره مقررات استفاده از تسهیلات طرح				
۲۹					گویایی و روزآمدی راهنمای طرح				
۳۰					راهنمایی متقاضیان عضویت و اعضا توسط مبدأ				
۳۱					تمایل به پاسخگویی به پرسشهای متقاضیان عضویت و اعضا توسط مبدأ				
۳۲					آمادگی همیشگی مبدأ برای پاسخ‌گویی به متقاضیان عضویت و اعضا در چارچوب طرح				
۳۳					سرعت در دریافت خدمات از کتابخانه‌های مقصد				
۳۴					راهنمایی اعضا در هنگام مراجعه به کتابخانه‌های مقصد				
۳۵					تمایل کتابداران کتابخانه‌های مقصد به پاسخ‌گویی به پرسشهای اعضا				
۳۶					آمادگی همیشگی کتابخانه‌های مقصد برای ارائه خدمات به اعضا در چارچوب طرح				
۳۷					احترام و ادب کتابداران کتابخانه مبدأ در برخورد با متقاضیان عضویت و اعضا				
۳۸					احترام و ادب کتابداران کتابخانه‌های مقصد در برخورد با اعضا				
۳۹					مهربانی و خوشرویی کتابداران کتابخانه مبدأ در برخورد با متقاضیان عضویت و اعضا				

۴۰					مهربانی و خوشرویی کتابداران کتابخانه‌های مقصد در برخورد با اعضا				
۴۱					دانش کتابداران درباره طرح و مقررات و فرایندهای آن				
۴۲					حفظ اطلاعات شخصی متقاضیان عضویت و اعضا				
۴۳					فراهم‌سازی آسایش خاطر و امنیت متقاضیان عضویت و اعضا				
۴۴					انجام مراحل پذیرش درخواست عضویت متقاضیان عضویت در اولین مراجعه به مبدأ				
۴۵					دریافت مستندات عضویت (کارت عضویت، کارت امانت) در مدت تعیین شده				
۴۶					دریافت مستندات عضویت بدون خطا و اشتباه				
۴۷					پذیرش خطا و اشتباه از سوی مبدأ در صورتی که عامل آن مبدأ باشد				
۴۸					جبران خطا و اشتباه از سوی مبدأ در صورتی که عامل آن مبدأ باشد				
۴۹					وجود اشتیاق در مبدأ برای پذیرش عضو				
۵۰					دریافت خدمات در اولین مراجعه به کتابخانه‌های مقصد				
۵۱					دریافت خدمات وعده داده شده از طرف کتابخانه‌های مقصد در مدت تعیین شده				
۵۲					پذیرش خطا و اشتباه از سوی کتابخانه‌های مقصد در صورتی که عامل آن کتابخانه‌های مقصد باشند				
۵۳					جبران خطا و اشتباه از سوی کتابخانه‌های مقصد در صورتی که عامل آن کتابخانه‌های مقصد باشند				
۵۴					وجود اشتیاق در کتابخانه‌های مقصد برای حل مشکلات اعضا				
۵۵					مناسب بودن روزها و ساعات کاری مبدأ				
۵۶					مناسب بودن روزها و ساعات کاری کتابخانه‌های مقصد				
۵۷					آشنایی کتابداران با نیازهای اعضا				
۵۸					توجه خاص و ویژه کتابداران به اعضا				
۵۹					احترام کتابداران به علائق اعضا				

۶۰. به طور کلی از این طرح در چه حدی رضایت دارید؟

بسیار کم ۱ کم ۲ در حد متوسط ۳ زیاد ۴ بسیار زیاد ۵

۶۱. به نظر شما این طرح در چه حدی در پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا موفق بوده است؟

بسیار کم ۱ کم ۲ در حد متوسط ۳ زیاد ۴ بسیار زیاد ۵

۶۲. لزوم ادامه این طرح را تا ۵ سال آینده در چه حدی می‌دانید؟

بسیار کم ۱ کم ۲ در حد متوسط ۳ زیاد ۴ بسیار زیاد ۵

پیوست پ:
ارزیابی طرح از دیدگاه
کتابخانه‌های همکار (پرسشنامه اولیه)

به نام خدا

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

باسخ گوی محترم

با سلام و احترام؛

نظر شما درباره کیفیت طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه‌ها چیست؟

این طرح با هدف اصلی ایجاد امکان دسترسی مستقیم اعضا به منابع کتابخانه‌های دانشگاهی و تخصصی طراحی و از سال ۱۳۷۸ و پس از یک دوره آزمایشی به اجرا درآمده است. همکاران کلیدی طرح غدیر، کتابخانه‌ها هستند بنابراین کامیابی این طرح در گرو سنجش رضایتمندی شما از آن است. بر این اساس مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران (که در پرسشنامه پیوست «مرکز» نامیده می‌شود) به عنوان مرکز هماهنگ‌کننده این طرح قصد دارد میزان رضایت شما را از آن ارزیابی کند. پرسشنامه پیوست به همین منظور طراحی شده است.

موفقیت در شناخت کاستی‌های این طرح و برطرف کردن آنها بستگی به پاسخهای دقیق شما دارد. لذا از جنابعالی تقاضا می‌شود با اختصاص بخشی از وقت خود و تکمیل این پرسشنامه به انجام بهتر این مهم مساعدت فرمایید. پاسخهای شما کاملاً محرمانه تلقی و تنها برای مقاصد پژوهشی استفاده می‌شوند.

در صورتی که تمایل دارید خلاصه نتایج این پژوهش برای جنابعالی ارسال شود، نشانی پست الکترونیکی خود را در جدول زیر به صورت خوانا بنویسید.

نشانی پست الکترونیکی	
-------------------------	--

پیشاپیش از همکاری جنابعالی سپاسگزاری می‌شود.

توفیق از اوست

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

لطفاً پرسشنامه را پس از تکمیل به نشانی:

تهران - صندوق پستی ۱۳۷۱-۱۳۱۸۵، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران - دفتر اشتراک منابع ارسال؛

یا به شماره ۰۲۱)۶۴۶۲۲۵۴ فکس نمایید

درباره شما

- ۱-۱. نام کتابخانه‌ای که در آن کار می‌کنید:
- ۲-۱. جنس: زن ۱، مرد ۲
- ۳-۱. سن: سال
- ۴-۱. سابقه کار در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی: سال
- ۵-۱. سابقه کار در کتابخانه‌ای که هم‌اکنون در آن کار می‌کنید: سال
- ۶-۱. سمت سازمانی فعلی: مدیر کتابخانه ۱، کتابدار ۲، سایر ۳ (لطفاً نام ببرید):
- ۷-۱. میزان تحصیلات: پایین‌تر از دیپلم ۱، دیپلم ۲، کاردانی ۳، کارشناسی ۴، کارشناسی ارشد و بالاتر ۵
- ۸-۱. در صورتی که میزان تحصیلات شما کاردانی و بالاتر است، رشته تحصیلی: علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ۱، سایر ۲ (لطفاً نام ببرید):

درباره پرسشنامه

پرسشنامه پیوست دارای سه بخش است. بخش اول درباره میزان رضایت شما از مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران به عنوان مرکز هماهنگ‌کننده طرح غدیر است. در این بخش از پرسشنامه، هر گویه از دو بُعد سنجیده می‌شود. پاسخ شما به هر یک از این دو بُعد با علامت‌گذاری در یکی از خانه‌های مقابل آن صورت می‌گیرد. یکی از این دو بُعد به سنجش «وضع موجود» یا خدماتی اختصاص دارد که تا کنون دریافت کرده‌اید. در این بعد عدد (۱) نشان‌دهنده کمترین میزان رضایت و عدد (۵) نشان‌دهنده بیشترین میزان رضایت شما از خدماتی است که تا کنون دریافت داشته‌اید. بُعد دیگر نیز به سنجش «انتظار شما» یا خدماتی مربوط می‌شود که تمایل به دریافت دارید. به عنوان مثال، فرض کنید پاسخ شما به گویه «روشن بودن مقررات عضویت کتابخانه‌ها در طرح غدیر» به صورت زیر باشد:

ردیف	گویه	انتظار/تمایل شما					وضع موجود					
		زیاد					کم					
		۵	۴	۳	۲	۱	۵	۴	۳	۲	۱	
۱	۸	۵							۵			

این پاسخ نشان می‌دهد که از نظر شما «روشن بودن مقررات عضویت کتابخانه‌ها در طرح غدیر» در وضع موجود در حد «متوسط» است اما شما انتظار (تمایل) دارید که روشن بودن این مقررات در حد «زیاد» باشد. علاوه بر این در ستون سمت راست با عنوان «اهمیت» میزان اهمیت هر عامل برای شما با اختصاص عددی بین (۱) به عنوان کمترین اهمیت و (۱۰) به عنوان بیشترین اهمیت تعیین شود. همچنین، اهمیت این عامل از نظر شما (۸) است. بخش دوم پرسشنامه به ارزیابی تأثیراتی می‌پردازد که طرح غدیر بر کتابخانه شما داشته است. در این بخش عدد (۱) نشان‌دهنده مخالفت کامل شما با آن گویه و عدد (۵) نشان‌دهنده موافقت کامل شما با آن گویه می‌باشد. در بخش سوم نیز پرسشهایی عمومی درباره طرح غدیر و تداوم آن مطرح شده‌اند.

بخش اول. میزان رضایت شما از مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران به عنوان هماهنگ کننده طرح غدیر

ردیف	توضیحات	انتظار/تمایل شما					گویه‌ها	وضع موجود						
		زیاد		کم				زیاد کم						
		۱	۲	۳	۴	۵		۱	۲	۳	۴	۵		
۱							روشن بودن مقررات عضویت کتابخانه‌ها در طرح							
۳							روشن بودن فرم‌های طرح							
۴							سهولت تکمیل فرم‌های طرح							
۵							سهولت عضویت کتابخانه‌ها در طرح							
۶							کامل بودن مستندات و اطلاعات دریافت شده برای اعضا (کارتهای عضویت و امانت، راهنمای طرح، برگه‌های آمار، فرم درخواست برگ آمار و ...)							
۷							روشن بودن فرایند ارتباطی مرکز با اعضا							
۸							اطلاع‌رسانی درباره وجود طرح و تسهیلات آن							
۹							اطلاع‌رسانی درباره چگونگی عضویت کتابخانه‌ها در طرح							
۱۰							اطلاع‌رسانی درباره مقررات عضویت کتابخانه‌ها در طرح							
۱۱							گویایی آئین‌نامه طرح							
۱۲							روزآمدسازی اطلاعات مورد نیاز کتابخانه توسط مرکز (راهنمای طرح، سیاهه کارتهای بدون اعتبار، تصفیه حساب اعضا و...)							
۱۳							سرعت در ارائه خدمات به کتابخانه‌های عضو از سوی مرکز (ارسال مستندات، جبران خسارت، ...)							
۱۴							آموزش نمایندگان طرح از سوی مرکز							
۱۵							تمایل به پاسخگویی به پرسشهای کتابخانه همکار از سوی مرکز							
۱۷							آمادگی همیشگی مرکز برای ارائه خدمات به کتابخانه‌های همکار در چارچوب طرح							
۱۸							راهنمایی مناسب از سوی مرکز هنگام مواجه شدن کتابخانه‌های همکار با مشکل							
۱۹							گزارش دهی نتایج اجرای طرح به کتابخانه‌ها							
۲۰							دانش مسئولان طرح در مرکز درباره مقررات و فرایندهای آن							
۲۱							مهربانی مسئولان طرح در مرکز							
۲۲							احترام و ادب مسئولان طرح در مرکز							

ردیف	گروه	انتظار/تمایل شما					وضع موجود									
		گویه‌ها					زیاد کم									
		۵	۴	۳	۲	۱	۵	۴	۳	۲	۱					
۲۳																فراهم‌سازی آسایش خاطر و امنیت کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز
۲۴																حفظ اطلاعات کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز
۲۵																وجود اشتیاق در مرکز برای پذیرش کتابخانه‌ها در طرح
۲۶																دریافت خدمات در اولین مراجعه (حضور یا غیرحضور) به مرکز
۲۷																دریافت خدمت وعده داده شده از طرف مرکز در چارچوب طرح در مدت تعیین شده
۲۸																پذیرش اشتباه از سوی مرکز در صورتی که عامل آن مرکز باشد
۲۹																جبران اشتباه از سوی مرکز در صورتی که عامل آن مرکز باشد
۳۰																جبران خسارتهای وارد شده به کتابخانه‌ها از سوی مرکز
۳۱																مناسب بودن روزها و ساعات کاری مرکز
۳۲																آشنایی مرکز با نیازهای کتابخانه‌های همکار
۳۳																توجه خاص و ویژه مرکز به کتابخانه‌های همکار
۳۴																احترام مرکز به علائق و نیازهای خاص کتابخانه‌های همکار

بخش دوم. تأثیر طرح غدیر بر کتابخانه شما

ردیف	گویه‌ها	موافق					مخالف									
		۵	۴	۳	۲	۱	۵	۴	۳	۲	۱					
۳۵																ارزشهای حاکم بر کتابخانه به دلیل تنوع مراجعان مخدوش شده است
۳۶																روند عادی امور کتابخانه به دلیل مراجعه اعضای طرح غدیر مختل شده است
۳۷																فرصت کافی برای کتابداران در ارائه خدمات به اعضای کتابخانه به دلیل مراجعه اعضای طرح غدیر وجود ندارد
۳۸																فضای کافی برای استفاده اعضای کتابخانه به دلیل مراجعه اعضای طرح غدیر وجود ندارد
۳۹																کتابخانه به دلیل استفاده اعضای طرح غدیر، با کمبود مجموعه برای اعضای خود مواجه شده است
۴۰																تجهیزات کتابخانه (کامپیوتر، میز، ...) به دلیل استفاده اعضای طرح غدیر، برای اعضای کتابخانه کافی نیست

بخش سوم. وضعیت فعلی و آینده طرح غدیر

۴۱. از وضعیت و نتایج اجرای این طرح در سطح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چه میزان آگاهی دارید؟
بسیار زیاد ۱ زیاد ۲ در حد متوسط ۳ کم ۴ بسیار کم ۵
۴۲. به نظر شما این طرح به چه ميزانی در پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا موفق بوده است؟
بسیار زیاد ۱ زیاد ۲ در حد متوسط ۳ کم ۴ بسیار کم ۵
۴۳. لزوم ادامه این طرح را تا ۵ سال آینده به چه میزان می دانید؟
بسیار زیاد ۱ زیاد ۲ در حد متوسط ۳ کم ۴ بسیار کم ۵
۴۴. به نظر شما پوشش طرح غدیر بهتر است شامل کدام یک از موارد زیر باشد؟ (می توانید چند مورد را نیز انتخاب کنید).

۴۴-۱. سازمانها:

- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲
دانشگاه آزاد اسلامی ۳ مؤسسه های آموزشی عالی و پژوهشی وابسته به دیگر وزارتخانه ها ۴

مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی غیر انتفاعی ۵ تمامی سازمانهای متقاضی عضویت ۶
سایر ۷ (لطفاً نام ببرید):

۴۴-۲. افراد:

- دانشجویان کاردانی و کارشناسی ۱ دانشجویان تحصیلات تکمیلی ۲
اعضای هیئت علمی ۳ دانش آموزان کاردانی و کارشناسی ۴
دانش آموزان تحصیلات تکمیلی ۵ تمامی افراد متقاضی عضویت ۶
افراد وابسته با سازمان هایی که کتابخانه دارند ۷ سایر ۸ (لطفاً نام ببرید):

۴۵. به نظر شما آیا کتابخانه ای که در آن کار می کنید در دور جدید اجرای این طرح، تمایل به عضویت در آن دارد؟

• بلی ۱

- مشروط ۲ (در این صورت، حداکثر ۵ مورد از شرطهایی را که فکر می کنید شرطهای اصلی کتابخانه شما برای عضویت در این طرح هستند، به ترتیب اهمیت نام ببرید):

- ۱.
- ۲.
- ۳.
- ۴.
- ۵.
- ۶.

• خیر ۳ (در این صورت، حداکثر ۵ مورد از دلایلی را که فکر می‌کنید دلایل اصلی عدم عضویت کتابخانه شما هستند، به ترتیب اهمیت نام ببرید):

- ۱.
- ۲.
- ۳.
- ۴.
- ۵.

به نام خدا

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

پیوست ت:

دریافت نظرهای کتابخانه‌های غیر
همکار (پرسشنامه اولیه)

باسخ گوی محترم

با سلام و احترام؛

طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه‌ها با هدف ایجاد امکان دسترسی مستقیم افراد زیر پوشش به منابع کتابخانه‌های دانشگاهی و تخصصی طراحی و از سال ۱۳۷۸ و پس از یک دوره آزمایشی با همکاری حدود ۲۵۰ کتابخانه به اجرا درآمده است.

بر اساس این طرح، اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از محلی که به‌عنوان مبدأ برای آنها تعیین شده است، یک کارت عضویت در طرح و سه کارت امانت دریافت می‌کنند و به عضویت طرح درمی‌آیند. اعضای این طرح با استفاده از کارت عضویت می‌توانند به تمامی کتابخانه‌های زیر پوشش طرح که به‌نام کتابخانه‌های مقصد شناخته می‌شوند مراجعه و از تمامی خدمات آنها در محل استفاده کنند و در صورت نیاز با سپردن هر کارت امانت، یک جلد کتاب به امانت گیرند.

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران (که در پرسشنامه پیوست، «مرکز» نامیده می‌شود) به‌عنوان مرکز هماهنگ کننده این طرح قصد دارد مقدمات اجرای دور جدید آن را فراهم سازد. به این منظور میزان موفقیت طرح در دور اول اجرای آن مورد بررسی قرار گرفته است. در این چارچوب، نظر کتابخانه‌هایی که به عضویت طرح در نیامده‌اند نیز گردآوری و تحلیل می‌شود. بنابراین از جنابعالی تقاضا می‌شود با اختصاص بخشی از وقت خود و تکمیل پرسشنامه پیوست به انجام بهتر این مهم مساعدت فرمایید. پاسخهای شما کاملاً محرمانه تلقی و تنها برای مقاصد پژوهشی استفاده می‌شوند.

در صورتیکه تمایل دارید خلاصه نتایج این پژوهش برای جنابعالی ارسال شود، نشانی پست الکترونیکی خود را در جدول زیر به صورت خوانا بنویسید.

نشانی پست الکترونیکی

پیشاپیش از همکاری جنابعالی سپاسگزاری می‌شود.

توفیق از اوست

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

لطفاً پرسشنامه را پس از تکمیل به نشانی:

تهران - صندوق پستی ۱۳۷۱-۱۳۱۸۵، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران - دفتر اشتراک منابع ارسال؛

یا به شماره ۶۴۶۲۲۵۴ (۰۲۱) فکس نمایید.

۱. درباره شما

۱-۱. نام کتابخانه‌ای که در آن کار می‌کنید:

۲-۱. جنس: زن ۱ ۲ مرد

۳-۱. سن: سال

۴-۱. سابقه کار در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی: سال

۵-۱. سابقه کار در کتابخانه‌ای که هم‌اکنون در آن کار می‌کنید: سال

۶-۱. سمت سازمانی فعلی: مدیر کتابخانه ۱ ۲ کتابدار ۳ سایر (لطفاً نام ببرید):

۷-۱. میزان تحصیلات: پایین‌تر از دیپلم ۱ ۲ دیپلم ۳ کاردانی ۴ کارشناسی ۵ کارشناسی ارشد و بالاتر ۶

۸-۱. در صورتی که میزان تحصیلات شما کاردانی و بالاتر است، رشته تحصیلی:

علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ۱ ۲ سایر (لطفاً نام ببرید):

۲. درباره طرح غدیر

۲-۱. به نظر شما کدام‌یک از موارد زیر باعث شدند کتابخانه‌ای که در آن کار می‌کنید از عضویت در این طرح خودداری کند؟ (می‌توانید چند مورد را نیز انتخاب کنید).

اطلاع‌رسانی دیر هنگام به کتابخانه ۱ اطلاع‌رسانی ناکافی از طرف مرکز ۲

احتمال خسارت دیدن منابع کتابخانه ۳ احتمال گم شدن منابع ۴

عدم اطمینان به کتابخانه‌های عضو طرح ۵ عدم اطمینان به توان هماهنگی مرکز ۶

عدم موافقت مدیران مافوق کتابخانه (معاونت پژوهشی، ...) ۷ عدم موافقت کارکنان و مدیران کتابخانه ۸

عدم پرداخت پاداش بابت خدمات جدید ۹ تاسیس کتابخانه بعد از انجام فراخوان طرح ۱۰

مجموعه ناکافی کتابخانه (کتاب، نشریه، ...) برای پذیرش اعضای طرح ۱۱

امکانات ناکافی کتابخانه (کامپیوتر، میز، صندلی، ...) برای پذیرش اعضای طرح ۱۲

نبود نیروی انسانی کافی برای پذیرش اعضای طرح ۱۳

کافی بودن منابع کتابخانه (ضرورت و نیازی به عضویت وجود نداشته است) ۱۴

سایر ۱۵ (لطفاً نام ببرید):

..... ۱.

..... ۲.

..... ۳.

..... ۴.

۲-۲. از وضعیت و نتایج اجرای این طرح در سطح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در چه حدی آگاهی دارید؟

بسیار کم ۱ ۲ کم ۳ در حد متوسط ۴ زیاد ۵ بسیار زیاد ۶

۲-۳. به نظر شما این طرح در چه حدی در پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضای خود موفق بوده است؟

بسیار کم ۱ ۲ کم ۳ در حد متوسط ۴ زیاد ۵ بسیار زیاد ۶

۲-۴. لزوم ادامه این طرح را تا ۵ سال آینده در چه حدی می دانید؟

بسیار کم ۱ ۲ کم ۳ در حد متوسط ۴ زیاد ۵ بسیار زیاد ۶

۲-۵. به نظر شما آیا کتابخانه‌ای که در آن کار می کنید در دور جدید اجرای طرح، تمایل به عضویت در آن دارد؟

• بلی ۱

• مشروط ۲ (در این صورت، حداکثر ۵ مورد از شرطهایی را که فکر می کنید شرطهای اصلی کتابخانه شما برای عضویت در این طرح هستند، به ترتیب اهمیت نام ببرید):

..... ۱.

..... ۲.

..... ۳.

..... ۴.

• خیر ۳ (در این صورت، حداکثر ۵ مورد از دلایلی را که فکر می کنید دلایل اصلی عدم عضویت کتابخانه شما هستند، به ترتیب اهمیت نام ببرید):

..... ۱.

..... ۲.

..... ۳.

..... ۴.

پیوست ث:
ارزیابی طرح از دیدگاه افراد
عضو (پرسشنامه نهائی)

به نام خدا

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

عضو گرامی طرح غدیر

با سلام و احترام؛

نظر شما درباره کیفیت طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه‌ها چیست؟
این طرح با هدف تامین دسترسی مستقیم شما به منابع کتابخانه‌های دانشگاهی و تخصصی طراحی و از سال ۱۳۷۸ و پس از یک دوره آزمایشی به اجرا درآمده است. کاربران اصلی این طرح، اعضای آن هستند. بنابراین کامیابی طرح در گرو رضایت شما از خدماتی است که در چارچوب آن دریافت می‌کنید. بر این اساس، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران به عنوان مرکز هماهنگ کننده این طرح قصد دارد میزان رضایت شما را از آن ارزیابی کند. پرسشنامه پیوست به همین منظور طراحی شده است.

موفقیت در شناخت کاستیهای این طرح و برطرف کردن آنها بستگی به پاسخهای دقیق شما دارد. لذا از جنابعالی تقاضا می‌شود با اختصاص بخشی از وقت خود و تکمیل این پرسشنامه به انجام بهتر این مهم مساعدت فرمایید. پاسخهای شما کاملاً محرمانه تلقی و تنها برای مقاصد پژوهشی استفاده می‌شوند.

پیشاپیش از همکاری جنابعالی سپاسگزری می‌شود.

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران - بهمن ماه ۱۳۸۳

۱. درباره پرسشنامه

هر گویه در پرسشنامه پیوست از دو بُعد سنجیده می‌شود. پاسخ شما به هر یک از این دو بُعد با علامت گذاری در یکی از خانه‌های مقابل آن صورت می‌گیرد. یکی از این دو بُعد به سنجش «وضع موجود» یا خدماتی اختصاص دارد که تاکنون دریافت کرده‌اید. در این بُعد، عدد (۱) نشان‌دهنده کمترین میزان رضایت و عدد (۵) نشان‌دهنده بیشترین میزان رضایت شما از خدماتی است که تاکنون دریافت داشته‌اید. بُعد دیگر نیز به سنجش «انتظار شما» یا خدماتی مربوط می‌شود که تمایل به دریافت دارید. به عنوان مثال، فرض کنید پاسخ شما به گویه «روزآمدی منابع کتابخانه‌های مقصد» به صورت زیر باشد:

ردیف	انتظار/تمایل شما					گویه‌ها	وضع موجود					
	زیاد						کم					
	۵	۴	۳	۲	۱		۵	۴	۳	۲	۱	
۱۲		۵				روزآمدی منابع کتابخانه‌های مقصد			۵			

این پاسخ نشان می‌دهد که از نظر شما «روزآمدی منابع کتابخانه‌های مقصد» در وضع موجود در حد «متوسط» است اما شما انتظار (تمایل) دارید که «روزآمدی» این منابع در حدی بالاتر از «متوسط» باشد.

در این پرسشنامه منظور از واژه‌های زیر عبارتهای مقابل آنهاست:

- **طرح:** طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه‌ها
- **مبدأ:** کتابخانه یا واحدی که از طریق آن به عضویت طرح درآمده‌اید.
- **کتابخانه مقصد:** کتابخانه‌هایی که با استفاده از کارتهای طرح غدیر می‌توانید به آنها مراجعه و از خدمات آنها استفاد کنید.
- **متقاضی عضویت:** فردی که برای درخواست عضویت خود به مبدأ مراجعه می‌کند.
- **عضو:** فردی که عضویت او پذیرفته شده و کارتهای عضویت در طرح و امانت را دریافت داشته است.

۲. درباره شما

۱. با کدام یک از عناوین زیر عضو طرح غدیر شده‌اید؟ عضو هیئت علمی ۱ ✖ دانشجوی مقطع دکترای تخصصی ۲ ✖ دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ۳ ✖
۲. در کدام دانشگاه یا موسسه پژوهشی به عضویت طرح غدیر درآمدید؟
۳. در صورتی که دانشجو هستید، گروه آموزشی شما چیست؟ علوم انسانی ۱ ✖ علوم پایه ۲ ✖ فنی - مهندسی ۳ ✖ کشاورزی و دامپزشکی ۴ ✖ علوم پزشکی ۵ ✖ هنر ۶ ✖
۴. جنس: زن ۱ ✖ مرد ۲ ✖

۳. درباره طرح

ردیف	انتظار/تمایل شما					گویه‌ها	وضع موجود							
	زیاد						کم							
	۱	۲	۳	۴	۵		۱	۲	۳	۴	۵			
۱						روشن بودن مقررات عضویت و استفاده از تسهیلات طرح								
۲						روشن بودن و سهولت تکمیل فرم‌های طرح (فرم درخواست عضویت، برگ آمار، و ...)								
۳						هزینه عضویت در طرح (۱۰۰۰ تومان)								
۴						سرعت فرایند عضویت در طرح								
۵						سهولت استفاده از تسهیلات طرح برای اعضا								
۶						کامل بودن مستندات و اطلاعات دریافت شده در هنگام عضویت (کارت‌های عضویت و امانت، راهنمای طرح، برگ‌های آمار، فرم درخواست برگ آمار)								
۷						تعداد کارت‌های امانت (۳ کارت)								
۸						مهلت امانت هر کتاب (۳ هفته)								
۹						مهلت مجاز دیرکرد در بازگرداندن هر کتاب (۲ هفته)								
۱۰						تعداد کتابخانه‌های مقصد								
۱۱						پراکنندگی جغرافیایی کتابخانه‌های مقصد								
۱۲						روزآمدی منابع کتابخانه‌های مقصد								
۱۳						بهره‌مندی کتابخانه‌های مقصد از فناوریهای روز								
۱۴						امکان استفاده اعضا از تجهیزات و امکانات کتابخانه‌های مقصد								
۱۵						امکان امانت کتاب از کتابخانه‌های مقصد								
۱۶						امکان استفاده از پایان‌نامه‌های کتابخانه‌های مقصد در محل								
۱۷						سهولت ورود به محل کتابخانه‌های مقصد								
۱۸						اطلاع‌رسانی درباره وجود این طرح و تسهیلات آن								
۱۹						اطلاع‌رسانی درباره چگونگی و مقررات عضویت و استفاده از تسهیلات طرح								
۲۰						گویایی و روزآمدی راهنمای طرح								
۲۱						راهنمایی متقاضیان عضویت و اعضا توسط مبدأ								

ردیف	انتظار/تمایل شما					گویه‌ها	وضع موجود							
	زیاد						کم							
	۵	۴	۳	۲	۱		۵	۴	۳	۲	۱			
۲۲						تمایل به پاسخگویی به پرسشهای متقاضیان عضویت و اعضا توسط مبدأ								
۲۳						سرعت در دریافت خدمات از کتابخانه‌های مقصد								
۲۴						راهنمایی اعضا در هنگام مراجعه به کتابخانه‌های مقصد								
۲۵						تمایل کتابداران کتابخانه‌های مقصد به پاسخ‌گویی به پرسشهای اعضا								
۲۶						آمادگی همیشگی کتابخانه‌های مقصد برای ارائه خدمات به اعضا در چارچوب طرح								
۲۷						احترام و ادب کتابداران کتابخانه همکار طرح در برخورد با اعضا								
۲۸						مهربانی و خوشرویی کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح در برخورد با اعضا								
۲۹						دانش کتابداران درباره طرح و مقررات و فرایندهای آن								
۳۰						حفظ اطلاعات شخصی متقاضیان عضویت و اعضا توسط کتابخانه‌های همکار								
۳۱						فراهم‌سازی آسایش خاطر و امنیت متقاضیان عضویت و اعضا توسط مبدأ								
۳۲						انجام مراحل پذیرش درخواست عضویت متقاضیان عضویت در اولین مراجعه به مبدأ								
۳۳						دریافت مستندات عضویت (کارت عضویت، کارت امانت) در مدت تعیین شده								
۳۴						دریافت مستندات عضویت بدون خطا و اشتباه								
۳۵						پذیرش و جبران خطا و اشتباه از سوی مبدأ در صورتی که عامل آن مبدأ باشد								
۳۶						وجود اشتیاق در مبدأ برای پذیرش عضو								
۳۷						دریافت خدمات در اولین مراجعه به کتابخانه‌های مقصد								
۳۸						دریافت خدمات وعده داده شده از طرف کتابخانه‌های مقصد در مدت تعیین شده								
۳۹						پذیرش و جبران خطا و اشتباه از سوی کتابخانه‌های مقصد در صورتی که عامل آن کتابخانه‌های مقصد باشند								
۴۰						وجود اشتیاق در کتابخانه‌های مقصد برای حل مشکلات اعضا								
۴۱						مناسب بودن روزها و ساعات کاری کتابخانه‌های مقصد								
۴۲						آشنایی کتابداران در کتابخانه‌های همکار طرح با نیازهای اعضا								

رتبه	انتظار/تمایل شما					گویه‌ها	وضع موجود							
	زیاد کم						زیاد کم							
	۵	۴	۳	۲	۱		۵	۴	۳	۲	۱			
۴۳						توجه خاص و ویژه کتابداران در کتابخانه‌های همکار طرح به اعضا								
۴۴						احترام کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح به علائق اعضا								

۴۵. به‌طور کلی از این طرح در چه حدی رضایت دارید؟

بسیار کم ۱- کم ۲- در حد متوسط ۳- زیاد ۴- بسیار زیاد ۵-

۴۶. به نظر شما این طرح در چه حدی در پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا موفق بوده است؟

بسیار کم ۱- کم ۲- در حد متوسط ۳- زیاد ۴- بسیار زیاد ۵-

۴۷. لزوم ادامه این طرح را تا ۵ سال آینده در چه حدی می‌دانید؟

بسیار کم ۱- کم ۲- در حد متوسط ۳- زیاد ۴- بسیار زیاد ۵-

در پایان از دقت و حوصله‌ای که به خرج دادید، سپاسگزاری و برای جنابعالی آرزوی موفقیت می‌شود.

پیوست ج: ارزیابی طرح از
دیدگاه کتابخانه‌های همکار
(پرسشنامه نهایی)

به نام خدا

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

باسخ گوی محترم

با سلام و احترام؛

نظر شما درباره کیفیت طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه‌ها چیست؟

این طرح با هدف اصلی ایجاد امکان دسترسی مستقیم اعضا به منابع کتابخانه‌های دانشگاهی و تخصصی طراحی و از سال ۱۳۷۸ و پس از یک دوره آزمایشی به اجرا درآمده است. همکاران کلیدی طرح غدیر، کتابخانه‌ها هستند بنابراین کامیابی این طرح در گرو سنجش رضایتمندی شما از آن است. بر این اساس مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران (که در پرسشنامه پیوست «مرکز» نامیده می‌شود) به عنوان مرکز هماهنگ‌کننده این طرح قصد دارد میزان رضایت شما را از آن ارزیابی کند. پرسشنامه پیوست به همین منظور طراحی شده است.

موفقیت در شناخت کاستیهای این طرح و برطرف کردن آنها بستگی به پاسخهای دقیق شما دارد. لذا از جنابعالی تقاضا می‌شود با اختصاص بخشی از وقت خود و تکمیل این پرسشنامه به انجام بهتر این مهم مساعدت فرمایید. پاسخهای شما کاملاً محرمانه تلقی و تنها برای مقاصد پژوهشی استفاده می‌شوند.

در صورتی که تمایل دارید خلاصه نتایج این پژوهش برای جنابعالی ارسال شود، نشانی پست الکترونیکی خود را در جدول زیر به صورت خوانا بنویسید.

نشانی پست الکترونیکی	
-------------------------	--

پیشاپیش از همکاری جنابعالی سپاسگزار می‌شود.

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران - بهمن ماه ۱۳۸۳

لطفاً پرسشنامه را پس از تکمیل به نشانی:

تهران - صندوق پستی ۱۳۷۱-۱۳۱۸۵، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران - دفتر اشتراک منابع ارسال؛

یا به شماره ۶۴۶۲۲۵۴ (۰۲۱) فکس نمایید.

درباره شما

۱-۱. نام کتابخانه‌ای که در آن کار می‌کنید:

۲-۱. جنس: زن ۱، مرد ۲

۳-۱. سن: سال

۴-۱. سابقه کار در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی: سال

۵-۱. سابقه کار در کتابخانه‌ای که هم‌اکنون در آن کار می‌کنید: سال

۶-۱. سمت سازمانی فعلی: مدیر کتابخانه ۱، کتابدار ۲، سایر ۳ (لطفاً نام ببرید):

۷-۱. میزان تحصیلات: پایین‌تر از دیپلم ۱، دیپلم ۲، کاردانی ۳، کارشناسی ۴، کارشناسی ارشد و بالاتر ۵

۸-۱. در صورتی که میزان تحصیلات شما کاردانی و بالاتر است، رشته تحصیلی: علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ۱، سایر ۲ (لطفاً نام ببرید):

درباره پرسشنامه

پرسشنامه پیوست دارای سه بخش است. بخش اول درباره میزان رضایت شما از مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران به عنوان مرکز هماهنگ‌کننده طرح غدیر است. در این بخش از پرسشنامه، هر گویه از دو بُعد سنجیده می‌شود. پاسخ شما به هر یک از این دو بُعد با علامت‌گذاری در یکی از خانه‌های مقابل آن صورت می‌گیرد. یکی از این دو بُعد به سنجش «وضع موجود» یا خدماتی اختصاص دارد که تا کنون دریافت کرده‌اید. در این بعد عدد (۱) نشان‌دهنده کمترین میزان رضایت و عدد (۵) نشان‌دهنده بیشترین میزان رضایت شما از خدماتی است که تا کنون دریافت داشته‌اید. بُعد دیگر نیز به سنجش «انتظار شما» یا خدماتی مربوط می‌شود که تمایل به دریافت دارید. به عنوان مثال، فرض کنید پاسخ شما به گویه «روشن بودن مقررات عضویت کتابخانه‌ها در طرح غدیر» به صورت زیر باشد:

ردیف	انتظار/تمایل شما					گویه‌ها	وضع موجود					
	زیاد						کم					
	۵	۴	۳	۲	۱		۵	۴	۳	۲	۱	
۱		ü				روشن بودن مقررات عضویت کتابخانه‌ها در طرح غدیر			ü			

این پاسخ نشان می‌دهد که از نظر شما «روشن بودن مقررات عضویت کتابخانه‌ها در طرح غدیر» در وضع موجود در حد «متوسط» است، اما شما انتظار (تمایل) دارید که روشن بودن این مقررات در حدی بالاتر از «متوسط» باشد. بخش دوم پرسشنامه به ارزیابی تأثیراتی می‌پردازد که طرح غدیر بر کتابخانه شما داشته است. در این بخش عدد (۱) نشان‌دهنده مخالفت کامل شما با آن گویه و عدد (۵) نشان‌دهنده موافقت کامل شما با آن گویه است. در بخش سوم نیز پرسشهایی عمومی درباره طرح غدیر و تداوم آن مطرح شده‌اند.

بخش اول. میزان رضایت شما از مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران به عنوان هماهنگ کننده طرح غدیر

ردیف	انتظار/تمایل شما					گویه‌ها	وضع موجود				
	زیاد						زیاد				
	کم	کم	کم	کم	کم		کم	کم	کم	کم	کم
	۵	۴	۳	۲	۱		۵	۴	۳	۲	۱
۱						روشن بودن مقررات عضویت کتابخانه‌ها در طرح					
۲						روشن بودن و سهولت تکمیل فرمهای طرح					
۳						سهولت عضویت کتابخانه‌ها در طرح					
۴						کامل بودن مستندات و اطلاعات دریافت شده برای اعضا (کارتهای عضویت و امانت، راهنمای طرح، برگهای آمار، فرم درخواست برگ آمار و ...)					
۵						روشن بودن فرآیند ارتباطی مرکز با کتابخانه‌ها					
۶						اطلاع‌رسانی درباره وجود طرح و تسهیلات آن					
۷						اطلاع‌رسانی درباره چگونگی و مقررات عضویت کتابخانه‌ها در طرح					
۸						گویایی آئین‌نامه طرح					
۹						روزآمدسازی اطلاعات مورد نیاز کتابخانه توسط مرکز (راهنمای طرح، سیاهه کارتهای بدون اعتبار، تصفیه حساب اعضا و ...)					
۱۰						سرعت در ارائه خدمات به کتابخانه‌های عضو از سوی مرکز (ارسال مستندات، جبران خسارت، ...)					
۱۱						آموزش نمایندگان طرح از سوی مرکز					
۱۲						تمایل به پاسخگویی به پرسشهای کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز					
۱۳						آمادگی همیشگی مرکز برای ارائه خدمات به کتابخانه‌های همکار در چارچوب طرح					
۱۴						راهنمایی مناسب از سوی مرکز هنگام مواجه شدن کتابخانه‌های همکار با مشکل					
۱۵						گزارش‌دهی نتایج اجرای طرح به کتابخانه‌ها					
۱۶						دانش مسئولان طرح در مرکز درباره مقررات و فرایندهای آن					
۱۷						مهربانی مسئولان طرح در مرکز					

ردیف	انتظار/تمایل شما					گویه‌ها	وضع موجود							
	زیاد						زیاد							
	کم	۵	۴	۳	۲		۱	کم	۵	۴	۳	۲	۱	
۱						احترام و ادب مسئولان طرح در مرکز								
۸														
۱						فراهم‌سازی آسایش خاطر و امنیت کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز								
۹														
۲						حفظ اطلاعات کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز								
۰														
۲						وجود اشتیاق در مرکز برای پذیرش کتابخانه‌ها در طرح								
۱														
۲						دریافت خدمات در اولین مراجعه (حضور یا غیرحضور) به مرکز								
۲														
۳						دریافت خدمت وعده داده شده از طرف مرکز در مدت تعیین شده								
۲						پذیرش اشتباه از سوی مرکز در صورتی که عامل آن مرکز باشد								
۴														
۲						جبران اشتباه از سوی مرکز در صورتی که عامل آن مرکز باشد								
۵														
۲						جبران خسارت‌های وارد شده به کتابخانه‌ها از سوی مرکز								
۶														
۲						مناسب بودن روزها و ساعات کاری مرکز								
۷														
۲						آشنایی مرکز با نیازهای کتابخانه‌های همکار								
۸														
۲						توجه خاص و ویژه مرکز به کتابخانه‌های همکار								
۹														
۳						احترام مرکز به علائق و نیازهای خاص کتابخانه‌های همکار								
۰														

بخش دوم. تأثیر طرح غدیر بر کتابخانه شما

ردیف	گویه‌ها	موافق					مخالف							
		۱	۲	۳	۴	۵	۱	۲	۳	۴	۵			
۳۱	ارزشهای حاکم بر کتابخانه به دلیل تنوع مراجعان مخدوش شده است													
۳۲	روند عادی امور کتابخانه به دلیل مراجعه اعضای طرح غدیر مختل شده است													
۳۳	فرصت کافی برای کتابداران در ارائه خدمات به اعضای کتابخانه به دلیل مراجعه اعضای طرح غدیر وجود ندارد													
۳۴	فضای کافی برای استفاده اعضای کتابخانه به دلیل مراجعه اعضای طرح غدیر وجود ندارد													
۳۵	کتابخانه به دلیل استفاده اعضای طرح، با کمبود مجموعه برای اعضای خود مواجه شده است													
۳۶	تجهیزات کتابخانه (کامپوتر، میز، ...) به دلیل استفاده اعضای طرح غدیر، برای اعضای کتابخانه کافی نیست													

بخش سوم. وضعیت فعلی و آینده طرح غدیر

۳۷. از وضعیت و نتایج اجرای این طرح در سطح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در چه حدی آگاهی دارید؟
 بسیار زیاد ۱ زیاد ۲ در حد متوسط ۳ کم ۴ بسیار کم ۵
۳۸. به نظر شما این طرح در چه حدی در پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضا موفق بوده است؟
 بسیار زیاد ۱ زیاد ۲ در حد متوسط ۳ کم ۴ بسیار کم ۵
۳۹. لزوم ادامه این طرح را تا ۵ سال آینده در چه حدی می‌دانید؟
 بسیار زیاد ۱ زیاد ۲ در حد متوسط ۳ کم ۴ بسیار کم ۵
۴۰. به نظر شما پوشش طرح غدیر بهتر است شامل کدام یک از موارد زیر باشد؟ (می‌توانید چند مورد را نیز انتخاب کنید).

۱-۴۰. سازمانها:

- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲
 دانشگاه آزاد اسلامی ۳
 دیگر وزارتخانه‌ها ۴

- مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی غیر انتفاعی ۵
 تمامی سازمانهای متقاضی عضویت ۶
 سایر ۷ (لطفاً نام ببرید):

۲-۴۰. افراد:

- دانشجویان کاردانی و کارشناسی ۱
 دانشجویان تحصیلات تکمیلی ۲
 اعضای هیئت علمی ۳
 دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی ۴
 دانش‌آموختگان کاردانی و کارشناسی ۵
 تمامی افراد متقاضی عضویت ۶
 افراد وابسته با سازمان‌هایی که کتابخانه دارند ۷
 سایر ۸ (لطفاً نام ببرید):

۴۱. به نظر شما آیا کتابخانه‌ای که در آن کار می‌کنید در دور جدید اجرای این طرح، تمایلی به عضویت در آن دارد؟

• بلی ۱

• مشروط ۳ (در این صورت، حداکثر ۵ مورد از شرطهایی را که فکر می‌کنید شرطهای اصلی کتابخانه شما برای

عضویت در این طرح هستند، به ترتیب اهمیت نام ببرید):

..... ۱.

..... ۲.

..... ۳.

..... ۴.

..... ۵.

• خیر ۲ (در این صورت، حداکثر ۵ مورد از دلایلی را که فکر می‌کنید دلایل اصلی عدم عضویت کتابخانه شما

هستند، به ترتیب اهمیت نام ببرید):

..... ۱.

..... ۲.

..... ۳.

..... ۴.

..... ۵.

به نام خدا

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

پیوست چ:

دریافت نظرهای کتابخانه‌های غیر
همکار (پرسشنامه نهائی)

باسخ گوی محترم

با سلام و احترام؛

طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه‌ها با هدف ایجاد امکان دسترسی مستقیم افراد زیر پوشش به منابع کتابخانه‌های دانشگاهی و تخصصی طراحی و از سال ۱۳۷۸ و پس از یک دوره آزمایشی با همکاری حدود ۲۵۰ کتابخانه به اجرا درآمده است.

بر اساس این طرح، اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از محلی که به‌عنوان مبدأ برای آنها تعیین شده است، یک کارت عضویت در طرح و سه کارت امانت دریافت می‌کنند و به عضویت طرح درمی‌آیند. اعضای این طرح با استفاده از کارت عضویت می‌توانند به تمامی کتابخانه‌های زیر پوشش طرح که به نام کتابخانه‌های مقصد شناخته می‌شوند مراجعه و از تمامی خدمات آنها در محل استفاده کنند و در صورت نیاز با سپردن هر کارت امانت، یک جلد کتاب به امانت گیرند.

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران (که در پرسشنامه پیوست، «مرکز» نامیده می‌شود) به عنوان مرکز هماهنگ کننده این طرح قصد دارد مقدمات اجرای دور جدید آن را فراهم سازد. به این منظور میزان موفقیت طرح در دور اول اجرای آن مورد بررسی قرار گرفته است. در این چارچوب، نظر کتابخانه‌هایی که به عضویت طرح در نیامده‌اند نیز گردآوری و تحلیل می‌شود. بنابراین از جنابعالی تقاضا می‌شود با اختصاص بخشی از وقت خود و تکمیل پرسشنامه پیوست به انجام بهتر این مهم مساعدت فرمایید. پاسخهای شما کاملاً محرمانه تلقی و تنها برای مقاصد پژوهشی استفاده می‌شوند.

در صورتیکه تمایل دارید خلاصه نتایج این پژوهش برای جنابعالی ارسال شود، نشانی پست الکترونیکی خود را در جدول زیر به صورت خوانا بنویسید.

نشانی پست الکترونیکی

پیشاپیش از همکاری جنابعالی سپاسگزاری می‌شود.

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران - بهمن ماه ۱۳۸۳

لطفاً پرسشنامه را پس از تکمیل به نشانی:

تهران - صندوق پستی ۱۳۷۱-۱۳۱۸۵، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران - دفتر اشتراک منابع ارسال؛

یا به شماره ۰۲۱)۶۴۶۲۲۵۴) فکس نمایید.

۱. درباره شما

۱-۱. نام کتابخانه‌ای که در آن کار می‌کنید:

۲-۱. جنس: زن ۱ ۲ مرد

۳-۱. سن: سال

۴-۱. سابقه کار در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی: سال

۵-۱. سابقه کار در کتابخانه‌ای که هم‌اکنون در آن کار می‌کنید: سال

۶-۱. سمت سازمانی فعلی: مدیر کتابخانه ۱ ۲ کتابدار ۳ سایر ۴ (لطفاً نام ببرید):

۷-۱. میزان تحصیلات: پایین‌تر از دیپلم ۱ ۲ دیپلم ۳ ۴ کارشناسی ۵ کارشناسی ارشد و بالاتر ۶

۸-۱. در صورتی که میزان تحصیلات شما کاردانی و بالاتر است، رشته تحصیلی: علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ۱ ۲ سایر ۳ (لطفاً نام ببرید):

۲. درباره طرح غدیر

۱-۲. به نظر شما کدام‌یک از موارد زیر باعث شدند کتابخانه‌ای که در آن کار می‌کنید، در دور جاری اجرای طرح از عضویت در آن خودداری کند؟ (می‌توانید چند مورد را نیز انتخاب کنید).

اطلاع‌رسانی دیر هنگام به کتابخانه ۱	اطلاع‌رسانی ناکافی از طرف مرکز ۲
احتمال خسارت دیدن منابع کتابخانه ۳	احتمال گم شدن منابع ۴
عدم اطمینان به کتابخانه‌های عضو طرح ۵	عدم اطمینان به توان هماهنگی مرکز ۶
عدم موافقت مدیران مافوق کتابخانه ۷	عدم موافقت کارکنان و مدیران کتابخانه ۸
عدم پرداخت پاداش بابت خدمات جدید ۹	تاسیس کتابخانه بعد از انجام فراخوان طرح ۱۰

مجموعه ناکافی کتابخانه (کتاب، نشریه، ...) برای پذیرش اعضای طرح ۱۱

امکانات ناکافی کتابخانه (کامپیوتر، میز، صندلی، ...) برای پذیرش اعضای طرح ۱۲

نبود نیروی انسانی کافی برای پذیرش اعضای طرح ۱۳

کافی بودن منابع کتابخانه (ضرورت و نیازی به عضویت وجود نداشته است) ۱۴

سایر ۱۵ (لطفاً نام ببرید):

..... ۱.

..... ۲.

..... ۳.

..... ۴.

..... ۵.

۲-۲. از وضعیت و نتایج اجرای این طرح در سطح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در چه حدی آگاهی دارید؟

بسیار کم ۱، کم ۲، در حد متوسط ۳، زیاد ۴، بسیار زیاد ۵

۲-۳. به نظر شما این طرح در چه حدی در پاسخ به نیازهای اطلاعاتی اعضای خود موفق بوده است؟

بسیار کم ۱، کم ۲، در حد متوسط ۳، زیاد ۴، بسیار زیاد ۵

۲-۴. لزوم ادامه این طرح را تا ۵ سال آینده در چه حدی می دانید؟

بسیار کم ۱، کم ۲، در حد متوسط ۳، زیاد ۴، بسیار زیاد ۵

۲-۵. به نظر شما آیا کتابخانه‌ای که در آن کار می‌کنید در دور جدید اجرای طرح، تمایل به عضویت در آن دارد؟

• بلی ۱

• مشروط ۲ (در این صورت، حداکثر ۵ مورد از شرطهایی را که فکر می‌کنید شرطهای اصلی کتابخانه شما برای عضویت در این طرح هستند، به ترتیب اهمیت نام ببرید):

۱.

۲.

۳.

۴.

۵.

• خیر ۳ (در این صورت، حداکثر ۵ مورد از دلایلی را که فکر می‌کنید دلایل اصلی عدم عضویت کتابخانه شما هستند، به ترتیب اهمیت نام ببرید):

۱.

۲.

۳.

۴.

۵.

پیوست ح: جدولها

جدول ح ۱. میزان خدمت دریافت شده (رضایت از وضع موجود) اعضا از طرح غدیر به ترتیب میانگین پاسخها

ردیف	گویه	بعد	mean	sd	df	t	sig
۱	حفظ اطلاعات شخصی متقاضیان عضویت و اعضاء توسط کتابخانه‌های همکار طرح	اطمینان خاطر	3.95	0.82	492	106.59	0.0
۲	دریافت مستندات عضویت بدون خطا و اشتباه	اعتماد	3.94	0.92	505	96.04	0.0
۳	کامل بودن مستندات و اطلاعات دریافت شده در هنگام عضویت	عینیات	3.90	1.00	514	88.76	0.0
۴	فراهم سازی آسایش خاطر و امنیت متقاضیان عضویت و اعضا توسط مبدا	اطمینان خاطر	3.75	0.94	500	89.51	0.0
۵	روشن بودن و سهولت تکمیل فرمهای طرح (فرم درخواست عضویت، برگ آمار و ...)	عینیات	3.72	0.98	514	85.80	0.0
۶	انجام مراحل پذیرش درخواست عضویت متقاضیان عضویت در اولین مراجعه به مبدا	اعتماد	3.70	1.05	514	79.90	0.0
۷	احترام و ادب کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح در برخورد با اعضا	اطمینان خاطر	3.65	1.01	517	82.08	0.0
۸	هزینه عضویت در طرح	عینیات	3.64	1.15	517	71.98	0.0
۹	پذیرش و جبران خطا و اشتباه از سوی مبدا در صورتی که عامل آن مبدا باشد	اعتماد	3.64	1.07	421	69.87	0.0
۱۰	مهربانی و خوشرویی کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح در برخورد با اعضا	اطمینان خاطر	3.62	1.06	517	77.97	0.0
۱۱	دریافت خدمات در اولین مراجعه به کتابخانه‌های مقصد	اعتماد	3.62	1.02	503	79.60	0.0
۱۲	وجود اشتیاق در مبدا برای پذیرش عضو	اعتماد	3.60	1.11	506	73.11	0.0
۱۳	دریافت خدمات وعده داده شده از طرف کتابخانه‌های مقصد	اعتماد	3.57	0.98	481	80.21	0.0
۱۴	روشن بودن مقررات عضویت و استفاده از تسهیلات طرح	عینیات	3.56	0.94	522	87.03	0.0
۱۵	دریافت مستندات عضویت در مدت تعیین شده	اعتماد	3.54	1.09	514	73.41	0.0

ردیف	گویه	بعد	mean	sd	df	t	sig
۱۶	سهولت ورود به محل کتابخانه‌های مقصد	عینیات	3.51	1.14	515	69.77	0.0
۱۷	تمایل به پاسخگویی به پرسشهای متقاضیان عضویت و اعضاء توسط مبدا	پاسخگویی	3.48	1.04	519	76.19	0.0
۱۸	احترام کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح به علایق اعضا	همدلی	3.48	1.03	505	75.97	0.0
۱۹	سهولت استفاده از تسهیلات طرح برای اعضا	عینیات	3.47	0.99	515	79.77	0.0
۲۰	مکان امانت کتاب از کتابخانه‌های مقصد	عینیات	3.47	0.98	512	80.56	0.0
۲۱	پذیرش و جبران خطا و اشتباه از سوی کتابخانه‌های مقصد در صورتی که عامل آن کتابخانه‌های مقصد باشد	اعتماد	3.42	1.02	436	69.82	0.0
۲۲	گویایی و روزآمدی راهنمای طرح	پاسخگویی	3.40	0.94	514	81.90	0.0
۲۳	دانش کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح درباره طرح و مقررات و فرایندهای آن	اطمینان خاطر	3.39	1.02	513	75.07	0.0
۲۴	راهنمایی متقاضیان عضویت و اعضا توسط مبدا	پاسخگویی	3.38	1.14	519	67.45	0.0
۲۵	مهلت مجاز دیرکرد در بازگرداندن هر کتاب	عینیات	3.36	1.15	512	66.28	0.0
۲۶	پراکندگی جغرافیایی کتابخانه‌های مقصد	عینیات	3.36	1.11	512	68.87	0.0
۲۷	سرعت در دریافت خدمات از کتابخانه‌های مقصد	پاسخگویی	3.36	0.98	518	78.08	0.0
۲۸	آشنایی کتابداران در کتابخانه‌های همکار طرح با نیازهای اعضا	همدلی	3.35	1.02	512	74.16	0.0
۲۹	توجه خاص و ویژه کتابداران در کتابخانه‌های همکار طرح به اعضا	همدلی	3.33	0.97	508	77.59	0.0
۳۰	راهنمایی اعضا در هنگام مراجعه به کتابخانه‌های مقصد	پاسخگویی	3.31	1.05	514	71.49	0.0
۳۱	مکان استفاده از پایان نامه‌های کتابخانه‌های مقصد در محل	عینیات	3.28	1.16	497	63.34	0.0
۳۲	تعداد کتابخانه‌های مقصد	عینیات	3.27	1.13	516	65.82	0.0
۳۳	وجود اشتیاق در کتابخانه‌های مقصد برای حل مشکلات اعضا	اعتماد	3.27	1.04	493	69.84	0.0
۳۴	تمایل کتابداران کتابخانه‌های مقصد به پاسخ گویی به پرسشهای اعضا	پاسخگویی	3.25	1.08	519	68.60	0.0
۳۵	تعداد کارتهای امانت	عینیات	3.22	1.20	517	60.88	0.0
۳۶	مهلت امانت هر کتاب	عینیات	3.22	1.16	514	62.88	0.0
۳۷	مناسب بودن روزها و ساعات کاری کتابخانه‌های مقصد	همدلی	3.21	1.09	517	67.14	0.0
۳۸	آمادگی همیشگی کتابخانه‌های مقصد برای ارائه خدمات	پاسخگویی	3.18	1.09	513	65.90	0.0

ردیف	گویه	بعد	mean	sd	df	t	sig
	به اعضا در چارچوب طرح						
۳۹	مکان استفاده اعضا از تجهیزات و امکانات کتابخانه‌های مقصد	عینیات	3.15	1.03	516	69.26	0.0
۴۰	اطلاع رسانی درباره چگونگی و مقررات عضویت و استفاده از تسهیلات طرح	پاسخگویی	3.15	1.09	514	65.52	0.0
۴۱	اطلاع رسانی درباره وجود این طرح و تسهیلات آن	پاسخگویی	3.05	1.12	516	61.85	0.0
۴۲	روزآمدی منابع کتابخانه‌های مقصد	عینیات	2.95	1.02	510	65.35	0.0
۴۳	بهره‌مندی کتابخانه‌های مقصد از فناوریهای روز	عینیات	2.95	1.03	513	65.13	0.0
۴۴	سرعت فرایند عضویت در طرح	عینیات	2.82	1.25	513	50.98	0.0

جدول ح ۲. تمایل / انتظار اعضا از طرح غدیر به ترتیب میانگین پاسخها

ردیف	گویه	بعد	mean	sd	df	t	sig
۱	مناسب بودن روزها و ساعات کاری کتابخانه‌های مقصد	همدلی	4.52	0.67	504	150.96	0.00
۲	تعداد کتابخانه‌های مقصد	عینیات	4.50	0.79	507	128.73	0.00
۳	مهربانی و خوشرویی کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح در برخورد با اعضا	اطمینان خاطر	4.50	0.71	508	143.89	0.00
۴	آمادگی همیشگی کتابخانه‌های مقصد برای ارائه خدمات به اعضا در چارچوب طرح	پاسخگویی	4.49	0.73	502	137.25	0.00
۵	احترام و ادب کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح در برخورد با اعضا	اطمینان خاطر	4.49	0.71	506	143.15	0.00
۶	روزآمدی منابع کتابخانه‌های مقصد	عینیات	4.47	0.79	505	127.92	0.00
۷	احترام کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح به علائق اعضا	همدلی	4.47	0.71	490	139.62	0.00
۸	تمایل کتابداران کتابخانه‌های مقصد به پاسخ گویی به پرسشهای اعضا	پاسخگویی	4.46	0.68	503	147.06	0.00
۹	دانش کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح درباره طرح و مقررات و فرایندهای آن	اطمینان خاطر	4.45	0.72	500	138.58	0.00
۱۰	وجود اشتیاق در مبدا برای پذیرش عضو	اعتماد	4.45	0.79	490	124.43	0.00
۱۱	دریافت خدمات در اولین مراجعه به کتابخانه‌های مقصد	اعتماد	4.45	0.73	490	135.49	0.00
۱۲	دریافت خدمات وعده داده شده از طرف کتابخانه‌های مقصد	اعتماد	4.44	0.76	470	127.59	0.00
۱۳	بهره‌مندی کتابخانه‌های مقصد از فناوریهای روز	عینیات	4.43	0.80	504	124.15	0.00
۱۴	سهولت ورود به محل کتابخانه‌های مقصد	عینیات	4.43	0.77	504	128.68	0.00
۱۵	فراهم سازی آسایش خاطر و امنیت متقاضیان عضویت و اعضا توسط مبدا	اطمینان خاطر	4.43	0.73	490	134.18	0.00
۱۶	انجام مراحل پذیرش درخواست عضویت متقاضیان عضویت در اولین مراجعه به مبدا	اعتماد	4.43	0.77	495	127.64	0.00
۱۷	آشنایی کتابداران در کتابخانه‌های همکار طرح با نیازهای اعضا	همدلی	4.43	0.78	500	127.05	0.00
۱۸	امکان استفاده از پایان نامه‌های کتابخانه‌های مقصد در محل	عینیات	4.42	0.80	492	123.20	0.00
۱۹	حفظ اطلاعات شخصی متقاضیان عضویت و اعضا توسط کتابخانه‌های همکار طرح	اطمینان خاطر	4.42	0.75	486	129.72	0.00

ردیف	گویه	بعد	mean	sd	df	t	sig
۲۰	دریافت مستندات عضویت بدون خطا و اشتباه	اعتماد	4.42	0.75	486	129.27	0.00
۲۱	توجه خاص و ویژه کتابداران در کتابخانه‌های همکار طرح به اعضا	همدلی	4.42	0.73	495	134.07	0.00
۲۲	پذیرش و جبران خطا و اشتباه از سوی مبدا در صورتی که عامل آن مبدا باشد	اعتماد	4.41	0.75	437	123.03	0.00
۲۳	امکان استفاده اعضا از تجهیزات و امکانات کتابخانه‌های مقصد	عینیات	4.40	0.79	503	125.64	0.00
۲۴	امکان امانت کتاب از کتابخانه‌های مقصد	عینیات	4.40	0.80	502	122.66	0.00
۲۵	وجود اشتیاق در کتابخانه‌های مقصد برای حل مشکلات اعضا	اعتماد	4.39	0.80	486	121.34	0.00
۲۶	کامل بودن مستندات و اطلاعات دریافت شده در هنگام عضویت	عینیات	4.38	0.75	493	130.03	0.00
۲۷	اطلاع رسانی درباره وجود این طرح و تسهیلات آن	پاسخگویی	4.38	0.81	510	122.65	0.00
۲۸	راهنمایی اعضا در هنگام مراجعه به کتابخانه‌های مقصد	پاسخگویی	4.38	0.74	506	132.71	0.00
۲۹	دریافت مستندات عضویت در مدت تعیین شده	اعتماد	4.38	0.78	499	125.93	0.00
۳۰	سهولت استفاده از تسهیلات طرح برای اعضا	عینیات	4.36	0.81	505	121.58	0.00
۳۱	تمایل به پاسخگویی به پرسشهای متقاضیان عضویت و اعضا توسط مبدا	پاسخگویی	4.36	0.78	508	126.07	0.00
۳۲	سرعت در دریافت خدمات از کتابخانه‌های مقصد	پاسخگویی	4.35	0.76	507	129.72	0.00
۳۳	اطلاع رسانی درباره چگونگی و مقررات عضویت و استفاده از تسهیلات طرح	پاسخگویی	4.34	0.79	506	123.32	0.00
۳۴	تعداد کارتهای امانت	عینیات	4.33	0.90	509	109.11	0.00
۳۵	راهنمایی متقاضیان عضویت و اعضا توسط مبدا	پاسخگویی	4.33	0.85	511	114.65	0.00
۳۶	سرعت فرایند عضویت در طرح	عینیات	4.32	0.94	504	103.44	0.00
۳۷	گویایی و روزآمدی راهنمای طرح	پاسخگویی	4.32	0.78	504	125.05	0.00
۳۸	روشن بودن مقررات عضویت و استفاده از تسهیلات طرح	عینیات	4.31	0.71	508	137.85	0.00
۳۹	پذیرش و جبران خطا و اشتباه از سوی کتابخانه‌های مقصد در صورتی که عامل آن کتابخانه‌های مقصد باشد	اعتماد	4.31	0.86	435	104.40	0.00
۴۰	مهلت امانت هر کتاب	عینیات	4.29	0.87	503	110.28	0.00
۴۱	روشن بودن و سهولت تکمیل فرمهای طرح (فرم درخواست عضویت، برگ آمار و ...)	عینیات	4.23	0.80	491	117.45	0.00

ردیف	گویه	بعد	mean	sd	df	t	sig
۴۲	پراکندگی جغرافیایی کتابخانه‌های مقصد	عینیات	4.18	1.00	490	92.22	0.00
۴۳	مهلت مجاز دیرکرد در بازگرداندن هر کتاب	عینیات	4.08	0.98	499	93.53	0.00
۴۴	هزینه عضویت در طرح	عینیات	3.64	1.33	494	61.19	0.00

جدول ح ۳. خدمت دریافت شده (وضع موجود) اعضای هیئت علمی از طرح غدیر به ترتیب میانگین پاسخها

ردیف	گویه	بعد	mean	sd	df	t	sig
۱	مکان امانت کتاب از کتابخانه‌های مقصد	عینیات	4.56	0.53	8	25.93	0.00
۲	کامل بودن مستندات و اطلاعات دریافت شده در هنگام عضویت	عینیات	4.44	0.73	8	18.35	0.00
۳	سهولت ورود به محل کتابخانه‌های مقصد	عینیات	4.44	0.88	8	15.12	0.00
۴	تمایل به پاسخگویی به پرسشهای متقاضیان عضویت و اعضاء توسط مبدا	پاسخگویی	4.33	0.71	8	18.38	0.00
۵	احترام و ادب کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح در برخورد با اعضا	اطمینان خاطر	4.33	1.00	8	13.00	0.00
۶	مهربانی و خوشرویی کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح در برخورد با اعضاء	اطمینان خاطر	4.33	1.00	8	13.00	0.00
۷	حفظ اطلاعات شخصی متقاضیان عضویت و اعضاء توسط کتابخانه‌های همکار طرح	اطمینان خاطر	4.33	0.71	8	18.38	0.00
۸	دریافت مستندات عضویت بدون خطا و اشتباه	اعتماد	4.33	1.12	8	11.63	0.00
۹	پذیرش و جبران خطا و اشتباه از سوی مبدا در صورتی که عامل آن مبدا باشد	اعتماد	4.33	0.82	5	13.00	0.00
۱۰	روشن بودن و سهولت تکمیل فرمهای طرح (فرم درخواست عضویت، برگ آمار و ...)	عینیات	4.22	0.67	8	19.00	0.00
۱۱	راهنمایی متقاضیان عضویت و اعضاء توسط مبدا	پاسخگویی	4.22	0.83	8	15.20	0.00
۱۲	تمایل کتابداران کتابخانه‌های مقصد به پاسخ گویی به پرسشهای اعضا	پاسخگویی	4.22	0.67	8	19.00	0.00
۱۳	انجام مراحل پذیرش درخواست عضویت متقاضیان عضویت در اولین مراجعه به مبدا	اعتماد	4.22	1.09	8	11.59	0.00
۱۴	دریافت خدمات در اولین مراجعه به کتابخانه‌های مقصد	اعتماد	4.22	0.44	8	28.73	0.00
۱۵	فراهم سازی آسایش خاطر و امنیت متقاضیان عضویت و اعضا توسط مبدا	اطمینان خاطر	4.13	0.83	7	13.98	0.00
۱۶	روشن بودن مقررات عضویت و استفاده از تسهیلات طرح	عینیات	4.11	0.60	8	20.52	0.00
۱۷	تعداد کتابخانه‌های مقصد	عینیات	4.11	0.93	8	13.29	0.00

ردیف	گویه	بعد	mean	sd	df	t	sig
۱۸	امکان استفاده اعضا از تجهیزات و امکانات کتابخانه‌های مقصد	عینیات	4.11	0.93	8	13.29	0.00
۱۹	اطلاع رسانی درباره چگونگی و مقررات عضویت و استفاده از تسهیلات طرح	پاسخگویی	4.00	0.76	7	14.97	0.00
۲۰	راهنمایی اعضاء در هنگام مراجعه به کتابخانه‌های مقصد	پاسخگویی	4.00	0.87	8	13.86	0.00
۲۱	دانش کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح درباره طرح و مقررات و فرایندهای آن	اطمینان خاطر	4.00	0.76	7	14.97	0.00
۲۲	دریافت مستندات عضویت در مدت تعیین شده	اعتماد	4.00	1.41	8	8.49	0.00
۲۳	وجود اشتیاق در کتابخانه‌های مقصد برای حل مشکلات اعضا	اعتماد	4.00	0.71	8	16.97	0.00
۲۴	احترام کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح به علائق اعضا	همدلی	4.00	1.00	6	10.58	0.00
۲۵	هزینه عضویت در طرح	عینیات	3.89	1.27	8	9.19	0.00
۲۶	مهلت مجاز دیرکرد در بازگرداندن هر کتاب	عینیات	3.89	0.93	8	12.57	0.00
۲۷	گویایی و روزآمدی راهنمای طرح	پاسخگویی	3.89	1.36	8	8.55	0.00
۲۸	سرعت در دریافت خدمات از کتابخانه‌های مقصد	پاسخگویی	3.89	0.60	8	19.41	0.00
۲۹	اطلاع رسانی درباره وجود این طرح و تسهیلات آن	پاسخگویی	3.88	0.99	7	11.06	0.00
۳۰	وجود اشتیاق در مبدا برای پذیرش عضو	اعتماد	3.88	1.36	7	8.08	0.00
۳۱	دریافت خدمات وعده داده شده از طرف کتابخانه‌های مقصد	اعتماد	3.88	0.64	7	17.10	0.00
۳۲	سهولت استفاده از تسهیلات طرح برای اعضا	عینیات	3.78	0.83	8	13.60	0.00
۳۳	تعداد کارتهای امانت	عینیات	3.78	0.83	8	13.60	0.00
۳۴	آمادگی همیشگی کتابخانه‌های مقصد برای ارائه خدمات به اعضا در چارچوب طرح	پاسخگویی	3.78	0.67	8	17.00	0.00
۳۵	سرعت فرایند عضویت در طرح	عینیات	3.75	1.39	7	7.64	0.00
۳۶	آشنایی کتابداران در کتابخانه‌های همکار طرح با نیازهای اعضا	همدلی	3.75	1.04	7	10.25	0.00
۳۷	پذیرش و جبران خطا و اشتباه از سوی کتابخانه‌های مقصد در صورتی که عامل آن کتابخانه‌های مقصد باشد	اعتماد	3.71	0.76	6	13.00	0.00
۳۸	مهلت امانت هر کتاب	عینیات	3.67	1.12	8	9.84	0.00
۳۹	پراکندگی جغرافیایی کتابخانه‌های مقصد	عینیات	3.67	1.22	8	8.98	0.00

sig	t	df	sd	mean	بعد	گویه	ردیف
0.00	12.70	8	0.87	3.67	همدلی	مناسب بودن روزها و ساعات کاری کتابخانه‌های مقصد	۴۰
0.00	13.78	7	0.74	3.63	همدلی	توجه خاص و ویژه کتابداران در کتابخانه‌های همکار طرح به اعضا	۴۱
0.00	6.22	5	1.38	3.50	عینیات	امکان استفاده از پایان نامه‌های کتابخانه‌های مقصد در محل	۴۲
0.00	7.56	8	1.32	3.33	عینیات	روزآمدی منابع کتابخانه‌های مقصد	۴۳
0.00	10.06	8	0.93	3.11	عینیات	بهره‌مندی کتابخانه‌های مقصد از فناوریهای روز	۴۴

جدول ح ۴. تمایل / انتظار اعضای هیئت علمی از طرح غدیر به ترتیب میانگین پاسخها

ردیف	گویه	بعد	mean	sd	df	t	sig
۱	تعداد کارتهای امانت	عینیات	4.89	0.33	8	44.0	0.00
۲	تعداد کتابخانه‌های مقصد	عینیات	4.89	0.33	8	44.0	0.00
۳	مکان امانت کتاب از کتابخانه‌های مقصد	عینیات	4.89	0.33	8	44.0	0.00
۴	سهولت ورود به محل کتابخانه‌های مقصد	عینیات	4.89	0.33	8	44.0	0.00
۵	راهنمایی اعضای در هنگام مراجعه به کتابخانه‌های مقصد	پاسخگویی	4.89	0.33	8	44.0	0.00
۶	تمایل کتابداران کتابخانه‌های مقصد به پاسخ گویی به پرسشهای اعضا	پاسخگویی	4.89	0.33	8	44.0	0.00
۷	احترام و ادب کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح در برخورد با اعضا	اطمینان خاطر	4.89	0.33	8	44.0	0.00
۸	مهربانی و خوشرویی کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح در برخورد با اعضا	اطمینان خاطر	4.89	0.33	8	44.0	0.00
۹	دریافت مستندات عضویت در مدت تعیین شده	اعتماد	4.89	0.33	8	44.0	0.00
۱۰	مناسب بودن روزها و ساعات کاری کتابخانه‌های مقصد	همدلی	4.89	0.33	8	44.0	0.00
۱۱	وجود اشتیاق در مبدا برای پذیرش عضو	اعتماد	4.88	0.35	7	39.0	0.00
۱۲	مکان استفاده از پایان نامه‌های کتابخانه‌های مقصد در محل	عینیات	4.83	0.41	5	29.0	0.00
۱۳	سهولت استفاده از تسهیلات طرح برای اعضا	عینیات	4.78	0.44	8	32.5	0.00
۱۴	کامل بودن مستندات و اطلاعات دریافت شده در هنگام عضویت	عینیات	4.78	0.44	8	32.5	0.00
۱۵	مهلت امانت هر کتاب	عینیات	4.78	0.44	8	32.5	0.00
۱۶	روزآمدی منابع کتابخانه‌های مقصد	عینیات	4.78	0.44	8	32.5	0.00
۱۷	مکان استفاده اعضا از تجهیزات و امکانات کتابخانه‌های مقصد	عینیات	4.78	0.67	8	21.5	0.00
۱۸	تمایل به پاسخگویی به پرسشهای متقاضیان عضویت و اعضا توسط مبدا	پاسخگویی	4.78	0.44	8	32.5	0.00
۱۹	آمادگی همیشگی کتابخانه‌های مقصد برای ارائه خدمات به اعضا در چارچوب طرح	پاسخگویی	4.78	0.44	8	32.5	0.00
۲۰	دریافت مستندات عضویت بدون خطا و اشتباه	اعتماد	4.78	0.44	8	32.5	0.00
۲۱	وجود اشتیاق در کتابخانه‌های مقصد برای حل مشکلات	اعتماد	4.78	0.44	8	32.5	0.00

ردیف	گویه	بعد	mean	sd	df	t	sig
	اعضا						
۲۲	سرعت فرایند عضویت در طرح	عینیات	4.75	0.46	7	29.0	0.00
۲۳	آشنایی کتابداران در کتابخانه‌های همکار طرح با نیازهای اعضا	همدلی	4.75	0.71	7	19.0	0.00
۲۴	توجه خاص و ویژه کتابداران در کتابخانه‌های همکار طرح به اعضا	همدلی	4.75	0.46	7	29.0	0.00
۲۵	احترام کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح به علائق اعضا	همدلی	4.75	0.71	7	19.0	0.00
۲۶	پذیرش و جبران خطا و اشتباه از سوی مبدا در صورتی که عامل آن مبدا باشد	اعتماد	4.71	0.49	6	25.5	0.00
۲۷	روشن بودن و سهولت تکمیل فرمهای طرح (فرم درخواست عضویت، برگ آمار و ...)	عینیات	4.67	0.50	8	28.0	0.00
۲۸	بهره‌مندی کتابخانه‌های مقصد از فناوریهای روز	عینیات	4.67	0.50	8	28.0	0.00
۲۹	راهنمایی متقاضیان عضویت و اعضاء توسط مبدا	پاسخگویی	4.67	0.50	8	28.0	0.00
۳۰	انجام مراحل پذیرش درخواست عضویت متقاضیان عضویت در اولین مراجعه به مبدا	اعتماد	4.67	0.50	8	28.0	0.00
۳۱	دریافت خدمات در اولین مراجعه به کتابخانه‌های مقصد	اعتماد	4.67	0.50	8	28.0	0.00
۳۲	دانش کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح درباره طرح و مقررات و فرایندهای آن	اطمینان خاطر	4.63	0.52	7	25.2	0.00
۳۳	پذیرش و جبران خطا و اشتباه از سوی کتابخانه‌های مقصد در صورتی که عامل آن کتابخانه‌های مقصد باشد	اعتماد	4.63	0.74	7	17.5	0.00
۳۴	پراکندگی جغرافیایی کتابخانه‌های مقصد	عینیات	4.56	0.88	8	15.5	0.00
۳۵	سرعت در دریافت خدمات از کتابخانه‌های مقصد	پاسخگویی	4.56	0.53	8	25.9	0.00
۳۶	حفظ اطلاعات شخصی متقاضیان عضویت و اعضاء توسط کتابخانه‌های همکار طرح	اطمینان خاطر	4.56	0.73	8	18.8	0.00
۳۷	اطلاع رسانی درباره وجود این طرح و تسهیلات آن	پاسخگویی	4.50	0.53	7	23.8	0.00
۳۸	اطلاع رسانی درباره چگونگی و مقررات عضویت و استفاده از تسهیلات طرح	پاسخگویی	4.50	0.53	7	23.8	0.00
۳۹	دریافت خدمات وعده داده شده از طرف کتابخانه‌های مقصد	اعتماد	4.50	0.76	7	16.8	0.00
۴۰	گویایی و روزآمدی راهنمای طرح	پاسخگویی	4.44	0.73	8	18.3	0.00
۴۱	فراهم سازی آسایش خاطر و امنیت متقاضیان عضویت و	اطمینان	4.38	0.52	7	23.9	0.00

sig	t	df	sd	mean	بعد	گویه	ردیف
					خاطر	اعضا توسط مبدا	
0.00	26.0	8	0.50	4.33	عینیات	روشن بودن مقررات عضویت و استفاده از تسهیلات طرح	۴۲
0.00	15.2	8	0.83	4.22	عینیات	هزینه عضویت در طرح	۴۳
0.00	9.08	8	1.39	4.22	عینیات	مهلت مجاز دیرکرد در بازگرداندن هر کتاب	۴۴

جدول ح ۵. خدمت دریافت شده (وضع موجود) دانشجویان دکتری تخصصی از طرح غدیر به ترتیب میانگین پاسخها

ردیف	گویه	بعد	mean	sd	df	t	sig
۱	حفظ اطلاعات شخصی متقاضیان عضویت و اعضاء توسط کتابخانه‌های همکار طرح	اطمینان خاطر	4.00	1.00	40	25.61	0.00
۲	دریافت مستندات عضویت بدون خطا و اشتباه	اعتماد	3.90	0.93	41	27.15	0.00
۳	انجام مراحل پذیرش درخواست عضویت متقاضیان عضویت در اولین مراجعه به مبدا	اعتماد	3.84	1.16	43	21.96	0.00
۴	فراهم سازی آسایش خاطر و امنیت متقاضیان عضویت و اعضا توسط مبدا	اطمینان خاطر	3.76	1.09	40	22.06	0.00
۵	روشن بودن و سهولت تکمیل فرمهای طرح (فرم درخواست عضویت، برگ آمار و ...)	عینیات	3.75	1.06	43	23.48	0.00
۶	تمایل به پاسخگویی به پرسشهای متقاضیان عضویت و اعضاء توسط مبدا	پاسخگویی	3.75	0.97	43	25.71	0.00
۷	احترام و ادب کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح در برخورد با اعضا	اطمینان خاطر	3.75	0.99	43	25.09	0.00
۸	کامل بودن مستندات و اطلاعات دریافت شده در هنگام عضویت	عینیات	3.70	1.32	43	18.59	0.00
۹	دریافت مستندات عضویت در مدت تعیین شده	اعتماد	3.70	1.17	43	20.95	0.00
۱۰	هزینه عضویت در طرح	عینیات	3.68	1.34	43	18.19	0.00
۱۱	پذیرش و جبران خطا و اشتباه از سوی مبدا در صورتی که عامل آن مبدا باشد	اعتماد	3.67	1.19	32	17.70	0.00
۱۲	دریافت خدمات در اولین مراجعه به کتابخانه‌های مقصد	اعتماد	3.63	1.05	42	22.72	0.00
۱۳	وجود اشتیاق در مبدا برای پذیرش عضو	اعتماد	3.62	1.17	41	20.09	0.00
۱۴	سهولت استفاده از تسهیلات طرح برای اعضا	عینیات	3.61	0.97	43	24.72	0.00
۱۵	احترام کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح به علایق اعضا	همدلی	3.59	1.24	43	19.13	0.00
۱۶	مهربانی و خوشرویی کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح در برخورد با اعضا	اطمینان خاطر	3.57	1.04	43	22.69	0.00
۱۷	دریافت خدمات وعده داده شده از طرف کتابخانه‌های	اعتماد	3.54	1.22	36	17.72	0.00

ردیف	گویه	بعد	mean	sd	df	t	sig
	مقصد						
۱۸	روشن بودن مقررات عضویت و استفاده از تسهیلات طرح	عینیات	3.47	1.18	42	19.22	0.00
۱۹	گویایی و روزآمدی راهنمای طرح	پاسخگویی	3.45	1.00	43	22.94	0.00
۲۰	دانش کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح درباره طرح و مقررات و فرایندهای آن	اطمینان خاطر	3.42	1.20	42	18.68	0.00
۲۱	پذیرش و جبران خطا و اشتباه از سوی کتابخانه‌های مقصد در صورتی که عامل آن کتابخانه‌های مقصد باشد	اعتماد	3.42	1.25	35	16.39	0.00
۲۲	توجه خاص و ویژه کتابداران در کتابخانه‌های همکار طرح به اعضا	همدلی	3.40	1.08	41	20.37	0.00
۲۳	مکان امانت کتاب از کتابخانه‌های مقصد	عینیات	3.39	1.15	43	19.61	0.00
۲۴	تعداد کتابخانه‌های مقصد	عینیات	3.33	1.10	41	19.69	0.00
۲۵	مهلت مجاز دیرکرد در بازگرداندن هر کتاب	عینیات	3.31	1.30	41	16.54	0.00
۲۶	پراکندگی جغرافیایی کتابخانه‌های مقصد	عینیات	3.26	1.07	38	19.02	0.00
۲۷	سرعت در دریافت خدمات از کتابخانه‌های مقصد	پاسخگویی	3.26	1.00	42	21.30	0.00
۲۸	مهلت امانت هر کتاب	عینیات	3.25	1.30	43	16.63	0.00
۲۹	راهنمایی متقاضیان عضویت و اعضاء توسط مبدا	پاسخگویی	3.23	1.22	43	17.58	0.00
۳۰	تعداد کارتهای امانت	عینیات	3.18	1.33	43	15.82	0.00
۳۱	سهولت ورود به محل کتابخانه‌های مقصد	عینیات	3.18	1.26	43	16.72	0.00
۳۲	آشنایی کتابداران در کتابخانه‌های همکار طرح با نیازهای اعضا	همدلی	3.18	1.26	43	16.72	0.00
۳۳	راهنمایی اعضاء در هنگام مراجعه به کتابخانه‌های مقصد	پاسخگویی	3.17	1.29	41	15.96	0.00
۳۴	مناسب بودن روزها و ساعات کاری کتابخانه‌های مقصد	همدلی	3.16	1.16	43	18.06	0.00
۳۵	تمایل کتابداران کتابخانه‌های مقصد به پاسخ گویی به پرسشهای اعضا	پاسخگویی	3.11	1.28	43	16.14	0.00
۳۶	وجود اشتیاق در کتابخانه‌های مقصد برای حل مشکلات اعضا	اعتماد	3.05	1.22	40	15.95	0.00
۳۷	آمادگی همیشگی کتابخانه‌های مقصد برای ارایه	پاسخگویی	3.00	1.24	43	16.06	0.00

sig	t	df	sd	mean	بعد	گویه	ردیف
						خدمات به اعضا در چارچوب طرح	
0.00	16.20	42	1.20	2.98	عینیات	سرعت فرایند عضویت در طرح	۳۸
0.00	18.89	43	1.05	2.98	عینیات	امکان استفاده اعضا از تجهیزات و امکانات کتابخانه‌های مقصد	۳۹
0.00	17.85	41	1.05	2.90	عینیات	روزآمدی منابع کتابخانه‌های مقصد	۴۰
0.00	17.34	43	1.10	2.89	پاسخگویی	اطلاع رسانی درباره وجود این طرح و تسهیلات آن	۴۱
0.00	16.37	42	1.15	2.86	پاسخگویی	اطلاع رسانی درباره چگونگی و مقررات عضویت و استفاده از تسهیلات طرح	۴۲
0.00	16.74	42	1.11	2.84	عینیات	بهره‌مندی کتابخانه‌های مقصد از فناوریهای روز	۴۳
0.00	14.12	41	1.28	2.79	عینیات	امکان استفاده از پایان نامه‌های کتابخانه‌های مقصد در محل	۴۴

جدول ح ۶. انتظار / تمایل دانشجویان دکتری تخصصی از طرح غدیر به ترتیب میانگین پاسخها

ردیف	گویه	بعد	mean	sd	df	t	sig
۱	مهربانی و خوشرویی کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح در برخورد با اعضا	اطمینان خاطر	4.73	0.54	43	57.64	0.00
۲	روزآمدی منابع کتابخانه‌های مقصد	عینیات	4.65	0.78	42	38.94	0.00
۳	فراهم سازی آسایش خاطر و امنیت متقاضیان عضویت و اعضا توسط مبدا	اطمینان خاطر	4.62	0.54	41	55.55	0.00
۴	تمایل کتابداران کتابخانه‌های مقصد به پاسخ گویی به پرسشهای اعضا	پاسخگویی	4.61	0.54	43	56.92	0.00
۵	آمادگی همیشگی کتابخانه‌های مقصد برای ارائه خدمات به اعضا در چارچوب طرح	پاسخگویی	4.60	0.79	42	38.17	0.00
۶	دانش کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح درباره طرح و مقررات و فرایندهای آن	اطمینان خاطر	4.60	0.58	42	51.79	0.00
۷	انجام مراحل پذیرش درخواست عضویت متقاضیان عضویت در اولین مراجعه به مبدا	اعتماد	4.60	0.54	42	55.84	0.00
۸	دریافت مستندات عضویت در مدت تعیین شده	اعتماد	4.57	0.55	41	54.12	0.00
۹	وجود اشتیاق در مبدا برای پذیرش عضو	اعتماد	4.54	0.78	40	37.35	0.00
۱۰	احترام و ادب کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح در برخورد با اعضا	اطمینان خاطر	4.53	0.77	42	38.78	0.00
۱۱	مناسب بودن روزها و ساعات کاری کتابخانه‌های مقصد	همدلی	4.53	0.63	42	47.16	0.00
۱۲	امکان استفاده اعضا از تجهیزات و امکانات کتابخانه‌های مقصد	عینیات	4.52	0.66	43	45.15	0.00
۱۳	احترام کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح به علائق اعضا	همدلی	4.52	0.76	43	39.36	0.00
۱۴	روشن بودن مقررات عضویت و استفاده از تسهیلات طرح	عینیات	4.50	0.59	41	49.04	0.00
۱۵	پذیرش و جبران خطا و اشتباه از سوی مبدا در صورتی که عامل آن مبدا باشد	اعتماد	4.50	0.65	37	42.86	0.00
۱۶	سرعت در دریافت خدمات از کتابخانه‌های مقصد	پاسخگویی	4.49	0.86	42	34.40	0.00
۱۷	دریافت خدمات وعده داده شده از طرف کتابخانه‌های مقصد	اعتماد	4.49	0.73	36	37.33	0.00
۱۸	توجه خاص و ویژه کتابداران در کتابخانه‌های همکار طرح به اعضا	همدلی	4.49	0.70	42	41.88	0.00

ردیف	گویه	بعد	mean	sd	df	t	sig
۱۹	تعداد کتابخانه‌های مقصد	عینیات	4.48	0.92	41	31.63	0.00
۲۰	امکان امانت کتاب از کتابخانه‌های مقصد	عینیات	4.48	0.82	43	36.18	0.00
۲۱	راهنمایی اعضاء در هنگام مراجعه به کتابخانه‌های مقصد	پاسخگویی	4.48	0.77	41	37.55	0.00
۲۲	دریافت خدمات در اولین مراجعه به کتابخانه‌های مقصد	اعتماد	4.48	0.74	41	39.18	0.00
۲۳	پراکندگی جغرافیایی کتابخانه‌های مقصد	عینیات	4.47	0.89	37	30.90	0.00
۲۴	تمایل به پاسخگویی به پرسشهای متقاضیان عضویت و اعضاء توسط مبدا	پاسخگویی	4.47	0.77	42	38.18	0.00
۲۵	سهولت ورود به محل کتابخانه‌های مقصد	عینیات	4.46	0.81	40	35.32	0.00
۲۶	اطلاع رسانی درباره چگونگی و مقررات عضویت و استفاده از تسهیلات طرح	پاسخگویی	4.45	0.63	41	45.62	0.00
۲۷	دریافت مستندات عضویت بدون خطا و اشتباه	اعتماد	4.45	0.77	41	37.40	0.00
۲۸	سهولت استفاده از تسهیلات طرح برای اعضا	عینیات	4.44	0.63	40	44.81	0.00
۲۹	کامل بودن مستندات و اطلاعات دریافت شده در هنگام عضویت	عینیات	4.44	0.74	40	38.24	0.00
۳۰	تعداد کارتهای امانت	عینیات	4.44	0.88	42	33.06	0.00
۳۱	حفظ اطلاعات شخصی متقاضیان عضویت و اعضاء توسط کتابخانه‌های همکار طرح	اطمینان خاطر	4.44	0.81	40	35.19	0.00
۳۲	اطلاع رسانی درباره وجود این طرح و تسهیلات آن	پاسخگویی	4.43	0.66	43	44.46	0.00
۳۳	پذیرش و جبران خطا و اشتباه از سوی کتابخانه‌های مقصد در صورتی که عامل آن کتابخانه‌های مقصد باشد	اعتماد	4.43	0.81	34	32.16	0.00
۳۴	بهره‌مندی کتابخانه‌های مقصد از فناوریهای روز	عینیات	4.41	0.89	40	31.63	0.00
۳۵	وجود اشتیاق در کتابخانه‌های مقصد برای حل مشکلات اعضا	اعتماد	4.41	0.81	40	35.09	0.00
۳۶	آشنایی کتابداران در کتابخانه‌های همکار طرح با نیازهای اعضا	همدلی	4.40	0.76	42	37.91	0.00
۳۷	سرعت فرایند عضویت در طرح	عینیات	4.39	0.92	43	31.61	0.00
۳۸	راهنمایی متقاضیان عضویت و اعضاء توسط مبدا	پاسخگویی	4.36	0.88	41	32.14	0.00
۳۹	امکان استفاده از پایان نامه‌های کتابخانه‌های مقصد در محل	عینیات	4.29	0.93	40	29.60	0.00
۴۰	مهلت امانت هر کتاب	عینیات	4.26	0.88	42	31.88	0.00
۴۱	روشن بودن و سهولت تکمیل فرمهای طرح (فرم)	عینیات	4.24	0.91	41	30.33	0.00

sig	t	df	sd	mean	بعد	گویه	ردیف
						درخواست عضویت، برگ آمار و ...)	
0.00	32.31	41	0.85	4.24	پاسخگویی	گویایی و روزآمدی راهنمای طرح	۴۲
0.00	35.61	40	0.76	4.22	عینیات	مهلت مجاز دیرکرد در بازگرداندن هر کتاب	۴۳
0.00	20.16	39	1.24	3.95	عینیات	هزینه عضویت در طرح	۴۴

جدول ح ۷. خدمت دریافت شده (وضع موجود) دانشجویان کارشناسی ارشد از طرح غدیر به ترتیب میانگین پاسخها

ردیف	گویه	بعد	mean	sd	df	t	sig
۱	حفظ اطلاعات شخصی متقاضیان عضویت و اعضاء توسط کتابخانه‌های همکار طرح	اطمینان خاطر	3.94	0.81	436	101.9	0.00
۲	دریافت مستندات عضویت بدون خطا و اشتباه	اعتماد	3.94	0.92	447	91.16	0.00
۳	کامل بودن مستندات و اطلاعات دریافت شده در هنگام عضویت	عینیات	3.91	0.97	454	86.17	0.00
۴	فراهم سازی آسایش خاطر و امنیت متقاضیان عضویت و اعضا توسط مبدا	اطمینان خاطر	3.74	0.93	445	85.06	0.00
۵	روشن بودن و سهولت تکمیل فرمهای طرح (فرم درخواست عضویت، برگ آمار و ...)	عینیات	3.71	0.98	455	80.79	0.00
۶	انجام مراحل پذیرش درخواست عضویت متقاضیان عضویت در اولین مراجعه به مبدا	اعتماد	3.67	1.04	455	75.49	0.00
۷	هزینه عضویت در طرح	عینیات	3.63	1.13	458	68.63	0.00
۸	احترام و ادب کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح در برخورد با اعضا	اطمینان خاطر	3.63	1.01	457	76.77	0.00
۹	پذیرش و جبران خطا و اشتباه از سوی مبدا در صورتی که عامل آن مبدا باشد	اعتماد	3.62	1.06	376	66.01	0.00
۱۰	مهربانی و خوشرویی کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح در برخورد با اعضاء	اطمینان خاطر	3.61	1.06	457	72.90	0.00
۱۱	دریافت خدمات در اولین مراجعه به کتابخانه‌های مقصد	اعتماد	3.61	1.03	445	74.11	0.00
۱۲	وجود اشتیاق در مبدا برای پذیرش عضو	اعتماد	3.60	1.10	449	69.32	0.00
۱۳	دریافت خدمات وعده داده شده از طرف کتابخانه‌های مقصد در صورتی که عامل آن کتابخانه‌های مقصد باشند	اعتماد	3.57	0.96	430	76.84	0.00
۱۴	روشن بودن مقررات عضویت و استفاده از تسهیلات طرح	عینیات	3.55	0.91	464	84.11	0.00
۱۵	سهولت ورود به محل کتابخانه‌های مقصد	عینیات	3.51	1.13	455	66.52	0.00
۱۶	دریافت مستندات عضویت در مدت تعیین شده	اعتماد	3.51	1.08	454	69.31	0.00
۱۷	احترام کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح به علایق اعضا	همدلی	3.46	1.01	447	72.52	0.00

ردیف	گویه	بعد	mean	sd	df	t	sig
۱۸	سهولت استفاده از تسهیلات طرح برای اعضا	عینیات	3.45	0.99	455	74.63	0.00
۱۹	امکان امانت کتاب از کتابخانه‌های مقصد	عینیات	3.45	0.95	452	77.09	0.00
۲۰	تمایل به پاسخگویی به پرسشهای متقاضیان عضویت و اعضا توسط مبدا	پاسخگویی	3.44	1.05	459	70.44	0.00
۲۱	پذیرش و جبران خطا و اشتباه از سوی کتابخانه‌های مقصد در صورتی که عامل آن کتابخانه‌های مقصد باشد	اعتماد	3.40	1.01	387	66.51	0.00
۲۲	راهنمایی متقاضیان عضویت و اعضا توسط مبدا	پاسخگویی	3.38	1.14	459	63.60	0.00
۲۳	دانش کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح درباره طرح و مقررات و فرایندهای آن	اطمینان خاطر	3.38	1.01	455	71.20	0.00
۲۴	گویایی و روزآمدی راهنمای طرح	پاسخگویی	3.37	0.93	454	77.59	0.00
۲۵	پراکندگی جغرافیایی کتابخانه‌های مقصد	عینیات	3.36	1.11	457	64.67	0.00
۲۶	آشنایی کتابداران در کتابخانه‌های همکار طرح با نیازهای اعضا	همدلی	3.36	1.00	453	71.75	0.00
۲۷	مهلت مجاز دیرکرد در بازگرداندن هر کتاب	عینیات	3.35	1.14	454	62.49	0.00
۲۸	سرعت در دریافت خدمات از کتابخانه‌های مقصد	پاسخگویی	3.35	0.98	459	73.38	0.00
۲۹	امکان استفاده از پایان نامه‌های کتابخانه‌های مقصد در محل	عینیات	3.32	1.13	442	61.65	0.00
۳۰	توجه خاص و ویژه کتابداران در کتابخانه‌های همکار طرح به اعضا	همدلی	3.32	0.96	451	73.26	0.00
۳۱	راهنمایی اعضا در هنگام مراجعه به کتابخانه‌های مقصد	پاسخگویی	3.31	1.03	456	68.71	0.00
۳۲	وجود اشتیاق در کتابخانه‌های مقصد برای حل مشکلات اعضا	اعتماد	3.27	1.02	436	66.66	0.00
۳۳	تعداد کتابخانه‌های مقصد	عینیات	3.24	1.13	458	61.26	0.00
۳۴	تمایل کتابداران کتابخانه‌های مقصد به پاسخ گویی به پرسشهای اعضا	پاسخگویی	3.24	1.06	459	65.80	0.00
۳۵	تعداد کارتهای امانت	عینیات	3.20	1.20	457	57.30	0.00
۳۶	مهلت امانت هر کتاب	عینیات	3.20	1.15	454	59.23	0.00
۳۷	مناسب بودن روزها و ساعات کاری کتابخانه‌های مقصد	همدلی	3.19	1.08	457	63.02	0.00
۳۸	آمادگی همیشگی کتابخانه‌های مقصد برای ارائه خدمات به اعضا در چارچوب طرح	پاسخگویی	3.18	1.08	453	62.58	0.00
۳۹	اطلاع رسانی درباره چگونگی و مقررات عضویت و	پاسخگویی	3.15	1.08	457	62.34	0.00

ردیف	گویه	بعد	mean	sd	df	t	sig
	استفاده از تسهیلات طرح						
۴۰	امکان استفاده اعضا از تجهیزات و امکانات کتابخانه‌های مقصد	عینیات	3.14	1.02	456	65.50	0.00
۴۱	اطلاع رسانی درباره وجود این طرح و تسهیلات آن	پاسخگویی	3.04	1.12	457	58.17	0.00
۴۲	بهره‌مندی کتابخانه‌های مقصد از فناوریهای روز	عینیات	2.95	1.02	454	61.71	0.00
۴۳	روزآمدی منابع کتابخانه‌های مقصد	عینیات	2.94	1.01	452	61.87	0.00
۴۴	سرعت فرایند عضویت در طرح	عینیات	2.77	1.25	455	47.36	0.00

جدول ح ۸. تمایل / انتظار دانشجویان کارشناسی ارشد از طرح به ترتیب میانگین پاسخها

ردیف	گویه	بعد	mean	sd	df	t	sig
۱	مناسب بودن روزها و ساعات کاری کتابخانه‌های مقصد	همدلی	4.51	0.68	446	139.73	0.00
۲	تعداد کتابخانه‌های مقصد	عینیات	4.49	0.78	450	121.66	0.00
۳	احترام و ادب کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح در برخورد با اعضا	اطمینان خاطر	4.48	0.71	448	134.15	0.00
۴	آمادگی همیشگی کتابخانه‌های مقصد برای ارایه خدمات به اعضا در چارچوب طرح	پاسخگویی	4.47	0.73	444	128.46	0.00
۵	مهربانی و خوشرویی کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح در برخورد با اعضا	اطمینان خاطر	4.47	0.72	449	131.30	0.00
۶	روزآمدی منابع کتابخانه‌های مقصد	عینیات	4.45	0.79	446	118.53	0.00
۷	احترام کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح به علائق اعضا	همدلی	4.45	0.71	431	131.00	0.00
۸	تمایل کتابداران کتابخانه‌های مقصد به پاسخ‌گویی به پرسشهای اعضا	پاسخگویی	4.44	0.70	444	134.34	0.00
۹	دریافت خدمات در اولین مراجعه به کتابخانه‌های مقصد	اعتماد	4.44	0.73	433	126.08	0.00
۱۰	وجود اشتیاق در مبدا برای پذیرش عضو	اعتماد	4.43	0.80	435	115.52	0.00
۱۱	دریافت خدمات وعده داده شده از طرف کتابخانه‌های مقصد در صورتی که عامل آن کتابخانه‌های مقصد باشند	اعتماد	4.43	0.76	419	119.27	0.00
۱۲	آشنایی کتابداران در کتابخانه‌های همکار طرح با نیازهای اعضا	همدلی	4.43	0.79	443	118.49	0.00
۱۳	بهره‌مندی کتابخانه‌های مقصد از فناوریهای روز	عینیات	4.42	0.80	448	117.33	0.00
۱۴	امکان استفاده از پایان‌نامه‌های کتابخانه‌های مقصد در محل	عینیات	4.42	0.79	439	117.54	0.00
۱۵	سهولت ورود به محل کتابخانه‌های مقصد	عینیات	4.42	0.77	447	121.07	0.00
۱۶	دانش کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح درباره طرح و مقررات و فرایندهای آن	اطمینان خاطر	4.42	0.73	442	126.82	0.00
۱۷	حفظ اطلاعات شخصی متقاضیان عضویت و اعضا توسط کتابخانه‌های همکار طرح	اطمینان خاطر	4.41	0.75	430	122.47	0.00
۱۸	فراهم‌سازی آسایش خاطر و امنیت متقاضیان عضویت و اعضا توسط مبدا	اطمینان خاطر	4.41	0.75	434	122.37	0.00

ردیف	گویه	بعد	mean	sd	df	t	sig
۱۹	انجام مراحل پذیرش درخواست عضویت متقاضیان عضویت در اولین مراجعه به مبدا	اعتماد	4.40	0.80	437	115.67	0.00
۲۰	دریافت مستندات عضویت بدون خطا و اشتباه	اعتماد	4.40	0.76	429	120.23	0.00
۲۱	توجه خاص و ویژه کتابداران در کتابخانه‌های همکار طرح به اعضا	همدلی	4.40	0.74	438	124.20	0.00
۲۲	پذیرش و جبران خطا و اشتباه از سوی مبدا در صورتی که عامل آن مبدا باشد	اعتماد	4.39	0.77	386	112.86	0.00
۲۳	اطلاع رسانی درباره وجود این طرح و تسهیلات آن	پاسخگویی	4.38	0.83	451	112.21	0.00
۲۴	وجود اشتیاق در کتابخانه‌های مقصد برای حل مشکلات اعضا	اعتماد	4.38	0.80	430	113.19	0.00
۲۵	کامل بودن مستندات و اطلاعات دریافت شده در هنگام عضویت	عینیات	4.37	0.76	436	120.67	0.00
۲۶	امکان استفاده اعضا از تجهیزات و امکانات کتابخانه‌های مقصد	عینیات	4.37	0.80	444	115.33	0.00
۲۷	امکان امانت کتاب از کتابخانه‌های مقصد	عینیات	4.37	0.81	443	113.92	0.00
۲۸	راهنمایی اعضا در هنگام مراجعه به کتابخانه‌های مقصد	پاسخگویی	4.36	0.75	448	123.82	0.00
۲۹	دریافت مستندات عضویت در مدت تعیین شده	اعتماد	4.35	0.80	442	114.47	0.00
۳۰	سهولت استفاده از تسهیلات طرح برای اعضا	عینیات	4.34	0.82	449	111.71	0.00
۳۱	تمایل به پاسخگویی به پرسشهای متقاضیان عضویت و اعضا توسط مبدا	پاسخگویی	4.34	0.79	449	116.79	0.00
۳۲	سرعت در دریافت خدمات از کتابخانه‌های مقصد	پاسخگویی	4.34	0.75	448	122.46	0.00
۳۳	اطلاع رسانی درباره چگونگی و مقررات عضویت و استفاده از تسهیلات طرح	پاسخگویی	4.33	0.81	451	113.28	0.00
۳۴	گویایی و روزآمدی راهنمای طرح	پاسخگویی	4.32	0.77	447	118.19	0.00
۳۵	راهنمایی متقاضیان عضویت و اعضا توسط مبدا	پاسخگویی	4.32	0.86	453	106.76	0.00
۳۶	سرعت فرایند عضویت در طرح	عینیات	4.30	0.95	446	95.78	0.00
۳۷	تعداد کارتهای امانت	عینیات	4.30	0.91	450	100.88	0.00
۳۸	روشن بودن مقررات عضویت و استفاده از تسهیلات طرح	عینیات	4.29	0.72	452	127.12	0.00
۳۹	مهلت امانت هر کتاب	عینیات	4.28	0.87	444	103.21	0.00
۴۰	پذیرش و جبران خطا و اشتباه از سوی کتابخانه‌های	اعتماد	4.28	0.87	386	96.78	0.00

ردیف	گویه	بعد	mean	sd	df	t	sig
	مقصد در صورتی که عامل آن کتابخانه‌های مقصد باشد						
۴۱	روشن بودن و سهولت تکمیل فرمهای طرح (فرم درخواست عضویت، برگ آمار و ...)	عینیات	4.22	0.80	434	110.57	0.00
۴۲	پراکنندگی جغرافیایی کتابخانه‌های مقصد	عینیات	4.14	1.01	437	85.47	0.00
۴۳	مهلت مجاز دیرکرد در بازگرداندن هر کتاب	عینیات	4.06	0.99	442	86.48	0.00
۴۴	هزینه عضویت در طرح	عینیات	3.60	1.34	439	56.26	0.00

جدول ح ۹. تحلیل شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضای طرح غدیر به ترتیب اندازه شکاف

ردیف	گویه	شکاف	sd	انتظار / تمایل	وضع موجود	t	df	sig
۱	روزآمدی منابع کتابخانه‌های مقصد	-1.54	1.23	4.47	2.93	-28.08	500	0.00
۲	سرعت فرایند عضویت در طرح	-1.52	1.61	4.33	2.81	-21.16	498	0.00
۳	بهره‌مندی کتابخانه‌های مقصد از فناوریهای روز	-1.49	1.14	4.44	2.95	-29.22	496	0.00
۴	اطلاع‌رسانی درباره وجود این طرح و تسهیلات آن	-1.33	1.30	4.38	3.05	-23.15	505	0.00
۵	مناسب بودن روزها و ساعات کاری کتابخانه‌های مقصد	-1.33	1.26	4.52	3.19	-23.66	500	0.00
۶	آمادگی همیشگی کتابخانه‌های مقصد برای ارائه خدمات به اعضا در چارچوب طرح	-1.32	1.16	4.49	3.17	-25.28	495	0.00
۷	مکان استفاده اعضا از تجهیزات و امکانات کتابخانه‌های مقصد	-1.27	1.20	4.40	3.13	-23.64	498	0.00
۸	تعداد کتابخانه‌های مقصد	-1.26	1.29	4.51	3.25	-22.03	502	0.00
۹	اطلاع‌رسانی درباره چگونگی و مقررات عضویت و استفاده از تسهیلات طرح	-1.21	1.24	4.34	3.13	-21.90	501	0.00
۱۰	تمایل کتابداران کتابخانه‌های مقصد به پاسخ‌گویی به پرسشهای اعضا	-1.21	1.17	4.46	3.24	-23.19	500	0.00
۱۱	مکان استفاده از پایان‌نامه‌های کتابخانه‌های مقصد در محل	-1.16	1.24	4.42	3.27	-20.51	483	0.00
۱۲	تعداد کارتهای امانت	-1.14	1.44	4.34	3.19	-17.76	502	0.00
۱۳	وجود اشتیاق در کتابخانه‌های مقصد برای حل مشکلات اعضا	-1.14	1.22	4.39	3.25	-20.42	479	0.00
۱۴	مهلت امانت هر کتاب	-1.09	1.36	4.29	3.20	-17.90	497	0.00
۱۵	آشنایی کتابداران در کتابخانه‌های همکار با نیازهای اعضا	-1.09	1.16	4.43	3.35	-20.91	496	0.00
۱۶	توجه خاص و ویژه کتابداران در کتابخانه‌های همکار طرح به اعضا	-1.09	1.07	4.41	3.32	-22.44	491	0.00
۱۷	راهنمایی اعضا در هنگام مراجعه به کتابخانه‌های مقصد	-1.08	1.17	4.38	3.30	-20.66	501	0.00
۱۸	دانش کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح درباره طرح و مقررات و فرایندهای آن	-1.07	1.12	4.45	3.38	-21.38	493	0.00

ردیف	گویه	شکاف	sd	انتظار / تمایل	وضع موجود	t	df	sig
۱۹	سرعت در دریافت خدمات از کتابخانه‌های مقصد	-1.00	1.11	4.35	3.49	-20.27	503	0.00
۲۰	احترام کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح به علائق عضا	-1.00	1.14	4.46	3.46	-19.32	486	0.00
۲۱	راهنمایی متقاضیان عضویت و اعضاء توسط مبدا	-0.97	1.28	4.33	3.36	-17.06	506	0.00
۲۲	سهولت ورود به محل کتابخانه‌های مقصد	-0.94	1.19	4.43	3.49	-17.62	497	0.00
۲۳	مکان امانت کتاب از کتابخانه‌های مقصد	-0.93	1.07	4.40	3.46	-19.36	494	0.00
۲۴	گویایی و روزآمدی راهنمای طرح	-0.93	1.05	4.32	3.39	-19.82	497	0.00
۲۵	سهولت استفاده از تسهیلات طرح برای اعضا	-0.91	1.16	4.36	3.45	-17.61	500	0.00
۲۶	مهربانی و خوشرویی کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح در برخورد با اعضاء	-0.90	1.09	4.50	3.60	-18.47	502	0.00
۲۷	تمایل به پاسخگویی به پرسشهای متقاضیان عضویت و اعضا توسط مبدا	-0.89	1.10	4.36	3.47	-18.24	504	0.00
۲۸	دریافت خدمات وعده داده شده از طرف کتابخانه‌های مقصد	-0.89	1.09	4.43	3.54	-17.50	462	0.00
۲۹	پذیرش و جبران خطا و اشتباه از سوی کتابخانه‌های مقصد در صورتی که عامل آن کتابخانه‌های مقصد باشد	-0.89	1.15	4.30	3.41	-15.92	420	0.00
۳۰	دریافت مستندات عضویت در مدت تعیین شده	-0.87	1.29	4.38	3.51	-14.94	493	0.00
۳۱	احترام و ادب کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح در برخورد با اعضا	-0.86	1.07	4.49	3.63	-17.88	500	0.00
۳۲	وجود اشتیاق در مبدا برای پذیرش عضو	-0.86	1.23	4.45	3.58	-15.42	483	0.00
۳۳	دریافت خدمات در اولین مراجعه به کتابخانه‌های مقصد	-0.85	1.08	4.45	3.60	-17.32	484	0.00
۳۴	پراکندگی جغرافیایی کتابخانه‌های مقصد	-0.84	1.45	4.17	3.33	-12.79	485	0.00
۳۵	پذیرش و جبران خطا و اشتباه از سوی مبدا در صورتی که عامل آن مبدا باشد	-0.80	1.11	4.40	3.60	-14.48	404	0.00
۳۶	روشن بودن مقررات عضویت و استفاده از تسهیلات طرح	-0.77	1.06	4.30	3.54	-16.29	506	0.00
۳۷	انجام مراحل پذیرش درخواست عضویت متقاضیان عضویت در اولین مراجعه به مبدا	-0.76	1.17	4.43	3.67	-14.38	490	0.00
۳۸	مهلت مجاز دیرکرد در بازگرداندن هر کتاب	-0.74	1.47	4.08	3.34	-11.18	493	0.00

ردیف	گویه	شکاف	sd	انتظار / تمایل	وضع موجود	t	df	sig
۳۹	فراهم سازی آسایش خاطر و امنیت متقاضیان عضویت و اعضا توسط مبدا	-0.71	1.07	4.43	3.72	-14.54	480	0.00
۴۰	روشن بودن و سهولت تکمیل فرمهای طرح (فرم درخواست عضویت، برگ آمار و ...)	-0.54	1.15	4.23	3.69	-10.35	487	0.00
۴۱	کامل بودن مستندات و اطلاعات دریافت شده در هنگام عضویت	-0.51	1.06	4.38	3.87	-10.54	488	0.00
۴۲	حفظ اطلاعات شخصی متقاضیان عضویت و اعضاء توسط کتابخانه‌های همکار طرح	-0.48	0.94	4.41	3.93	-11.19	474	0.00
۴۳	دریافت مستندات عضویت بدون خطا و اشتباه	-0.48	0.99	4.41	3.93	-10.58	477	0.00
۴۴	هزینه عضویت در طرح	-0.02	1.24	3.64	3.61	-0.40	492	0.7

جدول ح ۱۰. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضای طرح غدیر به ترتیب اندازه شکاف به تفکیک ابعاد

ردیف	گویه	بعد	شکاف
۱	روزآمدی منابع کتابخانه‌های مقصد	عینیات	-1.54
۲	سرعت فرایند عضویت در طرح	عینیات	-1.52
۳	بهره‌مندی کتابخانه‌های مقصد از فناوریهای روز	عینیات	-1.49
۴	اطلاع‌رسانی درباره وجود این طرح و تسهیلات آن	پاسخگویی	-1.33
۵	مناسب بودن روزها و ساعات کاری کتابخانه‌های مقصد	همدلی	-1.33
۶	آمادگی همیشگی کتابخانه‌های مقصد برای ارائه خدمات به اعضا در چارچوب طرح	پاسخگویی	-1.32
۷	امکان استفاده اعضا از تجهیزات و امکانات کتابخانه‌های مقصد	عینیات	-1.27
۸	تعداد کتابخانه‌های مقصد	عینیات	-1.26
۹	اطلاع‌رسانی درباره چگونگی و مقررات عضویت و استفاده از تسهیلات طرح	پاسخگویی	-1.21
۱۰	تمایل کتابداران کتابخانه‌های مقصد به پاسخ‌گویی به پرسشهای اعضا	پاسخگویی	-1.21
۱۱	امکان استفاده از پایان‌نامه‌های کتابخانه‌های مقصد در محل	عینیات	-1.16
۱۲	تعداد کارتهای امانت	عینیات	-1.14
۱۳	وجود اشتیاق در کتابخانه‌های مقصد برای حل مشکلات اعضا	اعتماد	-1.14
۱۴	مهلت امانت هر کتاب	عینیات	-1.09
۱۵	آشنایی کتابداران در کتابخانه‌های همکار طرح با نیازهای اعضا	همدلی	-1.09
۱۶	توجه خاص و ویژه کتابداران در کتابخانه‌های همکار طرح به اعضا	همدلی	-1.09
۱۷	راهنمایی اعضا در هنگام مراجعه به کتابخانه‌های مقصد	پاسخگویی	-1.08
۱۸	دانش کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح درباره طرح و مقررات و فرایندهای آن	اطمینان خاطر	-1.07
۱۹	سرعت در دریافت خدمات از کتابخانه‌های مقصد	پاسخگویی	-1.00
۲۰	احترام کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح به علائق اعضا	همدلی	-1.00
۲۱	راهنمایی متقاضیان عضویت و اعضا توسط مبدا	پاسخگویی	-0.97
۲۲	سهولت ورود به محل کتابخانه‌های مقصد	عینیات	-0.94
۲۳	امکان امانت کتاب از کتابخانه‌های مقصد	عینیات	-0.93
۲۴	گویایی و روزآمدی راهنمای طرح	پاسخگویی	-0.93
۲۵	سهولت استفاده از تسهیلات طرح برای اعضا	عینیات	-0.91
۲۶	مهربانی و خوشرویی کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح در برخورد با اعضا	اطمینان خاطر	-0.90
۲۷	تمایل به پاسخگویی به پرسشهای متقاضیان عضویت و اعضا توسط مبدا	پاسخگویی	-0.89

ردیف	گویه	بعد	شکاف
۲۸	دریافت خدمات وعده داده شده از طرف کتابخانه‌های مقصد	اعتماد	-0.89
۲۹	پذیرش و جبران خطا و اشتباه از سوی کتابخانه‌های مقصد در صورتی که عامل آن کتابخانه‌های مقصد باشد	اعتماد	-0.89
۳۰	دریافت مستندات عضویت در مدت تعیین شده	اعتماد	-0.87
۳۱	احترام و ادب کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح در برخورد با اعضا	اطمینان خاطر	-0.86
۳۲	وجود اشتیاق در مبدا برای پذیرش عضو	اعتماد	-0.86
۳۳	دریافت خدمات در اولین مراجعه به کتابخانه‌های مقصد	اعتماد	-0.85
۳۴	پراکندگی جغرافیایی کتابخانه‌های مقصد	عینیات	-0.84
۳۵	پذیرش و جبران خطا و اشتباه از سوی مبدا در صورتی که عامل آن مبدا باشد	اعتماد	-0.80
۳۶	روشن بودن مقررات عضویت و استفاده از تسهیلات طرح	عینیات	-0.77
۳۷	انجام مراحل پذیرش درخواست عضویت متقاضیان عضویت در اولین مراجعه به مبدا	اعتماد	-0.76
۳۸	مهلت مجاز دیرکرد در بازگرداندن هر کتاب	عینیات	-0.74
۳۹	فراهم سازی آسایش خاطر و امنیت متقاضیان عضویت و اعضا توسط مبدا	اطمینان خاطر	-0.71
۴۰	روشن بودن و سهولت تکمیل فرمهای طرح (فرم درخواست عضویت، برگ آمار و ...)	عینیات	-0.54
۴۱	کامل بودن مستندات و اطلاعات دریافت شده در هنگام عضویت	عینیات	-0.51
۴۲	حفظ اطلاعات شخصی متقاضیان عضویت و اعضا توسط کتابخانه‌های همکار طرح	اطمینان خاطر	-0.48
۴۳	دریافت مستندات عضویت بدون خطا و اشتباه	اعتماد	-0.48
۴۴	هزینه عضویت در طرح	عینیات	-0.02

جدول ح ۱۱. تحلیل شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار اعضای هیئت علمی از طرح غدیر به ترتیب اندازه شکاف

ردیف	گویه	شکاف	sd	انتظار / تمایل	وضع موجود	t	df	sig
۱	بهره‌مندی کتابخانه‌های مقصد از فناوریهای روز	-1.56	1.24	4.66	3.11	-3.78	8	0.01
۲	روزآمدی منابع کتابخانه‌های مقصد	-1.44	4.66	4.77	3.33	-3.25	8	0.01
۳	مکان استفاده از پایان نامه‌های کتابخانه‌های مقصد در محل	-1.33	1.21	4.83	3.50	-2.70	5	0.04
۴	مناسب بودن روزها و ساعات کاری کتابخانه‌های مقصد	-1.22	0.83	4.88	3.66	-4.40	8	0.00
۵	توجه خاص و ویژه کتابداران در کتابخانه‌های همکار طرح به اعضا	-1.13	0.64	4.75	3.62	-4.97	7	0.00
۶	تعداد کارتهای امانت	-1.11	0.78	4.88	3.77	-4.26	8	0.00
۷	مهلت امانت هر کتاب	-1.11	1.17	4.77	3.66	-2.86	8	0.02
۸	سرعت فرایند عضویت در طرح	-1.00	1.41	4.75	3.75	-2.00	7	0.09
۹	سهولت استفاده از تسهیلات طرح برای اعضا	-1.00	0.87	4.77	3.77	-3.46	8	0.01
۱۰	آمادگی همیشگی کتابخانه‌های مقصد برای ارائه خدمات به اعضا در چارچوب طرح	-1.00	0.71	4.77	3.77	-4.24	8	0.00
۱۱	وجود اشتیاق در مبدا برای پذیرش عضو	-1.00	1.31	4.87	3.87	-2.16	7	0.07
۱۲	آشنایی کتابداران در کتابخانه‌های همکار طرح با نیازهای اعضا	-1.00	1.07	4.75	3.75	-2.65	7	0.03
۱۳	پراکندگی جغرافیایی کتابخانه‌های مقصد	-0.89	1.76	4.55	3.66	-1.51	8	0.17
۱۴	راهنمایی اعضاء در هنگام مراجعه به کتابخانه‌های مقصد	-0.89	0.93	4.88	4.00	-2.87	8	0.02
۱۵	دریافت مستندات عضویت در مدت تعیین شده	-0.89	1.36	4.88	4.00	-1.95	8	0.09
۱۶	پذیرش و جبران خطا و اشتباه از سوی کتابخانه‌های مقصد در صورتی که عامل آن کتابخانه‌های مقصد باشد	-0.86	0.90	4.57	3.71	-2.52	6	0.05
۱۷	تعداد کتابخانه‌های مقصد	-0.78	0.83	4.88	4.11	-2.80	8	0.02
۱۸	وجود اشتیاق در کتابخانه‌های مقصد برای حل مشکلات اعضا	-0.78	0.83	4.77	4.00	-2.80	8	0.02
۱۹	احترام کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح به علائق اعضا	-0.71	0.95	4.71	4.00	-1.99	6	0.09
۲۰	مکان استفاده اعضا از تجهیزات و امکانات کتابخانه‌های مقصد	-0.67	1.32	4.77	4.11	-1.51	8	0.17
۲۱	سرعت در دریافت خدمات از کتابخانه‌های مقصد	-0.67	0.71	4.55	3.88	-2.83	8	0.02
۲۲	تمایل کتابداران کتابخانه‌های مقصد به پاسخ گویی به	-0.67	0.71	4.88	4.22	-2.83	8	0.02

ردیف	گویه	شکاف	sd	انتظار/ تمایل	وضع موجود	t	df	sig
	پرسشهای اعضا							
۲۳	اطلاع رسانی درباره وجود این طرح و تسهیلات آن	-0.63	0.74	4.50	3.87	-2.38	7	0.05
۲۴	دانش کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح درباره طرح و مقررات و فرایندهای آن	-0.63	0.74	4.62	4.00	-2.38	7	0.05
۲۵	دریافت خدمات وعده داده شده از طرف کتابخانه‌های مقصد	-0.63	1.06	4.50	3.87	-1.67	7	0.14
۲۶	گویایی و روزآمدی راهنمای طرح	-0.56	1.59	4.44	3.88	-1.05	8	0.33
۲۷	احترام و ادب کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح در برخورد با اعضا	-0.56	1.01	4.88	4.33	-1.64	8	0.14
۲۸	مهربانی و خوشرویی کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح در برخورد با اعضا	-0.56	1.01	4.88	4.33	-1.64	8	0.14
۲۹	اطلاع رسانی درباره چگونگی و مقررات عضویت و استفاده از تسهیلات طرح	-0.50	0.76	4.50	4.00	-1.87	7	0.10
۳۰	روشن بودن و سهولت تکمیل فرمهای طرح (فرم درخواست عضویت، برگ آمار و ...)	-0.44	0.53	4.66	4.22	-2.53	8	0.04
۳۱	سهولت ورود به محل کتابخانه‌های مقصد	-0.44	0.73	4.88	4.44	-1.84	8	0.10
۳۲	راهنمایی متقاضیان عضویت و اعضا توسط مبدا	-0.44	0.88	4.66	4.22	-1.51	8	0.17
۳۳	تمایل به پاسخگویی به پرسشهای متقاضیان عضویت و اعضا توسط مبدا	-0.44	0.53	4.77	4.33	-2.53	8	0.04
۳۴	انجام مراحل پذیرش درخواست عضویت متقاضیان عضویت در اولین مراجعه به مبدا	-0.44	0.73	4.66	4.22	-1.84	8	0.10
۳۵	دریافت مستندات عضویت بدون خطا و اشتباه	-0.44	0.73	4.77	4.33	-1.84	8	0.10
۳۶	دریافت خدمات در اولین مراجعه به کتابخانه‌های مقصد	-0.44	0.53	4.66	4.22	-2.53	8	0.04
۳۷	هزینه عضویت در طرح	-0.33	0.71	4.22	3.88	-1.41	8	0.20
۳۸	کامل بودن مستندات و اطلاعات دریافت شده در هنگام عضویت	-0.33	0.50	4.77	4.44	-2.00	8	0.08
۳۹	مهلت مجاز دیرکرد در بازگرداندن هر کتاب	-0.33	1.87	4.22	3.88	-0.53	8	0.61
۴۰	مکان امانت کتاب از کتابخانه‌های مقصد	-0.33	0.50	4.88	4.55	-2.00	8	0.08
۴۱	پذیرش و جبران خطا و اشتباه از سوی مبدا در صورتی که عامل آن مبدا باشد	-0.33	0.52	4.66	4.33	-1.58	5	0.17
۴۲	فراهم سازی آسایش خاطر و امنیت متقاضیان عضویت و	-0.25	0.71	4.37	4.12	-1.00	7	0.35

ردیف	گویه	شکاف	sd	انتظار/ تمایل	وضع موجود	t	df	sig
	اعضا توسط مبدا							
۴۳	روشن بودن مقررات عضویت و استفاده از تسهیلات طرح	-0.22	0.44	4.33	4.11	-1.51	8	0.17
۴۴	حفظ اطلاعات شخصی متقاضیان عضویت و اعضاء توسط کتابخانه‌های همکار طرح	-0.22	0.67	4.55	4.33	-1.00	8	0.35

جدول ح ۱۲. تحلیل شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار دانشجویان دکتری تخصصی از طرح
 غدیر به ترتیب اندازه شکاف

ردیف	گویه	mean	sd	انتظار/ تمایل	وضع موجود	t	df	sig
۱	روزآمدی منابع کتابخانه‌های مقصد	-1.74	1.19	4.64	2.90	-9.46	41	0.00
۲	اطلاع رسانی درباره چگونگی و مقررات عضویت و استفاده از تسهیلات طرح	-1.64	1.23	4.45	2.80	-8.68	41	0.00
۳	آمادگی همیشگی کتابخانه‌های مقصد برای ارایه خدمات به اعضا در چارچوب طرح	-1.63	1.22	4.60	2.97	-8.78	42	0.00
۴	بهره‌مندی کتابخانه‌های مقصد از فناوریهای روز	-1.61	1.09	4.41	2.80	-9.43	40	0.00
۵	مکان استفاده از پایان نامه‌های کتابخانه‌های مقصد در محل	-1.56	1.38	4.29	2.73	-7.25	40	0.00
۶	مکان استفاده اعضا از تجهیزات و امکانات کتابخانه‌های مقصد	-1.55	1.11	4.52	2.97	-9.24	43	0.00
۷	اطلاع رسانی درباره وجود این طرح و تسهیلات آن	-1.55	1.23	4.43	2.88	-8.34	43	0.00
۸	تمایل کتابداران کتابخانه‌های مقصد به پاسخ‌گویی به پرسشهای اعضا	-1.50	1.39	4.61	3.11	-7.16	43	0.00
۹	سرعت فرایند عضویت در طرح	-1.47	1.45	4.44	2.97	-6.61	42	0.00
۱۰	مناسب بودن روزها و ساعات کاری کتابخانه‌های مقصد	-1.40	1.26	4.53	3.13	-7.28	42	0.00
۱۱	وجود اشتیاق در کتابخانه‌های مقصد برای حل مشکلات اعضا	-1.37	1.34	4.41	3.04	-6.54	40	0.00
۱۲	سهولت ورود به محل کتابخانه‌های مقصد	-1.34	1.42	4.46	3.12	-6.03	40	0.00
۱۳	راهنمایی اعضا در هنگام مراجعه به کتابخانه‌های مقصد	-1.32	1.46	4.46	3.14	-5.79	40	0.00
۱۴	تعداد کارتهای امانت	-1.28	1.53	4.44	3.16	-5.47	42	0.00
۱۵	پراکندگی جغرافیایی کتابخانه‌های مقصد	-1.25	1.27	4.44	3.19	-5.89	35	0.00
۱۶	سرعت در دریافت خدمات از کتابخانه‌های مقصد	-1.24	1.23	4.47	3.23	-6.55	41	0.00
۱۷	آشنایی کتابداران در کتابخانه‌های همکار طرح با نیازهای اعضا	-1.23	1.29	4.39	3.16	-6.28	42	0.00
۱۸	راهنمایی متقاضیان عضویت و اعضا توسط مبدا	-1.21	1.18	4.35	3.14	-6.67	41	0.00
۱۹	تعداد کتابخانه‌های مقصد	-1.20	1.25	4.51	3.31	-6.13	40	0.00
۲۰	دانش کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح درباره طرح	-1.19	1.31	4.59	3.40	-5.88	41	0.00

ردیف	گویه	mean	sd	انتظار/ تمایل	وضع موجود	t	df	sig
	و مقررات و فرایندهای آن							
۲۱	مهربانی و خوشرویی کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح در برخورد با اعضا	-1.16	1.06	4.72	3.56	-7.29	43	0.00
۲۲	مکان امانت کتاب از کتابخانه‌های مقصد	-1.09	1.31	4.47	3.38	-5.53	43	0.00
۲۳	پذیرش و جبران خطا و اشتباه از سوی کتابخانه‌های مقصد در صورتی که عامل آن کتابخانه‌های مقصد باشد	-1.09	1.33	4.42	3.33	-4.71	32	0.00
۲۴	روشن بودن مقررات عضویت و استفاده از تسهیلات طرح	-1.07	1.16	4.50	3.42	-6.01	41	0.00
۲۵	توجه خاص و ویژه کتابداران در کتابخانه‌های همکار طرح به اعضا	-1.07	1.24	4.47	3.40	-5.61	41	0.00
۲۶	مهلت امانت هر کتاب	-1.05	1.40	4.25	3.20	-4.91	42	0.00
۲۷	دریافت خدمات وعده داده شده از طرف کتابخانه‌های مقصد	-0.97	1.29	4.45	3.48	-4.44	34	0.00
۲۸	وجود اشتیاق در مبدا برای پذیرش عضو	-0.95	1.30	4.52	3.57	-4.62	39	0.00
۲۹	احترام کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح به علائق اعضا	-0.93	1.35	4.52	3.59	-4.57	43	0.00
۳۰	مهلت مجاز دیرکرد در بازگرداندن هر کتاب	-0.90	1.30	4.22	3.32	-4.39	39	0.00
۳۱	فراهم سازی آسایش خاطر و امنیت متقاضیان عضویت و اعضا توسط مبدا	-0.90	1.05	4.58	3.69	-5.36	38	0.00
۳۲	دریافت مستندات عضویت در مدت تعیین شده	-0.90	1.30	4.57	3.66	-4.50	41	0.00
۳۳	سهولت استفاده از تسهیلات طرح برای اعضا	-0.88	1.03	4.43	3.56	-5.46	40	0.00
۳۴	دریافت خدمات در اولین مراجعه به کتابخانه‌های مقصد	-0.88	1.11	4.47	3.59	-5.15	41	0.00
۳۵	گویایی و روزآمدی راهنمای طرح	-0.83	1.06	4.23	3.40	-5.11	41	0.00
۳۶	پذیرش و جبران خطا و اشتباه از سوی مبدا در صورتی که عامل آن مبدا باشد	-0.81	1.23	4.42	3.62	-3.74	31	0.00
۳۷	کامل بودن مستندات و اطلاعات دریافت شده در هنگام عضویت	-0.80	1.45	4.43	3.63	-3.55	40	0.00
۳۸	احترام و ادب کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح در برخورد با اعضا	-0.79	1.06	4.53	3.74	-4.90	42	0.00

ردیف	گویه	mean	sd	انتظار/ تمایل	وضع موجود	t	df	sig
۳۹	انجام مراحل پذیرش درخواست عضویت متقاضیان عضویت در اولین مراجعه به مبدا	-0.79	1.19	4.60	3.81	-4.37	42	0.00
۴۰	تمایل به پاسخگویی به پرسشهای متقاضیان عضویت و اعضاء توسط مبدا	-0.74	0.90	4.46	3.70	-5.41	42	0.00
۴۱	روشن بودن و سهولت تکمیل فرمهای طرح (فرم درخواست عضویت، برگ آمار و ...)	-0.55	0.83	4.23	3.69	-4.26	41	0.00
۴۲	دریافت مستندات عضویت بدون خطا و اشتباه	-0.55	0.96	4.42	3.87	-3.63	39	0.00
۴۳	حفظ اطلاعات شخصی متقاضیان عضویت و اعضاء توسط کتابخانه‌های همکار طرح	-0.46	1.07	4.43	3.97	-2.69	38	0.01
۴۴	هزینه عضویت در طرح	-0.30	1.34	3.95	3.65	-1.41	39	0.17

جدول ح ۱۳. تحلیل شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار دانشجویان کارشناسی ارشد از طرح
 غدیر به ترتیب اندازه شکاف

ردیف	گویه	mean	sd	انتظار/ تمایل	وضع موجود	t	df	sig
۱	سرعت فرایند عضویت در طرح	-1.55	1.63	4.31	2.76	-20.00	441	0.00
۲	روزآمدی منابع کتابخانه‌های مقصد	-1.53	1.23	4.45	2.91	-26.20	442	0.00
۳	بهره‌مندی کتابخانه‌های مقصد از فناوریهای روز	-1.48	1.14	4.43	2.95	-27.31	440	0.00
۴	اطلاع رسانی درباره وجود این طرح و تسهیلات آن	-1.34	1.31	4.38	3.04	-21.64	446	0.00
۵	مناسب بودن روزها و ساعات کاری کتابخانه‌های مقصد	-1.34	1.27	4.51	3.17	-22.24	442	0.00
۶	آمادگی همیشگی کتابخانه‌های مقصد برای ارائه خدمات به اعضا در چارچوب طرح	-1.30	1.17	4.47	3.16	-23.39	437	0.00
۷	تعداد کتابخانه‌های مقصد	-1.28	1.30	4.50	3.22	-20.83	446	0.00
۸	امکان استفاده اعضا از تجهیزات و امکانات کتابخانه‌های مقصد	-1.25	1.20	4.37	3.12	-21.84	439	0.00
۹	تمایل کتابداران کتابخانه‌های مقصد به پاسخ‌گویی به پرسشهای اعضا	-1.20	1.15	4.43	3.23	-21.90	441	0.00
۱۰	اطلاع رسانی درباره چگونگی و مقررات عضویت و استفاده از تسهیلات طرح	-1.19	1.24	4.32	3.13	-20.37	446	0.00
۱۱	تعداد کارتهای امانت	-1.13	1.45	4.31	3.18	-16.45	443	0.00
۱۲	وجود اشتیاق در کتابخانه‌های مقصد برای حل مشکلات اعضا	-1.13	1.22	4.38	3.25	-19.06	423	0.00
۱۳	امکان استفاده از پایان‌نامه‌های کتابخانه‌های مقصد در محل	-1.12	1.22	4.43	3.31	-19.01	430	0.00
۱۴	مهلت امانت هر کتاب	-1.11	1.37	4.29	3.18	-17.03	438	0.00
۱۵	توجه خاص و ویژه کتابداران در کتابخانه‌های همکار طرح به اعضا	-1.09	1.07	4.39	3.31	-21.24	435	0.00
۱۶	آشنایی کتابداران در کتابخانه‌های همکار طرح با نیازهای اعضا	-1.08	1.15	4.43	3.35	-19.76	439	0.00
۱۷	دانش کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح درباره طرح و مقررات و فرایندهای آن	-1.07	1.11	4.43	3.36	-20.16	436	0.00
۱۸	راهنمایی اعضا در هنگام مراجعه به کتابخانه‌های مقصد	-1.06	1.15	4.36	3.29	-19.48	444	0.00
۱۹	احترام کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح به علائق‌اعضا	-1.01	1.13	4.44	3.43	-18.57	428	0.00

ردیف	گویه	mean	sd	انتظار/ تمایل	وضع موجود	t	df	sig
۲۰	سرعت در دریافت خدمات از کتابخانه‌های مقصد	-0.99	1.10	4.33	3.34	-18.96	445	0.00
۲۱	راهنمایی متقاضیان عضویت و اعضاء توسط مبدا	-0.96	1.30	4.32	3.36	-15.64	448	0.00
۲۲	گویایی و روزآمدی راهنمای طرح	-0.95	1.03	4.32	3.37	-19.37	440	0.00
۲۳	امکان امانت کتاب از کتابخانه‌های مقصد	-0.94	1.05	4.37	3.44	-18.56	435	0.00
۲۴	سهولت ورود به محل کتابخانه‌های مقصد	-0.93	1.17	4.42	3.5	-16.66	440	0.00
۲۵	تمایل به پاسخگویی به پرسشهای متقاضیان عضویت و اعضاء توسط مبدا	-0.92	1.13	4.34	3.43	-17.14	445	0.00
۲۶	سهولت استفاده از تسهیلات طرح برای اعضا	-0.91	1.18	4.35	3.43	-16.32	444	0.00
۲۷	دریافت خدمات وعده داده شده از طرف کتابخانه‌های مقصد	-0.89	1.08	4.43	3.54	-16.70	413	0.00
۲۸	مهربانی و خوشرویی کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح در برخورد با اعضاء	-0.88	1.10	4.47	3.59	-16.87	443	0.00
۲۹	احترام و ادب کتابداران کتابخانه‌های همکار طرح در برخورد با اعضا	-0.87	1.08	4.47	3.6	-16.93	442	0.00
۳۰	پذیرش و جبران خطا و اشتباه از سوی کتابخانه‌های مقصد در صورتی که عامل آن کتابخانه‌های مقصد باشد	-0.87	1.14	4.28	3.4	-14.81	374	0.00
۳۱	دریافت مستندات عضویت در مدت تعیین شده	-0.86	1.29	4.35	3.48	-13.96	436	0.00
۳۲	وجود اشتیاق در مبدا برای پذیرش عضو	-0.85	1.23	4.43	3.58	-14.38	429	0.00
۳۳	دریافت خدمات در اولین مراجعه به کتابخانه‌های مقصد	-0.85	1.09	4.44	3.59	-16.15	427	0.00
۳۴	پراکندگی جغرافیایی کتابخانه‌های مقصد	-0.81	1.46	4.14	3.33	-11.57	434	0.00
۳۵	پذیرش و جبران خطا و اشتباه از سوی مبدا در صورتی که عامل آن مبدا باشد	-0.81	1.11	4.39	3.58	-13.89	360	0.00
۳۶	انجام مراحل پذیرش درخواست عضویت متقاضیان عضویت در اولین مراجعه به مبدا	-0.77	1.18	4.41	3.65	-13.50	432	0.00
۳۷	روشن بودن مقررات عضویت و استفاده از تسهیلات طرح	-0.75	1.06	4.29	3.53	-15.07	450	0.00
۳۸	مهلت مجاز دیرکرد در باز گرداندن هر کتاب	-0.74	1.48	4.06	3.32	-10.47	437	0.00
۳۹	فراهم سازی آسایش خاطر و امنیت متقاضیان عضویت و اعضا توسط مبدا	-0.70	1.08	4.42	3.72	-13.44	427	0.00
۴۰	روشن بودن و سهولت تکمیل فرمهای طرح	-0.54	1.18	4.22	3.68	-9.48	430	0.00

ردیف	گویه	mean	sd	انتظار/ تمایل	وضع موجود	t	df	sig
۴۱	کامل بودن مستندات و اطلاعات دریافت شده در هنگام عضویت	-0.48	1.03	4.37	3.88	-9.73	431	0.00
۴۲	حفظ اطلاعات شخصی متقاضیان عضویت و اعضاء توسط کتابخانه‌های همکار طرح	-0.48	0.93	4.4	3.92	-10.64	420	0.00
۴۳	دریافت مستندات عضویت بدون خطا و اشتباه	-0.47	1.00	4.4	3.93	-9.66	422	0.00
۴۴	هزینه عضویت در طرح	0.01	1.25	3.59	3.6	0.19	437	0.85

جدول ح ۱۴. میزان خدمت دریافت شده (رضایت از وضع موجود) کتابخانه‌های عضو از مرکز به ترتیب میانگین پاسخها

ردیف	وضع موجود	بعد	mean	sd	t	df	Sig
۱	احترام و ادب مسئولان طرح در مرکز	اطمینان خاطر	4.25	0.92	59.1	162	0.0
۲	مهربانی مسئولان طرح در مرکز	اطمینان خاطر	4.08	0.97	54.7	167	0.0
۳	دانش مسئولان طرح در مرکز درباره مقررات و فرایندهای آن	اطمینان خاطر	3.90	0.93	53.8	164	0.0
۴	مناسب بودن روزها و ساعات کاری مرکز	همدلی	3.90	0.87	55.6	152	0.0
۵	حفظ اطلاعات کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	اطمینان خاطر	3.87	0.91	53.6	157	0.0
۶	کامل بودن مستندات و اطلاعات دریافت شده برای اعضا (کارت‌های عضویت و امانت، راهنمای طرح، برگه‌های آمار، فرم درخواست برگ آمار	عینیت	3.78	1.10	44.8	169	0.0
۷	وجود اشتیاق در مرکز برای پذیرش کتابخانه‌ها در طرح	اعتماد	3.76	1.17	40.8	161	0.0
۸	جبران اشتباه از سوی مرکز در صورتی که عامل آن مرکز باشد	اعتماد	3.73	1.02	42.5	135	0.0
۹	سهولت عضویت کتابخانه‌ها در طرح	عینیت	3.68	1.10	43.6	168	0.0
۱۰	رایه گزارش نتایج اجرای طرح به کتابخانه‌ها	پاسخ‌گویی	3.68	1.12	42.8	170	0.0
۱۱	گویایی آیین‌نامه طرح	پاسخ‌گویی	3.65	1.07	44.8	170	0.0
۱۲	روشن بودن و سهولت تکمیل فرم‌های طرح	عینیت	3.64	1.06	45.4	172	0.0
۱۳	دریافت خدمات در اولین مراجعه (حضور یا غیرحضور) به مرکز	اعتماد	3.61	1.10	40.7	152	0.0
۱۴	پذیرش اشتباه از سوی مرکز در صورتی که عامل آن مرکز باشد	اعتماد	3.61	1.09	38.3	134	0.0
۱۵	جبران خسارت‌های وارد شده به کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	اعتماد	3.60	1.05	38.9	128	0.0
۱۶	آمادگی همیشگی مرکز برای ارائه خدمات به کتابخانه‌های همکار در چارچوب طرح	پاسخ‌گویی	3.59	1.05	44.5	169	0.0
۱۷	روشن بودن مقررات عضویت کتابخانه‌ها در طرح	عینیت	3.58	0.99	47.7	172	0.0
۱۸	فراهم سازی آسایش خاطر و امنیت کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	اطمینان خاطر	3.58	1.05	43.8	164	0.0
۱۹	راهنمایی مناسب از سوی مرکز هنگام مواجه شدن کتابخانه‌های همکار با مشکل	پاسخ‌گویی	3.57	1.04	44.5	166	0.0

Sig	df	t	sd	mean	بعد	وضع موجود	ردیف
0.0	163	40.4	1.12	3.52	پاسخ گویی	تمایل به پاسخگویی به پرسشهای کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	۲۰
0.0	170	41.8	1.04	3.36	پاسخ گویی	اطلاع رسانی درباره چگونگی و مقررات عضویت کتابخانه‌ها در طرح	۲۱
0.0	155	40.2	1.04	3.34	اعتماد	دریافت خدمات وعده داده شده از طرف مرکز در مدت تعیین شده	۲۲
0.0	151	33.6	1.19	3.24	همدلی	احترام مرکز به علایق و نیازهای خاص کتابخانه‌های همکار	۲۳
0.0	171	37.9	1.11	3.20	عینیات	روشن بودن فرایند ارتباطی مرکز با کتابخانه‌های همکار طرح	۲۴
0.0	171	37.3	1.12	3.19	پاسخ گویی	روزآمدسازی اطلاعات مورد نیاز کتابخانه توسط مرکز	۲۵
0.0	168	39.4	1.04	3.16	پاسخ گویی	اطلاع رسانی در مورد وجود طرح و تسهیلات آن	۲۶
0.0	161	34.8	1.14	3.12	پاسخ گویی	سرعت در ارائه خدمات به کتابخانه‌های عضو از سوی مرکز	۲۷
0.0	151	32.9	1.14	3.03	همدلی	آشنایی مرکز با نیازهای کتابخانه‌های همکار در چارچوب طرح	۲۸
0.0	157	30.8	1.21	2.96	همدلی	توجه خاص و ویژه مرکز به کتابخانه‌های همکار	۲۹
0.0	168	25.4	1.30	2.54	پاسخ گویی	آموزش نمایندگان طرح از سوی مرکز	۳۰

جدول ح ۱۵. انتظار / تمایل کتابخانه‌های همکار طرح از مرکز به ترتیب میانگین پاسخها

ردیف	گویه	بعد	mean	sd	t	df	Sig
۱	دانش مسؤلان طرح در مرکز درباره مقررات و فرایندهای آن	اطمینان خاطر	4.49	0.76	71.8	147	0.0
۲	احترام و ادب مسؤلان طرح در مرکز	اطمینان خاطر	4.49	0.73	74.0	143	0.0
۳	جبران خسارتهای وارد شده به کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	اعتماد	4.49	0.70	71.0	123	0.0
۴	توجه خاص و ویژه مرکز به کتابخانه‌های همکار	همدلی	4.49	0.74	75.1	151	0.0
۵	احترام مرکز به علایق و نیازهای خاص کتابخانه‌های همکار	همدلی	4.49	0.73	74.0	143	0.0
۶	دریافت خدمات وعده داده شده از طرف مرکز در مدت تعیین شده	اعتماد	4.47	0.67	81.0	145	0.0
۷	کامل بودن مستندات و اطلاعات دریافت شده برای اعضا/کارتهای عضویت و امانت، راهنمای طرح، برگهای آمار، فرم درخواست برگ آمار	عینیات	4.46	0.76	72.9	153	0.0
۸	آموزش نمایندگان طرح از سوی مرکز	پاسخ‌گویی	4.46	0.79	70.9	156	0.0
۹	فراهم سازی آسایش خاطر و امنیت کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	اطمینان خاطر	4.46	0.71	76.1	147	0.0
۱۰	روزآمدسازی اطلاعات مورد نیاز کتابخانه توسط مرکز	پاسخ‌گویی	4.45	0.77	73.0	158	0.0
۱۱	سرعت در ارایه خدمات به کتابخانه‌های عضو از سوی مرکز	پاسخ‌گویی	4.44	0.76	71.9	151	0.0
۱۲	آشنایی مرکز با نیازهای کتابخانه‌های همکار در چارچوب طرح	همدلی	4.44	0.68	78.7	146	0.0
۱۳	اطلاع رسانی در مورد وجود طرح و تسهیلات آن	پاسخ‌گویی	4.43	0.74	74.9	157	0.0
۱۴	اطلاع رسانی درباره چگونگی و مقررات عضویت کتابخانه‌ها در طرح	پاسخ‌گویی	4.43	0.76	73.3	157	0.0
۱۵	گویایی آیین‌نامه طرح	پاسخ‌گویی	4.43	0.76	72.2	154	0.0
۱۶	روشن بودن فرایند ارتباطی مرکز با کتابخانه‌های همکار طرح	عینیات	4.42	0.71	78.3	159	0.0
۱۷	ارایه گزارش نتایج اجرای طرح به کتابخانه‌ها	پاسخ‌گویی	4.41	0.77	70.5	152	0.0
۱۸	مهربانی مسؤلان طرح در مرکز	اطمینان خاطر	4.40	0.81	64.5	140	0.0

Sig	df	t	sd	mean	بعد	گویه	ردیف
0.0	130	65.3	0.77	4.40	اعتماد	جبران اشتباه از سوی مرکز در صورتی که عامل آن مرکز باشد	۱۹
0.0	151	70.8	0.76	4.39	عینیات	سهولت عضویت کتابخانه‌ها در طرح	۲۰
0.0	159	70.0	0.79	4.38	عینیات	روشن بودن مقررات عضویت کتابخانه‌ها در طرح	۲۱
0.0	144	58.7	0.90	4.38	اعتماد	وجود اشتیاق در مرکز برای پذیرش کتابخانه‌ها در طرح	۲۲
0.0	148	66.0	0.81	4.37	پاسخ‌گویی	آمادگی همیشگی مرکز برای ارائه خدمات به کتابخانه‌های همکار در چارچوب طرح	۲۳
0.0	149	65.0	0.82	4.37	پاسخ‌گویی	راهنمایی مناسب از سوی مرکز هنگام مواجه شدن کتابخانه‌های همکار با مشکل	۲۴
0.0	137	61.9	0.83	4.37	اعتماد	دریافت خدمات در اولین مراجعه (حضور یا غیرحضور) به مرکز	۲۵
0.0	147	64.3	0.83	4.36	پاسخ‌گویی	تمایل به پاسخگویی به پرسشهای کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	۲۶
0.0	140	61.1	0.85	4.35	اطمینان خاطر	حفظ اطلاعات کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	۲۷
0.0	140	65.9	0.78	4.35	همدلی	مناسب بودن روزها و ساعات کاری مرکز	۲۸
0.0	156	70.3	0.77	4.34	عینیات	روشن بودن و سهولت تکمیل فرمهای طرح	۲۹
0.0	130	59.3	0.83	4.31	اعتماد	پذیرش اشتباه از سوی مرکز در صورتی که عامل آن مرکز باشد	۳۰

جدول ح ۱۶. خدمت دریافت شده (وضع موجود) دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم از مرکز به ترتیب میانگین پاسخها

ردیف	گویه	بعد	mean	sd	t	df	Sig
۱	مهربانی مسئولان طرح در مرکز	اطمینان خاطر	4.21	0.70	22.5	13	0.0
۲	احترام و ادب مسئولان طرح در مرکز	اطمینان خاطر	4.21	0.80	19.7	13	0.0
۳	مناسب بودن روزها و ساعات کاری مرکز	همدلی	4.00	1.00	14.4	12	0.0
۴	دانش مسئولان طرح در مرکز درباره مقررات و فرایندهای آن	اطمینان خاطر	3.93	0.83	17.7	13	0.0
۵	وجود اشتیاق در مرکز برای پذیرش کتابخانه‌ها در طرح	اعتماد	3.86	1.23	11.7	13	0.0
۶	سهولت عضویت کتابخانه‌ها در طرح	عینیات	3.79	1.12	12.6	13	0.0
۷	پذیرش اشتباه از سوی مرکز در صورتی که عامل آن مرکز باشد	اعتماد	3.78	0.97	11.7	8	0.0
۸	جبران اشتباه از سوی مرکز در صورتی که عامل آن مرکز باشد	اعتماد	3.70	1.25	9.3	9	0.0
۹	آمادگی همیشگی مرکز برای ارایه خدمات به کتابخانه‌های همکار در چارچوب طرح	پاسخ‌گویی	3.64	1.15	11.8	13	0.0
۱۰	حفظ اطلاعات کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	اطمینان خاطر	3.64	1.01	13.5	13	0.0
۱۱	روشن بودن و سهولت تکمیل فرمهای طرح	عینیات	3.60	1.24	11.2	14	0.0
۱۲	جبران خسارتهای وارد شده به کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	اعتماد	3.60	1.17	9.7	9	0.0
۱۳	گویایی آیین‌نامه طرح	پاسخ‌گویی	3.57	1.09	12.3	13	0.0
۱۴	راهنمایی مناسب از سوی مرکز هنگام مواجه شدن کتابخانه‌های همکار با مشکل	پاسخ‌گویی	3.57	0.94	14.3	13	0.0
۱۵	دریافت خدمات وعده داده شده از طرف مرکز در مدت تعیین شده	اعتماد	3.57	1.22	10.9	13	0.0
۱۶	ارایه گزارش نتایج اجرای طرح به کتابخانه‌ها	پاسخ‌گویی	3.53	1.13	12.2	14	0.0
۱۷	تمایل به پاسخگویی به پرسشهای کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	پاسخ‌گویی	3.46	1.27	9.9	12	0.0
۱۸	روشن بودن مقررات عضویت کتابخانه‌ها در طرح	عینیات	3.40	0.91	14.5	14	0.0
۱۹	کامل بودن مستندات و اطلاعات دریافت شده برای اعضا(کارتهای عضویت و امانت، راهنمای طرح، برگهای آمار، فرم درخواست برگ آمار	عینیات	3.38	0.77	15.9	12	0.0
۲۰	احترام مرکز به علایق و نیازهای خاص کتابخانه‌های همکار	همدلی	3.33	1.07	10.8	11	0.0
۲۱	فراهم سازی آسایش خاطر و امنیت کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	اطمینان خاطر	3.31	0.95	12.6	12	0.0

ردیف	گویه	بعد	mean	sd	t	df	Sig
۲۲	اطلاع رسانی درباره چگونگی و مقررات عضویت کتابخانه‌ها در طرح	پاسخ‌گویی	3.27	1.16	10.9	14	0.0
۲۳	دریافت خدمات در اولین مراجعه (حضور یا غیرحضور) به مرکز	اعتماد	3.21	1.25	9.6	13	0.0
۲۴	سرعت در ارائه خدمات به کتابخانه‌های عضو از سوی مرکز	پاسخ‌گویی	3.20	1.37	9.0	14	0.0
۲۵	روشن بودن فرایند ارتباطی مرکز با کتابخانه‌های همکار طرح	عینیات	3.14	1.23	9.5	13	0.0
۲۶	روزآمدسازی اطلاعات مورد نیاز کتابخانه توسط مرکز	پاسخ‌گویی	3.07	1.27	9.1	13	0.0
۲۷	آموزش نمایندگان طرح از سوی مرکز	پاسخ‌گویی	3.00	1.60	7.2	14	0.0
۲۸	اطلاع رسانی در مورد وجود طرح و تسهیلات آن	پاسخ‌گویی	2.92	1.16	8.7	11	0.0
۲۹	توجه خاص و ویژه مرکز به کتابخانه‌های همکار	همدلی	2.87	1.30	8.5	14	0.0
۳۰	آشنایی مرکز با نیازهای کتابخانه‌های همکار در چارچوب طرح	همدلی	2.73	1.33	7.9	14	0.0

جدول ح ۱۷. انتظار/تمایل دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم از مرکز به ترتیب میانگین پاسخها

ردیف	گویه	بعد	mean	sd	t	df	Sig
۱	جبران خسارتهای وارد شده به کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	اعتماد	4.56	0.53	25.93	8.0	0.0
۲	سهولت عضویت کتابخانه‌ها در طرح	عینیات	4.46	0.66	24.4	12	0.0
۳	دریافت خدمات وعده داده شده از طرف مرکز در مدت تعیین شده	اعتماد	4.42	1.16	13.14	11	0.0
۴	جبران اشتباه از سوی مرکز در صورتی که عامل آن مرکز باشد	اعتماد	4.40	0.70	19.9	0	0.0
۵	اطلاع رسانی درباره چگونگی و مقررات عضویت کتابخانه‌ها در طرح	پاسخ‌گویی	4.29	1.20	13.3	13	0.0
۶	احترام مرکز به علایق و نیازهای خاص کتابخانه‌های همکار	همدلی	4.27	0.79	18.0	10	0.0
۷	آمادگی همیشگی مرکز برای ارائه خدمات به کتابخانه‌های همکار در چارچوب طرح	پاسخ‌گویی	4.25	1.14	12.9	11	0.0
۸	آموزش نمایندگان طرح از سوی مرکز	پاسخ‌گویی	4.21	1.12	14.1	13	0.0
۹	پذیرش اشتباه از سوی مرکز در صورتی که عامل آن مرکز باشد	اعتماد	4.20	0.79	16.84	9.0	0.0
۱۰	کامل بودن مستندات و اطلاعات دریافت شده برای اعضا (کارتهای عضویت و امانت، راهنمای طرح، برگه‌های آمار، فرم درخواست برگ آمار)	عینیات	4.17	0.83	17.3	11	0.0
۱۱	وجود اشتیاق در مرکز برای پذیرش کتابخانه‌ها در طرح	اعتماد	4.17	1.19	12.09	11.0	0.0
۱۲	دریافت خدمات در اولین مراجعه (حضور یا غیرحضور) به مرکز	اعتماد	4.17	1.19	12.09	11.0	0.0
۱۳	احترام و ادب مسئولان طرح در مرکز	اطمینان خاطر	4.15	1.14	13.1	12.0	0.0
۱۴	روزآمدسازی اطلاعات مورد نیاز کتابخانه توسط مرکز	پاسخ‌گویی	4.14	1.10	14.1	13	0.0
۱۵	حفظ اطلاعات کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	اطمینان خاطر	4.09	1.14	11.94	10.0	0.0
۱۶	تمایل به پاسخگویی به پرسشهای کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	پاسخ‌گویی	4.08	1.16	12.1	11	0.0
۱۷	فراهم سازی آسایش خاطر و امنیت کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	اطمینان خاطر	4.08	1.08	13.05	11.0	0.0
۱۸	ارایه گزارش نتایج اجرای طرح به کتابخانه‌ها	پاسخ‌گویی	4.08	1.12	13.2	12	0.0
۱۹	دانش مسئولان طرح در مرکز درباره مقررات و فرایندهای آن	اطمینان خاطر	4.08	1.12	13.2	12	0.0

Sig	df	t	sd	mean	بعد	گویه	ردیف
0.0	13	12.6	1.21	4.07	پاسخ‌گویی	سرعت در ارائه خدمات به کتابخانه‌های عضو از سوی مرکز	۲۰
0.0	13	12.6	1.21	4.07	همدلی	توجه خاص و ویژه مرکز به کتابخانه‌های همکار	۲۱
0.0	12	13.4	1.08	4.00	عینیات	روشن بودن و سهولت تکمیل فرمهای طرح	۲۲
0.0	12	12.5	1.15	4.00	پاسخ‌گویی	گویایی آیین‌نامه طرح	۲۳
0.0	11	13.3	1.04	4.00	پاسخ‌گویی	راهنمایی مناسب از سوی مرکز هنگام مواجه شدن کتابخانه‌های همکار با مشکل	۲۴
0.0	12.0	13.35	1.08	4.00	اطمینان خاطر	مهربانی مسئولان طرح در مرکز	۲۵
0.0	11.0	12.28	1.13	4.00	همدلی	مناسب بودن روزها و ساعات کاری مرکز	۲۶
0.0	13.0	13.49	1.11	4.00	همدلی	آشنایی مرکز با نیازهای کتابخانه‌های همکار در چارچوب طرح	۲۷
0.0	12	12.7	1.12	3.92	عینیات	روشن بودن فرایند ارتباطی مرکز با کتابخانه‌های همکار طرح	۲۸
0.0	11	11.7	1.16	3.92	پاسخ‌گویی	اطلاع‌رسانی در مورد وجود طرح و تسهیلات آن	۲۹
0.0	13	14.1	1.03	3.86	عینیات	روشن بودن مقررات عضویت کتابخانه‌ها در طرح	۳۰

جدول ح ۱۸. خدمت دریافت شده (وضع موجود) دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی از مرکز به ترتیب میانگین پاسخها

ردیف	گویه	بعد	mean	sd	t	df	Sig
۱	احترام و ادب مسئولان طرح در مرکز	اطمینان خاطر	4.17	1.03	38.4	89	0.0
۲	مهربانی مسئولان طرح در مرکز	اطمینان خاطر	4.04	1.06	37.1	93	0.0
۳	مناسب بودن روزها و ساعات کاری مرکز	همدلی	3.83	0.88	39.6	82	0.0
۴	حفظ اطلاعات کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	اطمینان خاطر	3.83	0.94	37.9	85	0.0
۵	دانش مسئولان طرح در مرکز درباره مقررات و فرایندهای آن	اطمینان خاطر	3.79	0.96	37.7	90	0.0
۶	کامل بودن مستندات و اطلاعات دریافت شده برای اعضا (کارت‌های عضویت و امانت، راهنمای طرح، برگ‌های آمار، فرم درخواست برگ آمار)	عینیات	3.75	1.15	32.3	96	0.0
۷	جبران اشتباه از سوی مرکز در صورتی که عامل آن مرکز باشد	اعتماد	3.66	0.95	33.0	73	0.0
۸	ارایه گزارش نتایج اجرای طرح به کتابخانه‌ها	پاسخ‌گویی	3.66	1.12	31.9	95	0.0
۹	وجود اشتیاق در مرکز برای پذیرش کتابخانه‌ها در طرح	اعتماد	3.66	1.18	28.9	86	0.0
۱۰	سهولت عضویت کتابخانه‌ها در طرح	عینیات	3.62	1.09	32.0	92	0.0
۱۱	گویایی آیین‌نامه طرح	پاسخ‌گویی	3.60	1.09	32.6	96	0.0
۱۲	روشن بودن و سهولت تکمیل فرم‌های طرح	عینیات	3.57	1.08	32.3	95	0.0
۱۳	آمادگی همیشگی مرکز برای ارایه خدمات به کتابخانه‌های همکار در چارچوب طرح	پاسخ‌گویی	3.56	1.00	34.8	94	0.0
۱۴	جبران خسارتهای وارد شده به کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	اعتماد	3.55	1.07	28.0	70	0.0
۱۵	پذیرش اشتباه از سوی مرکز در صورتی که عامل آن مرکز باشد	اعتماد	3.55	1.08	28.4	74	0.0
۱۶	تمایل به پاسخگویی به پرسشهای کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	پاسخ‌گویی	3.54	1.01	33.4	89	0.0
۱۷	دریافت خدمات در اولین مراجعه (حضور یا غیرحضور) به مرکز	اعتماد	3.52	1.11	28.7	81	0.0
۱۸	روشن بودن مقررات عضویت کتابخانه‌ها در طرح	عینیات	3.52	1.01	34.2	96	0.0
۱۹	راهنمایی مناسب از سوی مرکز هنگام مواجه شدن کتابخانه‌های همکار با مشکل	پاسخ‌گویی	3.50	1.04	32.5	93	0.0
۲۰	فراهم سازی آسایش خاطر و امنیت کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	اطمینان خاطر	3.45	1.08	30.5	90	0.0
۲۱	اطلاع رسانی درباره چگونگی و مقررات عضویت کتابخانه‌ها در طرح	پاسخ‌گویی	3.35	1.05	31.1	94	0.0

Sig	df	t	sd	mean	بعد	گویه	ردیف
0.0	87	28.9	1.05	3.23	اعتماد	دریافت خدمات وعده داده شده از طرف مرکز در مدت تعیین شده	۲۲
0.0	98	27.6	1.15	3.18	عینیات	روشن بودن فرایند ارتباطی مرکز با کتابخانه‌های همکار طرح	۲۳
0.0	96	27.2	1.13	3.11	پاسخ‌گویی	روزآمدسازی اطلاعات مورد نیاز کتابخانه توسط مرکز	۲۴
0.0	95	29.2	1.04	3.09	پاسخ‌گویی	اطلاع‌رسانی در مورد وجود طرح و تسهیلات آن	۲۵
0.0	83	23.3	1.21	3.07	همدلی	احترام مرکز به علایق و نیازهای خاص کتابخانه‌های همکار	۲۶
0.0	88	25.1	1.12	2.98	پاسخ‌گویی	سرعت در ارائه خدمات به کتابخانه‌های عضو از سوی مرکز	۲۷
0.0	81	24.0	1.10	2.90	همدلی	آشنایی مرکز با نیازهای کتابخانه‌های همکار در چارچوب طرح	۲۸
0.0	85	21.1	1.23	2.79	همدلی	توجه خاص و ویژه مرکز به کتابخانه‌های همکار	۲۹
0.0	92	17.5	1.29	2.33	پاسخ‌گویی	آموزش نمایندگان طرح از سوی مرکز	۳۰

جدول ح ۱۹. تمایل / انتظار دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی از مرکز به ترتیب میانگین پاسخها

ردیف	گویه	بعد	mean	sd	t	df	Sig
۱	آموزش نمایندگان طرح از سوی مرکز	پاسخ گویی	4.56	0.71	59.3	85	0.0
۲	توجه خاص و ویژه مرکز به کتابخانه‌های همکار	همدلی	4.55	0.70	60.5	85	0.0
۳	احترام مرکز به علایق و نیازهای خاص کتابخانه‌های همکار	همدلی	4.54	0.74	56.5	83	0.0
۴	فراهم سازی آسایش خاطر و امنیت کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	اطمینان خاطر	4.51	0.61	66.6	81	0.0
۵	روشن بودن فرایند ارتباطی مرکز با کتابخانه‌های همکار طرح	عینیات	4.51	0.59	73.1	89	0.0
۶	دانش مسؤلان طرح در مرکز درباره مقررات و فرایندهای آن	اطمینان خاطر	4.51	0.71	57.2	80	0.0
۷	روزآمدسازی اطلاعات مورد نیاز کتابخانه توسط مرکز	پاسخ گویی	4.49	0.68	61.7	86	0.0
۸	احترام و ادب مسؤلان طرح در مرکز	اطمینان خاطر	4.49	0.66	61.2	79	0.0
۹	اطلاع رسانی در مورد وجود طرح و تسهیلات آن	پاسخ گویی	4.48	0.64	65.9	88	0.0
۱۰	جبران خسارتهای وارد شده به کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	اعتماد	4.48	0.78	47.8	68	0.0
۱۱	دریافت خدمات وعده داده شده از طرف مرکز در مدت تعیین شده	اعتماد	4.47	0.64	64.7	86	0.0
۱۲	آشنایی مرکز با نیازهای کتابخانه‌های همکار در چارچوب طرح	همدلی	4.47	0.63	64.5	82	0.0
۱۳	سرعت در ارائه خدمات به کتابخانه‌های عضو از سوی مرکز	پاسخ گویی	4.46	0.67	60.3	81	0.0
۱۴	گویایی آیین‌نامه طرح	پاسخ گویی	4.45	0.71	57.9	85	0.0
۱۵	کامل بودن مستندات و اطلاعات دریافت شده برای اعضا (کارتهای عضویت و امانت، راهنمای طرح، برگهای آمار، فرم درخواست برگ آمار)	عینیات	4.44	0.78	52.5	84	0.0
۱۶	روشن بودن مقررات عضویت کتابخانه‌ها در طرح	عینیات	4.43	0.75	55.1	87	0.0
۱۷	اطلاع رسانی درباره چگونگی و مقررات عضویت کتابخانه‌ها در طرح	پاسخ گویی	4.43	0.71	58.2	86	0.0
۱۸	مهربانی مسؤلان طرح در مرکز	اطمینان خاطر	4.43	0.78	51.0	79	0.0
۱۹	وجود اشتیاق در مرکز برای پذیرش کتابخانه‌ها در طرح	اعتماد	4.42	0.80	48.9	77	0.0
۲۰	راهنمایی مناسب از سوی مرکز هنگام مواجه شدن کتابخانه‌های همکار با مشکل	پاسخ گویی	4.42	0.77	52.9	85	0.0
۲۱	ارایه گزارش نتایج اجرای طرح به کتابخانه‌ها	پاسخ گویی	4.41	0.74	55.6	86	0.0

Sig	df	t	sd	mean	بعد	گویه	ردیف
0.0	83	51.9	0.78	4.39	پاسخ‌گویی	آمادگی همیشگی مرکز برای ارائه خدمات به کتابخانه‌های همکار در چارچوب طرح	۲۲
0.0	73	50.0	0.75	4.38	اعتماد	دریافت خدمات در اولین مراجعه (حضور یا غیرحضور) به مرکز	۲۳
0.0	77	47.8	0.81	4.36	اطمینان خاطر	حفظ اطلاعات کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	۲۴
0.0	80	53.7	0.73	4.36	همدلی	مناسب بودن روزها و ساعات کاری مرکز	۲۵
0.0	85	51.8	0.78	4.35	عینیت	روشن بودن و سهولت تکمیل فرمهای طرح	۲۶
0.0	80	50.3	0.78	4.35	پاسخ‌گویی	تمایل به پاسخگویی به پرسشهای کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	۲۷
0.0	81	48.9	0.80	4.34	عینیت	سهولت عضویت کتابخانه‌ها در طرح	۲۸
0.0	75	43.4	0.87	4.32	اعتماد	جبران اشتباه از سوی مرکز در صورتی که عامل آن مرکز باشد	۲۹
0.0	75	40.0	0.93	4.26	اعتماد	پذیرش اشتباه از سوی مرکز در صورتی که عامل آن مرکز باشد	۳۰

جدول ح ۲۰. خدمت دریافت شده (وضع موجود) دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد از مرکز به ترتیب میانگین پاسخها

ردیف	گویه	بعد	mean	sd	t	df	Sig
۱	احترام و ادب مسئولان طرح در مرکز	اطمینان خاطر	4.35	0.78	39.1	48	0.0
۲	دانش مسئولان طرح در مرکز درباره مقررات و فرایندهای آن	اطمینان خاطر	4.18	0.87	34.5	50	0.0
۳	مهربانی مسئولان طرح در مرکز	اطمینان خاطر	4.12	0.90	32.5	49	0.0
۴	حفظ اطلاعات کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	اطمینان خاطر	4.02	0.86	32.3	47	0.0
۵	کامل بودن مستندات و اطلاعات دریافت شده برای اعضا (کارتهای عضویت و امانت، راهنمای طرح، برگهای آمار، فرم درخواست برگ آمار)	عینیات	4.02	1.05	27.4	50	0.0
۶	مناسب بودن روزها و ساعات کاری مرکز	همدلی	3.98	0.85	32.2	46	0.0
۷	جبران اشتباه از سوی مرکز در صورتی که عامل آن مرکز باشد	اعتماد	3.95	0.96	27.2	43	0.0
۸	دریافت خدمات در اولین مراجعه (حضور یا غیرحضور) به مرکز	اعتماد	3.92	0.87	31.1	47	0.0
۹	سهولت عضویت کتابخانه‌ها در طرح	عینیات	3.87	0.99	28.1	51	0.0
۱۰	فراهم سازی آسایش خاطر و امنیت کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	اطمینان خاطر	3.86	0.87	31.6	50	0.0
۱۱	وجود اشتیاق در مرکز برای پذیرش کتابخانه‌ها در طرح	اعتماد	3.86	1.17	23.6	50	0.0
۱۲	ارایه گزارش نتایج اجرای طرح به کتابخانه‌ها	پاسخ‌گویی	3.84	1.06	25.7	49	0.0
۱۳	روشن بودن و سهولت تکمیل فرمهای طرح	عینیات	3.81	0.95	28.9	51	0.0
۱۴	جبران خسارتهای وارد شده به کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	اعتماد	3.80	0.88	27.2	39	0.0
۱۵	گویایی آیین‌نامه طرح	پاسخ‌گویی	3.78	1.00	26.8	49	0.0
۱۶	روشن بودن مقررات عضویت کتابخانه‌ها در طرح	عینیات	3.76	0.97	27.7	50	0.0
۱۷	پذیرش اشتباه از سوی مرکز در صورتی که عامل آن مرکز باشد	اعتماد	3.75	1.06	23.5	43	0.0
۱۸	راهنمایی مناسب از سوی مرکز هنگام مواجه شدن کتابخانه‌های همکار با مشکل	پاسخ‌گویی	3.73	1.04	25.2	48	0.0
۱۹	آمادگی همیشگی مرکز برای ارایه خدمات به کتابخانه‌های همکار در چارچوب طرح	پاسخ‌گویی	3.69	1.07	24.7	50	0.0
۲۰	تمایل به پاسخگویی به پرسشهای کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	پاسخ‌گویی	3.59	1.19	21.6	50	0.0
۲۱	دریافت خدمات وعده داده شده از طرف مرکز در مدت تعیین شده	اعتماد	3.52	0.88	26.7	43	0.0

Sig	df	t	sd	mean	بعد	گویه	ردیف
0.0	45	20.2	1.17	3.48	همدلی	احترام مرکز به علائق و نیازهای خاص کتابخانه‌های همکار	۲۲
0.0	50	25.4	0.96	3.43	پاسخ‌گویی	اطلاع‌رسانی درباره چگونگی و مقررات عضویت کتابخانه‌ها در طرح	۲۳
0.0	48	23.1	1.04	3.43	پاسخ‌گویی	سرعت در ارائه خدمات به کتابخانه‌های عضو از سوی مرکز	۲۴
0.0	51	23.7	1.03	3.38	پاسخ‌گویی	روزآمدسازی اطلاعات مورد نیاز کتابخانه توسط مرکز	۲۵
0.0	51	24.4	0.98	3.33	پاسخ‌گویی	اطلاع‌رسانی در مورد وجود طرح و تسهیلات آن	۲۶
0.0	49	22.9	1.00	3.24	عینیات	روشن بودن فرایند ارتباطی مرکز با کتابخانه‌های همکار طرح	۲۷
0.0	46	20.4	1.08	3.21	همدلی	آشنایی مرکز با نیازهای کتابخانه‌های همکار در چارچوب طرح	۲۸
0.0	46	19.0	1.15	3.19	همدلی	توجه خاص و ویژه مرکز به کتابخانه‌های همکار	۲۹
0.0	50	16.6	1.21	2.82	پاسخ‌گویی	آموزش نمایندگان طرح از سوی مرکز	۳۰

جدول ح ۲۱. تمایل / انتظار دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد از مرکز به ترتیب میانگین پاسخها

ردیف	گویه	بعد	mean	sd	t	df	Sig
۱	احترام و ادب مسئولان طرح در مرکز	اطمینان خاطر	4.59	0.73	42.0	43	0.0
۲	کامل بودن مستندات و اطلاعات دریافت شده برای اعضا (کارتهای عضویت و امانت، راهنمای طرح، برگهای آمار، فرم درخواست برگ آمار)	عینیات	4.55	0.75	41.8	46	0.0
۳	دانش مسئولان طرح در مرکز درباره مقررات و فرایندهای آن	اطمینان خاطر	4.55	0.75	41.8	46	0.0
۴	جبران اشتباه از سوی مرکز در صورتی که عامل آن مرکز باشد	اعتماد	4.55	0.60	48.2	39	0.0
۵	آشنایی مرکز با نیازهای کتابخانه‌های همکار در چارچوب طرح	همدلی	4.53	0.55	54.1	42	0.0
۶	احترام مرکز به علایق و نیازهای خاص کتابخانه‌های همکار	همدلی	4.52	0.63	46.2	41	0.0
۷	جبران خسارتهای وارد شده به کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	اعتماد	4.51	0.60	46.9	38	0.0
۸	دریافت خدمات وعده داده شده از طرف مرکز در مدت تعیین شده	اعتماد	4.50	0.55	51.3	39	0.0
۹	گویایی آیین‌نامه طرح	پاسخ‌گویی	4.48	0.74	41.7	47	0.0
۱۰	سرعت در ارائه خدمات به کتابخانه‌های عضو از سوی مرکز	پاسخ‌گویی	4.48	0.77	40.2	47	0.0
۱۱	توجه خاص و ویژه مرکز به کتابخانه‌های همکار	همدلی	4.48	0.63	47.3	43	0.0
۱۲	اطلاع‌رسانی در مورد وجود طرح و تسهیلات آن	پاسخ‌گویی	4.46	0.76	41.4	49	0.0
۱۳	مهربانی مسئولان طرح در مرکز	اطمینان خاطر	4.45	0.80	36.0	41	0.0
۱۴	فراهم‌سازی آسایش خاطر و امنیت کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	اطمینان خاطر	4.45	0.77	39.3	46	0.0
۱۵	ارایه گزارش نتایج اجرای طرح به کتابخانه‌ها	پاسخ‌گویی	4.43	0.75	40.1	45	0.0
۱۶	اطلاع‌رسانی درباره چگونگی و مقررات عضویت کتابخانه‌ها در طرح	پاسخ‌گویی	4.43	0.74	42.1	48	0.0
۱۷	سهولت عضویت کتابخانه‌ها در طرح	عینیات	4.43	0.77	39.2	46	0.0
۱۸	پذیرش اشتباه از سوی مرکز در صورتی که عامل آن مرکز باشد	اعتماد	4.43	0.64	44.0	39	0.0
۱۹	روشن بودن و سهولت تکمیل فرمهای طرح	عینیات	4.42	0.65	47.3	47	0.0
۲۰	تمایل به پاسخ‌گویی به پرسشهای کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	پاسخ‌گویی	4.42	0.85	36.2	47	0.0
۲۱	وجود اشتیاق در مرکز برای پذیرش کتابخانه‌ها در طرح	اعتماد	4.42	0.90	34.2	47	0.0
۲۲	روزآمدسازی اطلاعات مورد نیاز کتابخانه توسط مرکز	پاسخ‌گویی	4.41	0.84	36.8	48	0.0
۲۳	مناسب بودن روزها و ساعات کاری مرکز	همدلی	4.40	0.80	35.8	41	0.0
۲۴	روشن بودن فرایند ارتباطی مرکز با کتابخانه‌های همکار طرح	عینیات	4.40	0.79	38.5	47	0.0
۲۵	دریافت خدمات در اولین مراجعه (حضور یا غیرحضور) به مرکز	اعتماد	4.38	0.89	33.1	44	0.0
۲۶	روشن بودن مقررات عضویت کتابخانه‌ها در طرح	عینیات	4.38	0.79	38.4	47	0.0

Sig	df	t	sd	mean	بعد	گویه	ردیف
0.0	44	33.1	0.88	4.36	اطمینان خاطر	حفظ اطلاعات کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	۲۷
0.0	48	36.6	0.83	4.35	پاسخ‌گویی	آموزش نمایندگان طرح از سوی مرکز	۲۸
0.0	44	33.1	0.88	4.33	پاسخ‌گویی	راهنمایی مناسب از سوی مرکز هنگام مواجه شدن کتابخانه‌های همکار با مشکل	۲۹
0.0	45	35.9	0.81	4.30	پاسخ‌گویی	آمادگی همیشگی مرکز برای ارائه خدمات به کتابخانه‌های همکار در چارچوب طرح	۳۰

جدول ح ۲۲. تحلیل شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار کتابخانه های همکار از مرکز

ردیف	گویه	شکاف	sd	انتظار/ تمایل	وضع موجود	t	df	sig
۱	روشن بودن مقررات عضویت کتابخانه ها در طرح	-0.848	1.22	4.37	3.52	-8.76	157	0.0
۲	روشن بودن و سهولت تکمیل فرمهای طرح	-0.781	1.08	4.35	3.57	-9.03	154	0.0
۳	سهولت عضویت کتابخانه ها در طرح	-0.762	1.31	4.39	3.62	-7.14	150	0.0
۴	کامل بودن مستندات و اطلاعات دریافت شده برای اعضا (کارتهای عضویت و امانت، راهنمای طرح، برگهای آمار، فرم درخواست برگ آمار)	-0.757	1.18	4.45	3.69	-7.91	151	0.0
۵	روشن بودن فرایند ارتباطی مرکز با کتابخانه های همکار طرح	-1.278	1.26	4.41	3.13	-12.74	157	0.0
۶	اطلاع رسانی در مورد وجود طرح و تسهیلات آن	-1.329	1.26	4.44	3.11	-13.14	154	0.0
۷	اطلاع رسانی درباره چگونگی و مقررات عضویت کتابخانه ها در طرح	-1.129	1.29	4.42	3.29	-10.91	154	0.0
۸	گویایی آیین نامه طرح	-0.797	1.26	4.42	3.62	-7.84	152	0.0
۹	روزآمدسازی اطلاعات مورد نیاز کتابخانه توسط مرکز	-1.323	1.37	4.44	3.12	-12.14	157	0.0
۱۰	سرعت در ارائه خدمات به کتابخانه های عضو از سوی مرکز	-1.299	1.43	4.42	3.12	-11.05	146	0.0
۱۱	آموزش نمایندگان طرح از سوی مرکز	-1.923	1.58	4.46	2.54	-15.24	155	0.0
۱۲	تمایل به پاسخگویی به پرسشهای کتابخانه های همکار از سوی مرکز	-0.884	1.26	4.36	3.48	-8.52	146	0.0
۱۳	آمادگی همیشگی مرکز برای ارائه خدمات به کتابخانه های همکار در چارچوب طرح	-0.816	1.22	4.36	3.55	-8.14	146	0.0
۱۴	راهنمایی مناسب از سوی مرکز هنگام مواجه شدن کتابخانه های همکار با مشکل	-0.801	1.23	4.35	3.55	-7.87	145	0.0
۱۵	ارایه گزارش نتایج اجرای طرح به کتابخانه ها	-0.795	1.32	4.41	3.61	-7.41	150	0.0
۱۶	دانش مسئولان طرح در مرکز درباره مقررات و فرایندهای آن	-0.586	1.10	4.47	3.88	-6.40	144	0.0
۱۷	مهربانی مسئولان طرح در مرکز	-0.309	1.15	4.40	4.09	-3.18	138	0.0
۱۸	احترام و ادب مسئولان طرح در مرکز	-0.254	0.97	4.49	4.23	-3.06	137	0.0
۱۹	فراهم سازی آسایش خاطر و امنیت کتابخانه های همکار از سوی مرکز	-0.925	1.25	4.45	3.53	-8.95	145	0.0
۲۰	حفظ اطلاعات کتابخانه های همکار از سوی مرکز	-0.489	1.10	4.33	3.84	-5.21	136	0.0
۲۱	وجود اشتیاق در مرکز برای پذیرش کتابخانه ها در طرح	-0.624	1.43	4.36	3.73	-5.18	140	0.0

ردیف	گویه	شکاف	sd	انتظار / تمایل	وضع موجود	t	df	sig
۲۲	دریافت خدمات در اولین مراجعه (حضور یا غیرحضور) به مرکز	-0.832	1.35	4.35	3.52	-7.06	130	0.0
۲۳	دریافت خدمات وعده داده شده از طرف مرکز در مدت تعیین شده	-1.121	1.21	4.44	3.32	-11.00	140	0.0
۲۴	پذیرش اشتباه از سوی مرکز در صورتی که عامل آن مرکز باشد	-0.669	1.04	4.29	3.62	-8.71	120	0.0
۲۵	جبران اشتباه از سوی مرکز در صورتی که عامل آن مرکز باشد	-0.699	1.09	4.39	3.69	-8.76	122	0.0
۲۶	جبران خسارتهای وارد شده به کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	-0.887	1.07	4.47	3.59	-9.03	114	0.0
۲۷	مناسب بودن روزها و ساعات کاری مرکز	-0.478	1.01	4.32	3.84	-7.14	133	0.0
۲۸	آشنایی مرکز با نیازهای کتابخانه‌های همکار در چارچوب طرح	-1.387	1.27	4.41	3.02	-7.91	141	0.0
۲۹	توجه خاص و ویژه مرکز به کتابخانه‌های همکار	-1.476	1.31	4.48	3.01	-12.74	144	0.0
۳۰	احترام مرکز به علایق و نیازهای خاص کتابخانه‌های همکار	-1.263	1.24	4.50	3.24	-13.14	136	0.0

جدول ح ۲۳. شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار کتابخانه‌های همکار طرح به ترتیب اندازه شکاف

ردیف	گویه	بعد	شکاف
۱	آموزش نمایندگان طرح از سوی مرکز	پاسخ‌گویی	-1.923
۲	توجه خاص و ویژه مرکز به کتابخانه‌های همکار	همدلی	-1.476
۳	آشنایی مرکز با نیازهای کتابخانه‌های همکار در چارچوب طرح	همدلی	-1.387
۴	اطلاع‌رسانی در مورد وجود طرح و تسهیلات آن	پاسخ‌گویی	-1.329
۵	روزآمدسازی اطلاعات مورد نیاز کتابخانه توسط مرکز	پاسخ‌گویی	-1.323
۶	سرعت در ارائه خدمات به کتابخانه‌های عضو از سوی مرکز	پاسخ‌گویی	-1.299
۷	روشن بودن فرایند ارتباطی مرکز با کتابخانه‌های همکار طرح	عینیت	-1.278
۸	احترام مرکز به علایق و نیازهای خاص کتابخانه‌های همکار	همدلی	-1.263
۹	اطلاع‌رسانی درباره چگونگی و مقررات عضویت کتابخانه‌ها در طرح	پاسخ‌گویی	-1.129
۱۰	دریافت خدمات وعده داده شده از طرف مرکز در مدت تعیین شده	اعتماد	-1.121
۱۱	فراهم سازی آسایش خاطر و امنیت کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	اطمینان خاطر	-0.925
۱۲	جبران خسارتهای وارد شده به کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	اعتماد	-0.887
۱۳	تمایل به پاسخگویی به پرسشهای کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	پاسخ‌گویی	-0.884
۱۴	روشن بودن مقررات عضویت کتابخانه‌ها در طرح	عینیت	-0.848
۱۵	دریافت خدمات در اولین مراجعه (حضور یا غیرحضور) به مرکز	اعتماد	-0.832
۱۶	آمادگی همیشگی مرکز برای ارائه خدمات به کتابخانه‌های همکار در چارچوب طرح	پاسخ‌گویی	-0.816
۱۷	راهنمایی مناسب از سوی مرکز هنگام مواجه شدن کتابخانه‌های همکار با مشکل	پاسخ‌گویی	-0.801
۱۸	گویایی آیین‌نامه طرح	پاسخ‌گویی	-0.797
۱۹	ارایه گزارش نتایج اجرای طرح به کتابخانه‌ها	پاسخ‌گویی	-0.795
۲۰	روشن بودن و سهولت تکمیل فرمهای طرح	عینیت	-0.781
۲۱	سهولت عضویت کتابخانه‌ها در طرح	عینیت	-0.762
۲۲	کامل بودن مستندات و اطلاعات دریافت شده برای اعضا (کارتهای عضویت و امانت، راهنمای طرح، برگهای آمار، فرم درخواست برگ آمار)	عینیت	-0.757
۲۳	جبران اشتباه از سوی مرکز در صورتی که عامل آن مرکز باشد	اعتماد	-0.699
۲۴	پذیرش اشتباه از سوی مرکز در صورتی که عامل آن مرکز باشد	اعتماد	-0.669
۲۵	وجود اشتیاق در مرکز برای پذیرش کتابخانه‌ها در طرح	اعتماد	-0.624
۲۶	دانش مسئولان طرح در مرکز درباره مقررات و فرایندهای آن	اطمینان خاطر	-0.586
۲۷	حفظ اطلاعات کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	اطمینان خاطر	-0.489
۲۸	مناسب بودن روزها و ساعات کاری مرکز	همدلی	-0.478
۲۹	مهربانی مسئولان طرح در مرکز	اطمینان خاطر	-0.309
۳۰	احترام و ادب مسئولان طرح در مرکز	اطمینان خاطر	-0.254

جدول ح ۲۴. تحلیل شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی از مرکز

ردیف	گویه	شکاف	sd	انتظار/ تمایل	وضع موجود	t	df	sig
۱	آموزش نمایندگان طرح از سوی مرکز	-2.23	1.48	4.55	2.32	-13.95	85	0.0
۲	توجه خاص و ویژه مرکز به کتابخانه‌های همکار	-1.73	1.32	4.57	2.84	-11.84	81	0.0
۳	آشنایی مرکز با نیازهای کتابخانه‌های همکار در چارچوب طرح	-1.56	1.27	4.45	2.90	-10.98	80	0.0
۴	سرعت در ارائه خدمات به کتابخانه‌های عضو از سوی مرکز	-1.51	1.41	4.45	2.93	-9.57	79	0.0
۵	اطلاع رسانی در مورد وجود طرح و تسهیلات آن	-1.50	1.14	4.51	3.01	-12.29	87	0.0
۶	احترام مرکز به علایق و نیازهای خاص کتابخانه‌های همکار	-1.50	1.31	4.56	3.06	-10.23	79	0.0
۷	روزآمدسازی اطلاعات مورد نیاز کتابخانه توسط مرکز	-1.47	1.28	4.49	3.02	-10.69	86	0.0
۸	روشن بودن فرایند ارتباطی مرکز با کتابخانه‌های همکار طرح	-1.44	1.18	4.51	3.06	-11.60	89	0.0
۹	دریافت خدمات وعده داده شده از طرف مرکز در مدت تعیین شده	-1.22	1.19	4.45	3.23	-9.49	84	0.0
۱۰	اطلاع رسانی درباره چگونگی و مقررات عضویت کتابخانه‌ها در طرح	-1.17	1.16	4.43	3.25	-9.39	85	0.0
۱۱	فراهم سازی آسایش خاطر و امنیت کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	-1.16	1.21	4.51	3.35	-8.66	81	0.0
۱۲	روشن بودن مقررات عضویت کتابخانه‌ها در طرح	-1.00	1.18	4.43	3.43	-7.90	86	0.0
۱۳	دریافت خدمات در اولین مراجعه (حضور یا غیرحضور) به مرکز	-0.99	1.35	4.37	3.38	-6.13	69	0.0
۱۴	راهنمایی مناسب از سوی مرکز هنگام مواجه شدن کتابخانه‌های همکار با مشکل	-0.95	1.19	4.40	3.45	-7.33	83	0.0
۱۵	آمادگی همیشگی مرکز برای ارائه خدمات به کتابخانه‌های همکار در چارچوب طرح	-0.93	1.16	4.38	3.45	-7.31	82	0.0
۱۶	جبران خسارتهای وارد شده به کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	-0.92	1.09	4.44	3.52	-6.80	64	0.0
۱۷	گویایی آیین‌نامه طرح	-0.90	1.26	4.45	3.55	-6.61	85	0.0
۱۸	تمایل به پاسخگویی به پرسشهای کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	-0.89	1.22	4.34	3.45	-6.53	80	0.0
۱۹	روشن بودن و سهولت تکمیل فرمهای طرح	-0.87	1.22	4.36	3.49	-6.56	84	0.0
۲۰	ارایه گزارش نتایج اجرای طرح به کتابخانه‌ها	-0.84	1.26	4.41	3.57	-6.23	86	0.0

ردیف	گویه	شکاف	sd	انتظار/ تمایل	وضع موجود	t	df	sig
۲۱	کامل بودن مستندات و اطلاعات دریافت شده برای اعضا (کارتهای عضویت و امانت، راهنمای طرح، برگهای آمار، فرم درخواست برگ آمار)	-0.82	1.23	4.43	3.61	-6.19	84	0.0
۲۲	سهولت عضویت کتابخانه‌ها در طرح	-0.79	1.40	4.34	3.54	-5.12	81	0.0
۲۳	وجود اشتیاق در مرکز برای پذیرش کتابخانه‌ها در طرح	-0.79	1.42	4.41	3.61	-4.86	75	0.0
۲۴	دانش مسئولان طرح در مرکز درباره مقررات و فرایندهای آن	-0.72	1.09	4.50	3.79	-5.93	80	0.0
۲۵	پذیرش اشتباه از سوی مرکز در صورتی که عامل آن مرکز باشد	-0.68	1.14	4.22	3.54	-4.98	70	0.0
۲۶	جبران اشتباه از سوی مرکز در صورتی که عامل آن مرکز باشد	-0.68	1.14	4.29	3.61	-4.98	70	0.0
۲۷	حفظ اطلاعات کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	-0.59	1.11	4.34	3.75	-4.65	75	0.0
۲۸	مناسب بودن روزها و ساعات کاری مرکز	-0.51	1.01	4.32	3.81	-4.41	76	0.0
۲۹	مهربانی مسئولان طرح در مرکز	-0.39	1.15	4.42	4.03	-3.01	79	0.0
۳۰	احترام و ادب مسئولان طرح در مرکز	-0.36	0.96	4.49	4.12	-3.33	76	0.0

جدول ح ۲۵. تحلیل شکاف بین خدمات دریافت شده و تمایل / انتظار دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی
ارشد از مرکز

ردیف	گویه	شکاف	sd	انتظار / تمایل	وضع موجود	t	df	sig
۱	آموزش نمایندگان طرح از سوی مرکز	-1.58	1.43	4.37	2.79	-7.69	47	0.0
۲	آشنایی مرکز با نیازهای کتابخانه‌های همکار در چارچوب طرح	-1.25	1.08	4.50	3.25	-7.32	39	0.0
۳	روشن بودن فرایند ارتباطی مرکز با کتابخانه‌های همکار طرح	-1.15	1.21	4.36	3.21	-6.46	45	0.0
۴	توجه خاص و ویژه مرکز به کتابخانه‌های همکار	-1.12	1.19	4.43	3.31	-6.05	40	0.0
۵	اطلاع رسانی در مورد وجود طرح و تسهیلات آن	-1.10	1.23	4.44	3.34	-6.28	48	0.0
۶	روزآمدسازی اطلاعات مورد نیاز کتابخانه توسط مرکز	-1.06	1.33	4.39	3.33	-5.55	47	0.0
۷	احترام مرکز به علایق و نیازهای خاص کتابخانه‌های همکار	-1.03	1.09	4.51	3.48	-5.89	38	0.0
۸	اطلاع رسانی درباره چگونگی و مقررات عضویت کتابخانه‌ها در طرح	-1.02	1.22	4.40	3.38	-5.72	46	0.0
۹	سرعت در ارائه خدمات به کتابخانه‌های عضو از سوی مرکز	-1.02	1.20	4.47	3.45	-5.77	45	0.0
۱۰	دریافت خدمات وعده داده شده از طرف مرکز در مدت تعیین شده	-1.00	0.85	4.45	3.45	-7.16	36	0.0
۱۱	تمایل به پاسخگویی به پرسشهای کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	-0.83	1.11	4.42	3.59	-5.13	46	0.0
۱۲	جبران خسارتهای وارد شده به کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	-0.75	0.84	4.52	3.77	-5.35	35	0.0
۱۳	گویایی آیین‌نامه طرح	-0.72	1.15	4.45	3.73	-4.24	45	0.0
۱۴	روشن بودن و سهولت تکمیل فرمهای طرح	-0.68	0.69	4.42	3.74	-6.72	46	0.0
۱۵	ارایه گزارش نتایج اجرای طرح به کتابخانه‌ها	-0.68	1.18	4.45	3.77	-3.84	43	0.0
۱۶	روشن بودن مقررات عضویت کتابخانه‌ها در طرح	-0.66	1.17	4.36	3.70	-3.88	46	0.0
۱۷	جبران اشتباه از سوی مرکز در صورتی که عامل آن مرکز باشد	-0.65	0.89	4.54	3.89	-4.44	36	0.0
۱۸	آمادگی همیشگی مرکز برای ارائه خدمات به کتابخانه‌های همکار در چارچوب طرح	-0.62	1.09	4.31	3.68	-3.82	44	0.0
۱۹	پذیرش اشتباه از سوی مرکز در صورتی که عامل آن مرکز باشد	-0.62	0.76	4.40	3.78	-4.99	36	0.0
۲۰	سهولت عضویت کتابخانه‌ها در طرح	-0.61	1.11	4.43	3.82	-3.74	45	0.0
۲۱	فراهم سازی آسایش خاطر و امنیت کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	-0.61	1.11	4.43	3.82	-3.74	45	0.0

ردیف	گویه	شکاف	sd	انتظار / تمایل	وضع موجود	t	df	sig
۲۲	وجود اشتیاق در مرکز برای پذیرش کتابخانه‌ها در طرح	-0.61	1.31	4.39	3.78	-3.16	45	0.0
۲۳	راهنمایی مناسب از سوی مرکز هنگام مواجه شدن کتابخانه‌های همکار با مشکل	-0.58	1.14	4.32	3.74	-3.35	42	0.0
۲۴	کامل بودن مستندات و اطلاعات دریافت شده برای اعضا (کارتهای عضویت و امانت، راهنمای طرح، برگهای آمار، فرم درخواست برگ آمار)	-0.57	1.11	4.54	3.97	-3.46	45	0.0
۲۵	مناسب بودن روزها و ساعات کاری مرکز	-0.56	0.85	4.38	3.82	-4.13	38	0.0
۲۶	دریافت خدمات در اولین مراجعه (حضور یا غیرحضور) به مرکز	-0.51	1.08	4.34	3.83	-3.11	42	0.0
۲۷	دانش مسئولان طرح در مرکز درباره مقررات و فرایندهای آن	-0.41	0.98	4.54	4.13	-2.86	45	0.0
۲۸	حفظ اطلاعات کتابخانه‌های همکار از سوی مرکز	-0.33	0.92	4.32	4.00	-2.32	42	0.02
۲۹	مهربانی مسئولان طرح در مرکز	-0.32	1.11	4.46	4.14	-1.84	40	0.74
۳۰	احترام و ادب مسئولان طرح در مرکز	-0.24	0.93	4.59	4.35	-1.66	41	0.10